

Plataforma Integrada de Ouvidoria e Acesso à Informação

Detalhes da Manifestação

Dados Básicos da Manifestação

Tipo de Manifestação: Acesso à Informação

Esfera: Federal

NUP: 00106.003622/2024-97

Órgão Destinatário: CGU – Controladoria-Geral da União

Órgão de Interesse:

Assunto: Acesso à informação

Subassunto:

Data de Cadastro: 19/03/2024

Situação: Concluída

Data limite para resposta: 09/04/2024

Canal de Entrada: Internet

Modo de Resposta: Pelo sistema (com avisos por email)

Registrado Por: [REDACTED]

Tipo de formulário: Acesso à Informação

Serviço:

Outro Serviço:

Teor da Manifestação

Resumo: Cópia do processo SEI 00190.102659/2023-12

Extrato: Solicito a cópia dos autos do processo 00190.102659/2023-12. Esta demanda tem como base a referência a este processo que aparece nos arquivos em formato .docX que foram disponibilizados pelo MGI em atendimento ao pedido de informação nº 18002.002666/2023-42, cuja cópia vai anexada.

Proposta de melhoria:

Município do local do fato:

UF do local do fato:

Local:

Anexos Originais

00106003622202497_arquivo_1.zip

Não há anexos complementares.

Não há textos complementares.

Não há envolvidos na manifestação.

Plataforma Integrada de Ouvidoria e Acesso à Informação

Detalhes da Manifestação

Denúncia de descumprimento

Não há registro de denúncias de descumprimento.

Incidente de correção - Admissibilidade

Incidente de correção - Decisão

Dados de Encaminhamento

Não há registros de encaminhamento.

Dados de Prorrogação

Não há registros de prorrogações.

Plataforma Integrada de Ouvidoria e Acesso à Informação

Detalhes da Manifestação

DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO

Publicado em: 17/04/2023 | Edição: 73 | Seção: 1 | Página: 169

Órgão: Controladoria-Geral da União/Gabinete do Ministro

PORTARIA NORMATIVA CGU Nº 71, DE 10 DE ABRIL DE 2023

Aprova enunciados referentes à aplicação da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011.

O MINISTRO DE ESTADO DA CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO, no uso das atribuições que lhe conferem o inciso I do art. 6º e o parágrafo único do art. 25 da Portaria CGU nº 1.973, de 31 de agosto de 2021, resolve:

Art. 1º Esta Portaria Normativa aprova 12 (doze) enunciados referentes à aplicação da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011 (Lei de Acesso à Informação - LAI), conforme constante do Anexo Único a esta Portaria Normativa.

Art. 2º Esta Portaria Normativa entra em vigor na data da sua publicação.

VINÍCIUS MARQUES DE CAVALHO

ANEXO ÚNICO

ENUNCIADOS REFERENTES À APLICAÇÃO DA LEI Nº 12.527, DE 18 DE NOVEMBRO DE 2011 (LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO - LAI)

Enunciado CGU nº 1/2023 - Registros de entrada e saída de prédios públicos

Os registros de entrada e saída de pessoas em órgãos públicos do Poder Executivo federal, inclusive no Palácio do Planalto, são passíveis de acesso público, exceto quando as agendas sobre as quais eles se referirem estiverem enquadradas em hipótese legal de sigilo (art. 22), sido classificadas (art. 23), ou sob restrição temporária de acesso (art. 7º, § 3º), nos termos da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011.

Enunciado CGU nº 2/2023 - Registros de entrada e saída de residências oficiais

Os registros de entrada e saída de pessoas em residências oficiais do Presidente e do Vice-presidente da República são informações que devem ser protegidas por revelarem aspectos da intimidade e vida privada das autoridades públicas e de seus familiares (art. 31 da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011), salvo se tais registros disserem respeito a agendas oficiais, as quais têm como regra a publicidade, ou se referirem a agentes privados que estejam representando interesses junto à Administração Pública, nos termos do art. 11 da Lei nº 12.813, de 16 de maio de 2013.

Enunciado CGU nº 3/2023 - Procedimentos disciplinares de militares

Aplicam-se aos pedidos de acesso a processos administrativos disciplinares conduzidos no âmbito das Forças Armadas as mesmas regras referentes aos servidores civis, cabendo restrição a terceiros somente até o seu julgamento (art. 7º, §3º), sem prejuízo da proteção das informações pessoais (art. 31) ou legalmente sigilosas (art. 22), nos termos da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011.

Enunciado CGU nº 4/2023 - Segurança do Presidente da República e familiares

Plataforma Integrada de Ouvidoria e Acesso à Informação

Detalhes da Manifestação

Durante o mandato presidencial, a classificação de informações sob o fundamento de que sua divulgação ou acesso irrestrito pode colocar em risco a segurança do Presidente e Vice-Presidente da República e respectivos cônjuges e filhos(as), nos termos do art. 24, § 2º da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, deve restringir-se estritamente às informações que, de fato, se enquadram nessa categoria, devendo as autoridades competentes para classificação do sigilo atentar-se para o cumprimento do princípio geral da Lei de Acesso à Informação de que o acesso é a regra e o sigilo a exceção.

Enunciado CGU nº 5/2023 - Sigilo de licitações, contratos e gastos governamentais

Informações sobre licitações, contratos e gastos governamentais, inclusive as que dizem respeito a processos conduzidos pelas Forças Armadas e pelos órgãos de polícia e de inteligência, são em regra públicas (art. 7º, VI) e eventual restrição de acesso somente pode ser imposta quando o objeto a que se referem estritamente se enquadrar em uma das hipóteses legais de sigilo (art. 22) ou forem classificadas, nos termos do art. 23 da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011.

Enunciado CGU nº 6/2023 - Abertura de informações desclassificadas

Transcorrido o prazo de classificação da informação ou consumado o evento que consubstancie seu termo final, a informação tornar-se-á automática e integralmente de acesso público (art. 24, § 4º), ressalvadas eventuais outras hipóteses legais de sigilo (art. 22) e a proteção de dados pessoais (art. 31), devendo o órgão ou entidade pública registrar tal desclassificação no rol de informações classificadas, que é de publicação obrigatória na Internet, nos termos da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011.

Enunciado CGU nº 7/2023 - Títulos acadêmicos e currículos de agentes públicos

Informações sobre currículos de agentes públicos, como títulos, experiência acadêmica e experiência profissional, são passíveis de acesso público, uma vez que são utilizadas para a avaliação da capacidade, aptidão e conhecimento técnico para o exercício de cargos e funções públicas.

Enunciado CGU nº 8/2023 - Provas e concursos públicos

A divulgação de documentos e informações relacionados a candidatos aprovados em seleções para o provimento de cargos públicos, inclusive provas orais, são passíveis de acesso público, visto que a transparência dos processos seletivos está diretamente relacionada à promoção dos controles administrativo e social da Administração Pública, ressalvadas as informações pessoais sensíveis.

Enunciado CGU nº 9/2023 - Telegramas, despachos telegráficos e as circulares telegráficas produzidos pelo Ministério das Relações Exteriores

Os telegramas, despachos e circulares telegráficas produzidos pelo Ministério das Relações Exteriores são documentos que devem ter seu acesso restringido somente quando o objeto a que se referem estritamente se enquadrar em uma das hipóteses legais de sigilo. A proteção das negociações e das relações diplomáticas do País não pode ser utilizada como fundamento geral e abstrato para se negar acesso a pedidos de informação. Havendo informações pessoais no documento ou processo que não podem ser disponibilizadas, aplica-se o disposto no § 2º do art. 7º da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, assegurando-se o acesso à parte não sigilosa por meio de certidão, extrato ou cópia com ocultação da parte sob sigilo.

Enunciado CGU nº 10/2023 - Informações financeiras a respeito de programas e benefícios sociais

Plataforma Integrada de Ouvidoria e Acesso à Informação

Detalhes da Manifestação

Informações referentes a valores de benefícios pagos e a identificação de beneficiários de programas sociais, mesmo que operados por instituições financeiras, são de acesso público, em razão do disposto no art. 29, § 2º, XII, da Lei nº 14.129, de 29 de março de 2021, desde que respeitado a privacidade dos dados pessoais e dos dados sensíveis, sem prejuízo dos demais requisitos elencados, conforme a Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais). Tais dados não são protegidos pelo sigilo fiscal, bancário, de operações e serviços no mercado de capitais, comercial, profissional ou industrial, de que trata o art. 6º, I, do Decreto nº 7.724, de 16 de maio de 2012.

Enunciado CGU nº 11/2023 - Restrições de acesso em virtude da desarrazoabilidade ou desproporcionalidade do pedido

Pedidos de acesso à informação somente podem ser negados sob o fundamento da "desarrazoabilidade" se o órgão ou entidade pública demonstrar haver risco concreto associado à divulgação da informação ou se a contextualização do pedido de acesso não for real ou quando os fatos que consubstanciam o pedido não estiverem expostos conforme a verdade; e, por sua vez, somente podem ser negados sob o fundamento da "desproporcionalidade" se o órgão evidenciar não possuir recursos, humanos ou tecnológicos, para atender o pedido. Para as duas situações, não podem tais argumentos serem utilizados como fundamento geral e abstrato para a negativa de acesso. Além disso, quando restar configurada a desproporcionalidade do pedido, o órgão ou entidade deve disponibilizar os meios para que o cidadão realize a consulta in loco, para efetuar a reprodução ou obter os documentos desejados, em conformidade com o disposto no art. 11, §1º, I, da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011.

Enunciado CGU nº 12/2023 - Informação pessoal

O fundamento "informações pessoais" não pode ser utilizado de forma geral e abstrata para se negar pedidos de acesso a documentos ou processos que contenham dados pessoais, uma vez que esses podem ser tratados (tarjados, excluídos, omitidos, descaracterizados etc.) para que, devidamente protegidos, o restante dos documentos ou processos solicitados sejam fornecidos, conforme preceitua o § 2º do art. 7º da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, assegurando-se o acesso à parte não sigilosa por meio de certidão, extrato ou cópia com ocultação da parte sob sigilo. Além disso, a proteção de dados pessoais deve ser compatibilizada com a garantia do direito de acesso à informação, podendo aquela ser flexibilizada quando, no caso concreto, a proteção do interesse público geral e preponderante se impuser, nos termos do art. 31, § 3º, inciso V da Lei n. 12.527, de 2011, e dos arts. 7º, § 3º, e 23, caput, da Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018.

Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada.

CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

DECRETO Nº XXXXX, DE [DIA] DE [MÊS] DE 2023

Institui a Política de Transparência Pública do Poder Executivo federal e o Sistema de Transparência Pública do Poder Executivo federal; altera o Decreto nº 7.724, de 16 de maio de 2012, que regulamenta a Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011 - Lei de Acesso à Informação; e altera o Decreto nº 11.330, de 1º de janeiro de 2023, que aprova a Estrutura Regimental e o Quadro Demonstrativo dos Cargos em Comissão e das Funções de Confiança da Controladoria-Geral da União.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 84, **caput**, incisos IV e VI, alínea "a", da Constituição, e tendo em vista o disposto no inciso VIII do **caput** do art. 49 da Medida Provisória nº 1.154, de 1º de janeiro de 2023,

DECRETA:

CAPÍTULO I

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º Fica instituída a Política de Transparência Pública e o Sistema de Transparência Pública no âmbito do Poder Executivo federal.

Parágrafo único. O disposto neste Decreto se aplica:

I - à Administração Pública federal direta, autárquica e fundacional; e
II - às empresas públicas, às sociedades de economia mista e às demais entidades controladas direta ou indiretamente pela União.

Art. 2º A Política de Transparência Pública compreende:

I - a transparência passiva, para garantir o acesso às informações públicas em atendimento a solicitações de pessoas ou organizações de qualquer natureza;

II - a transparência ativa, para garantir a divulgação na Internet de informações públicas de interesse coletivo e geral, sem a necessidade de prévia solicitação; e

III - a abertura de bases de dados produzidos, custodiados ou acumulados pelo Poder Executivo federal para promover pesquisas, estudos, inovações, geração de negócios, e participação da sociedade no acompanhamento e melhoria de políticas e serviços públicos.

CAPÍTULO II

DA POLÍTICA DE TRANSPARÊNCIA PÚBLICA DO PODER EXECUTIVO FEDERAL

Art. 3º São princípios da Política de Transparência Pública do Poder Executivo federal:

I - observância da publicidade como preceito geral e do sigilo como exceção;

II - o amplo acesso da sociedade aos dados produzidos, custodiados ou acumulados pelo Poder Executivo federal;

III - primariedade, integridade, autenticidade e atualidade das informações disponibilizadas;

IV - tempestividade para o provimento de informações;

V - clareza e objetividade das informações prestadas;

VI - foco no cidadão na definição de prioridades para a abertura de dados e informações;

VII - a participação da sociedade na formulação, execução e monitoramento da política de transparência; e

VIII - respeito à proteção dos dados pessoais sensíveis.

Art. 4º São diretrizes da Política de Transparência Pública do Poder Executivo federal:

I - divulgação de informações e de dados públicos de interesse da sociedade, independentemente de solicitações;

II - utilização de tecnologias de informação e de comunicação para disseminação e incentivo ao uso de dados e informações públicas;

III - livre utilização de dados e de informações públicas pela sociedade, independentemente de autorização prévia ou justificativa;

IV - incentivo à utilização de informações e de dados públicos pela sociedade como forma de aprimorar políticas e serviços públicos e para promover o controle social, a ciência, a geração de novos negócios e o combate à corrupção;

V - observância das diretrizes previstas na Política de Dados Abertos do Poder Executivo federal, instituída pelo Decreto nº 8.777, de 11 de maio de 2016;

VI - observância das diretrizes da Política Nacional de Governo Aberto, definida no Decreto nº 10.160, de 9 de dezembro de 2019;

VII - uso de procedimentos ágeis na disseminação de informações, com linguagem acessível e de fácil compreensão;

VIII - garantia da oferta de dados e informações que possibilitem a participação da sociedade na formulação, na execução, no monitoramento e na avaliação das políticas e serviços públicos; e

IX - compromisso com o aprimoramento de políticas e serviços públicos a partir do resultado do uso de dados e informações pela sociedade.

Art. 5º São objetivos da Política de Transparência Pública do Poder Executivo federal:

I - apoiar a participação social visando à melhoria da gestão e dos serviços públicos;

II - facilitar a adequada prestação de contas pelos gestores públicos para a sociedade;

III - inibir e combater a corrupção, a prática de atos ilícitos na administração e os desvios de conduta de agentes públicos;

IV - possibilitar a participação da sociedade na melhoria da eficiência, eficácia e efetividade das políticas e serviços públicos;

V - promover a simetria de informações e dados nas relações entre o Poder Executivo federal e a sociedade;

VI - fornecer informações que viabilizem o acesso a direitos e a serviços públicos;

VII - criar e fortalecer instrumentos para facilitar o acesso à informação;

VIII - estimular a adoção de medidas para a implementação dos mecanismos de transparência nos Estados, Municípios e Distrito Federal;

IX - estimular medidas para a harmonização de formatos de bases de dados entre União, Estados, Municípios e Distrito Federal;

X - contribuir para o aprimoramento da gestão de informações públicas; e

XI - estimular a pesquisa e a produção científica, a partir da oferta de dados públicos.

Art. 6º A Política de Transparência Pública do Poder Executivo federal buscará alcançar seus objetivos por meio de ações de:

I - publicação de informações de interesse coletivo da sociedade;

II - elaboração e aprimoramento de procedimentos, padrões, metodologias para divulgação, obtenção e utilização de dados e informações públicas;

III - criação e desenvolvimento de soluções tecnológicas para aprimorar a transparência, o acesso e o uso de informações públicas;

IV - incentivo à melhoria da qualidade dos dados e informações públicas;

V - formação e treinamento para servidores públicos e para a sociedade em geral;

VI - estímulo ao uso de dados e informações públicas;

VII - elaboração e aprimoramento de mecanismos de incentivo ao avanço da transparência nos Estados, Municípios e Distrito Federal, com apoio para sua implementação;

VIII - promoção da atuação colaborativa, entre órgãos e sociedade, no uso de dados e informações para o desenvolvimento de soluções de tecnologia e inovação, a realização de estudos e pesquisas, e o aprimoramento de serviços e políticas públicas;

IX - identificação e mapeamento das demandas da sociedade por dados e informações; e

X - outras ações que se fizerem necessárias ao cumprimento dos objetivos de que trata o art. 5º.

CAPÍTULO III

DO SISTEMA DE TRANSPARÊNCIA PÚBLICA DO PODER EXECUTIVO FEDERAL

Art. 7º Fica instituído o Sistema de Transparência Pública do Poder Executivo federal, com o objetivo de formular, planejar, executar, monitorar e avaliar a Política de Transparência Pública do Poder Executivo federal.

Art. 8º Integram o Sistema de Transparência Pública do Poder Executivo federal:

I - como órgão central, a Controladoria-Geral da União, por meio da Secretaria de Integridade Pública, em coordenação com a Secretaria Nacional de Acesso à Informação; e

II - como unidades setoriais, a unidade de lotação da autoridade de monitoramento estabelecida no art. 40 da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011.

Parágrafo único. As unidades setoriais ficam sujeitas à orientação normativa e à supervisão técnica do órgão central do Sistema de Transparência Pública do Poder Executivo federal, sem prejuízo da subordinação administrativa ao órgão ou à entidade a que estiverem vinculadas.

Art. 9º Compete ao órgão central do Sistema de Transparência Pública do Poder Executivo federal:

I - planejar, coordenar, executar e monitorar a Política de Transparência Pública do Poder Executivo federal;

II - estabelecer normas regulamentares que se fizerem necessárias ao funcionamento do Sistema de Transparência Pública do Poder Executivo federal;

III - desenvolver e disponibilizar procedimentos, padrões, metodologias e sistemas informatizados que permitam a disseminação, a obtenção, a utilização e a compreensão de informações públicas;

IV - monitorar o atendimento às solicitações de acesso à informação e o cumprimento das obrigações de transparência ativa e de abertura de dados;

V - propor a adoção de medidas e a edição de orientações normativas necessárias à promoção da transparência ativa no Poder Executivo federal;

VI - fomentar a adoção de medidas de transparência como forma de fortalecer ou aprimorar políticas públicas;

VII - prover orientações e formação para servidores públicos federais e para a sociedade acerca da Política de Transparência Pública do Poder Executivo federal;

VIII - definir critérios e indicadores para avaliação e para o monitoramento da implementação da Política de Transparência Pública do Poder Executivo federal;

IX - promover o uso dos dados e de informações públicas pela sociedade para melhoria da gestão e dos serviços;

X - identificar bases de dados e de informações de interesse público e determinar sua abertura em transparência ativa aos órgãos e às entidades referidos no parágrafo único do art. 1º;

XI - incentivar e apoiar a adoção de medidas de transparência pública nos Estados, Municípios e Distrito Federal; e

XII - monitorar a implementação da Política de Transparência nos órgãos e entidades referidos no parágrafo único do art. 1º.

§ 1º Para exercer a competência de que trata o inciso II do **caput**, o órgão central poderá editar enunciados de caráter vinculante às unidades setoriais do sistema, que devem ser aprovados pelo Ministro da Controladoria-Geral da União e publicados no

§ 2º As unidades setoriais devem observar o disposto nos enunciados de caráter vinculante, sob pena de responsabilização dos agentes que derem causa a seu descumprimento, nos termos do disposto nos arts. 32 a 34 da Lei nº 12.527, de 2011.

§ 3º O órgão central desenvolverá suas atividades em permanente diálogo com a sociedade.

Art. 10. Compete às unidades setoriais do Sistema de Transparência Pública do Poder Executivo federal, no âmbito de seu órgão ou entidade:

I - garantir a execução das ações referentes à Política de Transparência Pública do Poder Executivo federal;

II - monitorar e assegurar o cumprimento das normas de transparência;

III - manter atualizadas as informações sobre os Serviços de Informação ao Cidadão;

IV - manter atualizados o inventário de base de dados e a catalogação dos dados abertos no Portal Brasileiro de Dados Abertos do Governo Federal;

V - apresentar soluções para problemas levantados nos relatórios de monitoramento e acompanhamento do órgão central;

VI - garantir a transparência ativa de informações públicas de interesse coletivo e aquelas frequentemente solicitadas, independentemente de determinação legal.

CAPÍTULO IV DA IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DE TRANSPARÊNCIA

Art. 11. A transparência ativa será realizada por meio da publicação de dados e informações públicas na Internet, em cumprimento às obrigações normativas, por interesse da sociedade ou por iniciativa dos órgãos e entidades.

Art. 12. A Controladoria-Geral da União manterá o Portal da Transparência do Poder Executivo federal com a finalidade de divulgar dados e informações sobre a gestão de recursos públicos e sobre servidores públicos.

Art. 13. Os dados e as informações divulgados no Portal da Transparência do Poder Executivo federal compreenderão aqueles relativos à gestão de recursos do Governo Federal, contendo, pelo menos:

I - o orçamento anual de despesas e receitas públicas do Poder Executivo federal;

II - a execução das despesas e das receitas públicas, nos termos da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000;

III - os repasses de recursos federais aos Estados, Municípios e Distrito Federal;

IV - os convênios e as operações de descentralização de recursos orçamentários em favor de pessoas naturais ou de organizações não governamentais de qualquer natureza;

V - as licitações e as contratações realizadas pelo Poder Executivo federal;

VI - as notas fiscais eletrônicas relativas às compras públicas disponíveis no Ambiente Nacional da Nota Fiscal Eletrônica, nos termos do art. 6º do Decreto nº 10.209, de 22 de janeiro de 2020;

VII - as informações sobre os servidores públicos federais e sobre os militares, incluindo nome, detalhamento dos vínculos e remuneração;

VIII - as informações individualizadas relativas a servidores inativos, pensionistas e reservistas vinculados ao Poder Executivo federal, incluindo nome, detalhamento dos vínculos profissionais e remuneração;

IX - as viagens a serviço custeadas pela Administração Pública federal;

X - a relação de empresas e profissionais que sofreram sanções que tenham como efeito a restrição ao direito de participar em licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública;

XI - relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública federal; e

XII - os servidores civis do Poder Executivo federal punidos com demissão, destituição ou cassação de aposentadoria.

§ 1º A divulgação de dados e informações para o acompanhamento de políticas públicas, programas, ações e projetos específicos de órgãos e entidades referidos no parágrafo único do art. 1º será realizada pelos próprios executores em páginas criadas por estes na Internet, observado o disposto no art. 8º da Lei nº 12.527, de 2011, e no § 1º do art. 7º do Decreto nº 7.724, de 16 de maio de 2012.

§ 2º A Controladoria-Geral da União poderá incluir outras informações de interesse coletivo e geral a serem divulgadas no Portal da Transparência do Poder Executivo federal, cabendo às unidades setoriais do Sistema de Transparência Pública do Poder Executivo federal fornecerem os dados necessários à publicação.

§ 3º Os órgãos e entidades referidos no parágrafo único do art. 1º deverão fornecer acesso gratuito aos dados necessários para a manutenção e atualização do Portal da Transparência do Poder Executivo federal, nos prazos e formas acordados com a Controladoria-Geral da União.

§ 4º Os órgãos e entidades referidos no parágrafo único do art. 1º deverão solicitar à Controladoria-Geral da União a restrição de publicação no Portal da Transparência do Poder Executivo federal de informações sigilosas produzidas no âmbito de sua gestão, mediante apresentação do embasamento legal.

§ 5º A solicitação de que trata o § 4º permanecerá à disposição do público em seção específica do Portal da Transparência do Poder Executivo federal e deverá conter, no mínimo:

I - as características gerais da informação cuja publicação foi solicitada a restrição; e

II - os fundamentos legais da restrição de publicação.

§ 6º Os órgãos e entidades da administração direta e indireta do Poder Executivo federal deverão dar cumprimento às demais obrigações de transparência previstas na legislação.

§ 7º As unidades setoriais do Sistema de Transparência Pública do Poder Executivo federal que não tiverem as informações publicadas no Portal da Transparência do Poder Executivo federal por não utilizarem sistemas estruturantes do Governo Federal deverão publicar as informações em suas próprias páginas na Internet ou prover os dados em forma e prazos estipulados pela Controladoria-Geral da União.

§ 8º Constará no Portal da Transparência do Poder Executivo federal a lista dos órgãos e entidades que publicam informações no referido sítio eletrônico e quais informações estão publicadas.

Art. 14. A Controladoria-Geral da União será responsável pelo Portal Brasileiro de Dados Abertos, que tem por finalidade prover o catálogo de referência para a busca e o acesso aos dados públicos, seus metadados, informações, aplicativos e serviços relacionados.

Parágrafo único. A Controladoria-Geral da União definirá a forma de adesão de outros entes e organizações ao Portal Brasileiro de Dados Abertos, para fins de catalogação de bases de dados, aplicativos e serviços associados.

Art. 15. A transparência passiva será realizada por sistema eletrônico específico para registro e atendimento de pedidos de acesso à informação direcionados aos órgãos e entidades de que trata o parágrafo único do art. 1º.

§ 1º Compete à Controladoria-Geral da União a gestão do sistema eletrônico específico de que trata o **caput**.

§ 2º Ressalvadas as solicitações de informações cujo processo contenham informações pessoais sensíveis, a Controladoria-Geral da União divulgará e disponibilizará o inteiro teor da base de dados de pedidos e respostas a pedidos de acesso a informações.

§ 3º O sistema eletrônico previsto no **caput** contará com funcionalidade que possibilite ao solicitante de acesso à informação optar pela preservação de sua identidade, na forma estabelecida pela Controladoria-Geral da União, observado o art. 31 da Lei nº 12.527, de 2011.

§ 4º A Controladoria-Geral da União definirá a forma de adesão de outros entes e organizações ao sistema eletrônico específico para registro e atendimento de pedidos de acesso à informação.

Art. 16. Os órgãos e entidades referidos no parágrafo único do art. 1º que receberem atribuições por força de alteração, criação ou extinção de outros órgãos ou entidades ficam responsáveis pelo atendimento das solicitações de acesso à informação em andamento.

CAPÍTULO V DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 17. O Decreto nº 7.724, de 16 de maio de 2012, passa a vigorar com as seguintes alterações:

“Art. 11.

.....

§ 1º O pedido será apresentado em formulário padrão, por meio de sistema eletrônico específico ou presencialmente no SIC dos órgãos e entidades.

.....

§ 3º É facultado aos órgãos e entidades o recebimento de pedidos de acesso à informação por qualquer outro meio legítimo, como contato telefônico, correspondência eletrônica ou física, desde que sejam registrados em sistema eletrônico específico e que atendam aos requisitos do art. 12.

.....” (NR)

“Art. 11-A. A Controladoria-Geral da União manterá sistema eletrônico específico para o registro e atendimento aos pedidos de acesso à informação, disponível na Internet e de uso obrigatório pelos órgãos e entidades indicados no art. 5º.

Parágrafo único. A obrigatoriedade de uso do sistema eletrônico previsto no **caput** não exclui a possibilidade de que os órgãos e entidades façam uso de sistemas próprios para a organização dos fluxos internos de tratamento dos pedidos de acesso à informação.” (NR)

“Art. 12.

.....

Parágrafo único. Será facultado ao solicitante de acesso à informação, devidamente identificado no sistema eletrônico previsto no art. 11-A, optar pela preservação de sua identidade frente aos órgãos ou entidades demandados.

“Art. 31.

.....

VII - razões gerais da classificação, as quais não poderão ser classificadas como sigilosas;

.....” (NR)

“Art. 32. A autoridade ou outro agente público que classificar a informação deverá encaminhar cópia do TCI no prazo de trinta dias, contado da decisão de classificação ou de sua ratificação:

I - à Comissão Mista de Reavaliação de Informações, no caso de informações classificadas no grau ultrassecreto ou secreto; e

II - à Controladoria-Geral da União, no caso de informações classificadas em qualquer grau de sigilo.

Parágrafo único. Em caso de classificações de informação que flagrantemente não se enquadrem nas hipóteses legais, compete à Controladoria-Geral da União:

I - revisar as classificações no grau reservado; e

II - recomendar à Comissão Mista de Reavaliação de Informações que revise as classificações no grau ultrassecreto ou secreto.” (NR)

“Art. 45.

.....

II -

.....

c) indicação de dispositivo legal que fundamenta a classificação;

d) razões gerais da classificação; e

e) data da produção da informação, data da classificação e prazo da classificação;

.....

§ 1º Qualquer revisão ou reavaliação das informações classificadas, seja quanto ao grau de sigilo ou ao prazo de classificação, deverá ser refletida no rol previsto no inciso II do **caput**.

§ 2º Expirado o prazo de classificação da informação sem que a autoridade competente tenha providenciado sua desclassificação, a Controladoria-Geral da União poderá notificá-la para que adote as providências cabíveis no prazo máximo de trinta dias, sob pena de responsabilização, nos termos do art. 32 da Lei nº 12.527, de 2011.” (NR)

“Art. 55.

.....

§ 1º Caso o titular das informações pessoais esteja morto ou ausente, os direitos de que trata este artigo assistem o cônjuge ou companheiro, os descendentes ou ascendentes, conforme o disposto no parágrafo único do art. 20 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, e na Lei nº 9.278, de 10 de maio de 1996.

§ 2º As restrições impostas neste artigo não se aplicam a pedidos em que for possível o tratamento e proteção do dado, como a ocultação, a anonimização ou pseudonimização das informações pessoais relativas à intimidade, vida privada, honra e imagem.” (NR)

“Art. 68.

.....

IV - monitorar a implementação da Lei nº 12.527, de 2011, podendo analisar as decisões proferidas no âmbito do Poder Executivo federal, para examinar sua regularidade, propor providências ou aplicar advertência aos órgãos e entidades em caso de descumprimento do disposto na Lei nº 12.527, de 2011;

.....

VI - supervisionar a aplicação deste Decreto, especialmente o cumprimento dos prazos e procedimentos e a qualidade das respostas, e concentrar e consolidar a publicação de informações estatísticas relacionadas no art. 45; e

VII - definir, padronizar, sistematizar e normatizar, mediante a edição de enunciados e instruções, os entendimentos e procedimentos complementares necessários à implementação da Lei nº 12.527, de 2011.

§ 1º Quando aprovados pelo Ministro da Controladoria-Geral da União e publicados no Diário Oficial da União, os enunciados de que trata o inciso VII do **caput** produzirão efeito vinculante sobre os órgãos e entidades do Poder Executivo federal de que trata o art. 5º deste Decreto.

§ 2º Os órgãos e entidades do Poder Executivo federal de que trata o art. 5º deste Decreto devem observar os enunciados de caráter vinculante, sob pena de responsabilização dos agentes que derem causa a seu

descumprimento, nos termos do disposto nos arts. 32 a 34 da Lei nº 12.527, de 2011." (NR)

“Art. 69. Compete à Controladoria-Geral da União, observadas as competências dos demais órgãos e entidades e as previsões específicas deste Decreto:

.....” (NR)

Art. 18. O Decreto nº 11.330, de 1º de janeiro de 2023, passa a vigorar com as seguintes alterações:

"Art. 25.

VI - propor ao Ministro de Estado, em conjunto com a Secretaria Nacional de Acesso à Informação, a edição de enunciados para a orientação aos órgãos e às entidades do Poder Executivo federal sobre a aplicação da Lei nº 12.527, de 2011;

....." (NR)

"Art. 29.

III - propor ao Ministro de Estado, em conjunto com a Secretaria de Integridade Pública, a edição de enunciados para a orientação aos órgãos e às entidades do Poder Executivo federal sobre a aplicação da Lei nº 12.527, de 2011;

....." (NR)

"Art. 30.

II - propor ao Secretário Nacional de Acesso à Informação a edição de notas técnicas, enunciados ou normas a fim de esclarecer e orientar os órgãos e as entidades do Poder Executivo federal sobre a correta aplicação da Lei nº 12.527, de 2011." (NR)

Art. 19. Ficam revogados:

I - o Decreto nº 5.482, de 30 de junho de 2005; e

II - o § 2º do art. 7º e o § 2º do art. 31 do Decreto nº 7.724, de 16 de maio de 2012.

Art. 20. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Documento assinado eletronicamente por **KAREN DANIELE DE ARAUJO PIMENTEL**, **Auditora Federal de Finanças e Controle**, em 07/03/2023, às 18:49, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por **DANIEL MOL MARCOLINO**, **Assessor**, em 07/03/2023, às 18:51, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://super.cgu.gov.br/conferir> informando o código verificador 2716174 e o código CRC FB413832

Referência: Processo nº 00190.102659/2023-12

SEI nº 2716174

CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

PARECER Nº 2716175/2023/ASSESSORIA-SE/SE
PROCESSO Nº 00190.102659/2023-12
INTERESSADO: GABINETE DO MINISTRO. SECRETARIA-EXECUTIVA. SECRETARIA DE INTEGRIDADE PÚBLICA. SECRETARIA NACIONAL DE ACESSO À INFORMAÇÃO.
ASSUNTO: Política de Transparência Pública do Poder Executivo federa. Sistema de Transparência Pública do Poder Executivo federal. Lei de Acesso à Informação. Alterações no Decreto nº 7.724, de 16 de maio de 2012. Alterações no Decreto nº 11.330, de 1º de janeiro de 2023.

Institui a Política de Transparência Pública do Poder Executivo federal e o Sistema de Transparência Pública do Poder Executivo federal; altera o Decreto nº 7.724, de 16 de maio de 2012, que regulamenta a Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011 - Lei de Acesso à Informação; e altera o Decreto nº 11.330, de 1º de janeiro de 2023, que aprova a Estrutura Regimental e o Quadro Demonstrativo dos Cargos em Comissão e das Funções de Confiança da Controladoria-Geral da União e remaneja cargos em comissão e funções de confiança.

Ato normativo a ser editado pelo Presidente da República. Decreto.

Criação de Política de Transparência Pública e de Sistema de Transparência Pública. Alteração de Decreto que regulamenta a Lei nº 12.527, de 2011. Alteração de Decreto que aprova a Estrutura Regimental da Controladoria-Geral da União.

Pela adequação da proposição normativa quanto ao seu mérito.

Sra. Secretária-Executiva,

1. Trata-se de **Parecer de Mérito** para instruir a Exposição de Motivos 2716176, elaborado nos termos do art. 32 do Decreto nº 9.191, de 1º de novembro de 2017, que estabelece as normas e as diretrizes para elaboração, redação, alteração, consolidação e encaminhamento de propostas de atos normativos ao Presidente da República.

2. O objeto do presente parecer de mérito é a proposta de decreto contida na Minuta 2716174, que é composta de vinte artigos, assim dispostos:

- Capítulo I - Disposições Preliminares (art. 1º e 2º);
- Capítulo II - Da Política de Transparência Pública do Poder Executivo federal (arts. 3º a 6º);
- Capítulo III - Do Sistema de Transparência Pública do Poder Executivo federal (arts. 7º a 10);
- Capítulo IV - Da Implementação da Política de Transparência (arts. 11 a 16); e

3. O texto examinado foi elaborado pela Secretaria Nacional de Acesso à Informação e pela Secretaria de Integridade Pública (SIP), a partir de diversas contribuições, entre elas aquelas oriundas do Conselho de Transparência Pública e Combate à Corrupção - CTPCC, conforme relatado no Despacho DTC 1693116.

I - Análise do Problema

4. A implementação da política de transparência pública visa permitir um maior controle da Administração Pública por parte dos cidadãos, reduzir a assimetria de informações entre Estado e sociedade, melhorar o acesso a serviços públicos e promover a geração de inovações. Assim, pode-se dizer que a política de transparência pública é força motriz para o controle social, a melhoria da gestão pública e o consequente aprimoramento das políticas públicas.

5. Atualmente, o Brasil conta com amplo arcabouço legislativo para a condução de políticas de transparência pública e de acesso à informação. Porém, a existência de normativos diversos e com diferentes atribuições dificulta a atuação integrada, a simplificação de procedimentos e a consolidação de conceitos e entendimentos. Dessa forma, ao propor a instituição de uma Política de Transparência Pública do Poder Executivo federal, objetiva-se, em primeiro lugar, estabelecê-la como um esforço do Governo Federal em buscar - para além da mera publicidade - resultados mais concretos no aprimoramento da gestão, dos serviços e das demais políticas públicas. Ademais, busca-se disseminar a transparência pública como política única e transversal, que reúne (i) os princípios da transparência ativa e da transparência passiva, (ii) sua interface com a disponibilização de dados abertos e (iii) sua aplicação como instrumento de participação e controle social.

6. A Controladoria-Geral da União (CGU) já atua há anos no monitoramento dos órgãos e entidades do Poder Executivo federal quanto à implementação da Lei de Acesso à Informação (Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011) e da Política de Dados Abertos (Decreto nº 8.777, de 11 de maio de 2016). Entre as diversas frentes de atuação da CGU nesses temas, pode-se citar o acompanhamento quanto ao cumprimento de prazos e às omissões de atendimento aos pedidos de acesso, os relatórios e painéis de monitoramento, as avaliações de transparência ativa, entre outras atividades. Assim, a CGU tem se consolidado como a referência na condução e definição de ações, procedimentos e orientações quanto à promoção da transparência pública e na condução da política de dados abertos no Governo Federal. Sua atuação é referência inclusive para Estados, Municípios e Distrito Federal.

7. Cabe ressaltar que, em suas atividades de monitoramento da Lei de Acesso à Informação, a CGU alcançou o índice de apenas 0,1% de omissão aos pedidos feitos no âmbito do Poder Executivo federal, além da disseminação de práticas positivas que resultaram na redução do tempo médio de resposta aos pedidos. Além disso, o Portal da Transparência do Poder Executivo federal, mantido e gerido pela CGU, foi remodelado recentemente, recebendo linguagem mais acessível e novos recursos de pesquisa e se consolidando como ferramenta de controle dos gastos públicos e de aprimoramento de políticas públicas, o que tem resultado em uma média de visitas nos últimos doze meses superior a 2 milhões de acessos por mês.

8. Diante desse contexto, verifica-se que as atividades relacionadas à transparência pública devem ser mais bem organizadas na forma de um sistema estruturador, ao mesmo tempo em que a transparência pública clama por um arcabouço normativo que dê clareza e direcionamento aos órgãos e entidades quanto à sua necessidade e importância para a melhoria da gestão pública. Além disso, mostra-se crucial a atualização da regulamentação que dispõe sobre o Portal de Transparência do Poder Executivo Federal, haja vista que o Decreto nº 5.482, de 30 de junho de 2005, já conta com mais de quinze anos e suas disposições se tornaram defasadas frente à dimensão que o referido Portal alcançou na sociedade brasileira e à evolução tecnológica pela qual passou a referida ferramenta.

9. Ademais, a presente proposta normativa contém uma série de alteração do Decreto nº 7.724, de 16 de maio de 2012, resultantes da experiência adquirida pela CGU nos quase onze anos de vigência da LAI como o órgão responsável pelo monitoramento da implementação da referida Lei por órgãos e entidades do Poder Executivo federal, bem como terceira instância recursal administrativa para análise de negativas de acesso à informação.

10. Tal proposta decorre de ampla discussão realizada no âmbito da Controladoria-Geral da União - CGU, em atendimento ao Despacho Presidencial de 1º de janeiro de 2023, que determinou a adoção de providências para a revisão de atos que impuseram sigilo indevido a documentos de acesso público referentes à aplicação da Lei nº 12.527/11, Lei de Acesso à Informação (LAI).

11. O referido comando presidencial tem fundamento na premente necessidade de buscar o nivelamento de entendimentos sobre a aplicação da LAI em todo o Poder Executivo federal. Em grande parte, trata-se de compreensão que já era aplicada por esta CGU em anos pretéritos, seja em julgamentos de recursos, seja nas capacitações e orientações proferidas, mas que restou fragilizada nos anos recentes.

12. As alterações realizadas são as seguintes:

(i) **Sistema eletrônico específico** para o registro e atendimento a pedidos de acesso à informação: a Controladoria-Geral da União desenvolveu e realiza a gestão de sistema eletrônico destinado ao gerenciamento dos pedidos de acesso à informação, que já está incorporado à rotina de todos os órgãos e entidades do Poder Executivo federal. Portanto, a alteração proposta nos §§ 1º e 3º do art. 11 do Decreto nº 7.724, de 2012, não restringe de forma alguma as vias dos pedidos de acesso à informação por outros meios, uma vez que autoriza a formulação de pedidos por qualquer outro meio legítimo e presencialmente, nas unidades Serviço de Informações ao Cidadão - SIC, desde que sejam registrados no sistema eletrônico específico, conforme orientações já estabelecidas por este órgão. Cumpre ainda destacar que a previsão do art. 11-A apenas reforça a prática já amplamente adotada do uso sistema eletrônico específico pelos órgãos e entidades da administração pública federal para o registro e atendimento aos pedidos de acesso à informação e não exclui a possibilidade de os órgãos manterem sistemas próprios para organizarem seus fluxos internos para o tratamento dos pedidos, conferindo autonomia quanto a seus processos internos de trabalho, como também já é praxe;

(ii) **Proteção ao solicitante:** visando garantir segurança jurídica à proteção da identidade do solicitante de informação frente ao órgão demandado, a Minuta de Decreto propõe alteração no art. 12, inserindo parágrafo único para facultar ao solicitante de acesso à informação a escolha pela preservação de sua identidade frente aos órgãos ou entidades demandados. Destaca-se que não há conflito com a identificação de que tratam os incisos do caput do art. 12, pois a identificação é necessária apenas para realizar o procedimento de pedido de acesso à informação, mas não há a necessidade de que no pedido constem as informações identificando o interessado aos órgãos. Resta esclarecer que a proteção ao solicitante está implementada no sistema eletrônico do serviço de informação ao cidadão desde 2018, e decorreu de compromisso firmado pela CGU no 3º Plano de Ação de Governo Aberto do Brasil. Tratava-se de demanda da sociedade civil organizada, que vinha criando mecanismos alternativos para registrar pedidos de informação de cidadãos, uma vez que a identificação do solicitante, requeria pela LAI, poderia levá-los a deixar de fazer pedidos por medo de represálias e intimidações.

(iii) **Classificação de informações:** com o objetivo de que sejam conhecidas as razões para a classificação de informações, ainda que descritas em linhas gerais, a proposta normativa altera o inciso VII do art. 31 para prever que **as razões gerais da classificação não poderão ser classificadas como sigilosas**; inclui dois incisos ao art. 32, para prever o encaminhamento de cópia do Termo de Classificação de Informação - TCI, no prazo de trinta dias, à Comissão Mista de Reavaliação de Informações no caso de informações classificadas no grau ultrassecreto ou secreto e à Controladoria-Geral da União, no caso de informações classificadas em qualquer grau de sigilo. Além disso, inclui parágrafo único ao art. 32, prevendo a **competência da Controladoria-Geral da União para revisar as classificações de informações no grau reservado** e para **recomendar à Comissão Mista de Reavaliação de Informações que revise as classificações no grau ultrassecreto ou secreto**. Por fim, a proposta normativa altera o inciso II do art. 45 para prever que o rol de informações classificadas em cada grau de sigilo contenha a **indicação de dispositivo legal que fundamenta a classificação**, as **razões gerais da classificação** e a data da produção da informação, da classificação e o prazo da classificação. Ainda, insere §§ 1º e 2º ao art. 45 para prever que quaisquer revisões ou reavaliações das informações classificadas sejam refletidas no rol do inciso II e conferindo à Controladoria-Geral da União **competência para notificar autoridade** competente que não providencie desclassificação das informações quando expirado prazo, **sob pena de responsabilização**;

(iv) **Proteção a informações pessoais:** a proposta normativa altera o art. 55 para inserir o § 2º, contendo a previsão de que as restrições de acesso a informações pessoais não serão aplicáveis a pedidos em que for possível o tratamento e proteção do dado, como a ocultação, a anonimização

ou pseudonimização das informações pessoais relativas à intimidade, vida privada, honra e imagem. Assim, tem-se como objetivo clarificar a devida interpretação de que dado pessoal não deve inviabilizar a transparência de documentos de interesse público; e

(v) **Competências de Monitoramento e Supervisão da LAI:** a proposta normativa prevê a alteração do art. 68, detalhando as competências da Controladoria-Geral da União como responsável pelo monitoramento e supervisão da implementação da LAI no âmbito do Poder Executivo federal e como instância recursal administrativa de negativas de acesso à informação, conforme previsto na Medida Provisória nº 1.154, de 2023, e na própria LAI. Entre as competências, esta proposta normativa atribui à CGU a atividade de padronização e de normatização dos entendimentos e procedimentos complementares necessários à implementação da Lei nº 12.527, de 2011. Para viabilizar o exercício concreto dessa competência, a CGU poderá editar enunciados e instruções aplicáveis aos órgãos e entidades do Poder Executivo federal sujeitos à disciplina do Decreto nº 7.724, de 2012. No entanto, apenas a edição de enunciados e instruções por parte da CGU não garante a efetiva observância dos padrões normativos por todo o Poder Executivo federal. Tendo em vista a competência da CGU quanto ao incremento da transparência, dados abertos e acesso à informação prevista no inciso VIII do art. 49 da Medida Provisória nº 1.154, de 1º de janeiro de 2023, e sua competência de instância recursal prevista no art. 16 da Lei nº 12.527, de 2011, e visando a padronizar a aplicação da LAI no âmbito do Poder Executivo federal, além do inciso VII, esta proposta normativa insere ainda dois parágrafos novos à redação do artigo 68. Quanto ao § 1º, prevê-se que os enunciados expedidos pela CGU poderão produzir **efeitos vinculantes** sobre os órgãos e entidades do Poder Executivo federal sujeitos à disciplina do Decreto nº 7.724, de 2012. Para tanto, é necessário que duas condições sejam atendidas: **(i) aprovação pelo Ministro da Controladoria-Geral da União;** e **(ii) publicação dos enunciados no Diário Oficial da União.** O objetivo a ser alcançado pelo dispositivo é fornecer maior densidade normativa aos enunciados produzidos pelo órgão quanto à implementação da Lei de Acesso à Informação, conferindo-lhes observância obrigatória no âmbito do Poder Executivo federal, de modo a pacificar eventuais posicionamentos conflitantes. A exigência de aprovação do Ministro da Controladoria-Geral da União para que os enunciados produzam efeitos vinculantes está fundamentada no art. 87, parágrafo único, incisos I e II, da Constituição Federal: (i) exercer a orientação, coordenação e supervisão dos órgãos e entidades da administração federal na área de sua competência; (ii) expedir instruções para a execução das leis, decretos e regulamentos. Além disso, por força dos princípios da legalidade e da publicidade (*caput* do art. 37 da Constituição), para que possam produzir efeitos vinculantes, os enunciados aprovados pelo Ministro devem ser publicados no Diário Oficial da União, tornando-se públicos e acessíveis aos cidadãos e aos órgãos e entidades que deverão observá-los no cotidiano. Quanto ao § 2º, prevê-se a possibilidade de responsabilização daqueles que derem causa ao descumprimento dos enunciados de caráter vinculante expedidos pela CGU, com base nas disposições sobre responsabilização já previstas na Lei de Acesso à Informação. Com isso, pretende-se ratificar a força obrigatória dos enunciados, de modo que os aplicadores da Lei de Acesso à Informação, sabendo da possibilidade de responsabilização, não se furtem de implementar os entendimentos normatizados pelo órgão. Ainda, a proposta de alteração do art. 69 atribui apenas à CGU as competências que especifica, tendo em vista o que já vinha ocorrendo no exercício prático de tais atribuições nos últimos anos e adequa-se ao que foi previsto na Medida Provisória nº 1.154, de 2023, e na própria LAI.

II - Objetivos a alcançar

14. No âmbito da transparência ativa, as medidas contidas na proposta de decreto objetivam consolidar e definir as informações e os dados que correspondem a processos comuns da Administração Pública federal e que devem ser disponibilizados no Portal de Transparência do Poder Executivo federal, bem como indica aqueles que devem ser divulgados nos sítios eletrônicos dos órgãos e entidades que passarão a compor o Sistema de Transparência Pública do Poder Executivo Federal na condição de unidades setoriais.

15. No âmbito da transparência passiva, as inovações veiculadas pela presente proposta almejam oficializar o já consolidado uso pelos órgãos e entidades da Administração Pública federal direta e indireta do sistema eletrônico específico para atendimento aos pedidos de informações. Tal medida promove a uniformidade no atendimento ao cidadão, simplificando e otimizando os procedimentos.

16. Assim, enquanto a institucionalização da Política de Transparência Pública do Poder Executivo federal consolida princípios, diretrizes, objetivos, ações e ferramentas para sua consecução, a criação de um sistema estruturador das atividades relacionadas à transparência pública consolida

normativa e efetivamente a CGU como órgão central em tal seara, possibilitando o aprimoramento das ações e dos projetos já em andamento e maior segurança jurídica para o atendimento e implementação de novas demandas.

17. Destarte, podem ser assim resumidos os objetivos que se pretende alcançar com a proposta de decreto em análise:

(i) Conferir uniformidade às ações desenvolvidas na área de transparência pública no âmbito do Poder Executivo federal;

(ii) Fortalecer a transparência como política pública, com potencial para gerar resultados concretos e efetivos, e não apenas como um valor agasalhado pela ordem constitucional vigente;

(iii) Validar a força transformadora da transparência na melhoria e modernização do Estado;

(iv) Fomentar a disseminação da transparência pública para melhoria da gestão e dos serviços públicos em todo o território nacional;

(v) Garantir o acesso à informação de forma equânime e célere à sociedade;

(vi) Incentivar e viabilizar a participação social no controle dos recursos públicos e na melhoria e monitoramento das políticas públicas;

(vii) Consolidar formalmente a CGU como centro de um sistema de transparência no Poder Executivo federal;

(viii) Organizar e consolidar procedimentos, de forma integrada e sistêmica, para a promoção da transparência pública na Administração Pública federal direta e indireta;

(ix) Nivelar entendimentos sobre a aplicação da LAI em todo o Poder Executivo federal; e

(x) Preservar a publicidade e transparência como preceitos gerais e o sigilo como exceção, nos termos do inciso I do **caput** do art. 3º da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011.

19. Por fim, a presente proposta normativa também prevê adequações no Decreto nº 11.330, de 1º de janeiro de 2023, para detalhar as competências da Secretaria de Integridade Pública e da Secretaria Nacional de Acesso à Informação quanto à proposição de enunciados com vistas a orientar a aplicação a Lei nº 12.527, de 2011, no âmbito do Poder Executivo federal. O detalhamento de tais competências decorre do desdobramento das competências já atribuídas à Controladoria-Geral da União no âmbito da Medida Provisória nº 1.154, de 1º de janeiro de 2023, notadamente no inciso VIII do **caput** do art. 49 e no inciso Vdo § 1º do art. 49, e da criação do Sistema de Transparência Pública.

III - Atingidos pelo ato

20. Todos os órgãos e entidades do Poder Executivo federal e os cidadãos-usuários do Serviço de Informação ao Cidadão - SIC.

IV - Estratégia e prazo de implementação

21. Tendo em vista que a nova regulamentação vem ao encontro das ações de fomento e de consolidação da transparência pública que a CGU já vem desenvolvendo há vários anos, a implementação do disposto na presente proposta não demanda a mobilização de nova estratégia de implementação. Ademais, já foram realizadas diversas reuniões e trabalhos em conjunto com a Casa Civil da Presidência da República e outros órgãos para a construção da presente proposta de alteração normativa, de modo que sua vigência pode ocorrer de forma imediata, não se enquadrando em nenhuma das hipóteses de **vacatio legis** previstas no art. 20 do Decreto nº 9.191, de 2017.

V - Impacto orçamentário-financeiro no exercício em que entrar em vigor e nos dois subsequentes

22. Registre-se que não haverá impacto orçamentário-financeiro adicional decorrente da aplicação do novo Decreto, no presente exercício ou nos exercícios subsequentes, haja vista que: (1) as unidades que comporão o futuro Sistema de Transparência Pública do Poder Executivo federal já se encontram, em sua maioria, criadas e em pleno funcionamento nos órgãos e entidades do Poder Executivo federal; e (2) o Portal da Transparência do Poder Executivo federal, principal mecanismo de transparência tratado no Capítulo III da presente proposta, trata-se de ferramenta tecnológica desenvolvida pela CGU há

mais de uma década e que já conta com significativa consolidação e reconhecimento por parte dos cidadãos.

VI - Impacto da Medida

23. Este item não é aplicável à presente análise, pois, nos termos do art. 32, **caput**, inciso VI, do Decreto nº 9.191, de 2017, não se vislumbra geração de impacto sobre o meio ambiente, tampouco sobre quaisquer outras políticas públicas.

VII - Conclusão

24. A presente proposta busca aprimorar a base normativa sobre a matéria de transparência e possibilitar um melhor acompanhamento das ações de transparência pública, com a definição e a consolidação de objetivos, diretrizes e princípios que devem permear a ação governamental. A institucionalização da Política de Transparência Pública e a criação do Sistema de Transparência Pública, com a CGU ocupando a posição de órgão central do referido sistema estruturador, possibilitarão uma atuação de forma sistêmica, organizada e coordenada em matéria de transparência pública.

25. Diante do exposto, conclui-se **pela adequação da medida proposta quanto ao seu mérito**, razão pela qual se sugere o seu prosseguimento para avaliação pela Consultoria Jurídica da CGU e, posteriormente, caso não haja óbices, para a adoção das providências necessárias à sua tramitação por meio do Sistema de Geração e Tramitação de Documentos Oficiais - SIDOF.

Documento assinado eletronicamente por **KAREN DANIELE DE ARAUJO PIMENTEL**, Auditora Federal de Finanças e Controle, em 07/03/2023, às 18:49, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por **DANIEL MOL MARCOLINO**, Assessor, em 07/03/2023, às 18:51, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://super.cgu.gov.br/conferir> informando o código verificador 2716175 e o código CRC 74E788BC

CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

EM nº XXXXXX/CGU

Brasília, 7 de março de 2023

Senhor Presidente da República,

Submeto à sua consideração a anexa proposta de Decreto que institui a Política de Transparência Pública e o Sistema de Transparência Pública do Poder Executivo federal; promove alterações no Decreto nº 7.724, de 16 de maio de 2012, que regulamenta a Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, no âmbito do Poder Executivo federal; e propõe alterações no Decreto nº 11.330, de 1º de janeiro de 2023, que aprova a Estrutura Regimental e o Quadro Demonstrativo dos Cargos em Comissão e das Funções de Confiança da Controladoria-Geral da União.

1. Esta proposta de alteração normativa é resultado das diversas reuniões e trabalhos realizados em conjunto com a Casa Civil e outros órgãos e contou com ampla discussão realizada no âmbito desta Controladoria-Geral da União (CGU), em atendimento ao Despacho Presidencial de 1º de janeiro de 2023, que determinou a adoção de providências para a revisão de atos que impuseram sigilo indevido a documentos de acesso público referentes à aplicação da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, a Lei de Acesso à Informação (LAI). Soma-se a isso a experiência adquirida pela CGU nos quase onze anos de vigência da LAI, sendo o órgão responsável pelo monitoramento da implementação da referida Lei por órgãos e entidades do Poder Executivo federal, bem como terceira instância recursal administrativa para análise de negativas de acesso à informação.

2. Entre 2003 e 2016, o Brasil tornou-se referência por seus avanços e melhorias na transparência pública, o que pode ser evidenciado pelo marco legal constituído nesse período, em que várias medidas foram tomadas com o objetivo de promover a publicidade da ação governamental e dotar a sociedade de instrumentos para o acompanhamento da execução de políticas públicas.

3. Entretanto, o arcabouço normativo relacionado à transparência e ao acesso à informação é disperso e heterogêneo, incorporando diversas categorias que vão desde a Constituição até a Política de Dados Abertos. A exemplo, é possível citar as seguintes disposições normativas sobre o tema: os incisos XIV, XXXIII e LXXII do caput do art. 5º da Constituição; o art. 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101, de 2000); a criação do Portal de Transparência, regulamentado pelo Decreto nº 5.482, de 2005; a Lei de Acesso à Informação (Lei 12.527, de 2011) e sua regulamentação pelo Decreto nº 7.724, de 2012; e a Política de Dados Abertos, regulamentada pelo Decreto nº 8.777, de 2016.

4. Diante desse cenário, a proposição de uma Política de Transparência Pública do Poder Executivo federal possibilita a consolidação de princípios e diretrizes fundamentais que devem permear a ação governamental. Além disso, ao definir objetivos a serem alcançados, a institucionalização da Política de Transparência Pública do Poder Executivo federal possibilita a mensuração de seus avanços e contribui para a efetivação de gestões públicas mais íntegras, responsáveis e eficazes.

5. Enquanto a institucionalização da Política de Transparência Pública do Poder Executivo federal consolida princípios, diretrizes, objetivos, ações e ferramentas para sua consecução, a criação de um sistema estruturador das atividades relacionadas à transparência pública consolida normativa e efetivamente a CGU como órgão central em tal seara, possibilitando o aprimoramento das ações e dos projetos já em andamento e maior segurança jurídica para o atendimento e implementação de novas demandas.

6. A Controladoria-Geral da União (CGU) já atua há anos no monitoramento dos órgãos e

entidades do Poder Executivo federal quanto à implementação da Lei de Acesso à Informação (Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011) e da Política de Dados Abertos (Decreto nº 8.777, de 11 de maio de 2016). Entre as diversas frentes de atuação da CGU nesses temas, pode-se citar o acompanhamento quanto ao cumprimento de prazos e às omissões de atendimento aos pedidos de acesso, os relatórios e painéis de monitoramento, as avaliações de transparência ativa, entre outras atividades. Assim, a CGU tem se consolidado como a referência na condução e definição de ações, procedimentos e orientações quanto à promoção da transparência pública e na condução da política de dados abertos no Governo Federal. Sua atuação é referência inclusive para Estados, Municípios e Distrito Federal.

7. É importante ressaltar que a Política de Transparência Pública do Poder Executivo federal não limita o disposto nos normativos já existentes sobre a temática, pelo contrário, possibilita a compreensão da transparência pública em sua integralidade, incluindo sua natureza passiva e ativa, e sua interface com a política de dados abertos.

8. Assim, a presente proposta visa consolidar os princípios, as diretrizes, os objetivos e o gerenciamento da Política de Transparência Pública no Poder Executivo federal, para fortalecer as ações de transparência e dar condições para o acompanhamento dos avanços alcançados, além de promover uma maior harmonização com a legislação vigente, institucionalizando práticas já adotadas no Poder Executivo federal que fortalecem o direito dos cidadãos, tais como as relacionadas aos mecanismos de funcionamento do sistema de acesso à informação, à proteção dos solicitantes de informação e à modernização do Decreto que trata do Portal da Transparência.

9. Ainda, no intuito de zelar pelos princípios básicos da administração pública, notadamente o da publicidade e o da eficiência, e pelas diretrizes estabelecidas pela LAI, especialmente a que estabelece a publicidade como regra geral e o sigilo como exceção, pontuo, na proposta anexa, alterações no vigente Decreto nº 7.724, de 2012.

10. Destaco, na oportunidade, a premente necessidade de buscar o nivelamento de entendimentos sobre a aplicação da LAI em todo o Poder Executivo federal. Em grande parte, trata-se de compreensão que já era aplicada por esta CGU em anos pretéritos, seja em julgamentos de recursos, seja nas capacitações e orientações proferidas, mas que restou fragilizada nos anos recentes. Nesse sentido, elenco, a seguir, as justificativas para as modificações propostas.

11. Primeiramente, quanto ao uso do sistema eletrônico específico para o registro e atendimento a pedidos de acesso à informação, desenvolvido e gerido pela CGU, e já incorporado à rotina de todos os órgãos e entidades do Poder Executivo federal, propõe-se alteração no artigo 11 e a edição do artigo 11-A. Cabe reforçar que a existência de um sistema eletrônico centralizado não restringe ou compromete o exercício do direito de acesso à informação, uma vez que segue a obrigatoriedade de atendimento presencial aos cidadãos, por meio dos Serviços de Informação ao Cidadão (SIC).

12. Complementarmente, visando garantir segurança jurídica à proteção da identidade do solicitante de informação frente ao órgão demandado, propõe-se alteração no artigo 12. Resta esclarecer, neste caso, que a proteção ao solicitante está implementada no sistema eletrônico do serviço de informação ao cidadão desde 2018, e decorreu de compromisso firmado pela CGU no 3º Plano de Ação de Governo Aberto do Brasil. Tratava-se de demanda da sociedade civil organizada, que vinha criando mecanismos alternativos para registrar pedidos de informação de cidadãos, uma vez que a identificação do solicitante, requeria pela LAI, poderia levá-los a deixar de fazer pedidos por medo de represálias e intimidações.

13. No que tange à classificação de informações, propõe-se alterações nos artigos 31, 32 e 45. Objetiva-se, com isso, permitir que sejam conhecidas as razões para a classificação de informações, ainda que descritas em linhas gerais. Só assim é possível que este instituto esteja sujeito ao escrutínio da sociedade e ao monitoramento por parte da CGU, prevenindo seu uso excessivo ou indevido.

14. Por outro lado, tendo em vista que a proteção das informações pessoais, mesmo aquelas não consideradas sensíveis, figurou dentre os argumentos mais frequentes para a restrição de acesso à informação nos últimos anos, propõe-se alterações no artigo 55. Busca-se esclarecer que a existência desse tipo de informação em documento objeto de pedido de acesso não implica a restrição ao seu inteiro teor. Assim, sempre que viável, o órgão ou entidade pública deverá realizar a ocultação, a anonimização ou pseudonimização das informações pessoais relativas à intimidade, à vida privada, à honra e à imagem, garantindo acesso ao restante do documento.

15. Ademais, para refletir e detalhar atribuições acerca da atuação efetiva da CGU como responsável pelo monitoramento e supervisão da aplicação da LAI, e como instância recursal administrativa de negativas de acesso à informação, propõe-se as alterações nos artigos 68 e 69, incluindo a competência do Ministro da CGU para aprovar enunciados de caráter vinculante acerca da implementação da LAI.

16. Por fim, para viabilizar o efetivo exercício das competências atribuídas à CGU, a proposta normativa prevê à Secretaria de Integridade Pública e à Secretaria Nacional de Acesso à Informação a competência para propor ao Ministro da CGU a edição de enunciados com vistas a orientar a implementação da LAI no âmbito do Poder Executivo federal.

17. São essas, Senhor Presidente, as razões que justificam a edição da proposta normativa que ora submeto à apreciação.

Respeitosamente,

VINÍCIUS MARQUES DE CARVALHO

Ministro de Estado Chefe da Controladoria-Geral da União

Documento assinado eletronicamente por **KAREN DANIELE DE ARAUJO PIMENTEL**, **Auditora Federal de Finanças e Controle**, em 07/03/2023, às 18:50, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por **DANIEL MOL MARCOLINO**, **Assessor**, em 07/03/2023, às 18:51, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://super.cgu.gov.br/conferir> informando o código verificador 2716176 e o código CRC A79A97B5

Referência: Processo nº 00190.102659/2023-12

SEI nº 2716176

CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

DESPACHO ASSESSORIA-SE

À Consultoria Jurídica - CONJUR,

De ordem, envio para apreciação e manifestação da Conjur os documentos aprovados pela Sra. Secretária-Executiva (Minuta de Decreto 2716174, Parecer de Mérito 2716175 e Minuta de Exposição de Motivos 2716176).

Documento assinado eletronicamente por **DANIEL MOL MARCOLINO, Assessor**, em 07/03/2023, às 18:55, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://super.cgu.gov.br/conferir> informando o código verificador 2716182 e o código CRC 7AF10AC9

Referência: Processo nº 00190.102659/2023-12

SEI nº 2716182

ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
CONSULTORIA-GERAL DA UNIÃO
CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO À CONTROLADORIA GERAL DA UNIÃO
COORDENAÇÃO-GERAL DE MATÉRIA DE TRANSPARÊNCIA E ADMINISTRATIVA

PARECER n. 00083/2023/CONJUR-CGU/CGU/AGU

NUP: 00190.102659/2023-12

INTERESSADOS: SECRETARIA EXECUTIVA DA CONTROLADORIA GERAL DA UNIÃO

ASSUNTOS: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO

EMENTA: ADMINISTRATIVO. MINUTA DE DECRETO PARA INSTITUIR O SISTEMA DE INTEGRIDADE PÚBLICA DO PODER EXECUTIVO FEDERAL. LEGALIDADE. PELO PROSSEGUIMENTO, COM RECOMENDAÇÕES.

1. Competência privativa do Presidente da República para expedir decretos dispendo sobre a organização e funcionamento da administração federal, desde que não implique aumento de despesa nem exija a criação ou extinção de órgãos públicos, nos termos do art. 84, inciso VI, alínea "a".
2. Proposta de decreto que institui a Política de Transparência Pública do Poder Executivo federal e o Sistema de Transparência Pública do Poder Executivo federal; altera o Decreto nº 7.724, de 16 de maio de 2012, que regulamenta a Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011 - Lei de Acesso à Informação; e altera o Decreto nº 11.330, de 1º de janeiro de 2023, que aprova a Estrutura Regimental e o Quadro Demonstrativo dos Cargos em Comissão e das Funções de Confiança da Controladoria-Geral da União.
3. Legalidade. Pelo prosseguimento.

Senhor Consultor Jurídico,

1. RELATÓRIO

1. Trata-se de proposta de Decreto (SEI 2716174) a ser editada pelo Sr. Presidente da República, no uso das atribuições que lhe confere o art. 84, caput, incisos IV e VI, alínea "a", da Constituição da República Federativa do Brasil, a fim de instituir a Política de Transparência Pública do Poder Executivo federal e o Sistema de Transparência Pública do Poder Executivo federal; altera o Decreto nº 7.724, de 16 de maio de 2012, que regulamenta a Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011 - Lei de Acesso à Informação; e altera o Decreto nº 11.330, de 1º de janeiro de 2023, que aprova a Estrutura Regimental e o Quadro Demonstrativo dos Cargos em Comissão e das Funções de Confiança da Controladoria-Geral da União.

2. Encontram-se anexados aos autos os seguintes documentos:

- o Parecer de Mérito (SEI 2716175);
- o Minuta de Exposição de Motivos (SEI 2716176); e
- o Despacho (SEI 2716182).

3. Por fim, foi anexada a proposta de Minuta de Decreto (SEI 2716174), a fim de que fossem submetidas à análise jurídica.

4. Vieram os autos a esta Consultoria Jurídica – CONJUR/CGU, órgão de execução da Advocacia-Geral da União, para análise e elaboração de manifestação consultiva, no exercício das atribuições que lhe conferem o art. 131 da Constituição Federal e o art. 11 da Lei Complementar nº 73, de 10 de fevereiro de 1993.

5. É o relatório. Passo a fundamentar.

2. ANÁLISE JURÍDICA

6. A análise jurídica da proposta (SEI 2716174) observará, no que couber, a abrangência apontada no art. 31 do Decreto nº 9.191, de 1º de novembro de 2017, que conta com o seguinte teor:

Decreto nº 9.191/2017

Art. 31. A análise contida no parecer jurídico abrangerá:

- I - os dispositivos constitucionais ou legais nos quais está fundada a validade do ato normativo proposto;
- II - as consequências jurídicas dos principais pontos da proposta de ato normativo;
- III - as controvérsias jurídicas que envolvam a matéria; e
- IV - a conclusão a respeito da constitucionalidade, da legalidade e do atendimento à técnica legislativa.

7. Superadas a observação inicial, passa-se à análise da proposta.

2.1 DA COMPETÊNCIA DA CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO À CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

8. Compete a esta Consultoria Jurídica, nos termos do art. 11 da Lei Complementar nº 73, de 10 de fevereiro de 1993, prestar consultoria sob o prisma estritamente jurídico, não lhe cabendo adentrar aspectos relativos à conveniência e oportunidade da

prática dos atos administrativos, reservados à esfera discricionária do administrador público legalmente competente. Também não cabe a esta Consultoria examinar questões de natureza eminentemente técnica, administrativa e/ou financeira.

9. A presente manifestação apresenta natureza meramente opinativa e, por tal motivo, as orientações estabelecidas não se tornam vinculantes para o gestor público, o qual pode, de forma justificada, adotar orientação contrária ou diversa daquela emanada por esta Consultoria Jurídica.

2.2 DA COMPETÊNCIA DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA

10. A Constituição da República, por meio do art. 84, VI, alínea "a", dispõe ser competência privativa do Presidente da República a edição de decreto que disponha sobre a organização e funcionamento da administração federal, desde que não implique aumento de despesa nem exija a criação ou extinção de órgãos públicos. Além disso, pelo disposto no art. 84, IV, da Constituição, compete ao Presidente da República sancionar, promulgar e fazer publicar as leis, bem como expedir decretos e regulamentos para sua fiel execução. Por sua vez, compete aos Ministros de Estado referendar os decretos assinados pelo Presidente da República. Vejamos:

Constituição da República

Art. 84. Compete privativamente ao Presidente da República:

(...)

IV - sancionar, promulgar e fazer publicar as leis, bem como expedir decretos e regulamentos para sua fiel execução;

(...)

VI – dispor, mediante decreto, sobre: [\(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 32, de 2001\)](#)

a) organização e funcionamento da administração federal, quando não implicar aumento de despesa nem criação ou extinção de órgãos públicos; [\(Incluída pela Emenda Constitucional nº 32, de 2001\)](#)

(...)

Art. 87. Os Ministros de Estado serão escolhidos dentre brasileiros maiores de vinte e um anos e no exercício dos direitos políticos.

Parágrafo único. Compete ao Ministro de Estado, além de outras atribuições estabelecidas nesta Constituição e na lei:

I - exercer a orientação, coordenação e supervisão dos órgãos e entidades da administração federal na área de sua competência e **referendar os atos e decretos assinados pelo Presidente da República**

(Grifamos)

11. Desse modo, entende-se presente a competência para a edição do decreto em análise.

2.3 DA JURIDICIDADE FORMAL

12. **Do ponto de vista formal**, verifica-se que o instrumento normativo perfilhado é o decreto. Consoante o Manual de Redação da Presidência da República, "*com a edição da Emenda Constitucional no 32, de 2001, introduziu-se no ordenamento pátrio ato normativo conhecido doutrinariamente como decreto autônomo, decreto que decorre diretamente da Constituição, possuindo efeitos análogos ao de uma lei ordinária*".

13. Tal espécie normativa, contudo, limita-se às hipóteses de organização e funcionamento da administração pública federal, quando não implicar aumento de despesa nem criação ou extinção de órgãos públicos, e de extinção de funções ou cargos públicos, quando vagos (Constituição, art. 84, caput, inciso VI e Decreto nº 9.191, de 2017, art. 12).

14. O projeto de decreto ora em análise dispõe sobre a instituição da Política de Transparência Pública do Poder Executivo federal e o Sistema de Transparência Pública do Poder Executivo federal, com alteração do Decreto nº 7.724, de 16 de maio de 2012, que regulamenta a Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011 - Lei de Acesso à Informação; e alteração do Decreto nº 11.330, de 1º de janeiro de 2023, que aprova a Estrutura Regimental e o Quadro Demonstrativo dos Cargos em Comissão e das Funções de Confiança da Controladoria-Geral da União.

15. Dessa forma, não se observa qualquer usurpação de matérias afetas à lei. Nem se observa contrariedade às normas pátrias.

16. Dando prosseguimento, destaca-se que o parecer de mérito deverá conter:

Decreto nº 9.191, de 1º de novembro de 2017

(...)

Art. 32. O parecer de mérito conterá:

I - a análise do problema que o ato normativo visa a solucionar;

II - os objetivos que se pretende alcançar;

III - a identificação dos atingidos pelo ato normativo;

IV - quando couber, a estratégia e o prazo para implementação;

V - na hipótese de a proposta implicar renúncia de receita, criação, aperfeiçoamento ou expansão da ação governamental, ou aumento de despesas:

(...)

VI - quando couber, a análise do impacto da medida:

a) sobre o meio ambiente; e

b) sobre outras políticas públicas, inclusive quanto à interação ou à sobreposição; [\(Redação dada pelo Decreto](#)

[nº 9.588, de 2018](#))

VII - na hipótese de medida provisória ou de projeto de lei em regime de urgência, a análise das consequências do uso do processo legislativo regular; e [\(Redação dada pelo Decreto nº 9.588, de 2018\)](#)

VIII - na hipótese de políticas públicas financiadas por benefícios de natureza tributária, financeira e creditícia previstos no [§ 6º do art. 165 da Constituição](#), as proposições deverão conter: [\(Incluído pelo Decreto nº 9.588, de 2018\)](#)

a) objetivos, metas e indicadores para acompanhamento e avaliação dos resultados alcançados; e [\(Incluído pelo Decreto nº 9.588, de 2018\)](#)

b) indicação do órgão responsável e do eventual corresponsável pela gestão da política. [\(Incluído pelo Decreto nº 9.588, de 2018\)](#)

17. Desse modo, o Parecer de Mérito (SEI 2716175) apresentou a análise do problema, os objetivos a alcançar, os atingidos pelo ato, a estratégia e prazo de implementação, o impacto orçamentário-financeiro no exercício em que entrar em vigor e nos dois subsequentes, impacto da medida e a conclusão.

18. Destarte, nos termos do parecer de mérito (SEI 2716175), a SE esclareceu que a presente proposta normativa não implicará impacto orçamentário financeiro adicional no presente exercício ou nos exercícios subsequentes. Bem como concluiu pela adequação, no mérito, da proposta normativa analisada.

19. Em relação à minuta de Exposição de Motivos Interministerial, verifica-se que esta cumpre os requisitos estabelecidos nos artigos 27 e 29 do Decreto nº 9.191, de 2017, quais sejam:

Decreto nº 9.191/2017

Art. 27. A exposição de motivos deverá:

I - justificar e fundamentar, de forma clara e objetiva a edição do ato normativo, com:

a) a síntese do problema cuja proposição do ato normativo visa a solucionar;

b) a justificativa para a edição do ato normativo na forma proposta; e

c) a identificação dos atingidos pela norma;

II - na hipótese de uma proposta de ato normativo gerar despesas, diretas ou indiretas, ou gerar diminuição de receita para o ente público, demonstrar o atendimento ao disposto nos [art. 14, art. 16 e art. 17 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000](#), e no [art. 107 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias](#)

III - no caso de proposta de medida provisória, demonstrar, objetivamente, a relevância e a urgência; e

IV - ser assinada pelo Ministro de Estado proponente.

(...)

Exposição de motivos interministerial

Art. 29. A proposta de ato normativo que tratar de matéria relacionada a dois ou mais órgãos será elaborada conjuntamente.

Parágrafo único. Na hipótese prevista no caput, os Ministros de Estado titulares dos órgãos envolvidos assinarão conjuntamente a exposição de motivos, à qual serão anexados os pareceres de mérito e jurídicos do Ministério autor e dos Ministérios coautores.

(Grifamos)

20. Desse modo, nos moldes do art. 27, IV do Decreto nº 9.191, de 2017, a Exposição de Motivos deve ser assinada pelo Ministro de Estado proponente. **Entretanto, tal requisito não foi cumprido na supracitada Minuta (SEI 2716176). Portanto, recomenda-se que a Minuta de Exposição de Motivos seja assinada pelo Ministro de Estado proponente, nos termos do art. 27, IV do Decreto nº 9.191, de 2017.**

21. A proposta de decreto (SEI 2716174) posta em exame parece contemplar os requisitos previstos na norma. O ato normativo **foi estruturado em três partes básicas**, nos termos do art. 5º do Decreto 9.191/2017, vejamos:

- o **PARTE PRELIMINAR:** contendo a **ementa**, que explicita de modo conciso o objeto do ato normativo, que *"Institui a Política de Transparência Pública do Poder Executivo federal e o Sistema de Transparência Pública do Poder Executivo federal; altera o Decreto nº 7.724, de 16 de maio de 2012, que regulamenta a Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011 - Lei de Acesso à Informação; e altera o Decreto nº 11.330, de 1º de janeiro de 2023, que aprova a Estrutura Regimental e o Quadro Demonstrativo dos Cargos em Comissão e das Funções de Confiança da Controladoria-Geral da União."* e o **preâmbulo**, com **indicação de autoria**, atribuída ao PRESIDENTE DA REPÚBLICA, e o **fundamento de validade**, consubstanciado no Art. 84, incisos IV e VI, alínea "a", da Constituição, consoante fundamentação apresentada no **"2.2 DA COMPETÊNCIA DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA"** do presente parecer;

- o **PARTE NORMATIVA:** contendo as **normas que regulam o objeto** (artigos 1º ao 16).

22. Primeiramente, com relação ao preâmbulo, se faz necessário que se acrescente os dispositivos aplicáveis da Constituição da República de 1988, a Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011 (LAI), o art. 30 e o art. 31 do Decreto-Lei nº 200, de 25 de fevereiro de 1967, bem como o Capítulo IV da Lei nº 14.129, de 29 de março de 2021 (Lei do Governo Digital), uma vez que são os dispositivos constitucionais e legais que fundamentam a presente proposta de decreto. **Recomenda-se, para tanto, a seguinte proposta de preâmbulo:**

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 84, **caput**, incisos IV e VI, alínea "a", da Constituição, e tendo em vista o disposto no art. 5º, **caput**, inciso XXXIII, no art. 37, § 3º, inciso II, e no art. 216, § 2º, da Constituição, na Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, no art. 30 e art. 31 do Decreto-Lei

23. Em relação ao CAPÍTULO I - DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES, que abrange os arts. 1º e 2º, o **art. 1º** dispõe sobre a instituição da Política de Transparência Pública e o Sistema de Transparência Pública no âmbito do Poder Executivo federal, além de dispor de um parágrafo único.

Art. 1º Fica instituída a Política de Transparência Pública e o Sistema de Transparência Pública no âmbito do Poder Executivo federal.

Parágrafo único. O disposto neste Decreto se aplica:

I - à Administração Pública federal direta, autárquica e fundacional; e

II - às empresas públicas, às sociedades de economia mista e às demais entidades controladas direta ou indiretamente pela União.

24. O **art. 2º** determina o que compreende a Política de Transparência Pública:

Art. 2º A Política de Transparência Pública compreende:

I - a transparência passiva, para garantir o acesso às informações públicas em atendimento a solicitações de pessoas ou organizações de qualquer natureza;

II - a transparência ativa, para garantir a divulgação na Internet de informações públicas de interesse coletivo e geral, sem a necessidade de prévia solicitação; e

III - a abertura de bases de dados produzidos, custodiados ou acumulados pelo Poder Executivo federal para promover pesquisas, estudos, inovações, geração de negócios, e participação da sociedade no acompanhamento e melhoria de políticas e serviços públicos.

25. No CAPÍTULO II - DA POLÍTICA DE TRANSPARÊNCIA PÚBLICA DO PODER EXECUTIVO FEDERAL, o **art. 3º** elenca quais são os princípios da Política de Transparência Pública do Poder Executivo federal:

Art. 3º São princípios da Política de Transparência Pública do Poder Executivo federal:

I - observância da publicidade como preceito geral e do sigilo como exceção;

II - o amplo acesso da sociedade aos dados produzidos, custodiados ou acumulados pelo Poder Executivo federal;

III - primariedade, integralidade, autenticidade e atualidade das informações disponibilizadas;

IV - tempestividade para o provimento de informações;

V - clareza e objetividade das informações prestadas;

VI - foco no cidadão na definição de prioridades para a abertura de dados e informações;

VII - a participação da sociedade na formulação, execução e monitoramento da política de transparência; e

VIII - respeito à proteção dos dados pessoais sensíveis.

26. **Recomendamos a retirada do termo "sensíveis" do inciso VIII do art. 3º da proposta de minuta, uma vez que acaba por restringir o referido princípio somente a essa subespécie de dados pessoais.**

27. O **art. 4º** trata sobre quais são as diretrizes da Política de Transparência Pública do Poder Executivo federal:

Art. 4º São diretrizes da Política de Transparência Pública do Poder Executivo federal:

I - divulgação de informações e de dados públicos de interesse da sociedade, independentemente de solicitações;

II - utilização de tecnologias de informação e de comunicação para disseminação e incentivo ao uso de dados e informações públicas;

III - livre utilização de dados e de informações públicas pela sociedade, independentemente de autorização prévia ou justificativa;

IV - incentivo à utilização de informações e de dados públicos pela sociedade como forma de aprimorar políticas e serviços públicos e para promover o controle social, a ciência, a geração de novos negócios e o combate à corrupção;

V - observância das diretrizes previstas na Política de Dados Abertos do Poder Executivo federal, instituída pelo Decreto nº 8.777, de 11 de maio de 2016;

VI - observância das diretrizes da Política Nacional de Governo Aberto, definida no Decreto nº 10.160, de 9 de dezembro de 2019;

VII - uso de procedimentos ágeis na disseminação de informações, com linguagem acessível e de fácil compreensão;

VIII - garantia da oferta de dados e informações que possibilitem a participação da sociedade na formulação, na execução, no monitoramento e na avaliação das políticas e serviços públicos; e

IX - compromisso com o aprimoramento de políticas e serviços públicos a partir do resultado do uso de dados e informações pela sociedade.

28. A Lei n. 14.129, de 2021, dispõe sobre princípios, regras e instrumentos para o Governo Digital e para o aumento da eficiência pública e altera a Lei nº 7.116, de 29 de agosto de 1983, a Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011 (Lei de Acesso à Informação), a Lei nº 12.682, de 9 de julho de 2012, e a Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017. A Lei do governo Digital traz importantes comandos relativos a abertura de dados para o Poder Público, em seu art. 29 e seguintes:

Seção I

Da Abertura dos Dados

Art. 29. Os dados disponibilizados pelos prestadores de serviços públicos, bem como qualquer informação de transparência ativa, são de livre utilização pela sociedade, observados os princípios dispostos no art. 6º da Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais).

§ 1º Na promoção da transparência ativa de dados, o poder público deverá observar os seguintes requisitos:

I - observância da publicidade das bases de dados não pessoais como preceito geral e do sigilo como exceção;

II - garantia de acesso irrestrito aos dados, os quais devem ser legíveis por máquina e estar disponíveis em formato aberto, respeitadas as Leis nºs 12.527, de 18 de novembro de 2011 (Lei de Acesso à Informação), e 13.709, de 14 de agosto de 2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais);

III - descrição das bases de dados com informação suficiente sobre estrutura e semântica dos dados, inclusive quanto à sua qualidade e à sua integridade;

IV - permissão irrestrita de uso de bases de dados publicadas em formato aberto;

V - completude de bases de dados, as quais devem ser disponibilizadas em sua forma primária, com o maior grau de granularidade possível, ou referenciar bases primárias, quando disponibilizadas de forma agregada;

VI - atualização periódica, mantido o histórico, de forma a garantir a perenidade de dados, a padronização de estruturas de informação e o valor dos dados à sociedade e a atender às necessidades de seus usuários;

VII - (VETADO);

VIII - respeito à privacidade dos dados pessoais e dos dados sensíveis, sem prejuízo dos demais requisitos elencados, conforme a Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais);

IX - intercâmbio de dados entre órgãos e entidades dos diferentes Poderes e esferas da Federação, respeitado o disposto no art. 26 da Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais); e

X - fomento ao desenvolvimento de novas tecnologias destinadas à construção de ambiente de gestão pública participativa e democrática e à melhor oferta de serviços públicos.

§ 2º Sem prejuízo da legislação em vigor, os órgãos e as entidades previstos no art. 2º desta Lei deverão divulgar na internet:

I - o orçamento anual de despesas e receitas públicas do Poder ou órgão independente;

II - a execução das despesas e receitas públicas, nos termos dos arts. 48 e 48-A da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000;

III - os repasses de recursos federais aos Estados, aos Municípios e ao Distrito Federal;

IV - os convênios e as operações de descentralização de recursos orçamentários em favor de pessoas naturais e de organizações não governamentais de qualquer natureza;

V - as licitações e as contratações realizadas pelo Poder ou órgão independente;

VI - as notas fiscais eletrônicas relativas às compras públicas;

VII - as informações sobre os servidores e os empregados públicos federais, bem como sobre os militares da União, incluídos nome e detalhamento dos vínculos profissionais e de remuneração;

VIII - as viagens a serviço custeadas pelo Poder ou órgão independente;

IX - as sanções administrativas aplicadas a pessoas, a empresas, a organizações não governamentais e a servidores públicos;

X - os currículos dos ocupantes de cargos de chefia e direção;

XI - o inventário de bases de dados produzidos ou geridos no âmbito do órgão ou instituição, bem como catálogo de dados abertos disponíveis;

XII - as concessões de recursos financeiros ou as renúncias de receitas para pessoas físicas ou jurídicas, com vistas ao desenvolvimento político, econômico, social e cultural, incluída a divulgação dos valores recebidos, da contrapartida e dos objetivos a serem alcançados por meio da utilização desses recursos e, no caso das renúncias individualizadas, dos dados dos beneficiários.

Art. 30. Qualquer interessado poderá apresentar pedido de abertura de bases de dados da administração pública, que deverá conter os dados de contato do requerente e a especificação da base de dados requerida.

§ 1º O requerente poderá solicitar a preservação de sua identidade quando entender que sua identificação prejudicará o princípio da impessoalidade, caso em que o canal responsável deverá resguardar os dados sem repassá-los ao setor, ao órgão ou à entidade responsável pela resposta.

§ 2º Os procedimentos e os prazos previstos para o processamento de pedidos de acesso à informação, nos termos da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011 (Lei de Acesso à Informação), aplicam-se às solicitações de abertura de bases de dados da administração pública.

§ 3º Para a abertura de base de dados de interesse público, as informações para identificação do requerente não podem conter exigências que inviabilizem o exercício de seu direito.

§ 4º São vedadas quaisquer exigências relativas aos motivos determinantes da solicitação de abertura de base de dados públicos.

§ 5º Os pedidos de abertura de base de dados públicos, bem como as respectivas respostas, deverão compor base de dados aberta de livre consulta.

§ 6º Consideram-se automaticamente passíveis de abertura as bases de dados que não contenham informações protegidas por lei.

Art. 31. Compete a cada ente federado monitorar a aplicação, o cumprimento dos prazos e os procedimentos para abertura dos dados sob seu controle.

Art. 32. A existência de inconsistências na base de dados não poderá obstar o atendimento da solicitação de abertura. (Promulgação partes vetadas)

Art. 33. A solicitação de abertura da base de dados será considerada atendida a partir da notificação ao requerente sobre a disponibilização e a catalogação da base de dados para acesso público no site oficial do órgão ou da entidade na internet.

Art. 34. É direito do requerente obter o inteiro teor da decisão negativa de abertura de base de dados.

Parágrafo único. Eventual decisão negativa à solicitação de abertura de base de dados ou decisão de prorrogação de prazo, em razão de custos desproporcionais ou não previstos pelo órgão ou pela entidade da administração pública,

deverá ser acompanhada da devida análise técnica que conclua pela inviabilidade orçamentária da solicitação.

Art. 35. No caso de indeferimento de abertura de base de dados, poderá o interessado interpor recurso contra a decisão no prazo de 10 (dez) dias, contado de sua ciência. (Promulgação partes vetadas)

Parágrafo único. O recurso será dirigido à autoridade hierarquicamente superior à que exarou a decisão impugnada, que deverá manifestar-se no prazo de 5 (cinco) dias. (Promulgação partes vetadas)

Art. 36. Os órgãos gestores de dados poderão disponibilizar em transparência ativa dados de pessoas físicas e jurídicas para fins de pesquisa acadêmica e de monitoramento e de avaliação de políticas públicas, desde que anonimizados antes de sua disponibilização os dados protegidos por sigilo ou com restrição de acesso prevista, nos termos da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011 (Lei de Acesso à Informação).

Art. 37. Aplica-se subsidiariamente, no que couber, as disposições da Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999, ao procedimento de que trata este Capítulo.

29. Além da Lei do Governo Digital, o Decreto nº 10.046, de 9 de outubro de 2019, dispõe sobre a governança no compartilhamento de dados no âmbito da administração pública federal e institui o Cadastro Base do Cidadão e o Comitê Central de Governança de Dados. O referido decreto contém disposições atinentes a transparência ativa, inclusive com competência prevista para a CGU (art. 11).

Diante disso, **recomendamos a inserção de mais duas diretrizes ao rol do art. 4º da proposta de decreto, renumerando, por consequência, os incisos VII a IX. Segue sugestão de redação:**

VII - observância das diretrizes do Governo Digital e da eficiência pública, definida na Lei n. 14.129, de 29 de março de 2021;

VIII - observância da governança no compartilhamento de dados, definida no Decreto nº 10.046, de 9 de outubro de 2019;

30. O art. 5º dispõe sobre os objetivos da Política de Transparência Pública do Poder Executivo federal, que estão elencados nos incisos I ao XI. Vejamos:

Art. 5º São objetivos da Política de Transparência Pública do Poder Executivo federal:

I - apoiar a participação social visando à melhoria da gestão e dos serviços públicos;

II - facilitar a adequada prestação de contas pelos gestores públicos para a sociedade;

III - inibir e combater a corrupção, a prática de atos ilícitos na administração e os desvios de conduta de agentes públicos;

IV - possibilitar a participação da sociedade na melhoria da eficiência, eficácia e efetividade das políticas e serviços públicos;

V - promover a simetria de informações e dados nas relações entre o Poder Executivo federal e a sociedade;

VI - fornecer informações que viabilizem o acesso a direitos e a serviços públicos;

VII - criar e fortalecer instrumentos para facilitar o acesso à informação;

VIII - estimular a adoção de medidas para a implementação dos mecanismos de transparência nos Estados, Municípios e Distrito Federal;

IX - estimular medidas para a harmonização de formatos de bases de dados entre União, Estados, Municípios e Distrito Federal;

X - contribuir para o aprimoramento da gestão de informações públicas; e

XI - estimular a pesquisa e a produção científica, a partir da oferta de dados públicos.

31. Por sua vez, o art. 6º elenca as ações que serão realizadas para a Política de Transparência Pública do Poder Executivo federal alcançar seus objetivos. Tais ações estão elencadas nos incisos I ao X:

Art. 6º A Política de Transparência Pública do Poder Executivo federal buscará alcançar seus objetivos por meio de ações de:

I - publicação de informações de interesse coletivo da sociedade;

II - elaboração e aprimoramento de procedimentos, padrões, metodologias para divulgação, obtenção e utilização de dados e informações públicas;

III - criação e desenvolvimento de soluções tecnológicas para aprimorar a transparência, o acesso e o uso de informações públicas;

IV - incentivo à melhoria da qualidade dos dados e informações públicas;

V - formação e treinamento para servidores públicos e para a sociedade em geral;

VI - estímulo ao uso de dados e informações públicas;

VII - elaboração e aprimoramento de mecanismos de incentivo ao avanço da transparência nos Estados, Municípios e Distrito Federal, com apoio para sua implementação;

VIII - promoção da atuação colaborativa, entre órgãos e sociedade, no uso de dados e informações para o desenvolvimento de soluções de tecnologia e inovação, a realização de estudos e pesquisas, e o aprimoramento de serviços e políticas públicas;

IX - identificação e mapeamento das demandas da sociedade por dados e informações; e

X - outras ações que se fizerem necessárias ao cumprimento dos objetivos de que trata o art. 5º.

32. Consoante ao art. 7º, que está disposto no **CAPÍTULO III - DO SISTEMA DE TRANSPARÊNCIA PÚBLICA DO PODER EXECUTIVO FEDERAL**, este institui o Sistema de Transparência Pública do Poder Executivo federal, com o objetivo de formular, planejar, executar, monitorar e avaliar a Política de Transparência Pública do Poder Executivo federal. Recomendamos, apenas, a inserção do verbo "coordenar" aos demais que já estão inseridos no **caput**.

33. Por sua vez, o **art. 8º** elenca o que integra o Sistema de Transparência Pública do Poder Executivo federal:

Art. 8º Integram o Sistema de Transparência Pública do Poder Executivo federal:

I - como órgão central, a Controladoria-Geral da União, por meio da Secretaria de Integridade Pública, em coordenação com a Secretaria Nacional de Acesso à Informação; e

II - como unidades setoriais, a unidade de lotação da autoridade de monitoramento estabelecida no art. 40 da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011.

Parágrafo único. As unidades setoriais ficam sujeitas à orientação normativa e à supervisão técnica do órgão central do Sistema de Transparência Pública do Poder Executivo federal, sem prejuízo da subordinação administrativa ao órgão ou à entidade a que estiverem vinculadas.

34. O Decreto-Lei n. 200, de 1967, dispõe em seu art. 30 sobre o funcionamento dos órgãos centrais de sistema e da sua competência. Vejamos:

Art. 30. Serão organizadas sob a forma de sistema as atividades de pessoal, orçamento, estatística, administração financeira, contabilidade e auditoria, e serviços gerais, além de outras atividades auxiliares comuns a todos os órgãos da Administração que, a critério do Poder Executivo, necessitem de coordenação central. [\(Vide Decreto nº 64.777, de 1969\)](#)

§ 1º Os serviços incumbidos do exercício das atividades de que trata este artigo consideram-se integrados no sistema respectivo e ficam, conseqüentemente, **sujeitos à orientação normativa, à supervisão técnica e à fiscalização específica do órgão central do sistema, sem prejuízo da subordinação ao órgão em cuja estrutura administrativa estiverem integrados.**

35. Os órgãos e entidades pertencentes ao sistema, nos termos do art. 30 Decreto-Lei n. 200, de 1967, estão sujeitos à orientação normativa, à supervisão técnica e à fiscalização específica do órgão central do sistema, sem prejuízo da subordinação ao órgão em cuja estrutura administrativa estiverem integrados.

36. A fim de tornar mais claro qual unidade nos órgãos ou entidades que será imbuída da competência como unidade setorial, **recomendamos que seja alterada a redação do inciso II do caput do art. 8º, bem como seu parágrafo único.** Para tanto, sugerimos a seguinte redação:

II - como unidades setoriais, as unidades nos órgãos e nas entidades responsáveis pelo monitoramento de que trata o art. 40 da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011.

Parágrafo único. As unidades setoriais ficam sujeitas à orientação normativa e à supervisão técnica e à fiscalização específica do órgão central do Sistema de Transparência Pública do Poder Executivo federal, sem prejuízo da subordinação administrativa ao órgão ou à entidade a que estiverem vinculadas.

37. O **art. 9º** determina o que compete ao órgão central do Sistema de Transparência Pública do Poder Executivo federal:

Art. 9º Compete ao órgão central do Sistema de Transparência Pública do Poder Executivo federal:

I - planejar, coordenar, executar e monitorar a Política de Transparência Pública do Poder Executivo federal;

II - estabelecer normas regulamentares que se fizerem necessárias ao funcionamento do Sistema de Transparência Pública do Poder Executivo federal;

III - desenvolver e disponibilizar procedimentos, padrões, metodologias e sistemas informatizados que permitam a disseminação, a obtenção, a utilização e a compreensão de informações públicas;

IV - monitorar o atendimento às solicitações de acesso à informação e o cumprimento das obrigações de transparência ativa e de abertura de dados;

V - propor a adoção de medidas e a edição de orientações normativas necessárias à promoção da transparência ativa no Poder Executivo federal;

VI - fomentar a adoção de medidas de transparência como forma de fortalecer ou aprimorar políticas públicas;

VII - prover orientações e formação para servidores públicos federais e para a sociedade acerca da Política de Transparência Pública do Poder Executivo federal;

VIII - definir critérios e indicadores para avaliação e para o monitoramento da implementação da Política de Transparência Pública do Poder Executivo federal;

IX - promover o uso dos dados e de informações públicas pela sociedade para melhoria da gestão e dos serviços;

X - identificar bases de dados e de informações de interesse público e determinar sua abertura em transparência ativa aos órgãos e às entidades referidos no parágrafo único do art. 1º;

XI - incentivar e apoiar a adoção de medidas de transparência pública nos Estados, Municípios e Distrito Federal; e

XII - monitorar a implementação da Política de Transparência nos órgãos e entidades referidos no parágrafo único do art. 1º.

§ 1º Para exercer a competência de que trata o inciso II do **caput**, o órgão central poderá editar enunciados de caráter vinculante às unidades setoriais do sistema, que devem ser aprovados pelo Ministro da Controladoria-Geral da União e publicados no Diário Oficial da União.

§ 2º As unidades setoriais devem observar o disposto nos enunciados de caráter vinculante, sob pena de responsabilização dos agentes que derem causa a seu descumprimento, nos termos do disposto nos arts. 32 a 34 da Lei nº 12.527, de 2011.

§ 3º O órgão central desenvolverá suas atividades em permanente diálogo com a sociedade.

38. **Recomendamos seja alterada a redação do § 1º art. 9º, trazendo a fundamentação do Decreto que regulamenta a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB), uma vez que é o decreto, atualmente, que trata**

da força vinculante das normas editadas pelo órgão central em relação aos órgãos setoriais ou seccionais. Para tanto, sugerimos a seguinte redação:

§ 1º O órgão central poderá editar enunciados de caráter vinculante às unidades setoriais do sistema, nos termos dos arts. 22 e 23 do Decreto nº 9.830, de 10 de junho de 2019, os quais deverão ser aprovados pelo Ministro de Estado da Controladoria-Geral da União e publicados no Diário Oficial da União.

39. O § 2º do art. 9º traz a responsabilização para os agentes públicos de unidades setoriais que descumpram enunciados exarados pela CGU. Todavia, tal previsão não encontra respaldo legal. O descumprimento de norma sujeita os agentes públicos à sanção de advertência, nos termos do art. 129 da Lei n. 8.112, de 1990.

40. Diante disso, **recomendamos, também, a exclusão do § 2º do art. 9º, uma vez que da leitura dos arts. 32 a 34 da Lei n. 12.527, de 2011, não é possível se extrair interpretação que permita a responsabilização, naqueles termos, para o agente público que descumpra enunciado editado pela CGU.**

41. O art. 10 trata sobre o que compete às unidades setoriais do Sistema de Transparência Pública do Poder Executivo federal, no âmbito de seu órgão ou entidade:

Art. 10. Compete às unidades setoriais do Sistema de Transparência Pública do Poder Executivo federal, no âmbito de seu órgão ou entidade:

I - garantir a execução das ações referentes à Política de Transparência Pública do Poder Executivo federal;

II - monitorar e assegurar o cumprimento das normas de transparência;

III - manter atualizadas as informações sobre os Serviços de Informação ao Cidadão;

IV - manter atualizados o inventário de base de dados e a catalogação dos dados abertos no Portal Brasileiro de Dados Abertos do Governo Federal;

V - apresentar soluções para problemas levantados nos relatórios de monitoramento e acompanhamento do órgão central; e

VI - garantir a transparência ativa de informações públicas de interesse coletivo e aquelas frequentemente solicitadas, independentemente de determinação legal.

42. De modo a se obter uma redação mais aderente ao que dispõe o art. 3º da LAI, sugerimos alteração no inciso VI do art. 10 da proposta de decreto, nos seguintes termos:

VI - garantir a transparência ativa de informações de interesse público, independentemente de solicitações.

43. Por fim, no **CAPÍTULO IV - DA IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DE TRANSPARÊNCIA**, o art. 11 indica que a transparência ativa será realizada por meio da publicação de dados e informações públicas na Internet, em cumprimento às obrigações normativas, por interesse da sociedade ou por iniciativa dos órgãos e entidades.

44. O art. 12 dispõe que a CGU manterá o Portal da Transparência do Poder Executivo federal e indica a finalidade de tal ato, que é a de divulgar dados e informações sobre a gestão de recursos públicos e sobre servidores públicos.

45. O art. 13 explica que os dados e as informações divulgados no Portal da Transparência do Poder Executivo federal compreenderão aqueles relativos à gestão de recursos do Governo Federal. Vejamos:

Art. 13. Os dados e as informações divulgados no Portal da Transparência do Poder Executivo federal compreenderão aqueles relativos à gestão de recursos do Governo Federal, contendo, pelo menos:

I - o orçamento anual de despesas e receitas públicas do Poder Executivo federal;

II - a execução das despesas e das receitas públicas, nos termos da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000;

III - os repasses de recursos federais aos Estados, Municípios e Distrito Federal;

IV - os convênios e as operações de descentralização de recursos orçamentários em favor de pessoas naturais ou de organizações não governamentais de qualquer natureza;

V - as licitações e as contratações realizadas pelo Poder Executivo federal;

VI - as notas fiscais eletrônicas relativas às compras públicas disponíveis no Ambiente Nacional da Nota Fiscal Eletrônica, nos termos do art. 6º do Decreto nº 10.209, de 22 de janeiro de 2020;

VII - as informações sobre os servidores públicos federais e sobre os militares, incluindo nome, detalhamento dos vínculos e remuneração;

VIII - as informações individualizadas relativas a servidores inativos, pensionistas e reservistas vinculados ao Poder Executivo federal, incluindo nome, detalhamento dos vínculos profissionais e remuneração;

IX - as viagens a serviço custeadas pela Administração Pública federal;

X - a relação de empresas e profissionais que sofreram sanções que tenham como efeito a restrição ao direito de participar em licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública;

XI - relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública federal; e

XII - os servidores civis do Poder Executivo federal punidos com demissão, destituição ou cassação de aposentadoria.

§ 1º A divulgação de dados e informações para o acompanhamento de políticas públicas, programas, ações e projetos específicos de órgãos e entidades referidos no parágrafo único do art. 1º será realizada pelos próprios executores em páginas criadas por estes na Internet, observado o disposto no art. 8º da Lei nº 12.527, de 2011, e no § 1º do art. 7º do Decreto nº 7.724, de 16 de maio de 2012.

§ 2º A Controladoria-Geral da União poderá incluir outras informações de interesse coletivo e geral a serem

divulgadas no Portal da Transparência do Poder Executivo federal, cabendo às unidades setoriais do Sistema de Transparência Pública do Poder Executivo federal fornecerem os dados necessários à publicação.

§ 3º Os órgãos e entidades referidos no parágrafo único do art. 1º deverão fornecer acesso gratuito aos dados necessários para a manutenção e atualização do Portal da Transparência do Poder Executivo federal, nos prazos e formas acordados com a Controladoria-Geral da União.

§ 4º Os órgãos e entidades referidos no parágrafo único do art. 1º deverão solicitar à Controladoria-Geral da União a restrição de publicação no Portal da Transparência do Poder Executivo federal de informações sigilosas produzidas no âmbito de sua gestão, mediante apresentação do embasamento legal.

§ 5º A solicitação de que trata o § 4º permanecerá à disposição do público em seção específica do Portal da Transparência do Poder Executivo federal e deverá conter, no mínimo:

I - as características gerais da informação cuja publicação foi solicitada a restrição; e

II - os fundamentos legais da restrição de publicação.

§ 6º Os órgãos e entidades da administração direta e indireta do Poder Executivo federal deverão dar cumprimento às demais obrigações de transparência previstas na legislação.

§ 7º As unidades setoriais do Sistema de Transparência Pública do Poder Executivo federal que não tiverem as informações publicadas no Portal da Transparência do Poder Executivo federal por não utilizarem sistemas estruturantes do Governo Federal deverão publicar as informações em suas próprias páginas na Internet ou prover os dados em forma e prazos estipulados pela Controladoria-Geral da União.

§ 8º Constará no Portal da Transparência do Poder Executivo federal a lista dos órgãos e entidades que publicam informações no referido sítio eletrônico e quais informações estão publicadas.

46. Partindo-se do comando estampado nos arts. 29 e seguintes da Lei nº 14.129, de 2021, sugerimos alteração na redação de alguns incisos do art. 13, inclusão de mais um inciso, bem como alteração no § 6º. Vejamos:

VII - as informações sobre os servidores e os empregados públicos federais, bem como sobre os militares da União, incluindo nome, detalhamento dos vínculos e remuneração;

(...)

IX - as viagens a serviço custeadas pelo Poder Executivo federal ;

X - a relação de empresas e profissionais que sofreram sanções que tenham como efeito a restrição ao direito de participar em licitações ou de celebrar contratos com o Poder Executivo federal;

XI - relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com o Poder Executivo federal;

XII - sanções administrativas aplicadas a pessoas, a empresas, a organizações não governamentais e a servidores públicos;

XIII - as concessões de recursos financeiros ou as renúncias de receitas para pessoas físicas ou jurídicas, com vistas ao desenvolvimento político, econômico, social e cultural, incluída a divulgação dos valores recebidos, da contrapartida e dos objetivos a serem alcançados por meio da utilização desses recursos e, no caso das renúncias individualizadas, dos dados dos beneficiários.

(...)

§ 6º A divulgação das informações previstas no **caput** não exclui outras hipóteses de publicação e divulgação de informações previstas na legislação.

47. O **art. 14** dispõe que a CGU será responsável pelo Portal Brasileiro de Dados Abertos e indica sua finalidade, qual seja, de prover o catálogo de referência para a busca e o acesso aos dados públicos, seus metadados, informações, aplicativos e serviços relacionados. Esse artigo contém parágrafo único, que dispõe que, "A Controladoria-Geral da União definirá a forma de adesão de outros entes e organizações ao Portal Brasileiro de Dados Abertos, para fins de catalogação de bases de dados, aplicativos e serviços associados."

48. O **art. 15** destaca que a transparência passiva será realizada por sistema eletrônico específico para registro e atendimento de pedidos de acesso à informação direcionados aos órgãos e entidades de que trata o parágrafo único do art. 1º da proposta de minuta. Além disso, o referido artigo contém 4 parágrafos. Vejamos:

§ 1º Compete à Controladoria-Geral da União a gestão do sistema eletrônico específico de que trata o **caput**.

§ 2º Ressalvadas as solicitações de informações cujo processo contenham informações pessoais sensíveis, a Controladoria-Geral da União divulgará e disponibilizará o inteiro teor da base de dados de pedidos e respostas a pedidos de acesso a informações.

§ 3º O sistema eletrônico previsto no **caput** contará com funcionalidade que possibilite ao solicitante de acesso à informação optar pela preservação de sua identidade, na forma estabelecida pela Controladoria-Geral da União, observado o art. 31 da Lei nº 12.527, de 2011.

§ 4º A Controladoria-Geral da União definirá a forma de adesão de outros entes e organizações ao sistema eletrônico específico para registro e atendimento de pedidos de acesso à informação.

49. A LAI, em seu art. 31, dispõe sobre hipóteses em que dados pessoais sensíveis podem ser disponibilizados. Por outro lado, há dados pessoais que não são sensíveis e não podem ser disponibilizados.

50. Além disso, a parte final do artigo se mostra demasiadamente ampla. A CGU divulgará e disponibilizará as bases de dados de qualquer órgão ou entidade? Como que isso acontecerá? A CGU fará uma requisição da informação e, a partir da posse dos dados fará a divulgação? Ou determinará que o órgão ou entidade faça a divulgação? De todo modo, não está claro. Se faz necessário desenvolver um pouco mais como se dará a transparência passiva na Política de Transparência. Por tais razões, **recomendamos que a área técnica reveja a redação do § 2º do art. 15 da proposta de decreto, a fim de que detalhe como que se dará o procedimento de disponibilização do inteiro teor da base de dados de pedidos e respostas a pedidos de acesso a informações, de modo que o texto passe a demonstrar o caminho por meio do qual essa divulgação será realizada, se por meio de requisição e posterior divulgação ou se por meio de uma determinação direta para o órgão ou**

entidade para que divulgue a informação solicitada, uma vez que, a nosso ver, a Controladoria-Geral da União não tem competência para fazer, ela própria, a abertura de bases de dados as quais não tenha custódia.

51. Ainda quanto ao art. 15 da proposta de decreto, recomendamos que, da mesma forma com que está sendo proposta no parágrafo único do art. 11-A ao Decreto n. 7.724, de 2012, propomos que seja inserido mais um parágrafo (§ 5º) ao art. 15 prevendo que a obrigatoriedade de uso do sistema eletrônico não exclui a possibilidade de que os órgãos e entidades façam uso de sistemas próprios para a organização dos fluxos internos de tratamento dos pedidos de acesso à informação. Para tanto, sugerimos a seguinte redação:

§ 5º. A obrigatoriedade de uso do sistema eletrônico previsto no **caput** não exclui a possibilidade de que os órgãos e entidades façam uso de sistemas próprios para a organização dos fluxos internos de tratamento dos pedidos de acesso à informação.

52. Por fim, o **art. 16** dispõe que os órgãos e entidades referidos no parágrafo único do art. 1º que receberem atribuições por força de alteração, criação ou extinção de outros órgãos ou entidades ficam responsáveis pelo atendimento das solicitações de acesso à informação em andamento.

o **PARTE FINAL: contendo os artigos 17, 18, 19 e 20 (cláusula de vigência).**

53. Primeiramente, o **art. 17** determina que o Decreto nº 7.724, de 16 de maio de 2012, passa a vigorar com as seguintes alterações:

“Art. 11.

§ 1º O pedido será apresentado em formulário padrão, por meio de sistema eletrônico específico ou presencialmente no SIC dos órgãos e entidades.

§ 3º É facultado aos órgãos e entidades o recebimento de pedidos de acesso à informação por qualquer outro meio legítimo, como contato telefônico, correspondência eletrônica ou física, desde que sejam registrados em sistema eletrônico específico e que atendam aos requisitos do art. 12.
.....” (NR)

“Art. 11-A. A Controladoria-Geral da União manterá sistema eletrônico específico para o registro e atendimento aos pedidos de acesso à informação, disponível na Internet e de uso obrigatório pelos órgãos e entidades indicados no art. 5º.

Parágrafo único. A obrigatoriedade de uso do sistema eletrônico previsto no **caput** não exclui a possibilidade de que os órgãos e entidades façam uso de sistemas próprios para a organização dos fluxos internos de tratamento dos pedidos de acesso à informação.” (NR)

“Art. 12.

Parágrafo único. Será facultado ao solicitante de acesso à informação, devidamente identificado no sistema eletrônico previsto no art. 11-A, optar pela preservação de sua identidade frente aos órgãos ou entidades demandados.

“Art. 31.

VII - razões gerais da classificação, as quais não poderão ser classificadas como sigilosas;
.....” (NR)

“Art. 32. A autoridade ou outro agente público que classificar a informação deverá encaminhar cópia do TCI no prazo de trinta dias, contado da decisão de classificação ou de sua ratificação:

I - à Comissão Mista de Reavaliação de Informações, no caso de informações classificadas no grau ultrassecreto ou secreto; e

II - à Controladoria-Geral da União, no caso de informações classificadas em qualquer grau de sigilo.

Parágrafo único. Em caso de classificações de informação que flagrantemente não se enquadrem nas hipóteses legais, compete à Controladoria-Geral da União:

I - revisar as classificações no grau reservado; e

II - recomendar à Comissão Mista de Reavaliação de Informações que revise as classificações no grau ultrassecreto ou secreto.” (NR)

“Art. 45.

II -

c) indicação de dispositivo legal que fundamenta a classificação;

d) razões gerais da classificação; e

e) data da produção da informação, data da classificação e prazo da classificação;

§ 1º Qualquer revisão ou reavaliação das informações classificadas, seja quanto ao grau de sigilo ou ao prazo de classificação, deverá ser refletida no rol previsto no inciso II do **caput**.

§ 2º Expirado o prazo de classificação da informação sem que a autoridade competente tenha providenciado sua desclassificação, a Controladoria-Geral da União poderá notificá-la para que adote as providências cabíveis no

prazo máximo de trinta dias, sob pena de responsabilização, nos termos do art. 32 da Lei nº 12.527, de 2011.” (NR)

“Art. 55.

§ 1º Caso o titular das informações pessoais esteja morto ou ausente, os direitos de que trata este artigo assistem o cônjuge ou companheiro, os descendentes ou ascendentes, conforme o disposto no parágrafo único do art. 20 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, e na Lei nº 9.278, de 10 de maio de 1996.

§ 2º As restrições impostas neste artigo não se aplicam a pedidos em que for possível o tratamento e proteção do dado, como a ocultação, a anonimização ou pseudonimização das informações pessoais relativas à intimidade, vida privada, honra e imagem.” (NR)

“Art. 68.

IV - monitorar a implementação da Lei nº 12.527, de 2011, podendo analisar as decisões proferidas no âmbito do Poder Executivo federal, para examinar sua regularidade, propor providências ou aplicar advertência aos órgãos e entidades em caso de descumprimento do disposto na Lei nº 12.527, de 2011;

VI - supervisionar a aplicação deste Decreto, especialmente o cumprimento dos prazos e procedimentos e a qualidade das respostas, e concentrar e consolidar a publicação de informações estatísticas relacionadas no art. 45; e

VII - definir, padronizar, sistematizar e normatizar, mediante a edição de enunciados e instruções, os entendimentos e procedimentos complementares necessários à implementação da Lei nº 12.527, de 2011.

§ 1º Quando aprovados pelo Ministro da Controladoria-Geral da União e publicados no Diário Oficial da União, os enunciados de que trata o inciso VII do **caput** produzirão efeito vinculante sobre os órgãos e entidades do Poder Executivo federal de que trata o art. 5º deste Decreto.

§ 2º Os órgãos e entidades do Poder Executivo federal de que trata o art. 5º deste Decreto devem observar os enunciados de caráter vinculante, sob pena de responsabilização dos agentes que derem causa a seu descumprimento, nos termos do disposto nos arts. 32 a 34 da Lei nº 12.527, de 2011.” (NR)

“Art. 69. Compete à Controladoria-Geral da União, observadas as competências dos demais órgãos e entidades e as previsões específicas deste Decreto:

.....” (NR)

54. A proposta de alteração ao § 3º do art. 11 do Decreto nº 7.724, de 2012, merece atenção porque, da forma como proposta, tende a restringir os pedidos de acesso à informação, indo de encontro ao disposto no **caput** do art. 10 da LAI. Por tal razão, recomendamos a seguinte redação:

§ 3º É facultado aos órgãos e entidades o recebimento de pedidos de acesso à informação por qualquer outro meio legítimo, como contato telefônico, correspondência eletrônica ou física, desde que atendam aos requisitos do art. 12.

55. Ademais, objetivando sanar a aparente preocupação da área técnica, sugerimos a inserção de um parágrafo que coloque uma obrigação aos órgãos e entidades para, nos casos em que receberem pedidos de acesso por outros meios que não o eletrônico, cadastrarem a informação no sistema, em um prazo de XX dias, a contar do recebimento do pedido de acesso.

56. A proposta de alteração ao art. 31 do Decreto nº 7.724, de 2012, também merece ajustes. Da forma como proposta, dar nova redação ao inciso VII do art. 31 poderia limitar tanto a CGU quanto o CMRI de obter informações úteis e necessárias para que estes órgãos possam entender as razões nas quais o órgão ou entidade está classificando a informação, uma vez que limitaria somente as informações de caráter geral, o que não parecer ser o caso da proposta de decreto. Por tal razão, recomendamos as seguintes redações alternativas à proposta ora apresentada:

VII - razões da classificação, que deverão justificar o grau de sigilo adotado, de acordo com os critérios estabelecidos no art. 27;

VII-A - a descrição geral da informação e o resumo das razões da classificação, que não poderão ser objeto de restrição de acesso;

57. O § 2º proposto ao art. 45 do Decreto n. 7.724, de 2012 encontra respaldo legal no art. 39, § 4º, c/c com o art. 32, I, da LAI. Vejamos:

Art. 24. A informação em poder dos órgãos e entidades públicas, observado o seu teor e em razão de sua imprescindibilidade à segurança da sociedade ou do Estado, poderá ser classificada como ultrassecreta, secreta ou reservada.

§ 1º Os prazos máximos de restrição de acesso à informação, conforme a classificação prevista no **caput**, vigoram a partir da data de sua produção e são os seguintes:

I - ultrassecreta: 25 (vinte e cinco) anos;

II - secreta: 15 (quinze) anos; e

III - reservada: 5 (cinco) anos.

§ 2º As informações que puderem colocar em risco a segurança do Presidente e Vice-Presidente da República e respectivos cônjuges e filhos(as) serão classificadas como reservadas e ficarão sob sigilo até o término do mandato em exercício ou do último mandato, em caso de reeleição.

§ 3º Alternativamente aos prazos previstos no § 1º, poderá ser estabelecida como termo final de restrição de

acesso a ocorrência de determinado evento, desde que este ocorra antes do transcurso do prazo máximo de classificação.

§ 4º Transcorrido o prazo de classificação ou consumado o evento que defina o seu termo final, a informação tornar-se-á, automaticamente, de acesso público.

§ 5º Para a classificação da informação em determinado grau de sigilo, deverá ser observado o interesse público da informação e utilizado o critério menos restritivo possível, considerados:

- I - a gravidade do risco ou dano à segurança da sociedade e do Estado; e
- II - o prazo máximo de restrição de acesso ou o evento que defina seu termo final.

(...)

Art. 32. Constituem condutas ilícitas que ensejam responsabilidade do agente público ou militar:

I - recusar-se a fornecer informação requerida nos termos desta Lei, retardar deliberadamente o seu fornecimento ou fornecê-la intencionalmente de forma incorreta, incompleta ou imprecisa;

II - utilizar indevidamente, bem como subtrair, destruir, inutilizar, desfigurar, alterar ou ocultar, total ou parcialmente, informação que se encontre sob sua guarda ou a que tenha acesso ou conhecimento em razão do exercício das atribuições de cargo, emprego ou função pública;

III - agir com dolo ou má-fé na análise das solicitações de acesso à informação;

IV - divulgar ou permitir a divulgação ou acessar ou permitir acesso indevido à informação sigilosa ou informação pessoal;

V - impor sigilo à informação para obter proveito pessoal ou de terceiro, ou para fins de ocultação de ato ilegal cometido por si ou por outrem;

VI - ocultar da revisão de autoridade superior competente informação sigilosa para beneficiar a si ou a outrem, ou em prejuízo de terceiros; e

VII - destruir ou subtrair, por qualquer meio, documentos concernentes a possíveis violações de direitos humanos por parte de agentes do Estado.

58. Da leitura dos dispositivos acima, é possível entender um comando direto dado pelo legislador aos órgãos e entidades (art. 24, § 4º) para que eles procedam a desclassificação automática da informação cujo prazo tenha expirado, razão pela qual se pode entender que o não cumprimento desse comando legal, pode ensejar uma responsabilização com base no art. 32, I, da LAI, que caracteriza como conduta ilícita, dentre outras, o retardamento deliberado no fornecimento da informação.

59. O art. 18 dispõe que o Decreto nº 11.330, de 1º de janeiro de 2023, passa a vigorar com as seguintes alterações:

"Art. 25.

.....

VI - propor ao Ministro de Estado, em conjunto com a Secretaria Nacional de Acesso à Informação, a edição de enunciados para a orientação aos órgãos e às entidades do Poder Executivo federal sobre a aplicação da Lei nº 12.527, de 2011;

....." (NR)

"Art. 29.

.....

III - propor ao Ministro de Estado, em conjunto com a Secretaria de Integridade Pública, a edição de enunciados para a orientação aos órgãos e às entidades do Poder Executivo federal sobre a aplicação da Lei nº 12.527, de 2011;

....." (NR)

"Art. 30.

.....

II - propor ao Secretário Nacional de Acesso à Informação a edição de notas técnicas, enunciados ou normas a fim de esclarecer e orientar os órgãos e as entidades do Poder Executivo federal sobre a correta aplicação da Lei nº 12.527, de 2011." (NR)

60. O art. 19 explica que ficam revogados o Decreto nº 5.482, de 30 de junho de 2005 e o § 2º do art. 7º e o § 2º do art. 31 do Decreto nº 7.724, de 16 de maio de 2012.

61. Por fim, a cláusula de vigência da norma, indica, de forma expressa, que o Decreto entrará em vigor na data de sua publicação (art. 20).

62. Recomenda-se, por fim, que **seja inserida justificativa nos autos para a entrada em vigor de forma imediata para a proposta de decreto, uma vez que em regra os normativos devem respeitar o período de vacatio legis, nos termos do decreto n. 9.191, de 2017.**

63. Portanto, quanto à redação do normativo, o texto apresentado observou a técnica legislativa adequada, segundo a Lei Complementar nº 95, de 26 de fevereiro de 1998 e o Decreto nº 9.191, de 2017, bem como o Manual de Redação da Presidência da República, este último de aplicação obrigatória no âmbito do Poder Executivo Federal.

2.4 DA JURIDICIDADE MATERIAL

64. Como supramencionado quanto ao conteúdo do Decreto, a essência do ato é a instituição da Política de Transparência Pública e o Sistema de Transparência Pública do Poder Executivo federal; a alteração do Decreto nº 7.724, de 16 de maio de 2012, que regulamenta a Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011 - Lei de Acesso à Informação; e alteração do Decreto nº 11.330, de 1º de janeiro de 2023, que aprova a Estrutura Regimental e o Quadro Demonstrativo dos Cargos em Comissão e das

65. Como posto na Minuta de Exposição de Motivos (SEI 2716176), o Brasil tornou-se referência por seus avanços e melhorias na transparência pública, o arcabouço normativo relacionado à transparência e ao acesso à informação é disperso e heterogêneo, incorporando diversas categorias que vão desde a Constituição até a Política de Dados Abertos.

66. O Ministro da Controladoria-Geral da União, na Minuta de Exposição de Motivos, destacou a importância da proposição da Política de Transparência Pública do Poder Executivo federal, que possibilita a consolidação de princípios e diretrizes fundamentais que devem permear a ação governamental. Além disso, ao definir objetivos a serem alcançados, a institucionalização da Política de Transparência Pública do Poder Executivo federal possibilita a mensuração de seus avanços e contribui para a efetivação de gestões públicas mais íntegras, responsáveis e eficazes.

67. A proposta ora em análise, apresenta objetivo em dois âmbitos, qual seja, no âmbito da transparência ativa e no âmbito da transparência passiva. Com relação à transparência ativa, a meta é consolidar e definir as informações e os dados que correspondem a processos comuns da Administração Pública federal e que devem ser disponibilizados no Portal de Transparência do Poder Executivo federal, bem como indica aqueles que devem ser divulgados nos sítios eletrônicos dos órgãos e entidades que passarão a compor o Sistema de Transparência Pública do Poder Executivo Federal na condição de unidades setoriais. Por sua vez, no âmbito da transparência passiva, as inovações veiculadas pela presente proposta almejam oficializar o já consolidado uso pelos órgãos e entidades da Administração Pública federal direta e indireta do sistema eletrônico específico para atendimento aos pedidos de informações. Tal medida promove a uniformidade no atendimento ao cidadão, simplificando e otimizando os procedimentos.

68. Portanto, como disposto na Minuta de Exposição de Motivos, entende-se que a presente proposta visa consolidar os princípios, as diretrizes, os objetivos e o gerenciamento da Política de Transparência Pública no Poder Executivo federal, para fortalecer as ações de transparência e dar condições para o acompanhamento dos avanços alcançados, além de promover uma maior harmonização com a legislação vigente, institucionalizando práticas já adotadas no Poder Executivo federal que fortalecem o direito dos cidadãos, tais como as relacionadas aos mecanismos de funcionamento do sistema de acesso à informação, à proteção dos solicitantes de informação e à modernização do Decreto que trata do Portal da Transparência.

69. Consoante as disposições do Parecer de Mérito (SEI 2716175), nos itens 4 e 5, a SE explicou sobre a proposta em análise:

4. A implementação da política de transparência pública visa permitir um maior controle da Administração Pública por parte dos cidadãos, reduzir a assimetria de informações entre Estado e sociedade, melhorar o acesso a serviços públicos e promover a geração de inovações. Assim, pode-se dizer que a política de transparência pública é força motriz para o controle social, a melhoria da gestão pública e o consequente aprimoramento das políticas públicas.

5. Atualmente, o Brasil conta com amplo arcabouço legislativo para a condução de políticas de transparência pública e de acesso à informação. Porém, a existência de normativos diversos e com diferentes atribuições dificulta a atuação integrada, a simplificação de procedimentos e a consolidação de conceitos e entendimentos. Dessa forma, ao propor a instituição de uma Política de Transparência Pública do Poder Executivo federal, objetiva-se, em primeiro lugar, estabelecê-la como um esforço do Governo Federal em buscar - para além da mera publicidade - resultados mais concretos no aprimoramento da gestão, dos serviços e das demais políticas públicas. Ademais, busca-se disseminar a transparência pública como política única e transversal, que reúne (i) os princípios da transparência ativa e da transparência passiva, (ii) sua interface com a disponibilização de dados abertos e (iii) sua aplicação como instrumento de participação e controle social.

70. Portanto, no referido Parecer de Mérito constata que as atividades relacionadas à transparência pública devem ser mais bem organizadas na forma de um sistema estruturador, e que é necessária uma atualização da regulamentação que dispõe sobre o Portal da Transparência do Poder Executivo Federal, dado que o Decreto nº 5.482, de 30 de junho de 2005, possui 18 anos. Logo, entende que as disposições do mencionado decreto se tornaram defasadas frente à dimensão que o referido Portal alcançou na sociedade brasileira e à evolução tecnológica pela qual passou a referida ferramenta.

71. Além disso, observa-se que, nos termos do Parecer de Mérito, foram elencados os objetivos a alcançar com a presente proposta de decreto:

17. Destarte, podem ser assim resumidos os objetivos que se pretende alcançar com a proposta de decreto em análise:

- (i) Conferir uniformidade às ações desenvolvidas na área de transparência pública no âmbito do Poder Executivo federal;
- (ii) Fortalecer a transparência como política pública, com potencial para gerar resultados concretos e efetivos, e não apenas como um valor agasalhado pela ordem constitucional vigente;
- (iii) Validar a força transformadora da transparência na melhoria e modernização do Estado;
- (iv) Fomentar a disseminação da transparência pública para melhoria da gestão e dos serviços públicos em todo o território nacional;
- (v) Garantir o acesso à informação de forma equânime e célere à sociedade;
- (vi) Incentivar e viabilizar a participação social no controle dos recursos públicos e na melhoria e monitoramento das políticas públicas;
- (vii) Consolidar formalmente a CGU como centro de um sistema de transparência no Poder Executivo federal;
- (viii) Organizar e consolidar procedimentos, de forma integrada e sistêmica, para a promoção da transparência pública na Administração Pública federal direta e indireta;
- (ix) Nivelar entendimentos sobre a aplicação da LAI em todo o Poder Executivo federal; e
- (x) Preservar a publicidade e transparência como preceitos gerais e o sigilo como exceção, nos termos do inciso I do **caput** do art. 3º da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011.

72. Cabe ressaltar que foram elencadas as justificativas, pelo Ministro de Estado da CGU, para as modificações propostas pela proposta de decreto em análise. Vejamos:

11. Primeiramente, quanto ao uso do sistema eletrônico específico para o registro e atendimento a pedidos de acesso à informação, desenvolvido e gerido pela CGU, e já incorporado à rotina de todos os órgãos e entidades do Poder Executivo federal, propõe-se alteração no artigo 11 e a edição do artigo 11-A. Cabe reforçar que a existência de um sistema eletrônico centralizado não restringe ou compromete o exercício do direito de acesso à informação, uma vez que segue a obrigatoriedade de atendimento presencial aos cidadãos, por meio dos Serviços de Informação ao Cidadão (SIC).

12. Complementarmente, visando garantir segurança jurídica à proteção da identidade do solicitante de informação frente ao órgão demandado, propõe-se alteração no artigo 12. Resta esclarecer, neste caso, que a proteção ao solicitante está implementada no sistema eletrônico do serviço de informação ao cidadão desde 2018, e decorreu de compromisso firmado pela CGU no 3º Plano de Ação de Governo Aberto do Brasil. Tratava-se de demanda da sociedade civil organizada, que vinha criando mecanismos alternativos para registrar pedidos de informação de cidadãos, uma vez que a identificação do solicitante, requeria pela LAI, poderia levá-los a deixar de fazer pedidos por medo de represálias e intimidações.

13. No que tange à classificação de informações, propõe-se alterações nos artigos 31, 32 e 45. Objetiva-se, com isso, permitir que sejam conhecidas as razões para a classificação de informações, ainda que descritas em linhas gerais. Só assim é possível que este instituto esteja sujeito ao escrutínio da sociedade e ao monitoramento por parte da CGU, prevenindo seu uso excessivo ou indevido.

14. Por outro lado, tendo em vista que a proteção das informações pessoais, mesmo aquelas não consideradas sensíveis, figurou dentre os argumentos mais frequentes para a restrição de acesso à informação nos últimos anos, propõe-se alterações no artigo 55. Busca-se esclarecer que a existência desse tipo de informação em documento objeto de pedido de acesso não implica a restrição ao seu inteiro teor. Assim, sempre que viável, o órgão ou entidade pública deverá realizar a ocultação, a anonimização ou pseudonimização das informações pessoais relativas à intimidade, à vida privada, à honra e à imagem, garantindo acesso ao restante do documento.

15. Ademais, para refletir e detalhar atribuições acerca da atuação efetiva da CGU como responsável pelo monitoramento e supervisão da aplicação da LAI, e como instância recursal administrativa de negativas de acesso à informação, propõe-se as alterações nos artigos 68 e 69, incluindo a competência do Ministro da CGU para aprovar enunciados de caráter vinculante acerca da implementação da LAI.

16. Por fim, para viabilizar o efetivo exercício das competências atribuídas à CGU, a proposta normativa prevê à Secretaria de Integridade Pública e à Secretaria Nacional de Acesso à Informação a competência para propor ao Ministro da CGU a edição de enunciados com vistas a orientar a implementação da LAI no âmbito do Poder Executivo federal.

73. Pelo exposto, com exceção das recomendações feitas no tópico anterior, as disposições da proposta de Decreto observam os limites impostos pela legislação, não inovando no ordenamento jurídico sob pena de extrapolar as limitações dessa espécie normativa.

3. CONCLUSÃO

74. Ante o exposto, considerando os limites da análise jurídica e excluídos os aspectos técnicos, o juízo de oportunidade e conveniência, **opina-se pela juridicidade formal e material** do projeto de decreto ora apreciado, recomendando-se o seguinte:

1. que a Minuta de Exposição de Motivos seja assinada pelo Ministro de Estado proponente, nos moldes do art. 27, IV do Decreto nº 9.191, 2017;

2. alteração no preâmbulo da proposta, a fim de que constem os dispositivos constitucionais e legais que fundamentam a proposta. Para tanto, sugerimos a seguinte redação:

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 84, **caput**, incisos IV e VI, alínea "a", da Constituição, e tendo em vista o disposto no art. 5º, **caput**, inciso XXXIII, no art. 37, § 3º, inciso II, e no art. 216, § 2º, da Constituição, na Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, no art. 30 e art. 31 do Decreto-Lei nº 200, de 25 de fevereiro de 1967, no Capítulo IV da Lei nº 14.129, de 29 de março de 2021, e no art. 49, **caput**, inciso VIII, e § 5º, da Medida Provisória nº 1.154, de 1º de janeiro de 2023,

3. a retirada do termo "sensíveis" do inciso VIII do art. 3º da proposta de minuta, uma vez que acaba por restringir o referido princípio somente a essa subespécie de dados pessoais;

4. a inserção de mais duas diretrizes ao rol do art. 4º da proposta de decreto, renumerando, por consequência, os incisos VII a IX. Segue sugestão de redação:

VII - observância das diretrizes do Governo Digital e da eficiência pública, definida na Lei n. 14.129, de 29 de março de 2021;

VIII - observância da governança no compartilhamento de dados, definida no Decreto nº 10.046, de 9 de outubro de 2019;

5. a inserção do verbo "coordenar" aos demais que já estão inseridos no **caput** do art. 7º da proposta de decreto;

6. seja alterada a redação do inciso II do caput do art. 8º, bem como seu parágrafo único, a fim de tornar mais claro qual unidade nos órgãos ou entidades que será imbuída da competência como unidade setorial. Para tanto, sugerimos a seguinte redação:

II - como unidades setoriais, as unidades nos órgãos e nas entidades responsáveis pelo monitoramento de que trata o art. 40 da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011.

Parágrafo único. As unidades setoriais ficam sujeitas à orientação normativa e à supervisão técnica e à fiscalização específica do órgão central do Sistema de Transparência Pública do Poder Executivo federal, sem prejuízo da subordinação administrativa ao órgão ou à entidade a que estiverem vinculadas.

7. seja alterada a redação do § 1º do art. 9º, trazendo a fundamentação do Decreto que regulamenta a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB), uma vez que é o decreto, atualmente, que trata da força vinculante das normas editadas pelo órgão central em relação aos órgãos setoriais ou seccionais. Para tanto, sugerimos a seguinte redação:

§ 1º O órgão central poderá editar enunciados de caráter vinculante às unidades setoriais do sistema, nos termos dos arts. 22 e 23 do Decreto nº 9.830, de 10 de junho de 2019, os quais deverão ser aprovados pelo Ministro de Estado da Controladoria-Geral da União e publicados no Diário Oficial da União.

8. a exclusão do § 2º do art. 9º, uma vez que da leitura dos arts. 32 a 34 da Lei n. 12.527, de 2011, não é possível se extrair interpretação que permita a responsabilização, naqueles termos, para o agente público que descumpra enunciado editado pela CGU.

9. alteração no inciso VI do art. 10 da proposta de decreto, nos seguintes termos:

VI - garantir a transparência ativa de informações de interesse público, independentemente de solicitações.

10. alteração na redação de alguns incisos do art. 13, inclusão de mais um inciso (XIII), bem como alteração no § 6º, com o objetivo de ficar compatível com o disposto nos arts. 29 e seguintes da Lei nº 14.129, de 2021. Para tanto sugerimos a seguinte redação:

VII - as informações sobre os servidores e os empregados públicos federais, bem como sobre os militares da União, incluindo nome, detalhamento dos vínculos e remuneração;

(...)

IX - as viagens a serviço custeadas pelo Poder Executivo federal ;

X - a relação de empresas e profissionais que sofreram sanções que tenham como efeito a restrição ao direito de participar em licitações ou de celebrar contratos com o Poder Executivo federal;

XI - relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com o Poder Executivo federal;

XII - sanções administrativas aplicadas a pessoas, a empresas, a organizações não governamentais e a servidores públicos;

XIII - as concessões de recursos financeiros ou as renúncias de receitas para pessoas físicas ou jurídicas, com vistas ao desenvolvimento político, econômico, social e cultural, incluída a divulgação dos valores recebidos, da contrapartida e dos objetivos a serem alcançados por meio da utilização desses recursos e, no caso das renúncias individualizadas, dos dados dos beneficiários.

(...)

§ 6º A divulgação das informações previstas no **caput** não exclui outras hipóteses de publicação e divulgação de informações previstas na legislação.

11. a área técnica reveja a redação do § 2º do art. 15 da proposta de decreto, a fim de que detalhe como que se dará o procedimento de disponibilização do inteiro teor da base de dados de pedidos e respostas a pedidos de acesso a informações, de modo que o novo texto passe a demonstrar o caminho por meio do qual essa divulgação será realizada, se por meio de requisição e posterior divulgação, ou se por meio de uma determinação direta para o órgão ou entidade para que divulgue a informação solicitada, uma vez que, a nosso ver, a Controladoria-Geral da União não tem competência para fazer, ela própria, a abertura de bases de dados as quais não tenha custódia;

12. Ainda quanto ao art. 15 da proposta de decreto, recomendamos que, da mesma forma com que está sendo proposta no parágrafo único do art. 11-A ao Decreto n. 7.724, de 2012, propomos que seja inserido mais um parágrafo (§ 5º) ao art. 15 prevendo que a obrigatoriedade de uso do sistema eletrônico não exclui a possibilidade de que os órgãos e entidades façam uso de sistemas próprios para a organização dos fluxos internos de tratamento dos pedidos de acesso à informação. Para tanto, sugerimos a seguinte redação:

§ 5º. A obrigatoriedade de uso do sistema eletrônico previsto no **caput** não exclui a possibilidade de que os órgãos e entidades façam uso de sistemas próprios para a organização dos fluxos internos de tratamento dos pedidos de acesso à informação.

13. alteração na proposta de nova redação ao § 3º do art. 11 do Decreto nº 7.724, de 2012, uma vez que, da forma como proposta, tende a restringir os pedidos de acesso à informação, indo de encontro ao disposto no **caput** do art. 10 da LAI. Para tanto, recomendamos a seguinte redação:

§ 3º É facultado aos órgãos e entidades o recebimento de pedidos de acesso à informação por qualquer outro meio legítimo, como contato telefônico, correspondência eletrônica ou física, desde que atendam aos requisitos do art. 12.

14. objetivando sanar a aparente preocupação da área técnica, sugerimos, também, a inserção de mais um parágrafo ao art. 11 do Decreto n. 7.724, de 2011, que coloque uma obrigação aos órgãos e entidades para, nos casos em que receberem

pedidos de acesso por outros meios que não o eletrônico, cadastrarem a informação no sistema, em um prazo de XX dias, a contar do recebimento do pedido de acesso;

15. seja inserida justificativa nos autos para a entrada em vigor de forma imediata para a proposta de decreto, uma vez que em regra os normativos devem respeitar o período de **vacatio legis**, nos termos do decreto n. 9.191, de 2017; e

16. tendo em vista que se está propondo alterações no regulamento da LAI, o Decreto n. 7.724, de 2012, sugerimos à área técnica que proponha, também, a atualização do nome da Pasta da Economia, que passou a se chamar Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, conforme a Medida Provisória n. 1.154, de 1º de janeiro de 2023.

75. **Acompanha este parecer minuta alterada por esta Conjur-CGU com todas as recomendações e ajustes de texto já incorporadas a seu texto, com controle de alterações, a fim de que possa auxiliar o órgão consulente.**

76. Por fim, cumpre salientar que a presente manifestação toma por base, exclusivamente, os elementos que constam, até a presente data, nos autos do processo administrativo em epígrafe. Destarte, à luz do art. 131 da Constituição Federal de 1988 e do art. 11 da Lei Complementar nº 73/1993, incumbe, a este órgão de execução da Advocacia-Geral da União, prestar consultoria sob o prisma estritamente jurídico, não lhe competindo adentrar à conveniência e à oportunidade dos atos praticados no âmbito da Controladoria-Geral da União, nem analisar aspectos de natureza eminentemente técnico-administrativa.

77. É o parecer. À consideração superior.

78. Ao Protocolo desta Conjur-CGU, para encaminhamento à Gabinete da SE e ao Gabinete do Ministro de Estado da Controladoria-Geral da União, com nosso Parecer de conformidade jurídica para aposição da referenda ministerial à minuta de Decreto.

Brasília, 15 de março de 2023.

JÔNITAS MATOS DOS SANTOS DUARTE
Advogado da União
Coordenador-Geral de Matéria de Transparência e Administrativa

Atenção, a consulta ao processo eletrônico está disponível em <https://supersapiens.agu.gov.br> mediante o fornecimento do Número Único de Protocolo (NUP) 00190102659202312 e da chave de acesso aa0dfe14

Documento assinado eletronicamente por JONITAS MATOS DOS SANTOS DUARTE, com certificado A1 institucional (*.agu.gov.br), de acordo com os normativos legais aplicáveis. A conferência da autenticidade do documento está disponível com o código 1112991350 e chave de acesso aa0dfe14 no endereço eletrônico <https://sapiens.agu.gov.br>. Informações adicionais: Signatário (a): JONITAS MATOS DOS SANTOS DUARTE, com certificado A1 institucional (*.agu.gov.br). Data e Hora: 15-03-2023 11:37. Número de Série: 51385880098497591760186147324. Emissor: Autoridade Certificadora do SERPRO SSLv1.

ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
CONSULTORIA-GERAL DA UNIÃO
CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO À CONTROLADORIA GERAL DA UNIÃO
GABINETE

DESPACHO DE APROVAÇÃO n. 00052/2023/CONJUR-CGU/AGU

NUP: 00190.102659/2023-12

INTERESSADOS: SECRETARIA EXECUTIVA DA CONTROLADORIA GERAL DA UNIÃO

ASSUNTOS: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO

1. Concordo com os fundamentos, e, portanto, APROVO os termos do Parecer nº. 00083/2023/CONJUR-CGU/AGU/AGU.

2. Ao Apoio Administrativo desta CONJUR, para trâmite via SEI ao Gabinete da Secretaria-Executiva da Controladoria-Geral da União.

Brasília, 16 de março de 2023.

FERNANDO BARBOSA BASTOS COSTA
CONSULTOR JURÍDICO/CGU

Atenção, a consulta ao processo eletrônico está disponível em <https://supersapiens.agu.gov.br> mediante o fornecimento do Número Único de Protocolo (NUP) 00190102659202312 e da chave de acesso aa0dfe14

Documento assinado eletronicamente por FERNANDO BARBOSA BASTOS COSTA, com certificado A1 institucional (*.agu.gov.br), de acordo com os normativos legais aplicáveis. A conferência da autenticidade do documento está disponível com o código 1120533699 e chave de acesso aa0dfe14 no endereço eletrônico <https://sapiens.agu.gov.br>. Informações adicionais: Signatário (a): FERNANDO BARBOSA BASTOS COSTA, com certificado A1 institucional (*.agu.gov.br). Data e Hora: 16-03-2023 08:55. Número de Série: 51385880098497591760186147324. Emissor: Autoridade Certificadora do SERPRO SSLv1.

CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

DESPACHO CONJUR

À SE,

De ordem, encaminho a manifestação jurídica, o PARECER n. 00083/2023/CONJUR-CGU/CGU/AGU(2735513), acompanhado dos despachos de aprovação, para as providências seguintes.

Documento assinado eletronicamente por **DILCIMAR FERREIRA REZENDE DE MELLO**, Coordenadora de Apoio Administrativo, em 20/03/2023, às 14:43, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://super.cgu.gov.br/conferir> informando o código verificador 2735517 e o código CRC F1A55B66

Referência: Processo nº 00190.102659/2023-12

SEI nº 2735517

CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

DESPACHO ASSESSORIA-SE

De ordem da Secretária-Executiva, encaminho o processo para a Secretaria Nacional de Acesso à Informação para avaliação e manifestação acerca das sugestões constantes do Parecer da CONJUR 2735513.

Documento assinado eletronicamente por **DANIEL MOL MARCOLINO**, Assessor, em 20/03/2023, às 18:08, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://super.cgu.gov.br/conferir> informando o código verificador 2736322 e o código CRC BF3AC14C

Referência: Processo nº 00190.102659/2023-12

SEI nº 2736322

CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

DECRETO Nº XXXXX, DE [DIA] DE [MÊS] DE 2023

Institui a Política de Transparência Pública do Poder Executivo federal e o Sistema de Transparência Pública do Poder Executivo federal; altera o Decreto nº 7.724, de 16 de maio de 2012, que regulamenta a Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011 - Lei de Acesso à Informação; e altera o Decreto nº 11.330, de 1º de janeiro de 2023, que aprova a Estrutura Regimental e o Quadro Demonstrativo dos Cargos em Comissão e das Funções de Confiança da Controladoria-Geral da União.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 84, **caput**, incisos IV e VI, alínea "a", da Constituição, e tendo em vista o disposto no inciso VIII do **caput** do art. 49 da Medida Provisória nº 1.154, de 1º de janeiro de 2023,

DECRETA:

CAPÍTULO I

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º Fica instituída a Política de Transparência Pública e o Sistema de Transparência Pública no âmbito do Poder Executivo federal.

Parágrafo único. O disposto neste Decreto se aplica:

I - à Administração Pública federal direta, autárquica e fundacional; e
II - às empresas públicas, às sociedades de economia mista e às demais entidades controladas direta ou indiretamente pela União.

Art. 2º A Política de Transparência Pública compreende:

I - a transparência passiva, para garantir a prestação de informações públicas em atendimento a pedidos registrados por pessoa natural ou jurídica;

II - a transparência ativa, para garantir a divulgação na Internet de informações públicas de interesse coletivo e geral, sem a necessidade de prévia solicitação; e

III - a abertura de bases de dados produzidos, custodiados ou acumulados pelo Poder Executivo federal para promover pesquisas, estudos, inovações, geração de negócios, e participação da sociedade no acompanhamento e melhoria de políticas e serviços públicos.

CAPÍTULO II

DA POLÍTICA DE TRANSPARÊNCIA PÚBLICA DO PODER EXECUTIVO FEDERAL

Art. 3º São princípios da Política de Transparência Pública do Poder Executivo federal:

I - observância da publicidade como preceito geral e do sigilo como exceção;

II - o amplo acesso da sociedade às informações e aos dados produzidos, custodiados ou acumulados pelo Poder Executivo federal;

III - primariedade, integralidade, autenticidade e atualidade das informações disponibilizadas;

IV - tempestividade para o provimento de informações;

V - clareza e objetividade das informações prestadas;

VI - foco no cidadão na definição de prioridades para a abertura de dados e informações;

VII - a participação da sociedade na formulação, execução e monitoramento da política de transparência; e

VIII - respeito à proteção dos dados pessoais.

Art. 4º São diretrizes da Política de Transparência Pública do Poder Executivo federal:

I - divulgação de informações e de dados públicos de interesse da sociedade, independentemente de solicitações;

II - utilização de tecnologias de informação e de comunicação para disseminação e incentivo ao uso de dados e informações públicas;

III - livre utilização de dados e de informações públicas pela sociedade, independentemente de autorização prévia ou justificativa;

IV - incentivo à utilização de informações e de dados públicos pela sociedade como forma de aprimorar políticas e serviços públicos e para promover o controle social, a ciência, a geração de novos negócios e o combate à corrupção;

V - observância das diretrizes previstas na Política de Dados Abertos do Poder Executivo federal, instituída pelo Decreto nº 8.777, de 11 de maio de 2016;

VI - observância das diretrizes da Política Nacional de Governo Aberto, definida no Decreto nº 10.160, de 9 de dezembro de 2019;

VII - prestação de informação mediante procedimentos ágeis, com uso de linguagem acessível e de fácil compreensão

VIII - observância das diretrizes do Governo Digital e da eficiência pública, definida na Lei n. 14.129, de 29 de março de 2021;

IX - observância da governança no compartilhamento de dados, definida no Decreto nº 10.046, de 9 de outubro de 2019;

X - garantia da oferta de dados e informações que possibilitem a participação da sociedade na formulação, na execução, no monitoramento e na avaliação das políticas e serviços públicos; e

XI - compromisso com o aprimoramento de políticas e serviços públicos a partir do resultado do uso de dados e informações pela sociedade.

Art. 5º São objetivos da Política de Transparência Pública do Poder Executivo federal:

I - apoiar a participação social visando à melhoria da gestão e dos serviços públicos;

II - facilitar a adequada prestação de contas pelos gestores públicos para a sociedade;

III - inibir e combater a corrupção, a prática de atos ilícitos na administração e os desvios de conduta de agentes públicos;

IV - possibilitar a participação da sociedade na melhoria da eficiência, eficácia e efetividade das políticas e serviços públicos;

V - promover a simetria de informações e dados nas relações entre o Poder Executivo federal e a sociedade;

VI - fornecer informações que viabilizem o acesso a direitos e a serviços públicos;

VII - criar e fortalecer instrumentos para facilitar o acesso à informação;

VIII - estimular a adoção de medidas para a implementação dos mecanismos de transparência nos Estados, Municípios e Distrito Federal;

IX - estimular medidas para a harmonização de formatos de bases de dados entre União, Estados, Municípios e Distrito Federal;

X - contribuir para o aprimoramento da gestão de informações públicas; e

XI - estimular a pesquisa e a produção científica, a partir da oferta de dados públicos.

Art. 6º A Política de Transparência Pública do Poder Executivo federal buscará alcançar seus objetivos por meio de ações de:

I - prestação de informação pública em resposta a pedidos registrados por pessoa natural ou jurídica;

II - publicação de informações de interesse coletivo da sociedade;

III - elaboração e aprimoramento de procedimentos, padrões, e metodologias para divulgação, obtenção e utilização de dados e informações públicas;

IV - criação e desenvolvimento de soluções tecnológicas para aprimorar a transparência, o acesso e o uso de informações públicas;

V - incentivo à melhoria da qualidade dos dados e informações públicas;

VI - formação e treinamento para servidores públicos e para a sociedade em geral;

VII - estímulo ao uso de dados e informações públicas;

VIII - elaboração e aprimoramento de mecanismos de incentivo ao avanço da transparência nos Estados, Municípios e Distrito Federal, com apoio para sua implementação;

IX - promoção da atuação colaborativa, entre órgãos e sociedade, no uso de dados e informações para o desenvolvimento de soluções de tecnologia e inovação, a realização de estudos e pesquisas, e o aprimoramento de serviços e políticas públicas;

X - identificação e mapeamento das demandas da sociedade por dados e informações; e

XI - outras ações que se fizerem necessárias ao cumprimento dos objetivos de que trata o art. 5º.

CAPÍTULO III

DO SISTEMA DE TRANSPARÊNCIA PÚBLICA DO PODER EXECUTIVO FEDERAL

Art. 7º Fica instituído o Sistema de Transparência Pública do Poder Executivo federal, com o objetivo de formular, planejar, coordenar, executar, monitorar e avaliar a Política de Transparência Pública do Poder Executivo federal.

Art. 8º Integram o Sistema de Transparência Pública do Poder Executivo federal:

I - como órgão central, a Controladoria-Geral da União; e

II - como unidades setoriais, as unidades nos órgãos e nas entidades responsáveis pelo monitoramento de que trata o art. 40 da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011.

Parágrafo único. As unidades setoriais ficam sujeitas à orientação normativa, à supervisão técnica e à fiscalização específica do órgão central do Sistema de Transparência Pública do Poder Executivo federal, sem prejuízo da subordinação administrativa ao órgão ou à entidade a que estiverem vinculadas.

Art. 9º Compete ao órgão central do Sistema de Transparência Pública do Poder Executivo federal:

I - formular, planejar, coordenar, executar e monitorar a Política de Transparência Pública do Poder Executivo federal;

II - estabelecer normas regulamentares que se fizerem necessárias ao funcionamento do Sistema de Transparência Pública do Poder Executivo federal;

III - desenvolver e disponibilizar procedimentos, padrões, metodologias e sistemas informatizados que permitam a disseminação, a obtenção, a utilização e a compreensão de informações públicas;

IV - monitorar o atendimento aos pedidos de acesso à informação e o cumprimento das obrigações de transparência ativa e de abertura de dados;

V - propor a adoção de medidas e a edição de orientações normativas necessárias à promoção da transparência pública no Poder Executivo federal;

VI - fomentar a adoção de medidas de transparência como forma de fortalecer ou aprimorar políticas públicas;

VII - prover orientações e formação para servidores públicos federais e para a sociedade acerca da Política de Transparência Pública do Poder Executivo federal;

VIII - definir critérios e indicadores para avaliação e para o monitoramento da implementação da Política de Transparência Pública do Poder Executivo federal;

IX - promover o uso dos dados e de informações públicas pela sociedade para melhoria da gestão e dos serviços;

X - identificar bases de dados e de informações de interesse público e determinar sua abertura em transparência ativa aos órgãos e às entidades referidos no parágrafo único do art. 1º;

XI - incentivar e apoiar a adoção de medidas de transparência pública nos Estados, Municípios e Distrito Federal; e

XII - monitorar a implementação da Política de Transparência nos órgãos e entidades referidos no parágrafo único do art. 1º.

§ 1º O órgão central poderá editar enunciados de caráter vinculante às unidades setoriais do sistema, nos termos dos arts. 22 e 23 do Decreto nº 9.830, de 10 de junho de 2019, os quais deverão ser aprovados pelo Ministro de Estado da Controladoria-Geral da União e publicados no Diário Oficial da União.

§ 2º O órgão central desenvolverá suas atividades em permanente diálogo com a sociedade.

Art. 10. Compete às unidades setoriais do Sistema de Transparência Pública do Poder Executivo federal, no âmbito de seu órgão ou entidade:

I - garantir a execução das ações referentes à Política de Transparência Pública do Poder Executivo federal;

II - monitorar e assegurar o cumprimento das normas de transparência e acesso à informação;

III - manter atualizadas as informações sobre os Serviços de Informação ao Cidadão;

IV - manter atualizados o inventário de base de dados e a catalogação dos dados abertos no Portal Brasileiro de Dados Abertos do Governo Federal;

V - apresentar soluções para problemas levantados nos relatórios de monitoramento e acompanhamento do órgão central;

VI - garantir a transparência ativa de informações públicas de interesse coletivo e aquelas frequentemente solicitadas, independentemente de determinação legal.

CAPÍTULO IV

DA IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DE TRANSPARÊNCIA

Art. 11. A transparência ativa será realizada por meio da publicação de dados e informações públicas na Internet, em cumprimento às obrigações normativas, por interesse da sociedade ou por iniciativa dos órgãos e entidades.

Parágrafo único. A divulgação de dados e informações para o acompanhamento de políticas públicas, programas, ações e projetos específicos de órgãos e entidades referidos no parágrafo único do art. 1º será realizada pelos próprios executores em páginas criadas por estes na Internet, observado o disposto no art. 8º da Lei nº 12.527, de 2011, e no § 1º do art. 7º do Decreto nº 7.724, de 16 de maio de 2012.

Art. 12. A Controladoria-Geral da União manterá o Portal da Transparência do Poder Executivo federal com a finalidade de divulgar dados e informações sobre a gestão de recursos públicos e sobre servidores públicos.

Art. 13. Os dados e as informações divulgados no Portal da Transparência do Poder Executivo federal compreenderão aqueles relativos à gestão de recursos do Governo Federal, contendo, pelo menos:

I - o orçamento anual de despesas e receitas públicas do Poder Executivo federal;

II - a execução das despesas e das receitas públicas, nos termos da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000;

III - os repasses de recursos federais aos Estados, Municípios e Distrito Federal;

IV - os convênios e as operações de descentralização de recursos orçamentários em favor de pessoas naturais ou de organizações não governamentais de qualquer natureza;

V - as licitações e as contratações realizadas pelo Poder Executivo federal;

VI - as notas fiscais eletrônicas relativas às compras públicas disponíveis no Ambiente Nacional da Nota Fiscal Eletrônica, nos termos do art. 6º do Decreto nº 10.209, de 22 de janeiro de 2020;

VII - as informações sobre os servidores públicos federais e sobre os militares, incluindo nome, detalhamento dos vínculos e remuneração;

VIII - as informações individualizadas relativas a servidores inativos, pensionistas e reservistas vinculados ao Poder Executivo federal, incluindo nome, detalhamento dos vínculos profissionais e remuneração;

IX - as viagens a serviço custeadas pela Administração Pública federal;

X - a relação de empresas e profissionais que sofreram sanções que tenham como efeito a restrição ao direito de participar em licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública;

XI - relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública federal; e

XII - os servidores civis do Poder Executivo federal punidos com demissão, destituição ou cassação de aposentadoria.

§ 1º A Controladoria-Geral da União poderá incluir outras informações de interesse coletivo e geral a serem divulgadas no Portal da Transparência do Poder Executivo federal, cabendo às unidades setoriais do Sistema de Transparência Pública do Poder Executivo federal fornecerem os dados necessários à publicação.

§ 2º Os órgãos e entidades referidos no parágrafo único do art. 1º deverão fornecer acesso gratuito aos dados necessários para a manutenção e atualização do Portal da Transparência do Poder Executivo federal, nos prazos e formas acordados com a Controladoria-Geral da União.

§ 3º Os órgãos e entidades referidos no parágrafo único do art. 1º deverão solicitar à Controladoria-Geral da União a restrição de publicação no Portal da Transparência do Poder Executivo federal de informações sigilosas produzidas no âmbito de sua

gestão, mediante apresentação do embasamento legal.

§ 4º A solicitação de que trata o § 4º permanecerá à disposição do público em seção específica do Portal da Transparência do Poder Executivo federal e deverá conter, no mínimo:

- I - as características gerais da informação cuja publicação foi solicitada a restrição; e
- II - os fundamentos legais da restrição de publicação.

§ 5º Os órgãos e entidades da administração direta e indireta do Poder Executivo federal deverão dar cumprimento às demais obrigações de transparência previstas na legislação.

§ 6º As unidades setoriais do Sistema de Transparência Pública do Poder Executivo federal que não tiverem as informações publicadas no Portal da Transparência do Poder Executivo federal por não utilizarem sistemas estruturantes do Governo Federal deverão publicar as informações em suas próprias páginas na Internet ou prover os dados em forma e prazos estipulados pela Controladoria-Geral da União.

§ 7º Constará no Portal da Transparência do Poder Executivo federal a lista dos órgãos e entidades que publicam informações no referido sítio eletrônico e quais informações estão publicadas.

Art. 14. A Controladoria-Geral da União será responsável pelo Portal Brasileiro de Dados Abertos, que tem por finalidade prover o catálogo de referência para a busca e o acesso aos dados públicos, seus metadados, informações, aplicativos e serviços relacionados.

Parágrafo único. A Controladoria-Geral da União definirá a forma de adesão de outros entes e organizações ao Portal Brasileiro de Dados Abertos, para fins de catalogação de bases de dados, aplicativos e serviços associados.

Art. 15. A transparência passiva será realizada por meio de sistema eletrônico específico para registro e atendimento a pedidos de acesso à informação, disponível na Internet e de uso obrigatório por órgãos e entidades indicados no parágrafo único do art. 1º.

§ 1º A Controladoria-Geral da União manterá o sistema eletrônico específico de que trata o **caput**.

§ 2º A obrigatoriedade de uso do sistema eletrônico previsto no **caput** não exclui a possibilidade de que os órgãos e entidades façam uso de sistemas próprios para a organização dos fluxos internos de tratamento dos pedidos de acesso à informação.

§ 3º O sistema eletrônico previsto no **caput** contará com funcionalidade que possibilite ao solicitante de acesso à informação optar pela preservação de sua identidade frente aos órgãos ou entidades demandados, na forma estabelecida pela Controladoria-Geral da União, observado o art. 31 da Lei nº 12.527, de 2011.

§ 4º A Controladoria-Geral da União definirá a forma de adesão de outros entes e organizações ao sistema eletrônico específico para registro e atendimento a pedidos de acesso à informação.

Art. 16. Os pedidos de acesso à informação registrados no sistema eletrônico de que trata o art. 15, e suas respectivas respostas, serão disponibilizados para consulta aberta na Internet, desde que não contenham informações pessoais ou protegidas por outras hipóteses de sigilo.

§ 1º A publicação de que trata o **caput** não incluirá dados do solicitante de acesso à informação.

§ 2º Os órgãos e entidades responsáveis pelo tratamento dos pedidos de informação indicarão a existência de informações pessoais ou protegidas por outras hipóteses de sigilo, que impeçam a sua disponibilização em transparência ativa.

Art. 17. Os órgãos e entidades referidos no parágrafo único do art. 1º que receberem atribuições por força de alteração, criação ou extinção de outros órgãos ou entidades serão responsáveis pelo atendimento das solicitações de acesso à informação em andamento.

CAPÍTULO V DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 18. O Decreto nº 7.724, de 16 de maio de 2012, passa a vigorar com as seguintes alterações:

“Art. 11.

.....

§ 1º O pedido será apresentado em formulário padrão, por meio de sistema eletrônico específico ou presencialmente no SIC dos órgãos e entidades.

.....

.....” (NR)

“Art. 11-A. A Controladoria-Geral da União manterá sistema eletrônico específico para o registro e atendimento aos pedidos de acesso à informação, disponível na Internet e de uso obrigatório pelos órgãos e entidades indicados no art. 5º.

§ 1º A obrigatoriedade de uso do sistema eletrônico previsto no **caput** não exclui a possibilidade de que os órgãos e entidades façam uso de sistemas próprios para a organização dos fluxos internos de tratamento dos pedidos de acesso à informação.” (NR)

§ 2º Os pedidos recebidos pelos órgãos e entidades na forma do § 3º do art. 11 deverão ser registrados no sistema eletrônico específico de que trata o **caput** na data do seu recebimento.

“Art. 12.

Parágrafo único. Será facultado ao solicitante de acesso à informação, devidamente identificado no sistema eletrônico previsto no art. 11-A, optar pela preservação de sua identidade frente aos órgãos ou entidades demandados.

“Art. 31.

VII - razões da classificação, que deverão justificar o grau de sigilo adotado, de acordo com os critérios estabelecidos no art. 27;

VII-A - a descrição geral da informação e o resumo das razões da classificação, que não poderão ser objeto de restrição de acesso;

.....” (NR)

“Art. 32. A autoridade ou outro agente público que classificar a informação deverá encaminhar cópia do TCI no prazo de trinta dias, contado da decisão de classificação ou de sua ratificação:

I - à Comissão Mista de Reavaliação de Informações, no caso de informações classificadas no grau ultrassecreto ou secreto; e

II - à Controladoria-Geral da União, no caso de informações classificadas em qualquer grau de sigilo.

Parágrafo único. Em caso de classificações de informação que flagrantemente não se enquadrem nas hipóteses legais, compete à Controladoria-Geral da União:

I - revisar as classificações no grau reservado; e

II - recomendar à Comissão Mista de Reavaliação de Informações que revise as classificações no grau ultrassecreto ou secreto.” (NR)

“Art. 45.

II -

c) indicação de dispositivo legal que fundamenta a classificação;

d) razões gerais da classificação; e

e) data da produção da informação, data da classificação e prazo da classificação;

§ 1º Qualquer revisão ou reavaliação das informações classificadas, seja quanto ao grau de sigilo ou ao prazo de classificação, deverá ser refletida no rol previsto no inciso II do **caput**.

§ 2º Expirado o prazo de classificação da informação sem que a autoridade competente tenha providenciado sua desclassificação, a Controladoria-Geral da União poderá notificá-la para que adote as providências cabíveis no prazo máximo de trinta dias, sob pena de responsabilização, nos termos do art. 32 da Lei nº 12.527, de 2011.” (NR)

“Art. 55.

§ 1º Caso o titular das informações pessoais esteja morto ou ausente, os direitos de que trata este artigo assistem o cônjuge ou companheiro, os descendentes ou ascendentes, conforme o disposto no parágrafo único do art. 20 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, e na Lei nº 9.278, de 10 de maio de 1996.

§ 2º As restrições impostas neste artigo não se aplicam a pedidos em que for possível o tratamento e proteção do dado, como a ocultação, a anonimização ou pseudonimização das informações pessoais relativas à intimidade, vida privada, honra e imagem.” (NR)

“Art. 68.

IV - monitorar a implementação da Lei nº 12.527, de 2011, podendo analisar as decisões proferidas no âmbito do Poder Executivo federal, para examinar sua regularidade, propor providências ou aplicar advertência aos órgãos e entidades em caso de descumprimento do disposto na Lei nº 12.527, de 2011;

.....
VI - supervisionar a aplicação deste Decreto, especialmente o cumprimento dos prazos e procedimentos e a qualidade das respostas, e concentrar e consolidar a publicação de informações estatísticas relacionadas no art. 45; e

VII - definir, padronizar, sistematizar e normatizar, mediante a edição de enunciados e instruções, os entendimentos e procedimentos complementares necessários à implementação da Lei nº 12.527, de 2011.

Parágrafo único. Quando aprovados pelo Ministro da Controladoria-Geral da União e publicados no Diário Oficial da União, os enunciados de que trata o inciso VII do **caput** produzirão efeito vinculante sobre os órgãos e entidades do Poder Executivo federal de que trata o art. 5º deste Decreto." (NR)

"Art. 69. Compete à Controladoria-Geral da União, observadas as competências dos demais órgãos e entidades e as previsões específicas deste Decreto:

....." (NR)

Art. 19. O Decreto nº 11.330, de 1º de janeiro de 2023, passa a vigorar com as seguintes alterações:

"Art. 25.

.....
VI - propor ao Ministro de Estado, em conjunto com a Secretaria Nacional de Acesso à Informação, a edição de enunciados para a orientação aos órgãos e às entidades do Poder Executivo federal sobre a aplicação da Lei nº 12.527, de 2011;

....." (NR)

"Art. 29.

.....
III - propor ao Ministro de Estado, em conjunto com a Secretaria de Integridade Pública, a edição de enunciados para a orientação aos órgãos e às entidades do Poder Executivo federal sobre a aplicação da Lei nº 12.527, de 2011;

....." (NR)

"Art. 30.

.....
II - propor ao Secretário Nacional de Acesso à Informação a edição de notas técnicas, enunciados ou normas a fim de esclarecer e orientar os órgãos e as entidades do Poder Executivo federal sobre a correta aplicação da Lei nº 12.527, de 2011." (NR)

Art. 20. Ficam revogados:

I - o Decreto nº 5.482, de 30 de junho de 2005; e

II - o § 2º do art. 7º do Decreto nº 7.724, de 16 de maio de 2012.

Art. 21. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Documento assinado eletronicamente por **CIBELLE CESAR DO AMARAL BRASIL**, **Diretora de Articulação, Supervisão e Monitoramento de Acesso à Informação**, em 22/03/2023, às 16:24, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por **ANA TULIA DE MACEDO**, **Secretária Nacional de Acesso à Informação**, em 22/03/2023, às 22:38, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://super.cgu.gov.br/conferir> informando o código verificador 2738509 e o código CRC 33D63533

Referência: Processo nº 00190.102659/2023-12

SEI nº 2738509

CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

DESPACHO ASSESSORIA-SE

De ordem da Secretária-Executiva, encaminho o processo para a Secretaria de Integridade Pública para avaliação e manifestação acerca das sugestões constantes do Parecer da CONJUR 2735513.

Documento assinado eletronicamente por **DANIEL MOL MARCOLINO**, Assessor, em 22/03/2023, às 12:42, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://super.cgu.gov.br/conferir> informando o código verificador 2739382 e o código CRC AF3C4097

Referência: Processo nº 00190.102659/2023-12

SEI nº 2739382

CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

DESPACHO DASAI

À Secretária Nacional de Acesso à Informação,

1. Trata-se de proposta de decreto que institui a Política de Transparência Pública do Poder Executivo federal e o Sistema de Transparência Pública do Poder Executivo federal; altera o Decreto nº 7.724, de 16 de maio de 2012, que regulamenta a Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011 - Lei de Acesso à Informação; e altera o Decreto nº 11.330, de 1º de janeiro de 2023, que aprova a Estrutura Regimental e o Quadro Demonstrativo dos Cargos em Comissão e das Funções de Confiança da Controladoria-Geral da União.
2. Após análise do Parecer n. 00083/2023/CONJUR-CGU/CGU/AGU (2735513), apresento nova versão para a minuta de decreto, constante do documento nº 2738509. As alterações propostas decorrem de ajustes sugeridos pela CONJUR/CGU, e acatados, além da necessidade de melhor desenvolver os aspectos relativos à transparência passiva no âmbito do Poder Executivo federal, em alinhamento com as competências desta SNAI.
 - 2.1. Primeiramente, propõe-se alteração do inciso I do art. 2º, considerando o previsto no artigo 11 do Decreto nº 7724/2012.
 - 2.2. No que tange aos princípios da política, previstos no art. 3º, propõe-se alteração do inciso I do art. 2º, considerando o previsto no artigo 11 do Decreto nº 7.724/2012. No mesmo artigo, acata-se a proposta da CONJUR de suprimir o termo "sensíveis" no inciso que aborda a proteção aos dados pessoais.
 - 2.3. No art. 4º, alterou-se o texto inicialmente proposto no inciso VII para tratar da prestação da informação como termo mais abrangente, englobando tanto a resposta a demandas em transparência passiva, quanto a disponibilização de informação em transparência ativa.
 - 2.4. No art. 6º, foi incluído o inciso I para contemplar as ações relacionadas à transparência passiva, que não haviam sido diretamente consideradas.
 - 2.5. O caput do art. 7º foi alterado para acatar a sugestão da CONJUR, incluindo o verbo "coordenar" na definição do objetivo do Sistema de Transparência. Da mesma forma, foram também acatadas as sugestões relativas ao art. 8º.
 - 2.6. Cabe destacar a alteração do caput do art. 8º, que apresenta a CGU como órgão central do Sistema de Transparência Pública, sem especificar as secretarias responsáveis. Justifica-se a alteração tendo em vista que, tanto a SNAI, responsável pela transparência passiva, quanto à SIP, responsável pela transparência ativa e dados abertos, têm autonomia para desenvolver tais ações dadas as competências estabelecidas no Decreto nº 11.330/2023. Ademais, cita-se como exemplo, o fato de que, no sistema de controle interno (Decreto n. 3591/2000), o órgão central é a CGU, e não a SFC.
 - 2.7. Na sequência, o inciso I do artigo 9º foi alterado para incluir o verbo "formular", previsto no caput do art. 7º, mas não contemplado inicialmente como competência do órgão central do Sistema. Foi ainda modificado o inciso V que tratava apenas de transparência ativa.
 - 2.8. No art. 10, inciso II, foi inserida a competência de monitorar a aplicação das normas de acesso à informação para as unidades setoriais, o que se coaduna com o previsto no art. 40 da Lei 12.527/2011.

2.9. Com o objetivo de garantir maior aderência ao já previsto como transparência ativa no Decreto 7724/2012, incluiu-se o parágrafo único. Tal comando já estava previsto anteriormente no § 1º do art. 13. A transposição do texto se deu para dar maior coesão à proposta de decreto, uma vez que o art. 13 trata especificamente do Portal da Transparência do Governo Federal.

2.10. Quanto às recomendações da CONJUR relativas ao art. 13, por se tratar de conteúdo previsto no Portal da Transparência do Governo Federal, cabe à SIP avaliá-las.

2.11. Quanto à revisão do § 2º do art. 15, recomendada pela CONJUR, optou-se por excluí-lo, e tratar da questão no artigo 16, que aparece proposto na nova minuta.

2.12. Passando para a análise das recomendações da CONJUR frente às alterações no Decreto nº 7724/2012, faz-se seguintes considerações:

2.12.1. Foi excluída a alteração no § 3º do art. 11, e incluído o § 2º do artigo 11-A, acatando-se a sugestão proposta.

2.12.2. Foram acatadas as recomendações relativas ao art. 31.

2.12.3. Foi excluído o § 2º do artigo 68, que tratava das sanções aplicáveis em caso de descumprimento dos enunciados vinculantes emitidos pelo Ministro Chefe da CGU.

2.13. Por fim, foi excluída a proposta de revogação do § 2º do art. 31, já que a inclusão do inciso VII-A supriu a necessidade de se ter informações resumidas sobre os termos de classificação exarados pelas autoridades classificadoras.

3. Submeto as modificações à consideração superior.

CIBELLE CESAR DO AMARAL BRASIL

Diretora de Articulação, Supervisão e Monitoramento do Acesso à Informação
Secretaria Nacional de Acesso à Informação/CGU

À Secretaria-Executiva.

Manifesto concordância com as alterações propostas, e apresento nova minuta de decreto (2738509), para sua apreciação.

Na oportunidade, registro também a importância de se propor a alteração de outros pontos no Decreto nº 11.330/2023, além daqueles já analisados pela CONJUR, em razão de superposição corrente entre atribuições entre a SNAI e outras secretarias, como segue:

a) Alterar a redação dos artigos 27 e 30, em complementação às alterações já propostas nos artigos 25 e 29:

"Art. 27.

.....

VII - promover e monitorar, em conjunto com a Secretaria Nacional de Acesso à Informação, a implementação da Lei nº 12.527, de 2011, e dar cumprimento ao disposto nos art. 68 e art. 69 do Decreto nº 7.724, de 2012; e

VIII - preparar, em conjunto com a Secretaria Nacional de Acesso à Informação, o relatório anual com informações referentes à implementação da Lei nº 12.527, de 2011, a ser encaminhado ao Ministro de Estado até 30 de junho do exercício seguinte. [\[ATdM1\]](#) " (NR)

"Art. 30. À Diretoria de Recursos e Entendimentos de Acesso à Informação compete:

.....
II - propor ao Secretário Nacional de Acesso à Informação a edição de notas técnicas, enunciados ou normas a fim de esclarecer e orientar os órgãos e as entidades do Poder Executivo federal sobre a correta aplicação da Lei nº 12.527, de 2011.

III - analisar a pertinência da indicação de sigilo na publicação dos relatórios resultantes da atividade de auditoria interna governamental realizada pelas unidades da Controladoria-Geral da União;[ATdM2]

IV - promover estudos e pesquisas com vistas à produção de conhecimento no âmbito de sua competência." (NR)

b) Revogar os incisos XIII, XVI, XVII do artigo 15 e o inciso I do art 29 do Decreto nº 11.330, de 1º de janeiro de 2023.

Por fim, informo que não foram incorporadas as recomendações da CONJUR atinentes ao art. 13, por se tratar de assunto de exclusiva competência da SIP.

ANA TÚLIA DE MACEDO
Secretária Nacional de Acesso à Informação
Controladoria-Geral da União

Documento assinado eletronicamente por **CIBELLE CESAR DO AMARAL BRASIL**, **Diretora de Articulação, Supervisão e Monitoramento de Acesso à Informação**, em 22/03/2023, às 17:38, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por **ANA TULIA DE MACEDO**, **Secretária Nacional de Acesso à Informação**, em 22/03/2023, às 22:38, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://super.cgu.gov.br/conferir> informando o código verificador 2739398 e o código CRC F4679DDD

Referência: Processo nº 00190.102659/2023-12

SEI nº 2739398

CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

DESPACHO SIP

À DGAT,

Em atenção ao Despacho (2739382), para análise e manifestação.

Documento assinado eletronicamente por **MARIA DE FATIMA REZENDE**, **Chefe de Gabinete da Secretaria de Integridade Pública, Substituta**, em 22/03/2023, às 18:01, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://super.cgu.gov.br/conferir> informando o código verificador 2740329 e o código CRC 8058EF0A

Referência: Processo nº 00190.102659/2023-12

SEI nº 2740329

CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

PARECER Nº 2690190/2023/ASSESSORIA-SE/SE
PROCESSO Nº 00190.101853/2023-72
INTERESSADO: SECRETARIA DE INTEGRIDADE PÚBLICA E SECRETARIA NACIONAL DE ACESSO À INFORMAÇÃO
ASSUNTO: **Proposta normativa que institui a Política de Transparência Pública do Poder Executivo federal e o Sistema de Transparência Pública do Poder Executivo federal.**

Institui a Política de Transparência Pública do Poder Executivo federal e o Sistema de Transparência Pública do Poder Executivo federal.

Sra. Secretária-Executiva,

1. Trata-se de **Parecer de Mérito** para instruir a Exposição de Motivos (2742074), elaborado nos termos do art. nº 32 do Decreto nº 9.191, de 1º de novembro de 2017, que estabelece as normas e as diretrizes para elaboração, redação, alteração, consolidação e encaminhamento de propostas de atos normativos ao Presidente da República.
2. O objeto do presente parecer de mérito é a proposta de decreto contida na Minuta (2742086), que é composta de dezoito artigos, assim dispostos:
 - Capítulo I - Disposições Preliminares (art. 1º e 2º);
 - Capítulo II - Da Política de Transparência Pública do Poder Executivo federal (arts. 3º a 6º);
 - Capítulo III - Do Sistema de Transparência Pública do Poder Executivo federal (arts. 7º a 10);
 - Capítulo IV - Da Implementação da Política de Transparência (arts. 11 a 17); e
 - Capítulo V - Disposições Finais (arts. 18 e 19).
3. O texto examinado foi elaborado pela Secretaria de Integridade Pública (SIP) e pela Secretaria Nacional de Acesso à Informação, contando com diversas contribuições, entre elas aquelas oriundas do Conselho de Transparência Pública e Combate à Corrupção - CTPCC, conforme relatado no Despacho DTC 1693116.

I - Análise do Problema

4. A instituição da Política de Transparência Pública do Poder Executivo federal visa permitir um maior controle da Administração Pública por parte dos cidadãos, reduzir a assimetria de informações entre Estado e sociedade, melhorar o acesso a serviços públicos e promover a geração de inovações. Assim, pode-se dizer que a política de transparência pública é força motriz para o controle social e para uma maior confiança dos cidadãos no Estado, de modo a viabilizar a melhoria da gestão pública e o consequente aprimoramento das políticas públicas.

5. Atualmente, o Brasil conta com amplo arcabouço legislativo para a condução de políticas de transparência pública e de acesso à informação. Porém, a existência de normativos diversos e com diferentes atribuições dificulta a atuação integrada, a simplificação de procedimentos e a consolidação de conceitos e entendimentos. Dessa forma, ao propor a instituição de uma Política de Transparência Pública do Poder Executivo federal, objetiva-se, em primeiro lugar, estabelecê-la como um esforço do Governo Federal em buscar - para além da mera publicidade - resultados mais concretos no aprimoramento da gestão, dos serviços e das demais políticas públicas. Ademais, busca-se disseminar a transparência pública como política única e transversal, que reúne (i) os princípios da transparência ativa e da transparência

passiva, (ii) sua interface com a disponibilização de dados abertos e (iii) sua aplicação como instrumento de participação e controle social.

6. A Controladoria-Geral da União (CGU) já atua há anos no monitoramento dos órgãos e entidades do Poder Executivo federal quanto à implementação da Lei de Acesso à Informação (Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011) e da Política de Dados Abertos (Decreto nº 8.777, de 11 de maio de 2016). Entre as diversas frentes de atuação da CGU nesses temas, pode-se citar o acompanhamento quanto ao cumprimento de prazos e às omissões de atendimento aos pedidos de acesso, os relatórios e painéis de monitoramento, as avaliações de transparência ativa, entre outras atividades. Assim, a CGU tem se consolidado como a referência na condução e definição de ações, procedimentos e orientações quanto à promoção da transparência pública e na condução da política de dados abertos no Governo Federal. Sua atuação é referência inclusive para Estados, Municípios e Distrito Federal.

7. Cabe ressaltar que, em suas atividades de monitoramento da Lei de Acesso à Informação, a CGU alcançou o índice de apenas 0,1% de omissão aos pedidos feitos no âmbito do Poder Executivo federal, além da disseminação de práticas positivas que resultaram na redução do tempo médio de resposta aos pedidos. Além disso, o Portal da Transparência do Poder Executivo federal, mantido e gerido pela CGU, foi remodelado recentemente, recebendo linguagem mais acessível e novos recursos de pesquisa e se consolidando como ferramenta de controle dos gastos públicos e de aprimoramento de políticas públicas, o que tem resultado em uma média de visitas nos últimos doze meses superior a 2 milhões de acessos por mês.

8. Ademais, verifica-se que as atividades relacionadas à transparência pública podem ser mais bem organizadas, coordenadas e supervisionadas na forma de um sistema estruturante. Portanto, a proposta normativa também institui, com o intuito de implementar de forma coordenada a Política de Transparência, o Sistema de Transparência Pública do Poder Executivo federal. Por meio de um sistema estruturante de transparência pública, será possível conferir maior clareza e direcionamento aos órgãos e entidades quanto à importância do tema, além de promover uma melhor coordenação das ações de transparência para a melhoria da gestão pública e maior responsividade aos desejos dos cidadãos. Nesse sentido, a proposta normativa, entre outras competências de monitoramento e supervisão, atribui ao órgão central do sistema a competência para editar enunciados de caráter vinculante às unidades setoriais do sistema, de acordo com a redação do § 1º do art. 9º da proposta. A competência para que o órgão central de sistema possa editar orientações vinculantes está prevista nos artigos 22 e 23 do Decreto nº 9.830, de 10 de junho de 2019, que regulamenta os artigos 20 a 30 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro.

9. Ressalta-se, contudo, que a criação de um sistema específico para gerir a implementação da Política de Transparência não significa a geração de novas despesas. Como já mencionado, na prática, a Controladoria-Geral da União já atua há mais de uma década como órgão de monitoramento da Lei de Acesso à Informação, consolidando-se como um órgão de referência na temática dentro do Poder Executivo federal. A criação do sistema não implicará a criação de novas despesas, uma vez que o seu funcionamento não depende de novas estruturas, mas contará com os esforços de coordenação e monitoramento realizados pela CGU com a estrutura de que já dispõe e com a atuação das unidades setoriais que já respondem, atualmente, aos serviços de acesso à informação. A instituição de um sistema busca, na verdade, conferir maior coordenação às ações de implementação da transparência, sejam elas executadas diretamente pelo órgão central do sistema ou de maneira descentralizada pelas unidades setoriais, que poderão contar com a orientação direcionada e uniforme, o que confere maior segurança jurídica aos executores da política.

10. Por fim, mostra-se crucial a atualização da regulamentação que dispõe sobre o Portal de Transparência do Poder Executivo Federal, haja vista que o Decreto nº 5.482, de 30 de junho de 2005, já conta com mais de quinze anos e suas disposições se tornaram defasadas frente à dimensão que o referido Portal alcançou na sociedade brasileira e à evolução tecnológica pela qual passou a referida ferramenta.

II - Objetivos a alcançar

11. No âmbito da transparência ativa, as medidas contidas na proposta de decreto objetivam consolidar e definir as informações e os dados que correspondem a processos comuns da Administração Pública federal e que devem ser disponibilizados no Portal de Transparência do Poder Executivo federal, bem como indica aqueles que devem ser divulgados nos sítios eletrônicos dos órgãos e entidades que passarão a compor o Sistema de Transparência Pública do Poder Executivo Federal na condição de

unidades setoriais.

12. No âmbito da transparência passiva, as inovações veiculadas pela presente proposta almejam oficializar o já consolidado uso pelos órgãos e entidades da Administração Pública federal direta e indireta do sistema eletrônico específico para atendimento aos pedidos de informações. Tal medida promove a uniformidade no atendimento ao cidadão, simplificando e otimizando os procedimentos.

13. Assim, enquanto a institucionalização da Política de Transparência Pública do Poder Executivo federal consolida princípios, diretrizes, objetivos, ações e ferramentas para sua consecução, a criação de um sistema estruturante das atividades relacionadas à transparência pública consolida normativa e efetivamente a CGU como órgão central em tal seara, possibilitando o aprimoramento das ações e dos projetos já em andamento e maior segurança jurídica para o atendimento e implementação de novas demandas.

14. Destarte, podem ser assim resumidos os objetivos que se pretende alcançar com a proposta de decreto em análise:

- Conferir uniformidade às ações desenvolvidas na área de transparência pública no âmbito do Poder Executivo federal;
- Fortalecer a transparência como política pública, com potencial para gerar resultados concretos e efetivos, e não apenas como um valor agasalhado pela ordem constitucional vigente;
- Validar a força transformadora da transparência na melhoria e modernização do Estado;
- Fomentar a disseminação da transparência pública para melhoria da gestão e dos serviços públicos em todo o território nacional;
- Garantir o acesso à informação de forma equânime e célere à sociedade;
- Incentivar e viabilizar a participação social no controle dos recursos públicos e na melhoria e monitoramento das políticas públicas;
- Consolidar formalmente a CGU como centro de um sistema de transparência no Poder Executivo federal; e
- Organizar e consolidar procedimentos, de forma integrada e sistêmica, para a promoção da transparência pública na Administração Pública federal direta e indireta.

III - Atingidos pelo ato

15. Todos os órgãos e entidades do Poder Executivo federal. Não se aplica aos conselhos profissionais.

IV - Estratégia e prazo de Implementação

16. Tendo em vista que a nova regulamentação vem ao encontro das ações de fomento e de consolidação da transparência pública que a CGU já vem desenvolvendo há vários anos, a implementação do disposto na presente proposta não demanda a mobilização de estratégia de implementação específica, assim como pode ter sua vigência de forma imediata, não se enquadrando em nenhuma das hipóteses de **vacatio legis** previstas no art. 20 do Decreto nº 9.191, de 2017.

V - Impacto orçamentário-financeiro no exercício em que entrar em vigor e nos dois subsequentes

17. Registre-se que não haverá impacto orçamentário-financeiro adicional decorrente da aplicação do novo Decreto, no presente exercício ou nos exercícios subsequentes, haja vista que: (1) as unidades que compõem o futuro Sistema de Transparência Pública do Poder Executivo federal já se encontram, em sua maioria, criadas e em pleno funcionamento nos órgãos e entidades do Poder Executivo federal; e (2) o Portal da Transparência do Poder Executivo federal, principal mecanismo de transparência tratado no Capítulo III da presente proposta, trata-se de ferramenta tecnológica desenvolvida pela CGU há mais de uma década e que já conta com significativa consolidação e reconhecimento por parte dos cidadãos.

18. Ainda a esse respeito, destaca-se o disposto no § 2º do art. 8º da proposta de normativo em tela: "Os órgãos e entidades indicarão ao órgão central, dentro de sua estrutura regimental já existente, a unidade que atuará como responsável setorial pelas atividades de que trata este Decreto." Ou seja, o próprio texto normativo deixa claro que não haverá qualquer gasto adicional para que a lógica do sistema de transparência seja implementada, uma vez que serão utilizadas como unidades setoriais nos órgãos e

entidades as unidades que já respondem atualmente pelas demandas referentes aos serviços de acesso à informação e transparência.

VI - Impacto da Medida

19. Não se aplica, pois, nos termos do art. 32, caput, inciso VI, do Decreto nº 9.191, de 2017, não se vislumbra a geração de impacto sobre o meio ambiente ou sobre quaisquer políticas públicas.

VII - Conclusão

20. A presente proposta busca aprimorar a base normativa sobre a matéria de transparência e possibilitar um melhor acompanhamento das ações de transparência pública, com a definição e a consolidação de objetivos, diretrizes e princípios que devem permear a ação governamental. A institucionalização da Política de Transparência Pública e a criação do Sistema de Transparência Pública, com a CGU ocupando a posição de órgão central do referido sistema estruturador, possibilitarão uma atuação de forma sistêmica, organizada e coordenada em matéria de transparência pública.

21. Diante do exposto, conclui-se **pela adequação da medida proposta quanto ao seu mérito**, razão pela qual se sugere o seu prosseguimento para avaliação pela Consultoria Jurídica da CGU e, posteriormente, caso não haja óbices, para a adoção das providências necessárias à sua tramitação por meio do Sistema de Geração e Tramitação de Documentos Oficiais - SIDOF.

Documento assinado eletronicamente por **DANIEL MOL MARCOLINO**, Assessor, em 24/03/2023, às 11:44, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por **KAREN DANIELE DE ARAUJO PIMENTEL**, Auditora Federal de Finanças e Controle, em 24/03/2023, às 11:45, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://super.cgu.gov.br/conferir> informando o código verificador 2742064 e o código CRC 6A74E811

CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

EM nº XXXX/CGU/2023

Brasília, 23 de março de 2023.

Senhor Presidente da República,

1. Submeto a proposta de edição de Decreto que institui a Política de Transparência Pública e o Sistema de Transparência Pública do Poder Executivo federal.
2. Entre 2003 e 2016, o Brasil tornou-se referência por seus avanços e melhorias na transparência pública, o que pode ser evidenciado pelo marco legal constituído nesse período, em que várias medidas foram tomadas com o objetivo de promover a publicidade da ação governamental e dotar a sociedade de instrumentos para o acompanhamento da execução de políticas públicas.
3. Entretanto, o arcabouço normativo relacionado à transparência e ao acesso à informação é disperso e heterogêneo, incorporando diversas categorias que vão desde a Constituição até a Política de Dados Abertos. A exemplo, é possível citar as seguintes disposições normativas sobre o tema: os incisos XIV, XXXIII e LXXII do caput do art. 5º da Constituição; o art. 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101, de 2000); a criação do Portal de Transparência, regulamentado pelo Decreto nº 5.482, de 2005; a Lei de Acesso à Informação (Lei 12.527, de 2011) e sua regulamentação pelo Decreto nº 7.724, de 2012; e a Política de Dados Abertos, regulamentada pelo Decreto nº 8.777, de 2016.
4. Diante desse cenário, a proposição de uma Política de Transparência Pública do Poder Executivo federal possibilita a consolidação de princípios e diretrizes fundamentais que devem permear a ação governamental. Além disso, ao definir objetivos a serem alcançados, a institucionalização da Política de Transparência Pública do Poder Executivo federal possibilita a mensuração de seus avanços e contribui para a efetivação de gestões públicas mais íntegras, responsáveis e eficazes.
5. Enquanto a institucionalização da Política de Transparência Pública do Poder Executivo federal consolida princípios, diretrizes, objetivos, ações e ferramentas para sua consecução, a criação de um sistema estruturador das atividades relacionadas à transparência pública consolida normativa e efetivamente a CGU como órgão central em tal seara, possibilitando o aprimoramento das ações e dos projetos já em andamento e maior segurança jurídica para o atendimento e implementação de novas demandas.
6. A Controladoria-Geral da União (CGU) já atua há anos no monitoramento dos órgãos e entidades do Poder Executivo federal quanto à implementação da Lei de Acesso à Informação (Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011) e da Política de Dados Abertos (Decreto nº 8.777, de 11 de maio de 2016). Entre as diversas frentes de atuação da CGU nesses temas, pode-se citar o acompanhamento quanto ao cumprimento de prazos e às omissões de atendimento aos pedidos de acesso, os relatórios e painéis de monitoramento, as avaliações de transparência ativa, entre outras atividades.
7. Assim, a CGU tem se consolidado como a referência na condução e definição de ações, procedimentos e orientações quanto à promoção da transparência pública e na condução da política de dados abertos no Governo Federal. Sua atuação é referência inclusive para Estados, Municípios e Distrito Federal. Nesse sentido, ao instituir um sistema estruturador específico para a implementação da política de transparência pública, a proposta normativa atribui ao órgão central do sistema a competência para a edição de enunciados de caráter vinculante às unidades setoriais, nos termos dos arts. 22 e 23 do Decreto nº 9.830, de 2019, que regulamenta os artigos 20 a 30 da LINDB.
8. É importante ressaltar que a Política de Transparência Pública do Poder Executivo federal não limita o disposto nos normativos já existentes sobre a temática, pelo contrário, possibilita a

compreensão da transparência pública em sua integridade, incluindo sua natureza passiva e ativa, e sua interface com a política de dados abertos.

9. Assim, a presente proposta visa consolidar os princípios, as diretrizes, os objetivos e o gerenciamento da Política de Transparência Pública no Poder Executivo federal, para fortalecer as ações de transparência e dar condições para o acompanhamento dos avanços alcançados.

10. A proposta promove uma maior harmonização com a legislação vigente, institucionalizando práticas já adotadas no Poder Executivo federal que fortalecem o direito dos cidadãos, tais como as relacionadas aos mecanismos de funcionamento do sistema de acesso à informação, à proteção dos solicitantes de informação e à modernização do Decreto que trata do Portal da Transparência.

11. Registre-se que não haverá impacto orçamentário-financeiro adicional decorrente da aplicação do novo Decreto, no presente exercício ou nos exercícios subsequentes, haja vista que: (1) as unidades que comporão o futuro Sistema de Transparência Pública do Poder Executivo federal já se encontram, em sua maioria, criadas e em pleno funcionamento nos órgãos e entidades do Poder Executivo federal; e (2) o Portal da Transparência do Poder Executivo federal, principal mecanismo de transparência tratado no Capítulo III da presente proposta, trata-se de ferramenta tecnológica desenvolvida pela CGU há mais de uma década e que já conta com significativa consolidação e reconhecimento por parte dos cidadãos.

12. Ainda a esse respeito, destaca-se o disposto no § 2º do art. 8º da proposta de normativo em tela: "Os órgãos e entidades indicarão ao órgão central, dentro de sua estrutura regimental já existente, a unidade que atuará como responsável setorial pelas atividades de que trata este Decreto." Ou seja, o próprio texto normativo deixa claro que não haverá qualquer gasto adicional para que a lógica do sistema de transparência seja implementada, uma vez que serão utilizadas como unidades setoriais nos órgãos e entidades as unidades que já respondem atualmente pelas demandas referentes aos serviços de acesso à informação e transparência.

13. São essas, Senhor Presidente, as razões que justificam a edição da proposta normativa que ora submeto à apreciação.

Respeitosamente,

Assinatura apenas para fins de visualização

VINÍCIUS MARQUES DE CARVALHO

Ministro da Controladoria-Geral da União

Documento assinado eletronicamente por **DANIEL MOL MARCOLINO**, Assessor, em 24/03/2023, às 18:22, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://super.cgu.gov.br/conferir> informando o código verificador 2742074 e o código CRC DF1229CA

Referência: Processo nº 00190.102659/2023-12

SEI nº 2742074

CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

DECRETO Nº XXXXX, DE [DIA] DE [MÊS] DE 2023

Institui a Política de Transparência Pública do Poder Executivo federal e o Sistema de Transparência Pública do Poder Executivo federal.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 84, **caput**, incisos IV e VI, alínea "a", da Constituição, e tendo em vista o disposto no art. 5º, **caput**, inciso XXXIII, no art. 37, § 3º, inciso II, e no art. 216, § 2º, da Constituição, na Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, nos arts. 30 e 31 do Decreto-Lei nº 200, de 25 de fevereiro de 1967, no Capítulo IV da Lei nº 14.129, de 29 de março de 2021, e no art. 49, **caput**, inciso VIII, e § 5º, do art. 49, da Medida Provisória nº 1.154, de 1º de janeiro de 2023,

DECRETA:

CAPÍTULO I

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º Ficam instituídos a Política de Transparência Pública e o Sistema de Transparência Pública no âmbito do Poder Executivo federal.

Parágrafo único. O disposto neste Decreto se aplica:

- I - à Administração Pública federal direta, autárquica e fundacional; e
- II - às empresas públicas, às sociedades de economia mista e às demais entidades controladas direta ou indiretamente pela União.

Art. 2º A Política de Transparência Pública compreende:

I - a transparência passiva, para garantir a prestação de informações públicas em atendimento a pedidos registrados por pessoa natural ou jurídica;

II - a transparência ativa, para garantir a divulgação na Internet de informações públicas de interesse coletivo e geral, sem a necessidade de prévia solicitação; e

III - a abertura de bases de dados produzidos, custodiados ou acumulados pelo Poder Executivo federal para promover pesquisas, estudos, inovações, geração de negócios, e participação da sociedade no acompanhamento e melhoria de políticas e serviços públicos.

CAPÍTULO II

DA POLÍTICA DE TRANSPARÊNCIA PÚBLICA DO PODER EXECUTIVO FEDERAL

Art. 3º São princípios da Política de Transparência Pública do Poder Executivo federal:

- I - observância da publicidade como preceito geral e do sigilo como exceção;
- II - o amplo acesso da sociedade às informações e aos dados produzidos, custodiados ou acumulados pelo Poder Executivo federal;
- III - primariedade, integralidade, autenticidade e atualidade das informações disponibilizadas;
- IV - tempestividade para o provimento de informações;
- V - clareza e objetividade das informações prestadas;
- VI - foco no cidadão na definição de prioridades para a abertura de dados e informações;
- VII - a participação da sociedade na formulação, execução e monitoramento da política de transparência; e
- VIII - respeito à proteção dos dados pessoais.

Art. 4º São diretrizes da Política de Transparência Pública do Poder Executivo federal:

- I - divulgação de informações e de dados públicos de interesse da sociedade, independentemente de solicitações;
- II - utilização de tecnologias de informação e de comunicação para disseminação e incentivo ao uso de dados e informações públicas;
- III - livre utilização de dados e de informações públicas pela sociedade, independentemente de autorização prévia ou justificativa;
- IV - incentivo à utilização de informações e de dados públicos pela sociedade como forma de aprimorar políticas e serviços públicos e para promover o controle social, a ciência, a geração de novos negócios e o combate à corrupção;
- V - observância das diretrizes previstas na Política de Dados Abertos do Poder Executivo federal, instituída pelo Decreto nº 8.777, de 11 de maio de 2016;
- VI - observância das diretrizes da Política Nacional de Governo Aberto, nos termos do Decreto nº 10.160, de 9 de dezembro de 2019;
- VII - observância das diretrizes do Governo Digital e da eficiência pública, definida na Lei nº 14.129, de 29 de março de 2021;
- VIII - observância da governança no compartilhamento de dados, definida no Decreto nº 10.046, de 9 de outubro de 2019;
- IX - prestação de informação mediante procedimentos ágeis, com uso de linguagem acessível e de fácil compreensão;
- X - garantia da oferta de dados e informações que possibilitem a participação da sociedade na formulação, na execução, no monitoramento e na avaliação das políticas e serviços públicos; e
- XI - compromisso com o aprimoramento de políticas e serviços públicos a partir do

resultado do uso de dados e informações pela sociedade.

Art. 5º São objetivos da Política de Transparência Pública do Poder Executivo federal:

- I - apoiar a participação social visando à melhoria da gestão e dos serviços públicos;
- II - facilitar a adequada prestação de contas pelos gestores públicos para a sociedade;
- III - inibir e combater a corrupção, a prática de atos ilícitos na administração e os desvios de conduta de agentes públicos;
- IV - possibilitar a participação da sociedade na melhoria da eficiência, eficácia e efetividade das políticas e serviços públicos;
- V - promover a simetria de informações e dados nas relações entre o Poder Executivo federal e a sociedade;
- VI - fornecer informações que viabilizem o acesso a direitos e a serviços públicos;
- VII - criar e fortalecer instrumentos para facilitar o acesso à informação;
- VIII - estimular a adoção de medidas para a implementação dos mecanismos de transparência nos Estados, Municípios e Distrito Federal;
- IX - estimular medidas para a harmonização de formatos de bases de dados entre União, Estados, Municípios e Distrito Federal;
- X - contribuir para o aprimoramento da gestão de informações públicas; e
- XI - estimular a pesquisa e a produção científica, a partir da oferta de dados públicos.

Art. 6º A Política de Transparência Pública do Poder Executivo federal buscará alcançar seus objetivos por meio de ações de:

- I - prestação de informação pública em resposta a pedidos registrados por pessoa natural ou jurídica;
- II - publicação de informações de interesse coletivo da sociedade;
- III - elaboração e aprimoramento de procedimentos, padrões, metodologias para divulgação, obtenção e utilização de dados e informações públicas;
- IV - criação e desenvolvimento de soluções tecnológicas para aprimorar a transparência, o acesso e o uso de informações públicas;
- V - incentivo à melhoria da qualidade dos dados e informações públicas;
- VI - formação e treinamento para servidores públicos e para a sociedade em geral;
- VII - estímulo ao uso de dados e informações públicas;
- VIII - elaboração e aprimoramento de mecanismos de incentivo ao avanço da transparência nos Estados, Municípios e Distrito Federal, com apoio para sua implementação;
- IX - promoção da atuação colaborativa, entre órgãos e sociedade, no uso de dados e informações para o desenvolvimento de soluções de tecnologia e inovação, a realização de estudos e pesquisas, e o aprimoramento de serviços e políticas públicas;
- X - identificação e mapeamento das demandas da sociedade por dados e informações; e
- XI - outras ações que se fizerem necessárias ao cumprimento dos objetivos de que trata o art. 5º.

CAPÍTULO III

DO SISTEMA DE TRANSPARÊNCIA PÚBLICA DO PODER EXECUTIVO FEDERAL

Art. 7º O Sistema de Transparência Pública do Poder Executivo federal tem como objetivos formular, planejar, coordenar, executar, monitorar e avaliar a Política de Transparência Pública do Poder Executivo federal.

Art. 8º Integram o Sistema de Transparência Pública do Poder Executivo federal:

I - como órgão central, a Controladoria-Geral da União; e

II - como unidades setoriais, as unidades nos órgãos e nas entidades responsáveis pelo monitoramento de que trata o art. 40 da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011.

§ 1º As unidades setoriais ficam sujeitas à orientação normativa, à supervisão técnica e à fiscalização específica do órgão central do Sistema de Transparência Pública do Poder Executivo federal, sem prejuízo da subordinação administrativa ao órgão ou à entidade a que estiverem vinculadas.

§ 2º Os órgãos e entidades indicarão ao órgão central, dentro de sua estrutura regimental já existente, a unidade que atuará como responsável setorial pelas atividades de que trata este Decreto.

Art. 9º Compete ao órgão central do Sistema de Transparência Pública do Poder Executivo federal:

I - formular, planejar, coordenar, executar e monitorar a Política de Transparência Pública do Poder Executivo federal;

II - estabelecer normas regulamentares que se fizerem necessárias ao funcionamento do Sistema de Transparência Pública do Poder Executivo federal;

III - desenvolver e disponibilizar procedimentos, padrões, metodologias e sistemas informatizados que permitam a disseminação, a obtenção, a utilização e a compreensão de informações públicas;

IV - monitorar o atendimento às solicitações de acesso à informação e o cumprimento das obrigações de transparência ativa e de abertura de dados;

V - propor a adoção de medidas e a edição de orientações normativas necessárias à promoção da transparência pública no Poder Executivo federal;

VI - fomentar a adoção de medidas de transparência como forma de fortalecer ou aprimorar políticas públicas;

VII - prover orientações e formação para servidores públicos federais e para a sociedade acerca da Política de Transparência Pública do Poder Executivo federal;

VIII - definir critérios e indicadores para avaliação e para o monitoramento da implementação da Política de Transparência Pública do Poder Executivo federal;

IX - promover o uso dos dados e de informações públicas pela sociedade para melhoria da gestão e dos serviços;

X - identificar bases de dados e de informações de interesse público e determinar sua abertura em transparência ativa aos órgãos e às entidades referidos no parágrafo único do art. 1º;

XI - incentivar e apoiar a adoção de medidas de transparência pública nos Estados, Municípios e Distrito Federal; e

XII - monitorar a implementação da Política de Transparência nos órgãos e entidades referidos no parágrafo único do art. 1º.

§ 1º O órgão central poderá editar enunciados de caráter vinculante às unidades

setoriais do sistema, nos termos dos arts. 22 e 23 do Decreto nº 9.830, de 10 de junho de 2019, os quais deverão ser aprovados pelo Ministro de Estado da Controladoria-Geral da União e publicados no Diário Oficial da União.

§ 2º O órgão central desenvolverá suas atividades em permanente diálogo com a sociedade.

Art. 10. Compete às unidades setoriais do Sistema de Transparência Pública do Poder Executivo federal, no âmbito de seu órgão ou entidade:

I - garantir a execução das ações referentes à Política de Transparência Pública do Poder Executivo federal;

II - monitorar e assegurar o cumprimento das normas de transparência e acesso à informação;

III - manter atualizadas as informações sobre os Serviços de Informação ao Cidadão;

IV - manter atualizados o inventário de base de dados e a catalogação dos dados abertos no Portal Brasileiro de Dados Abertos do Governo Federal;

V - apresentar soluções para problemas levantados nos relatórios de monitoramento e acompanhamento do órgão central; e

VI - garantir a transparência ativa de informações de interesse público, independentemente de solicitações.

CAPÍTULO IV

DA IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DE TRANSPARÊNCIA

Art. 11. A transparência ativa será realizada por meio da publicação de dados e informações públicas na Internet, em cumprimento às obrigações normativas, por interesse da sociedade ou por iniciativa dos órgãos e entidades.

Parágrafo único. A divulgação de dados e informações para o acompanhamento de políticas públicas, programas, ações e projetos específicos de órgãos e entidades referidos no parágrafo único do art. 1º será realizada pelos próprios executores em páginas criadas por estes na Internet, observado o disposto no art. 8º da Lei nº 12.527, de 2011, e no § 1º do art. 7º do Decreto nº 7.724, de 16 de maio de 2012.

Art. 12. A Controladoria-Geral da União manterá o Portal da Transparência do Poder Executivo federal com a finalidade de divulgar dados e informações sobre a gestão de recursos públicos e sobre servidores públicos.

Art. 13. Os dados e as informações divulgados no Portal da Transparência do Poder Executivo federal compreenderão aqueles relativos à gestão de recursos do Governo Federal, contendo, pelo menos:

I - o orçamento anual de despesas e receitas públicas do Poder Executivo federal;

II - a execução das despesas e das receitas públicas, nos termos da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000;

III - os repasses de recursos federais aos Estados, Municípios e Distrito Federal;

IV - os convênios e as operações de descentralização de recursos orçamentários em favor de pessoas naturais ou de organizações não governamentais de qualquer natureza;

V - as licitações e as contratações realizadas pelo Poder Executivo federal;

VI - as notas fiscais eletrônicas relativas às compras públicas disponíveis no

Ambiente Nacional da Nota Fiscal Eletrônica, nos termos do art. 6º do Decreto nº 10.209, de 22 de janeiro de 2020;

VII - as informações sobre os servidores públicos federais e sobre os militares, incluindo nome, detalhamento dos vínculos e remuneração;

VIII - as informações individualizadas relativas a servidores inativos, pensionistas e reservistas vinculados ao Poder Executivo federal, incluindo nome, detalhamento dos vínculos profissionais e remuneração;

IX - as viagens a serviço custeadas pelo Poder Executivo federal;

X - a relação de empresas e profissionais que sofreram sanções que tenham como efeito a restrição ao direito de participar em licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública;

XI - relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública federal; e

XII - os servidores civis do Poder Executivo federal punidos com demissão, destituição ou cassação de aposentadoria.

§ 1º A Controladoria-Geral da União poderá incluir outras informações de interesse coletivo e geral a serem divulgadas no Portal da Transparência do Poder Executivo federal, cabendo às unidades setoriais do Sistema de Transparência Pública do Poder Executivo federal fornecerem os dados necessários à publicação.

§ 2º Os órgãos e entidades referidos no parágrafo único do art. 1º deverão fornecer acesso gratuito aos dados necessários para a manutenção e atualização do Portal da Transparência do Poder Executivo federal, nos prazos e formas acordados com a Controladoria-Geral da União.

§ 3º Os órgãos e entidades referidos no parágrafo único do art. 1º deverão solicitar à Controladoria-Geral da União a restrição de publicação no Portal da Transparência do Poder Executivo federal de informações sigilosas produzidas no âmbito de sua gestão, mediante apresentação do embasamento legal.

§ 4º A solicitação de que trata o § 3º permanecerá à disposição do público em seção específica do Portal da Transparência do Poder Executivo federal e deverá conter, no mínimo:

I - as características gerais da informação cuja publicação foi solicitada a restrição; e

II - os fundamentos legais da restrição de publicação.

§ 5º Os órgãos e entidades da administração direta e indireta do Poder Executivo federal deverão dar cumprimento às demais obrigações de transparência previstas na legislação.

§ 6º As unidades setoriais do Sistema de Transparência Pública do Poder Executivo federal que não tiverem as informações publicadas no Portal da Transparência do Poder Executivo federal por não utilizarem sistemas estruturantes do Governo Federal deverão publicar as informações em suas próprias páginas na Internet ou prover os dados em forma e prazos estipulados pela Controladoria-Geral da União.

§ 7º Constará no Portal da Transparência do Poder Executivo federal a lista dos órgãos e entidades que publicam informações no referido sítio eletrônico e quais informações estão publicadas.

Art. 14. A Controladoria-Geral da União será responsável pelo Portal Brasileiro de Dados Abertos, que tem por finalidade prover o catálogo de referência para a busca e o acesso aos dados públicos, seus metadados, informações, aplicativos e serviços relacionados.

Parágrafo único. A Controladoria-Geral da União definirá a forma de adesão de outros entes e organizações ao Portal Brasileiro de Dados Abertos, para fins de catalogação de

bases de dados, aplicativos e serviços associados.

Art. 15. A transparência passiva será realizada por sistema eletrônico específico para registro e atendimento de pedidos de acesso à informação direcionados aos órgãos e entidades de que trata o parágrafo único do art. 1º.

§ 1º Compete à Controladoria-Geral da União a gestão do sistema eletrônico específico de que trata o **caput**.

§ 2º O sistema eletrônico previsto no **caput** contará com funcionalidade que possibilite ao solicitante de acesso à informação optar pela preservação de sua identidade, na forma estabelecida pela Controladoria-Geral da União, observado o art. 31 da Lei nº 12.527, de 2011.

§ 3º A Controladoria-Geral da União definirá a forma de adesão de outros entes e organizações ao sistema eletrônico específico para registro e atendimento de pedidos de acesso à informação.

Art. 16. Os pedidos de acesso à informação registrados no sistema eletrônico de que trata o art. 15, e suas respostas, serão disponibilizados para consulta aberta na Internet, desde que não contenham informações pessoais ou protegidas por outras hipóteses de sigilo.

§ 1º A publicação de que trata o **caput** não incluirá dados do solicitante de acesso à informação.

§ 2º Os órgãos e entidades responsáveis pelo tratamento dos pedidos de informação indicarão a existência de informações pessoais ou protegidas por outras hipóteses de sigilo que impeçam a sua disponibilização em transparência ativa.

Art. 17. Os órgãos e entidades referidos no parágrafo único do art. 1º que receberem atribuições por força de alteração, criação ou extinção de outros órgãos ou entidades ficam responsáveis pelo atendimento das solicitações de acesso à informação em andamento.

CAPÍTULO V DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 18. Fica revogado o Decreto nº 5.482, de 30 de junho de 2005.

Art. 19. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Assinatura apenas para fins de visualização

Documento assinado eletronicamente por **DANIEL MOL MARCOLINO**, Assessor, em 24/03/2023, às 18:23, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://super.cgu.gov.br/conferir> informando o código verificador 2742086 e o código CRC 935AD96C

Referência: Processo nº 00190.102659/2023-12

SEI nº 2742086

CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

PARECER Nº 2685672/2023/ASSESSORIA-SE/SE
PROCESSO Nº 00190.101694/2023-14
INTERESSADO: SECRETARIA NACIONAL DE ACESSO À INFORMAÇÃO.
ASSUNTO: **Proposta normativa que altera Decreto que regulamenta a Lei de Acesso à Informação.**

Altera o Decreto nº 7.724, de 16 de maio de 2012, que regulamenta a Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011 - Lei de Acesso à Informação.

Sra. Secretária-Executiva,

1. Trata-se de **Parecer de Mérito** para instruir a Exposição de Motivos (2742102), elaborado nos termos do art. 32 do Decreto nº 9.191, de 1º de novembro de 2017, que estabelece as normas e as diretrizes para elaboração, redação, alteração, consolidação e encaminhamento de propostas de atos normativos ao Presidente da República.
2. O objeto do presente parecer de mérito é a proposta de decreto contida na Minuta (2742112), que altera o Decreto nº 7.724, de 16 de maio de 2012, que regulamenta a Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011 - Lei de Acesso à Informação.

I - Análise do Problema

3. A presente proposta normativa decorre de ampla discussão realizada no âmbito da Controladoria-Geral da União - CGU, em atendimento ao Despacho Presidencial de 1º de janeiro de 2023, que determinou a adoção de providências para a revisão de atos que impuseram sigilo indevido a documentos de acesso público referentes à aplicação da Lei nº 12.527/11, Lei de Acesso à Informação (LAI).
4. O referido comando presidencial tem fundamento na premente necessidade de buscar o nivelamento de entendimentos sobre a aplicação da LAI em todo o Poder Executivo federal. Em grande parte, trata-se de compreensão que já era aplicada por esta CGU em anos pretéritos, seja em julgamentos de recursos, seja nas capacitações e orientações proferidas, mas que restou fragilizada nos anos recentes.
5. A Minuta de Decreto sob análise contém uma série de propostas de alteração do Decreto nº 7.724, de 16 de maio de 2012, resultantes da experiência adquirida pela CGU nos quase onze anos de vigência da LAI como o órgão responsável pelo monitoramento da implementação da referida Lei por órgãos e entidades do Poder Executivo federal, bem como terceira instância recursal administrativa para análise de negativas de acesso à informação.
6. As alterações realizadas são as seguintes:

(i) **Sistema eletrônico específico** para o registro e atendimento a pedidos de acesso à informação: a Controladoria-Geral da União desenvolveu e realiza a gestão de sistema eletrônico destinado ao gerenciamento dos pedidos de acesso à informação, que já está incorporado à rotina de todos os órgãos e entidades do Poder Executivo federal. Portanto, a alteração proposta nos §§ 1º e 3º do art. 11 do Decreto nº 7.724, de 2012, não restringe de forma alguma as vias dos pedidos de acesso à informação por outros meios, uma vez que autoriza a formulação de pedidos por qualquer outro meio legítimo e presencialmente, nas unidades Serviço de Informações ao Cidadão - SIC, desde que sejam registrados no sistema eletrônico específico, conforme orientações já estabelecidas por este órgão. Cumpre ainda destacar que a previsão do art. 11-A apenas reforça a prática já amplamente adotada do uso sistema eletrônico específico pelos órgãos e entidades da administração pública federal para o registro e atendimento aos pedidos de acesso à informação e não exclui a possibilidade de os órgãos manterem sistemas próprios para organizarem seus fluxos internos para o tratamento dos pedidos, conferindo autonomia quanto a seus

processos internos de trabalho, como também já é praxe;

(ii) **Proteção ao solicitante:** visando garantir segurança jurídica à proteção da identidade do solicitante de informação frente ao órgão demandado, a Minuta de Decreto propõe alteração no art. 12, inserindo parágrafo único para facultar ao solicitante de acesso à informação a escolha pela preservação de sua identidade frente aos órgãos ou entidades demandados. Destaca-se que não há conflito com a identificação de que tratam os incisos do caput do art. 12, pois a identificação é necessária apenas para realizar o procedimento de pedido de acesso à informação, mas não há a necessidade de que no pedido constem as informações identificando o interessado aos órgãos. Resta esclarecer que a proteção ao solicitante está implementada no sistema eletrônico do serviço de informação ao cidadão desde 2018, e decorreu de compromisso firmado pela CGU no 3º Plano de Ação de Governo Aberto do Brasil. Tratava-se de demanda da sociedade civil organizada, que vinha criando mecanismos alternativos para registrar pedidos de informação de cidadãos, uma vez que a identificação do solicitante, requeria pela LAI, poderia levá-los a deixar de fazer pedidos por medo de represálias e intimidações;

(iii) **Classificação de informações:** com o objetivo de que sejam conhecidas as razões para a classificação de informações, ainda que descritas em linhas gerais, a proposta normativa altera o inciso VII do art. 31 para prever que **as razões gerais da classificação não poderão ser classificadas como sigilosas**; inclui dois incisos ao art. 32, para prever o encaminhamento de cópia do Termo de Classificação de Informação - TCI, no prazo de trinta dias, à Comissão Mista de Reavaliação de Informações no caso de informações classificadas no grau ultrassecreto ou secreto e à Controladoria-Geral da União, no caso de informações classificadas em qualquer grau de sigilo. Além disso, inclui parágrafo único ao art. 32, prevendo a **competência da Controladoria-Geral da União para revisar as classificações de informações no grau reservado e para recomendar à Comissão Mista de Reavaliação de Informações que revise as classificações no grau ultrassecreto ou secreto**. A proposta normativa altera o inciso II do art. 45 para prever que o rol de informações classificadas em cada grau de sigilo contenha a **indicação de dispositivo legal que fundamenta a classificação, as razões gerais da classificação e a data da produção da informação, da classificação e o prazo da classificação**. Tal alteração visa oferecer um maior controle em relação às razões gerais da classificação e, dessa forma, também é alterado o anexo ao Decreto nº 7.724, de 2012, para **adequar o TCI a essa demanda**. Ainda, são inseridos os §§ 1º e 2º ao art. 45 para prever que quaisquer revisões ou reavaliações das informações classificadas sejam refletidas no rol do inciso II e conferindo à Controladoria-Geral da União **competência para notificar autoridade competente que não providencie desclassificação das informações quando expirado prazo, sob pena de responsabilização**;

(iv) **Proteção a informações pessoais:** a proposta normativa altera o art. 55 para inserir o § 2º, contendo a previsão de que as restrições de acesso a informações pessoais não serão aplicáveis a pedidos em que for possível o tratamento e proteção do dado, como a ocultação, a anonimização ou pseudonimização das informações pessoais relativas à intimidade, vida privada, honra e imagem. Assim, tem-se como objetivo clarificar a devida interpretação de que dado pessoal não deve inviabilizar a transparência de documentos de interesse público; e

(v) **Competências de Monitoramento e Supervisão da LAI:** a proposta normativa prevê a alteração do art. 68, detalhando as competências da Controladoria-Geral da União como responsável pelo monitoramento e supervisão da implementação da LAI no âmbito do Poder Executivo federal e como instância recursal administrativa de negativas de acesso à informação, conforme previsto na Medida Provisória nº 1.154, de 2023, e na própria LAI.

Entre as competências, esta proposta normativa atribui à CGU a atividade de padronização e de normatização dos entendimentos e procedimentos complementares necessários à implementação da Lei nº 12.527, de 2011. Para viabilizar o exercício concreto dessa competência, a CGU poderá editar enunciados e instruções aplicáveis aos órgãos e entidades do Poder Executivo federal sujeitos à disciplina do Decreto nº 7.724, de 2012.

No entanto, apenas a edição de enunciados e instruções por parte da CGU não garante a efetiva observância dos padrões normativos por todo o Poder Executivo federal. Tendo em vista a competência da CGU quanto ao incremento da transparência, dados abertos e acesso à informação prevista no inciso VIII do art. 49 da Medida Provisória nº 1.154, de 1º de janeiro de 2023, e sua competência de instância recursal prevista no art. 16 da Lei nº 12.527, de 2011, e visando a padronizar a aplicação da LAI no âmbito do Poder Executivo federal, além do inciso VII, esta proposta normativa insere ainda parágrafo

único ao art. 68 do Decreto nº 7.724, de 2012.

Prevê-se que os enunciados expedidos pela CGU poderão produzir **efeitos vinculantes** sobre os órgãos e entidades do Poder Executivo federal sujeitos à disciplina do Decreto nº 7.724, de 2012. Para tanto, é necessário que duas condições sejam atendidas: **(i) aprovação pelo Ministro da Controladoria-Geral da União; e (ii) publicação dos enunciados no Diário Oficial da União.**

O objetivo a ser alcançado pelo dispositivo é fornecer maior densidade normativa aos enunciados produzidos pelo órgão quanto à implementação da Lei de Acesso à Informação, conferindo-lhes observância obrigatória no âmbito do Poder Executivo federal, de modo a pacificar eventuais posicionamentos conflitantes. A exigência de aprovação do Ministro da Controladoria-Geral da União para que os enunciados produzam efeitos vinculantes está fundamentada no art. 87, parágrafo único, incisos I e II, da Constituição Federal: (i) exercer a orientação, coordenação e supervisão dos órgãos e entidades da administração federal na área de sua competência; (ii) expedir instruções para a execução das leis, decretos e regulamentos.

Além disso, por força dos princípios da legalidade e da publicidade (*caput* do art. 37 da Constituição), para que possam produzir efeitos vinculantes, os enunciados aprovados pelo Ministro devem ser publicados no Diário Oficial da União, tornando-se públicos e acessíveis aos cidadãos e aos órgãos e entidades que deverão observá-los no cotidiano.

Por fim, a proposta de alteração do art. 69 atribui apenas à CGU as competências que especifica, tendo em vista o que já vinha ocorrendo no exercício prático de tais atribuições nos últimos anos e adequa-se ao que foi previsto na Medida Provisória nº 1.154, de 2023, e na própria LAI.

II - Objetivos a alcançar

7. Os objetivos da presente proposta normativa são os seguintes:

(i) nivelar entendimentos sobre a aplicação da LAI em todo o Poder Executivo federal;

(ii) zelar pelos princípios da publicidade e da eficiência, nos termos do **caput** do art. 37 da Constituição Federal; e

(iii) preservar a publicidade e transparência como preceitos gerais e o sigilo como exceção, nos termos do inciso I do **caput** do art. 3º da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011.

III - Atingidos pelo ato

8. São atingidos pelo ato:

(i) todos os órgãos e entidades do Poder Executivo federal, em especial as suas unidades de registro e tratamento de pedidos de acesso à informação e os servidores nelas lotados; e

(ii) os cidadãos-usuários do Serviço de Informação ao Cidadão - SIC.

IV - Estratégia e prazo de implementação

9. A presente proposta normativa não exige estratégia própria e específica de implementação, tendo em vista que, nos mais de dez anos de vigência da Lei de Acesso à Informação, os órgãos e entidades do Poder Executivo federal, sob monitoramento e supervisão da Controladoria-Geral da União, desenvolveram a estrutura necessária para colocar em prática as alterações constantes da minuta de Decreto. Ademais, já foram realizadas diversas reuniões e trabalhos em conjunto com a Casa Civil e outros órgãos para a construção da presente proposta de alteração normativa.

10. A minuta de Decreto sob análise não se enquadra em nenhuma das hipóteses de **vacatio legis** previstas no art. 20 do Decreto nº 9.191, de 1º de novembro de 2017, motivo pelo qual prevê cláusula de vigência para o dia de sua publicação.

V - Impacto orçamentário-financeiro no exercício em que entrar em vigor e nos dois subsequentes

11. A proposta normativa sob análise não implica qualquer impacto orçamentário financeiro neste exercício financeiro, tampouco nos dois subsequentes, tendo em vista que a matéria de que trata não exige o desenvolvimento de nova estrutura ou novos instrumentos de acesso à informação, mas contará com aquela já existente nos órgãos e entidades do Poder Executivo federal, de modo que não mobilizará novos recursos financeiros.

12. Assim, destaca-se que a previsão do art. 11-A da presente proposta de normativo apenas reforça a prática já amplamente adotada do uso sistema eletrônico específico pelos órgãos e entidades da administração pública federal para o registro e atendimento aos pedidos de acesso à informação. Logo, não haverá qualquer custo adicional que envolve o uso do sistema pelo Poder Executivo federal de que trata esta proposta.

VI - Impacto da Medida

13. Este item não é aplicável à presente análise, pois, nos termos do art. 32, **caput**, inciso VI, do Decreto nº 9.191, de 2017, não se vislumbra geração de impacto sobre o meio ambiente, tampouco sobre quaisquer outras políticas públicas.

VII - Conclusão

14. Ante o exposto, entende-se pela adequação, no mérito, da proposta normativa analisada, submetendo o presente Parecer de Mérito e a Minuta de Decreto 2685608 à consideração superior, com sugestão de encaminhamento à Consultoria Jurídica - CONJUR.

Documento assinado eletronicamente por **DANIEL MOL MARCOLINO**, Assessor, em 24/03/2023, às 17:57, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://super.cgu.gov.br/conferir> informando o código verificador 2742098 e o código CRC BD1F86C2

Referência: Processo nº 00190.102659/2023-12

SEI nº 2742098

CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

EM nº XXXXXX/CGU

Brasília, 23 de março de 2023

Senhor Presidente da República,

1. Submeto à sua consideração a anexa proposta de alteração do Decreto nº 7.724, de 16 de maio de 2012, que regulamenta a Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, no âmbito do Poder Executivo federal.

2. Esta proposta de alteração normativa é resultado das diversas reuniões e trabalhos realizados em conjunto com a Casa Civil e outros órgãos e contou com ampla discussão realizada no âmbito desta Controladoria-Geral da União (CGU), em atendimento ao Despacho Presidencial de 1º de janeiro de 2023, que determinou a adoção de providências para a revisão de atos que impuseram sigilo indevido a documentos de acesso público referentes à aplicação da Lei nº 12.527/11, Lei de Acesso à Informação (LAI). Soma-se a isso a experiência adquirida pela CGU nos quase onze anos de vigência da LAI, sendo o órgão responsável pelo monitoramento da implementação da referida Lei por órgãos e entidades do Poder Executivo federal, bem como terceira instância recursal administrativa para análise de negativas de acesso à informação.

3. No intuito de zelar pelos princípios básicos da administração pública, notadamente o da publicidade e o da eficiência, e pelas diretrizes estabelecidas pela LAI, especialmente a que estabelece a publicidade como regra geral e o sigilo como exceção, ponto, na proposta anexa, alterações no vigente Decreto nº 7.724/2012.

4. Destaco, na oportunidade, a premente necessidade de buscar o nivelamento de entendimentos sobre a aplicação da LAI em todo o Poder Executivo federal. Em grande parte, trata-se de compreensão que já era aplicada por esta CGU em anos pretéritos, seja em julgamentos de recursos, seja nas capacitações e orientações proferidas, mas que restou fragilizada nos anos recentes. Nesse sentido, elenco, a seguir, as justificativas para as modificações propostas.

5. Primeiramente, quanto ao uso do sistema eletrônico específico para o registro e atendimento a pedidos de acesso à informação, desenvolvido e gerido pela CGU, e já incorporado à rotina de todos os órgãos e entidades do Poder Executivo federal, propõe-se alteração no artigo 11 e a edição do artigo 11-A. Cabe reforçar que a existência de um sistema eletrônico centralizado não restringe ou compromete o exercício do direito de acesso à informação, uma vez que segue a obrigatoriedade de atendimento presencial aos cidadãos, por meio dos Serviços de Informação ao Cidadão (SIC).

6. Assim, destaca-se que a previsão do art. 11-A apenas reforça a prática já amplamente adotada do uso sistema eletrônico específico pelos órgãos e entidades da administração pública federal para o registro e atendimento aos pedidos de acesso à informação. Logo, não haverá qualquer custo adicional que envolve o uso do sistema pelo Poder Executivo federal de que trata esta proposta.

7. Complementarmente, visando garantir segurança jurídica à proteção da identidade do solicitante de informação frente ao órgão demandado, propõe-se alteração no artigo 12. Resta esclarecer, neste caso, que a proteção ao solicitante está implementada no sistema eletrônico do serviço de informação ao cidadão desde 2018, e decorreu de compromisso firmado pela CGU no 3º Plano de Ação de Governo Aberto do Brasil. Tratava-se de demanda da sociedade civil organizada, que vinha criando

mecanismos alternativos para registrar pedidos de informação de cidadãos, uma vez que a identificação do solicitante, requerida pela LAI, poderia levá-los a deixar de fazer pedidos por medo de represálias e intimidações.

8. No que tange à classificação de informações, propõe-se alterações nos artigos 31, 32 e 45. Objetiva-se, com isso, permitir que sejam conhecidas as razões para a classificação de informações, ainda que descritas em linhas gerais. Só assim é possível que este instituto esteja sujeito ao escrutínio da sociedade e ao monitoramento por parte da CGU, prevenindo seu uso excessivo ou indevido.

9. Por outro lado, tendo em vista que a proteção das informações pessoais, mesmo aquelas não consideradas sensíveis, figurou dentre os argumentos mais frequentes para a restrição de acesso à informação nos últimos anos, propõe-se alterações no artigo 55. Busca-se esclarecer que a existência desse tipo de informação em documento objeto de pedido de acesso não implica a restrição ao seu inteiro teor. Assim, sempre que viável, o órgão ou entidade pública deverá realizar a ocultação, a anonimização ou pseudonimização das informações pessoais relativas à intimidade, à vida privada, à honra e à imagem, garantindo acesso ao restante do documento.

10. Ainda, para refletir e detalhar atribuições acerca da atuação efetiva da CGU como responsável pelo monitoramento e supervisão da aplicação da LAI, e como instância recursal administrativa de negativas de acesso à informação, propõe-se as alterações nos artigos 68 e 69, em especial a inclusão de parágrafo único ao art. 68, que prevê a competência da CGU para editar enunciados de caráter vinculante sobre a implementação da LAI, aplicáveis aos órgãos e entidades do Poder Executivo federal que se submetem ao Decreto nº 7.724, de 2012.

11. Por fim, ressalte-se ainda que a proposta normativa não implica qualquer impacto orçamentário financeiro neste exercício financeiro, tampouco nos dois subsequentes, tendo em vista que a matéria de que trata não exige o desenvolvimento de nova estrutura ou novos instrumentos de acesso à informação, mas contará com aquela já existente nos órgãos e entidades do Poder Executivo federal, de modo que não mobilizará novos recursos financeiros.

12. São essas, Senhor Presidente, as razões que justificam a submissão da presente proposta para atualização do Decreto nº 7.724, de 2012.

Respeitosamente,

Assinatura apenas para fins de visualização

VINÍCIUS MARQUES DE CARVALHO

Ministro de Estado Chefe da Controladoria-Geral da União

Documento assinado eletronicamente por **DANIEL MOL MARCOLINO**, Assessor, em 24/03/2023, às 18:23, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://super.cgu.gov.br/conferir> informando o código verificador 2742102 e o código CRC 01EB9E09

Referência: Processo nº 00190.102659/2023-12

SEI nº 2742102

CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

DECRETO Nº XXXXX, DE [DIA] DE [MÊS] DE 2023

Altera o Decreto nº 7.724, de 16 de maio de 2012, que regulamenta a Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011 - Lei de Acesso à Informação.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 84, **caput**, incisos IV e VI, alínea "a", da Constituição, e tendo em vista o disposto no art. 5º, **caput**, inciso XXXIII, no art. 37, § 3º, inciso II, e no art. 216, § 2º, da Constituição, na Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011,

DECRETA:

Art. 1º O Decreto nº 7.724, de 16 de maio de 2012, passa a vigorar com as seguintes alterações:

“Art. 11.

.....

§ 1º O pedido será apresentado em formulário padrão, por meio de sistema eletrônico específico ou presencialmente no SIC dos órgãos e entidades.

.....” (NR)

“Art. 11-A. A Controladoria-Geral da União manterá sistema eletrônico específico para o registro e atendimento aos pedidos de acesso à informação, disponível na Internet e de uso obrigatório pelos órgãos e entidades indicados no art. 5º.

§ 1º A obrigatoriedade de uso do sistema eletrônico previsto no **caput** não exclui a possibilidade de que os órgãos e entidades façam uso de sistemas próprios para a organização dos fluxos internos de tratamento dos pedidos de acesso à informação.

§ 2º Os pedidos recebidos pelos órgãos e entidades na forma do § 3º do art. 11 deverão ser registrados no sistema eletrônico específico de que trata o **caput** na data do seu recebimento.” (NR)

“Art. 12.

.....

Parágrafo único. Será facultado ao solicitante de acesso à informação, devidamente identificado no sistema eletrônico previsto no art. 11-A, optar pela preservação de sua identidade frente aos órgãos ou entidades demandados.” (NR)

“Art. 31.

.....

VII - razões da classificação, que deverão justificar o grau de sigilo adotado, de acordo com os critérios estabelecidos no art. 27;

VII-A - a descrição geral da informação e o resumo das razões da classificação, que não poderão ser objeto de restrição de acesso;

.....” (NR)

“Art. 32. A autoridade ou outro agente público que classificar a informação deverá encaminhar cópia do TCI no prazo de trinta dias, contado da data da decisão de classificação ou de sua ratificação:

I - à Comissão Mista de Reavaliação de Informações, no caso de informações classificadas no grau ultrassecreto ou secreto; e

II - à Controladoria-Geral da União, no caso de informações classificadas em qualquer grau de sigilo.

Parágrafo único. Em caso de classificações de informação que flagrantemente não se enquadrem nas hipóteses legais, compete à Controladoria-Geral da União:

I - revisar as classificações no grau reservado; e

II - recomendar à Comissão Mista de Reavaliação de Informações que revise as classificações no grau ultrassecreto ou secreto.” (NR)

“Art. 45.

.....

II -

.....

c) indicação de dispositivo legal que fundamenta a classificação;

d) razões gerais da classificação; e

e) data da produção da informação, data da classificação e prazo da classificação;

.....

§ 1º Qualquer revisão ou reavaliação das informações classificadas, seja

quanto ao grau de sigilo ou ao prazo de classificação, deverá ser refletida no rol previsto no inciso II do **caput**.

§ 2º Expirado o prazo de classificação da informação sem que a autoridade competente tenha providenciado sua desclassificação, a Controladoria-Geral da União poderá notificá-la para que adote as providências cabíveis no prazo máximo de trinta dias, sob pena de responsabilização, nos termos do art. 32 da Lei nº 12.527, de 2011.” (NR)

“Art. 55.

§ 1º Caso o titular das informações pessoais esteja morto ou ausente, os direitos de que trata este artigo assistem o cônjuge ou companheiro, os descendentes ou ascendentes, conforme o disposto no parágrafo único do art. 20 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, e na Lei nº 9.278, de 10 de maio de 1996.

§ 2º As restrições impostas neste artigo não se aplicam a pedidos em que for possível o tratamento e proteção do dado, como a ocultação, a anonimização ou pseudonimização das informações pessoais relativas à intimidade, vida privada, honra e imagem.” (NR)

“Art. 68.

IV - monitorar a implementação da Lei nº 12.527, de 2011, podendo analisar as decisões proferidas no âmbito do Poder Executivo federal, para examinar sua regularidade, propor providências ou aplicar advertência aos órgãos e entidades em caso de descumprimento do disposto na Lei nº 12.527, de 2011;

VI - supervisionar a aplicação deste Decreto, especialmente o cumprimento dos prazos e procedimentos e a qualidade das respostas, e consolidar a publicação de informações estatísticas relacionadas no art. 45; e

VII - definir, padronizar, sistematizar e normatizar, mediante a edição de enunciados e instruções, os entendimentos e procedimentos complementares necessários à implementação da Lei nº 12.527, de 2011.

Parágrafo único. Quando aprovados pelo Ministro da Controladoria-Geral da União e publicados no Diário Oficial da União, os enunciados de que trata o inciso VII do **caput** produzirão efeito vinculante sobre os órgãos e entidades do Poder Executivo federal de que trata o art. 5º deste Decreto.” (NR)

“Art. 69. Compete à Controladoria-Geral da União, observadas as competências dos demais órgãos e entidades e as previsões específicas deste Decreto:

.....” (NR)

Art. 2º O Anexo ao Decreto nº 7.724, de 2012, passa a vigorar na forma do Anexo a este Decreto.

Art. 3º Fica revogado o § 2º do art. 7º do Decreto nº 7.724, de 16 de maio de 2012.

Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

ANEXO

GRAU DE SIGILO:

(idêntico ao grau de sigilo do documento)

TERMO DE CLASSIFICAÇÃO DE INFORMAÇÃO	
ÓRGÃO/ENTIDADE:	
CÓDIGO DE INDEXAÇÃO:	
GRAU DE SIGILO:	
CATEGORIA:	
TIPO DE DOCUMENTO:	
DATA DE PRODUÇÃO:	
FUNDAMENTO LEGAL PARA CLASSIFICAÇÃO:	
RAZÕES PARA A CLASSIFICAÇÃO: (idêntico ao grau de sigilo do documento)	
DESCRIÇÃO GERAL DA INFORMAÇÃO E RESUMO DAS RAZÕES DA CLASSIFICAÇÃO:	
PRAZO DA RESTRIÇÃO DE ACESSO:	
DATA DE CLASSIFICAÇÃO:	
AUTORIDADE CLASSIFICADORA	Nome:
	Cargo:
AUTORIDADE RATIFICADORA (quando aplicável)	Nome:
	Cargo:
DESCCLASSIFICAÇÃO em ___/___/_____ (quando aplicável)	Nome:
	Cargo:
RECLASSIFICAÇÃO em ___/___/_____ (quando aplicável)	Nome:
	Cargo:
REDUÇÃO DE PRAZO em ___/___/_____ (quando aplicável)	Nome:
	Cargo:
PRORROGAÇÃO DE PRAZO em ___/___/_____ (quando aplicável)	Nome:
	Cargo:
_____ ASSINATURA DA AUTORIDADE CLASSIFICADORA	

ASSINATURA DA AUTORIDADE RATIFICADORA (quando aplicável)

ASSINATURA DA AUTORIDADE responsável por DESCLASSIFICAÇÃO (quando aplicável)

ASSINATURA DA AUTORIDADE responsável por RECLASSIFICAÇÃO (quando aplicável)

ASSINATURA DA AUTORIDADE responsável por REDUÇÃO DE PRAZO (quando aplicável)

ASSINATURA DA AUTORIDADE responsável por PRORROGAÇÃO DE PRAZO (quando aplicável)

Assinatura apenas para fins de visualização

Documento assinado eletronicamente por **DANIEL MOL MARCOLINO**, Assessor, em 24/03/2023, às 18:24, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://super.cgu.gov.br/conferir> informando o código verificador 2742112 e o código CRC FA2FCD0D

Referência: Processo nº 00190.102659/2023-12

SEI nº 2742112

CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

DESPACHO DGAT

À SIP,

Faço referência ao Parecer Conjur [00083/2023/CONJUR-CGU/CGU/AGU \(2735513\)](#), que faz a análise jurídica da Proposta da Minuta de Decreto para instituir a Política de Transparência para o Poder Executivo Federal e sugere alterações de forma e mérito na redação. A Diretoria de Governo Aberto e Transparência (DGAT) avaliou as alterações e faz as seguintes considerações:

1. À respeito das mudanças de redação propostas para os artigos 3º, 4º, 8º, 9º e 10º, a DGAT está de acordo com as mudanças propostas.
2. À respeito das alterações propostas para o Artigo 13, a DGAT não está de acordo com as propostas feitas incisos VII, X, XII e XIII, pelos motivos a seguir:
 - VII: propõe-se não alterar, uma vez que não foi feito estudo de impacto e viabilidade de agregar os dados propostos. Ademais, hoje o entendimento é que, para as empresas públicas de economia mista, a transparência é só das faixas salariais
 - X: o cadastro CEIS é alimentado por órgãos dos diferentes poderes e níveis da federação e a redação indicaria um retrocesso na medida.
 - XII: "sanções administrativas aplicadas a pessoas e empresas" torna o escopo muito genérico e englobaria todas as sanções da administração, algo que seria inviável e também indesejável para o foco do Portal da Transparência.
 - XIII: o parecer da área (disponível na NT 2738548, do processo 00190.103354/2023-10) é que a transparência das renúncias no Portal da Transparência é a que apresenta mais riscos para a CGU e para os objetivos desta transparência. Há um projeto em andamento para viabilizar o acesso a essas informações de outra forma.
3. à respeito do artigo 15, sugere-se não alterar, visto que a referida base já disponibilizada desde 2015 e a possibilidade de usar outros sistemas irá dificultar a gestão da política e, conseqüentemente, a transparência ativa das perguntas e respostas e o acompanhamento das demandas frequentes. Sugere-se, portanto, não inserir o parágrafo 3º, especialmente considerando que funciona desde maneira desde 2012.

A DGAT fica à disposição para esclarecimentos.

Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por **OTAVIO MOREIRA DE CASTRO NEVES**, **Diretor de Governo Aberto e Transparência**, em 24/03/2023, às 16:16, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://super.cgu.gov.br/conferir> informando o código verificador 2744496 e o código CRC F890E141

Referência: Processo nº 00190.102659/2023-12

SEI nº 2744496

CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

DESPACHO SIP

À Secretaria Executiva,

Em atenção ao Despacho (2739382), aprovo e encaminho as considerações registradas no Despacho (2744496).

Documento assinado eletronicamente por **IZABELA MOREIRA CORREA**, **Secretária de Integridade Pública**, em 24/03/2023, às 17:42, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://super.cgu.gov.br/conferir> informando o código verificador 2744957 e o código CRC A4E18AD9

Referência: Processo nº 00190.102659/2023-12

SEI nº 2744957

CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

DESPACHO SE

1. De acordo com decisão tomada em reunião no dia 23 de março de 2023 realizada com a Casa Civil (representantes da Secretaria Especial para Assuntos Jurídicos e da Secretaria Especial de Análise Governamental), a proposta normativa de que trata este processo foi dividida em duas minutas de decreto: uma para tratar da alteração do Decreto nº 7.724, de 2012 (Regulamento da LAI) e outra para tratar da instituição da Política e do Sistema de Transparência Pública do Poder Executivo federal.

2. Tendo em vista que a minuta anterior já foi analisada em sua completude pela CONJUR (2735513), bem como já foram feitas as análises e adequações pela áreas técnicas responsáveis (2739398, 2744496 e 2744957), submetemos os seguintes documentos para a aprovação do Ministro e a inserção no SIDOF em duas Exposições de Motivos:

2.1. Para a proposta de Decreto que institui a Política e o Sistema de Transparência Pública do Poder Executivo federal: Parecer de Mérito Decreto Política e Sistema de Transparência (2742064), Minuta de Exposição de Motivos Decreto Política e Sistema (2742074) e Minuta de Decreto Política e Sistema de Transparência (2742086); e

2.2. Para a proposta de Decreto que altera o Decreto nº 7.724, de 2012 (Regulamento da LAI): Parecer de Mérito Alteração do Decreto nº 7.724/2012 (2742098), Minuta de Exposição de Motivos Alteração Decreto LAI (2742102) e Minuta de Decreto Alteração do Decreto nº 7.724/2012 (2742112).

Documento assinado eletronicamente por **VANIA LUCIA RIBEIRO VIEIRA**, **Secretária-Executiva**, em 27/03/2023, às 18:14, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://super.cgu.gov.br/conferir> informando o código verificador 2744991 e o código CRC 61106BFA

Referência: Processo nº 00190.102659/2023-12

SEI nº 2744991

CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

DESPACHO ASSESSORIA-SE

1. Registro que a Minuta de Decreto Política e Sistema de Transparência (SEI 2742086) foi devidamente inserida no SIDOF, originando a EM CGU 00008 2023, posteriormente encaminhada para trâmite junto ao coautor e à Presidência da República.
2. Registro que a Minuta de Decreto Alteração do Decreto nº 7.724/2012 (SEI 2742112) foi devidamente inserida no SIDOF, originando a EM CGU 00009 2023, posteriormente encaminhada para trâmite junto à Presidência da República.
3. Ante o exposto, não havendo providências imediatas a cargo desta Assessoria, conclua-se o presente processo, sem prejuízo de sua reabertura futura.

Documento assinado eletronicamente por **DANIEL MOL MARCOLINO, Assessor**, em 03/04/2023, às 19:25, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por **KAREN DANIELE DE ARAUJO PIMENTEL, Auditora Federal de Finanças e Controle**, em 03/04/2023, às 19:27, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://super.cgu.gov.br/conferir> informando o código verificador 2755399 e o código CRC 8134B86F

Referência: Processo nº 00190.102659/2023-12

SEI nº 2755399

CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

DESPACHO GM

Considerando o teor do Despacho (2755399), e não havendo providências imediatas a cargo deste GM, conclua-se o presente processo, sem prejuízo de sua reabertura futura.

Documento assinado eletronicamente por **ANA SOFIA ALENCAR LAMBERT**, **Coordenadora**, em 19/04/2023, às 15:43, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://super.cgu.gov.br/conferir> informando o código verificador 2776248 e o código CRC 51E037EE

Referência: Processo nº 00190.102659/2023-12

SEI nº 2776248

CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

DESPACHO ASSESSORIA-SE

À Secretaria Nacional de Acesso à Informação,

De ordem do Secretário-Executivo substituto, devolvo os autos do presente processo para a adequação do parecer de mérito e da exposição de motivos e posterior reavaliação da CONJUR da proposta de decreto que altera o Decreto nº 7.724, de de 16 de maio de 2012, em razão de reunião realizada com representantes da Casa Civil na data de hoje, 03 de maio de 2023.

Documento assinado eletronicamente por **DANIEL MOL MARCOLINO**, Assessor, em 03/05/2023, às 16:03, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://super.cgu.gov.br/conferir> informando o código verificador 2794529 e o código CRC 62D2BDF2

Referência: Processo nº 00190.102659/2023-12

SEI nº 2794529

CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

PARECER Nº 2795947/2023/DASAI/SNAI
PROCESSO Nº 00190.102659/2023-12
INTERESSADO: SECRETARIA NACIONAL DE ACESSO À INFORMAÇÃO.
ASSUNTO: **Proposta normativa que altera Decreto que regulamenta a Lei de Acesso à Informação.**

Altera o Decreto nº 7.724, de 16 de maio de 2012, que regulamenta a Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011 - Lei de Acesso à Informação.

Sra. Secretária-Executiva,

1. Trata-se de **Parecer de Mérito** para instruir a Exposição de Motivos (2804291), elaborado nos termos do art. 32 do Decreto nº 9.191, de 1º de novembro de 2017, que estabelece as normas e as diretrizes para elaboração, redação, alteração, consolidação e encaminhamento de propostas de atos normativos ao Presidente da República.
2. O objeto do presente parecer de mérito é a proposta de decreto contida na Minuta (2804065), que altera o Decreto nº 7.724, de 16 de maio de 2012, que regulamenta a Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011 - Lei de Acesso à Informação.

I - Análise do Problema

3. A presente proposta normativa decorre de ampla discussão realizada no âmbito da Controladoria-Geral da União - CGU, em atendimento ao Despacho Presidencial de 1º de janeiro de 2023, que determinou a adoção de providências para a revisão de atos que impuseram sigilo indevido a documentos de acesso público referentes à aplicação da Lei nº 12.527/11, Lei de Acesso à Informação (LAI).
4. O referido comando presidencial tem fundamento na premente necessidade de buscar o nivelamento de entendimentos sobre a aplicação da LAI em todo o Poder Executivo federal. Em grande parte, trata-se de compreensão que já era aplicada por esta CGU em anos pretéritos, seja em julgamentos de recursos, seja nas capacitações e orientações proferidas, mas que restou fragilizada nos anos recentes.
5. A Minuta de Decreto sob análise contém uma série de propostas de alteração do Decreto nº 7.724, de 16 de maio de 2012, resultantes da experiência adquirida pela CGU nos quase onze anos de vigência da LAI como o órgão responsável pelo monitoramento da implementação da referida Lei por órgãos e entidades do Poder Executivo federal, bem como terceira instância recursal administrativa para análise de negativas de acesso à informação.
6. As alterações realizadas são as seguintes:
 - 6.1. **Atualização dos nomes dos ministérios citados no Decreto:** em razão da reforma ministerial ocorrida em janeiro de 2023, faz-se necessário atualizar as normas que citam atualmente o extinto Ministério da Economia. Nesse caso, propõe-se a alteração do inciso VI do art. 7º, do inciso II e caput do § 8º do mesmo artigo, e do caput do Art. 8º, de acordo com as seguintes justificativas:
 - 6.1.1. O inciso VI do art. 7º trata da divulgação de informações sobre a remuneração de ocupantes de e cargo, posto, graduação, função e emprego público. Tratando-se de assunto relativo ao quadro de pessoal do Poder Executivo Federal, o tema cabe atualmente ao Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos.
 - 6.1.2. O inciso II e caput do § 8º do art. 7º trata da publicação de informações sobre o Fundo de Amparo ao Trabalhador, temática gerida pelo atual Ministério do Trabalho e Emprego.
 - 6.1.3. O caput do art. 8º trata das normas para criação e manutenção de sites governamentais,

reguladas pela Secretaria de Governo Digital, no âmbito do Ministério de Gestão e da Inovação em Serviços Públicos.

6.2. **Sistema eletrônico específico para o registro e atendimento a pedidos de acesso à informação:** a Controladoria-Geral da União desenvolveu e realiza a gestão de sistema eletrônico destinado ao gerenciamento dos pedidos de acesso à informação, que já está incorporado à rotina de todos os órgãos e entidades do Poder Executivo federal. A alteração proposta no § 1º do art. 11 do Decreto nº 7.724, de 2012 e a inclusão do art. 11-A, autorizam a formulação de pedidos por qualquer meio legítimo e presencialmente, nas unidades Serviço de Informações ao Cidadão - SIC, desde que sejam tais pedidos sejam registrados no sistema eletrônico específico, conforme orientações já estabelecidas por este órgão. Assim, não se configura qualquer tipo de restrição quanto às possibilidades de vias para os pedidos de acesso à informação, ao mesmo tempo que garante que todos os pedidos endereçados aos órgãos do Poder Executivo Federal sejam registrados num sistema único que permita o controle e monitoramento do seu atendimento. Cumpre ainda destacar que a previsão do art. 11-A apenas reforça a prática já amplamente adotada do uso sistema eletrônico específico pelos órgãos e entidades da administração pública federal para o registro e atendimento aos pedidos de acesso à informação e não exclui a possibilidade de os órgãos manterem sistemas próprios para organizarem seus fluxos internos para o tratamento dos pedidos, conferindo autonomia quanto a seus processos internos de trabalho, como também já é praxe;

6.3. **Proteção ao solicitante:** visando garantir segurança jurídica à proteção da identidade do solicitante de informação frente ao órgão demandado, a Minuta de Decreto propõe alteração no art. 12, inserindo parágrafo único para facultar ao solicitante de acesso à informação a escolha pela preservação de sua identidade frente aos órgãos ou entidades demandados. Destaca-se que não há conflito com a identificação de que tratam os incisos do caput do art. 12, pois esta segue sendo necessária para registrar o pedido de acesso à informação. Ocorre que, apenas quando explicitamente demandado pelo requerente, a sua identificação passa a não ser acessível aos órgãos demandados. Resta esclarecer que a proteção ao solicitante está implementada no sistema eletrônico do serviço de informação ao cidadão desde 2018, e decorreu de compromisso firmado pela CGU no 3º Plano de Ação de Governo Aberto do Brasil. Tratava-se de demanda da sociedade civil organizada, que vinha criando mecanismos alternativos para registrar pedidos de informação de cidadãos, uma vez que a identificação do solicitante, requerida pela LAI, poderia levá-los a deixar de fazer pedidos por medo de represálias e intimidações;

6.4. **Classificação de informações:** a minuta de decreto propõe alterações nos artigos 28, 32 e 45 do Decreto nº 7.724/2012, como segue:

6.4.1. **Prazo de classificação de informação expirado:** com o objetivo de garantir a publicidade das informações cujo prazo de classificação em grau de sigilo tenha expirado, propõe-se a inclusão do § 2º no artigo 28, prevendo que a Controladoria-Geral da União notifique a autoridade competente para que adote as providências cabíveis, no prazo máximo de trinta dias, para tornar a informação de acesso público, nos termos do § 4º do art. 24, da Lei nº 12.527. A presente proposta cria um instrumento de controle, hoje inexistente, e que se mostra essencial para dar efetividade ao direito ao acesso a informações cujo termo final de restrição de acesso tenha ocorrido, evitando assim a indevida ocorrência de sigilo por prazo indeterminado. Ressalta-se que o tema foi objeto de análise da CGU no [Parecer Referencial](#) que consolidou um amplo estudo sobre as informações que foram objeto de sigilo indevido e foi um dos resultados do Despacho Presidencial de 1º de janeiro de 2023". Tal parecer destaca que:

a) Estudos recentes apontam que a estrutura de controles sobre a classificação da informação, no Poder Executivo Federal, pode ser considerada falha ou pouco eficiente. Assevera também que o controle social do processo de classificação é difícil, haja vista que os cidadãos até sabem da existência de uma informação classificada, pois o pressuposto de existência e validade da classificação de uma informação é a elaboração de um Termo de Classificação de Informação (TCI) - porém não sabem o assunto da informação, o motivo pelo qual ela foi classificada ou as razões concretas que levaram as autoridades públicas a classificá-las.

b) Existem diversas informações classificadas com prazo de classificação expirado, mas que ainda continuam sob sigilo. Isto porque, em muitos órgãos, pedidos de acesso a documentos desclassificados são negados ao argumento de que, mesmo desclassificados, os documentos ainda poderiam gerar algum risco à segurança nacional. Ocorre que o sigilo em face de documentos públicos não pode ser eterno, uma vez que essa situação

subverte o princípio norteador da LAI de que o sigilo é temporário e perdure apenas durante o prazo das respectivas classificações, ou seja, 5 (cinco) anos para o grau reservado, 15 (quinze) para o secreto e 25 (vinte e cinco) para os ultrassecretos, com a possibilidade de prorrogação apenas neste último grau de sigilo. Ressalta-se, portanto, que não é possível acolher eventuais alegações de risco à segurança nacional após a finalização do prazo de classificação de um documento público.

6.4.2. **Publicidade do assunto de que trata a informação classificada:** com o objetivo de que sejam conhecidas as razões para a classificação de informações, ainda que descritas em linhas gerais, a proposta normativa inclui o inciso VII-A no art. 31 para prever que seja indicado no TCI o assunto de que trata a informação classificada, o qual será de acesso público. Tal alteração requer a inclusão desse campo também no anexo ao Decreto nº 7.724, de 2012, para **adequação do TCI**. Destaca-se que, tendo em vista o disposto na alínea "a" do parágrafo 6.3.1, tais alterações se fazem são fundamentais para o exercício do controle social do processo de classificação e também do próprio monitoramento da aplicação do previsto no Decreto por parte da CGU. De modo a corroborar a necessidade, cabe informar que, desde 2016, a [Resolução CMRI nº 02, de 30 de março de 2016](#), já prevê que os órgãos e entidades sujeitos ao Decreto nº 7724/2012 deem publicidade, nos seus róis de informações desclassificadas publicados em transparência ativa, de breve resumo do documento desclassificado. Resta clara a importância da inclusão desse campo na norma jurídica apropriada, dado a lacuna já identificada anteriormente.

6.4.3. **Envio de dados sobre as informações classificadas:** Para fins de monitoramento e controle dos procedimentos de classificação de informações públicas, o ato normativo altera o art. 32 para prever o encaminhamento das informações que compõem o TCI, indicadas no caput do art. 31, no prazo de trinta dias, à Comissão Mista de Reavaliação de Informações no caso de informações classificadas no grau ultrassecreto ou secreto e à Controladoria-Geral da União, no caso de informações classificadas em qualquer grau de sigilo. Ressalta-se que, o campo "razões para a classificação", inciso VII do art. 31, não serão enviados à CGU, por estar classificado no mesmo grau de sigilo da informação. O art. 32 passa a prever a **competência da Controladoria-Geral da União** para examinar os elementos públicos das informações classificadas, e, no caso de identificação de indícios de erro na classificação, notificar a autoridade classificadora e informar a questão à Comissão Mista de Reavaliação de Informações. Destaca-se, ainda, que não será mais necessário o envio do próprio TCI, mas, alternativamente, das informações que o compõem. Tal proposta decorre da necessidade pungente de simplificar o trâmite de informação entre os órgãos e a CMRI ou CGU. Muitos órgãos ainda enviam as cópias físicas do TCI à CMRI, o que requer um esforço adicional para seu recebimento e gestão, uma vez que eles contêm informação classificada, cujas normas para manuseio, trâmite e armazenamento são extremamente rígidas.

6.4.4. **Informações que devem constar do rol de informações classificadas e desclassificadas:** a proposta normativa altera o inciso II do art. 45 para prever que o rol de informações classificadas em cada grau de sigilo contenha a **indicação de dispositivo legal que fundamenta a classificação**, o assunto de que trata a informação e a data da produção da informação, da classificação e o prazo da classificação. Cabe informar que, desde 2016, a [Resolução CMRI nº 02, de 30 de março de 2016](#), já prevê que os órgãos e entidades sujeitos ao Decreto nº 7724/2012 deem publicidade, nos seus róis de informações desclassificadas publicados em transparência ativa, de breve resumo do documento desclassificado. dessa forma, também é alterado o anexo ao Decreto nº 7.724, de 2012, para adequar o TCI a essa necessidade. Ainda, é inserido o parágrafo único ao art. 45 para prever que quaisquer revisões ou reavaliações das informações classificadas sejam refletidas no rol do inciso II, no prazo de 30 dias.

6.5. **Proteção a informações pessoais:** a proposta normativa altera o art. 58 tornar mais claras as hipóteses em que não pode ser inovada a restrição de acesso à informação, além de incluir o inciso III, que traz a previsão de que as restrições de acesso a informações pessoais não serão aplicáveis a pedidos em que for possível o tratamento e proteção do dado, como a ocultação, a anonimização ou pseudonimização das informações pessoais relativas à intimidade, vida privada, honra e imagem. Assim, tem-se como objetivo clarificar a devida interpretação de que dado pessoal não deve inviabilizar a transparência de documentos de interesse público

6.6. **Aplicação de dispositivos do Decreto aos serviços sociais autônomos:** o Decreto nº 9.781, de 03 de maio 2019, alterou o Decreto nº 7.724/2012 para incluir os artigos 64-A, 64-B e 64-C, com o objetivo de estender o dever de publicidade, na modalidade "transparência passiva" às entidades que compõem os serviços sociais autônomos destinatários de contribuições, o chamado "Sistema S". No

entanto, o ajuste promovido à época inseriu, no art. 64-B, um lapso material, indicando a aplicação do Decreto inclusive no que tange às instâncias de apelação em grau de recurso, definidas nos artigos 23 e 24, que trata dos recursos à CGU e à CMRI, respectivamente. Entretanto, nos termos do art. 16 da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, o solicitante somente poderá recorrer à Controladoria-Geral da União e à CMRI caso o acesso à informação tenha sido negado por órgãos ou entidades do Poder Executivo Federal. Uma vez que as entidades com personalidade jurídica de direito privado constituídas sob a forma de serviço social autônomo não integram a estrutura do Poder Executivo Federal, não há como manter a possibilidade de que eventuais recursos sejam encaminhados à Controladoria-Geral da União ou mesmo à CMRI, assunto regulamentado pelos artigos 23 e 24 do Decreto nº 7.724, de 2012. Dessa forma, a presente alteração normativa propõe:

6.6.1. Incluir os conselhos profissionais também como entidades sujeitas ao Decreto nº 7.724/2012, tendo em vista decisão previamente exarada pela CMRI, em sua [Súmula nº 7/2015](#), abaixo transcrita, mas sem acesso às instâncias recursais de que tratam os artigos 23 e 24 do referido Decreto:

"...

Apesar de geralmente constituídas sob a forma de autarquias, o que resulta na submissão ao regime de acesso à in- formação previsto na Lei de Acesso a Informação, a natureza pública singular das entidades de fiscalização profissional não implica que integrem a estrutura do Estado nem tampouco que façam parte do Poder Executivo federal, de modo que não cabe atribuir à CGU e à CMRI o poder revisional das respostas a pedidos de acesso às in- formações proferidas por conselhos profissionais. Diante disso, a CMRI entende ser aplicável a Lei de Acesso à Informação (Lei nº 12.527/2012) aos conselhos profissionais, não sendo aplicável, contudo, os recursos de que tratam o art. 16 da Lei às decisões exaradas pelas autoridades máximas dos conselhos profissionais. Igualmente inaplicável a esses órgãos é o Decreto nº 7.724, de 2012, que regulamenta, no âmbito do Poder Executivo federal, a Lei de Acesso a Informação."

6.6.2. Alterar o art. 64-A para consolidar todas as obrigações anteriormente constantes dos artigos 64-A, 64-B e 64-C.

6.7. **Competências de Monitoramento e Supervisão da LAI:** a proposta normativa prevê a alteração do art. 68, detalhando as competências da Controladoria-Geral da União como responsável pelo monitoramento e supervisão da implementação da LAI no âmbito do Poder Executivo federal e como instância recursal administrativa de negativas de acesso à informação, conforme previsto na Medida Provisória nº 1.154, de 2023, e na própria LAI, conforme descrito a seguir:

6.7.1. Detalha, nos incisos IV e VI do referido artigo, as competência de monitoramento e supervisão da LAI, já realizadas pela CGU desde maio de 2012;

6.7.2. Inclui, no inciso VII do referido artigo, a possibilidade de que a CGU defina padronize, sistematize e normatize, mediante a edição de enunciados e instruções, os entendimentos e procedimentos complementares necessários à implementação da Lei nº 12.527, de 2011, observado o disposto no inciso V do art. 47 do Decreto. Nesse caso, ressalta-se aqui que a CMRI segue com a competência de suprir lacunas da Lei, podendo, portanto, inovar. Ao contrário, os enunciados e instruções normativas emitidas pela CGU não inovarão, apenas consolidarão os entendimentos sobre recorrentes decisões da CGU sobre a temática, visando a produzir o efeito de uniformizar a aplicação da LAI por parte dos ministérios e demais entidades obrigadas.

6.7.3. Inclui o parágrafo único, que prevê-se que os enunciados e instruções expedidos pela CGU poderão produzir **efeitos vinculantes** sobre os órgãos e entidades do Poder Executivo federal sujeitos à disciplina do Decreto nº 7.724, de 2012. Para tanto, é necessário que duas condições sejam atendidas: **(i) aprovação pelo Ministro da Controladoria-Geral da União; e (ii) publicação dos enunciados no Diário Oficial da União.** Busca-se, com isso, garantir a efetiva observância dos padrões normativos por todo o Poder Executivo federal. Tendo em vista a competência da CGU quanto ao incremento da transparência, dados abertos e acesso à informação prevista no inciso VIII do art. 49 da Medida Provisória nº 1.154, de 1º de janeiro de 2023, e sua competência de instância recursal prevista no art. 16 da Lei nº 12.527, de 2011, e visando a padronizar a aplicação da LAI no âmbito do Poder Executivo federal, além do inciso VII, esta proposta normativa insere ainda parágrafo único ao art. 68 do Decreto nº 7.724, de 2012. A exigência de aprovação do Ministro da Controladoria-Geral da União para que os enunciados produzam efeitos vinculantes está fundamentada no art. 87, parágrafo único, incisos I e II, da Constituição Federal: (i) exercer a orientação, coordenação e supervisão dos órgãos e entidades da administração federal na área de sua competência; (ii) expedir instruções para a execução das leis, decretos e

regulamentos. Além disso, por força dos princípios da legalidade e da publicidade (*caput* do art. 37 da Constituição), para que possam produzir efeitos vinculantes, os enunciados aprovados pelo Ministro devem ser publicados no Diário Oficial da União, tornando-se públicos e acessíveis aos cidadãos e aos órgãos e entidades que deverão observá-los no cotidiano.

6.8. Por fim, a proposta de alteração do art. 69 atribui apenas à CGU as competências que específica, tendo em vista o que já vinha ocorrendo no exercício prático de tais atribuições nos últimos anos e adequa-se ao que foi previsto na Medida Provisória nº 1.154, de 2023, e na própria LAI.

II - Objetivos a alcançar

7. Os objetivos da presente proposta normativa são os seguintes:

(i) nivelar entendimentos sobre a aplicação da LAI em todo o Poder Executivo federal;

(ii) zelar pelos princípios da publicidade e da eficiência, nos termos do **caput** do art. 37 da Constituição Federal; e

(iii) preservar a publicidade e transparência como preceitos gerais e o sigilo como exceção, nos termos do inciso I do **caput** do art. 3º da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011.

III - Atingidos pelo ato

8. São atingidos pelo ato:

(i) todos os órgãos e entidades do Poder Executivo federal, em especial as suas unidades de registro e tratamento de pedidos de acesso à informação e os servidores nelas lotados; e

(ii) os cidadãos-usuários do Serviço de Informação ao Cidadão - SIC.

IV - Estratégia e prazo de Implementação

9. A presente proposta normativa não exige estratégia própria e específica de implementação, tendo em vista que, nos mais de dez anos de vigência da Lei de Acesso à Informação, os órgãos e entidades do Poder Executivo federal, sob monitoramento e supervisão da Controladoria-Geral da União, desenvolveram a estrutura necessária para colocar em prática as alterações constantes da minuta de Decreto. Ademais, já foram realizadas diversas reuniões e trabalhos em conjunto com a Casa Civil e outros órgãos para a construção da presente proposta de alteração normativa.

10. A minuta de Decreto sob análise aplicará hipótese de **vacatio legis de 180 dias**, prevista no art. 20 do Decreto nº 9.191, de 1º de novembro de 2017, para as normas específicas que exigirão trabalho adicional dos órgãos e entidades no que tange à inclusão de campo adicional nos Termos de Classificação de Informação, e nos róis de informações classificadas e desclassificadas.

V - Impacto orçamentário-financeiro no exercício em que entrar em vigor e nos dois subsequentes

11. A proposta normativa sob análise não implica qualquer impacto orçamentário financeiro neste exercício financeiro, tampouco nos dois subsequentes, tendo em vista que a matéria de que trata não exige o desenvolvimento de nova estrutura ou novos instrumentos de acesso à informação, mas contará com aquela já existente nos órgãos e entidades do Poder Executivo federal, de modo que não mobilizará novos recursos financeiros.

12. Assim, destaca-se que a previsão do art. 11-A da presente proposta de normativo apenas reforça a prática já amplamente adotada do uso sistema eletrônico específico pelos órgãos e entidades da administração pública federal para o registro e atendimento aos pedidos de acesso à informação. Logo, não haverá qualquer custo adicional que envolve o uso do sistema pelo Poder Executivo federal de que trata esta proposta.

VI - Impacto da Medida

13. Este item não é aplicável à presente análise, pois, nos termos do art. 32, **caput**, inciso VI, do Decreto nº 9.191, de 2017, não se vislumbra geração de impacto sobre o meio ambiente, tampouco sobre quaisquer outras políticas públicas.

VII - Conclusão

14. Ante o exposto, entende-se pela adequação, no mérito, da proposta normativa analisada, submetendo o presente Parecer de Mérito e a Minuta de Decreto 2685608 à consideração superior, com

sugestão de encaminhamento à Consultoria Jurídica - CONJUR.

Documento assinado eletronicamente por **CIBELLE CESAR DO AMARAL BRASIL**, **Diretora de Articulação, Supervisão e Monitoramento de Acesso à Informação**, em 11/05/2023, às 12:42, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://super.cgu.gov.br/conferir> informando o código verificador 2795947 e o código CRC 98786E0D

Referência: Processo nº 00190.102659/2023-12

SEI nº 2795947

CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

DECRETO Nº XXXXX, DE [DIA] DE [MÊS] DE 2023

Altera o Decreto nº 7.724, de 16 de maio de 2012, que regulamenta a Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011 - Lei de Acesso à Informação.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 84, **caput**, incisos IV e VI, alínea "a", da Constituição, e tendo em vista o disposto no art. 5º, **caput**, inciso XXXIII, no art. 37, § 3º, inciso II, no art. 216, § 2º, da Constituição, e na Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011,

DECRETA:

Art. 1º O Decreto nº 7.724, de 16 de maio de 2012, passa a vigorar com as seguintes alterações:

"Art. 7º

VI - remuneração e subsídios recebidos por ocupante de cargo, posto, graduação, função e emprego público, incluídos os auxílios, as ajudas de custo, os jetons e outras vantagens pecuniárias, além dos proventos de aposentadoria e das pensões daqueles servidores e empregados públicos que estiverem na ativa, de maneira individualizada, conforme estabelecido em ato do Ministro de Estado da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos;

.....

§ 8º Ato conjunto dos Ministros de Estado da Controladoria-Geral da União e do Trabalho e Emprego disporá sobre a divulgação dos programas de que trata o inciso IX do § 3º, que será feita, observado o disposto no Capítulo VII:

I -

II - por meio de informações consolidadas disponibilizadas no sítio eletrônico do Ministério do Trabalho e Emprego; e

.....” (NR)

“Art. 8º Os sítios eletrônicos dos órgãos e das entidades, em cumprimento às normas estabelecidas pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, atenderão aos seguintes requisitos, entre outros:

I -” (NR)

“Art. 11.

.....

§ 1º O pedido será apresentado em formulário padrão, por meio de sistema eletrônico específico ou presencialmente no SIC dos órgãos e entidades.

.....” (NR)

“Art. 11-A. A Controladoria-Geral da União manterá sistema eletrônico específico, disponível na internet, para o registro e atendimento aos pedidos de acesso à informação, de uso obrigatório pelos órgãos e entidades indicados no art. 5º.

§ 1º A obrigatoriedade de uso do sistema eletrônico previsto no **caput** não exclui a possibilidade de que os órgãos e entidades façam uso de sistemas próprios para a organização dos fluxos internos de tratamento dos pedidos de acesso à informação.

§ 2º Os pedidos recebidos pelos órgãos e entidades na forma do § 3º do art. 11 deverão ser registrados no sistema eletrônico específico de que trata o **caput** na data do seu recebimento.” (NR)

“Art. 12.

.....

Parágrafo único. Será facultado ao solicitante de acesso à informação, devidamente identificado no sistema eletrônico previsto no art. 11-A, optar pela preservação de sua identidade ao formular o pedido.” (NR)

“Art. 28.

.....

§ 1º Poderá ser estabelecida como termo final de restrição de acesso a ocorrência de determinado evento, observados os prazos máximos de classificação.

§ 2º Expirado o prazo de classificação da informação sem que o órgão ou a entidade tenha tornado a informação de acesso público, nos termos do § 4º do art. 24 da Lei nº 12.527, de 2011, a Controladoria-Geral da União notificará a autoridade competente para que adote as providências cabíveis no prazo máximo de trinta dias.” (NR)

“Art. 31.

.....

VII - razões da classificação, que deverão conter a justificativa que motivou o grau de sigilo adotado, de acordo com os critérios estabelecidos no art. 27, as quais não serão de acesso público;

VII-A - assunto da informação classificada, que deverá conter elementos mínimos que permitam identificar o tema de que trata a informação, o qual será de acesso público;

.....” (NR)

“Art. 32. A autoridade classificadora ou outro agente público que classificar a informação deverá enviar no prazo de trinta dias, contado da data da decisão de classificação ou de sua ratificação, as informações previstas no caput do art. 31 à:

I - Comissão Mista de Reavaliação de Informações, no caso de informações classificadas no grau ultrassecreto ou secreto; e

II - Controladoria-Geral da União, no caso de informações classificadas em qualquer grau de sigilo, exceto o envio das informações de que trata o inciso VII do caput do art. 31.

§ 1º Na hipótese do inciso II do caput, no desempenho das competências previstas no

art. 68, quando a Controladoria-Geral da União identificar indícios de erro na classificação da informação, a partir do exame dos elementos públicos das informações previstas no caput do art. 31, deverá notificar a autoridade classificadora e informar a questão à Comissão Mista de Reavaliação de Informações.

§ 2º Os indícios de erro de que trata o § 1º são considerados quanto:

I - ao não enquadramento do assunto de que trata o inciso VII-A do **caput** do art. 31 nas hipóteses legais de sigilo; e

II - à não adequação do grau de sigilo.

§ 3º Não se aplica o previsto no **caput** às razões da classificação de que trata o inciso VII do **caput** do art. 31” (NR)

“Art. 45.

.....

II -

.....

c) indicação de dispositivo legal que fundamenta a classificação;

d) data da produção da informação, data da classificação e prazo da classificação; e

e) assunto da informação classificada de que trata o inciso VII-A do **caput** do art. 31;

.....

Parágrafo único. Qualquer revisão ou reavaliação das informações classificadas, seja quanto ao grau de sigilo ou ao prazo de classificação, deverá ser atualizada, no prazo de 30 dias, no rol previsto no inciso II do **caput**. ” (NR)

“Art. 58. A restrição de acesso a informações pessoais de que trata o art. 55 não poderá ser invocada quando:

I - houver o intuito de prejudicar processo de apuração de irregularidades, conduzido pelo Poder Público, em que o titular das informações for parte ou interessado;

II - as informações pessoais não classificadas estiverem contidas em conjuntos de documentos necessários à recuperação de fatos históricos de maior relevância;

III - for possível o tratamento e a proteção do dado, por meio da ocultação, anonimização ou pseudonimização das informações pessoais relativas à intimidade, vida privada, honra e imagem.” (NR)

“Art. 64-A. As entidades federais com personalidade jurídica de direito privado constituídas sob a forma de serviço social autônomo que sejam destinatárias de contribuições e os conselhos de fiscalização profissional deverão atender aos princípios e regras previstos na Lei nº 12.527, de 2011, e obrigatoriamente:

I - divulgar, independentemente de requerimento, as informações de interesse coletivo ou geral por eles produzidas ou custodiadas, inclusive aquelas a que se referem os incisos I ao VIII do § 3º do art. 7º, em local de fácil visualização em sítios oficiais na internet, observado o disposto no § 1º do art. 7º e no art. 8º; e

II - criar SIC, observado o disposto na Seção I do Capítulo IV deste Decreto.

§ 1º As informações previstas no inciso I do **caput** devem ser fornecidas diretamente pelas entidades e conselhos de que trata o **caput** e referem-se à parcela dos recursos provenientes das contribuições e dos demais recursos públicos recebidos e à sua destinação, sem prejuízo das prestações de contas a que estejam legalmente obrigadas.

§ 2º Aplica-se o disposto no art. 55 e no art. 58 às informações pessoais relativas à intimidade, vida privada, honra e imagem detidas pelas entidades e conselhos de que trata o **caput**.

§ 3º A divulgação das informações previstas no inciso I do **caput** não exclui outras

hipóteses de publicação e divulgação de informações previstas na legislação, inclusive na Lei de Diretrizes Orçamentárias.

§ 4º O sistema recursal e de monitoramento deste Decreto não se aplica às entidades e conselhos de que trata o **caput**, salvo quanto à possibilidade do requerente, no caso de omissão de resposta ao pedido de acesso à informação, apresentar a reclamação prevista no art. 22, que será encaminhada à autoridade máxima da entidade ou conselho demandado.

§ 5º As entidades e conselhos de que trata o **caput** estão sujeitas às sanções e aos procedimentos previstos no art. 66, sendo competência exclusiva da autoridade máxima do órgão ou da entidade da administração pública responsável por sua supervisão a aplicação da sanção de declaração de inidoneidade.” (NR)

“Art. 68.

IV - monitorar a implementação da Lei nº 12.527, de 2011, para:

- a) examinar sua regularidade; e
- b) sugerir providências aos órgãos e entidades em caso de descumprimento do disposto nessa Lei;

VI - supervisionar a aplicação deste Decreto, especialmente quanto:

- a) ao cumprimento dos prazos e procedimentos pelos órgãos e entidades; e
- b) à qualidade do serviço de acesso à informação;

VII - definir, padronizar, sistematizar e normatizar, mediante a edição de enunciados e instruções, os entendimentos e procedimentos complementares necessários à implementação da Lei nº 12.527, de 2011, observado o disposto no inciso V do art. 47 deste Decreto; e

VIII - concentrar e consolidar a publicação de informações estatísticas de que trata o art. 45.

Parágrafo único. Quando aprovados pelo Ministro da Controladoria-Geral da União e publicados no Diário Oficial da União, os enunciados e instruções de que trata o inciso VII do **caput** produzirão efeito vinculante sobre os órgãos e entidades do Poder Executivo federal de que trata o art. 5º." (NR)

“Art. 69. Compete à Controladoria-Geral da União, observadas as competências dos demais órgãos e entidades e as previsões específicas deste Decreto:

.....” (NR)

Art. 2º O Anexo ao Decreto nº 7.724, de 2012, passa a vigorar na forma do Anexo a este Decreto.

Art. 3º Ficam revogados os seguintes dispositivos do Decreto nº 7.724, de 16 de maio de 2012:

- I - o parágrafo único do art. 64; e
- II - os arts. 64-B e 64-C.

Art. 4º Este Decreto entra em vigor:

I - no prazo de cento e oitenta dias, contado da data de sua publicação, em relação ao art. 1º deste Decreto na parte em que altera os seguintes dispositivos do Decreto nº 7.724, de 2012:

- a) inciso II do **caput** do art. 32; e
- b) alínea “e” do inciso II do **caput** do art. 45; e

II - na data de sua publicação, quanto aos demais dispositivos.

§ 1º O disposto no inciso VII-A do **caput** do art. 31 do Decreto nº 7.724, de 2012, com a redação dada por este Decreto, não incidirá sobre os Termos de Classificação de Informação - TCI produzidos antes da data de publicação deste Decreto.

§ 2º O disposto na alínea “e” do inciso II do **caput** do art. 45 do Decreto nº 7.724, de 2012, com a redação dada por este Decreto, não incidirá sobre os róis de informações classificadas publicados em sítio na Internet antes da data de entrada em vigor desse dispositivo.

ANEXO

GRAU DE SIGILO:

TERMO DE CLASSIFICAÇÃO DE INFORMAÇÃO - TCI	
ÓRGÃO/ENTIDADE:	
CÓDIGO DE INDEXAÇÃO:	
GRAU DE SIGILO:	
CATEGORIA:	
TIPO DE DOCUMENTO:	
DATA DE PRODUÇÃO:	
FUNDAMENTO LEGAL PARA CLASSIFICAÇÃO:	
RAZÕES DA CLASSIFICAÇÃO: (idêntico ao grau de sigilo do documento)	
ASSUNTO DA INFORMAÇÃO CLASSIFICADA:	
PRAZO DA RESTRIÇÃO DE ACESSO:	
DATA DE CLASSIFICAÇÃO:	
AUTORIDADE CLASSIFICADORA	Nome:
	Cargo:
AUTORIDADE RATIFICADORA (quando aplicável)	Nome:
	Cargo:
DESCLASSIFICAÇÃO em ____/____/____ (quando aplicável)	Nome:
	Cargo:
RECLASSIFICAÇÃO em ____/____/____	Nome:

	(quando aplicável)	Cargo:
	REDUÇÃO DE PRAZO em ____/____/____ (quando aplicável)	Nome: Cargo:
	PRORROGAÇÃO DE PRAZO em ____/____/____ (quando aplicável)	Nome: Cargo:

ASSINATURA DA AUTORIDADE CLASSIFICADORA

ASSINATURA DA AUTORIDADE RATIFICADORA (quando aplicável)

ASSINATURA DA AUTORIDADE responsável por DESCLASSIFICAÇÃO (quando aplicável)

ASSINATURA DA AUTORIDADE responsável por RECLASSIFICAÇÃO (quando aplicável)

ASSINATURA DA AUTORIDADE responsável por REDUÇÃO DE PRAZO (quando aplicável)

ASSINATURA DA AUTORIDADE responsável por PRORROGAÇÃO DE PRAZO (quando aplicável)

Assinatura apenas para fins de visualização

Documento assinado eletronicamente por **CIBELLE CESAR DO AMARAL BRASIL**, **Diretora de Articulação, Supervisão e Monitoramento de Acesso à Informação**, em 11/05/2023, às 12:43, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://super.cgu.gov.br/conferir> informando o código verificador 2804065 e o código CRC 9D6A9CAB

Referência: Processo nº 00190.102659/2023-12

SEI nº 2804065

CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

EM nº XXXXXX/CGU

Brasília, 11 de maio de 2023

Senhor Presidente da República,

1. Submeto à sua consideração a anexa proposta de alteração do Decreto nº 7.724, de 16 de maio de 2012, que regulamenta a Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, no âmbito do Poder Executivo federal.
2. Esta proposta de alteração normativa é resultado das diversas reuniões e trabalhos realizados em conjunto com a Casa Civil e outros órgãos e contou com ampla discussão realizada no âmbito desta Controladoria-Geral da União (CGU), em atendimento ao Despacho Presidencial de 1º de janeiro de 2023, que determinou a adoção de providências para a revisão de atos que impuseram sigilo indevido a documentos de acesso público referentes à aplicação da Lei nº 12.527/11, Lei de Acesso à Informação (LAI). Soma-se a isso a experiência adquirida pela CGU nos quase onze anos de vigência da LAI, sendo o órgão responsável pelo monitoramento da implementação da referida Lei por órgãos e entidades do Poder Executivo federal, bem como terceira instância recursal administrativa para análise de negativas de acesso à informação.
3. No intuito de zelar pelos princípios básicos da administração pública, notadamente o da publicidade e o da eficiência, e pelas diretrizes estabelecidas pela LAI, especialmente a que estabelece a publicidade como regra geral e o sigilo como exceção, ponto, na proposta anexa, alterações no vigente Decreto nº 7.724/2012.
4. Destaco, na oportunidade, a premente necessidade de buscar o nivelamento de entendimentos sobre a aplicação da LAI em todo o Poder Executivo federal. Em grande parte, trata-se de compreensão que já era aplicada por esta CGU em anos pretéritos, seja em julgamentos de recursos, seja nas capacitações e orientações proferidas, mas que restou fragilizada nos anos recentes. Nesse sentido, elenco, a seguir, as justificativas para as modificações propostas.
5. Primeiramente, propõe-se a atualização dos nomes dos ministérios citados no Decreto, em razão da reforma ministerial ocorrida em janeiro de 2023, faz-se necessário atualizar as normas que citam atualmente o extinto Ministério da Economia. Nesse caso, propõe-se a alteração do inciso VI do art. 7º, do inciso II e caput do § 8º do mesmo artigo, e do caput do Art. 8º.
6. Quanto ao uso do sistema eletrônico específico para o registro e atendimento a pedidos de acesso à informação, desenvolvido e gerido pela CGU, e já incorporado à rotina de todos os órgãos e entidades do Poder Executivo federal, propõe-se alteração no artigo 11 e a edição do artigo 11-A. Cabe reforçar que a existência de um sistema eletrônico centralizado não restringe ou compromete o exercício do direito de acesso à informação, uma vez que segue a obrigatoriedade de atendimento presencial aos cidadãos, por meio dos Serviços de Informação ao Cidadão (SIC), além do recebimento de pedidos por e-mail, telefone, carta, ou outros meios legítimos. Assim, destaca-se que a previsão do art. 11-A apenas reforça a prática já amplamente adotada do uso sistema eletrônico específico pelos órgãos e entidades da administração pública federal para o registro e atendimento aos pedidos de acesso à informação. Logo, não haverá qualquer custo adicional que envolve o uso do sistema pelo Poder Executivo federal de que trata esta proposta.

7. Complementarmente, visando garantir segurança jurídica à proteção da identidade do solicitante de informação frente ao órgão demandado, propõe-se alteração no artigo 12. Resta esclarecer, neste caso, que a proteção ao solicitante está implementada no sistema eletrônico do serviço de informação ao cidadão desde 2018, e decorreu de compromisso firmado pela CGU no 3º Plano de Ação de Governo Aberto do Brasil. Tratava-se de demanda da sociedade civil organizada, que vinha criando mecanismos alternativos para registrar pedidos de informação de cidadãos, uma vez que a identificação do solicitante, requeria pela LAI, poderia levá-los a deixar de fazer pedidos por medo de represálias e intimidações.

8. No que tange à classificação de informações, propõe-se alterações nos artigos 31 e 45. Objetiva-se, com isso, permitir que seja conhecido o assunto de que trata as informações classificadas, ainda que descrito em linhas gerais. Só assim será possível que este instituto esteja sujeito ao escrutínio da sociedade e ao monitoramento por parte da CGU, prevenindo seu uso excessivo ou indevido. Na oportunidade, propõe-se também detalhar as obrigações dos órgãos e entidades quando expirado o prazo e classificação, devendo a autoridade competente adotar as providências cabíveis, no prazo máximo de trinta dias, para tornar a informação de acesso público, nos termos do § 4º do art. 24, da Lei nº 12.527. Busca-se também, por meio da alteração no art. 45, garantir que o rol de informações classificadas e desclassificadas, em cada grau de sigilo, contenha a indicação de dispositivo legal que fundamenta a classificação, o assunto de que trata a informação, e a data da produção da informação, da classificação e o prazo da classificação.

9. Ademais, para que a CGU possa realizar adequadamente a atribuições previstas no Art. 68 do Decreto, relativas aos monitoramento e supervisão da implementação da Lei de Acesso à Informação, propõe-se, no art. 32, que os elementos públicos que compõem os Termos de Classificação de Informação (TCI), indicados no caput do art. 31, sejam também enviados a este órgão, para exame e, no caso de identificação de indícios de erro na classificação, notifique a autoridade classificadora e informe a questão à Comissão Mista de Reavaliação de Informações (CMRI), buscando reduzir o uso inadequado de tal instituto.

10. Por outro lado, tendo em vista que a proteção das informações pessoais, mesmo aquelas não consideradas sensíveis, figurou dentre os argumentos mais frequentes para a restrição de acesso à informação nos últimos anos, propõe-se alterações no artigo 58. Busca-se esclarecer que a existência desse tipo informação em documento objeto de pedido de acesso não implica a restrição ao seu inteiro teor. Assim, sempre que viável, o órgão ou entidade pública deverá realizar a ocultação, a anonimização ou pseudonimização das informações pessoais relativas à intimidade, à vida privada, à honra e à imagem, garantindo acesso ao restante do documento.

11. Ainda, com o objetivo de sanar lapso material incluído no Decreto nº 7724/2012 em decorrência de alteração trazida pelo Decreto nº 9.781, de 03 de maio 2019, que estendeu a aplicação do referido Decreto às entidades que compõem os serviços sociais autônomos destinatários de contribuições, o chamado "Sistema S", essa proposta normativa altera o art. 64-A, para consolidar todas as obrigações anteriormente constantes dos artigos 64-A, 64-B e 64-C, excluindo-se a obrigatoriedade de que tais entidades estejam sujeitas às instâncias de apelação em grau de recurso, definidas nos artigos 23 e 24, que trata dos recursos à CGU e à CMRI, respectivamente. Na oportunidade, o dispositivo inclui também os conselhos profissionais como entidades sujeitas ao Decreto nº 7.724/2012, tendo em vista decisão previamente exarada pela CMRI, em sua [Súmula nº 7/2015](#).

12. Complementarmente, para refletir e detalhar atribuições acerca da atuação efetiva da CGU como responsável pelo monitoramento e supervisão da aplicação da LAI, e como instância recursal administrativa de negativas de acesso à informação, propõe-se as alterações nos artigos 68 e 69, prevendo a competência da CGU para editar enunciados e instruções normativas de caráter vinculante sobre a implementação da LAI, aplicáveis aos órgãos e entidades do Poder Executivo federal que se submetem ao Decreto nº 7.724, de 2012, observado o disposto no no inciso V do art. 47 do mesmo Decreto.

13. Por fim, ressalta-se ainda que a proposta normativa não implica qualquer impacto orçamentário financeiro neste exercício financeiro, tampouco nos dois subsequentes, tendo em vista que a matéria de que trata não exige o desenvolvimento de nova estrutura ou novos instrumentos de acesso à informação, mas contará com aquela já existente nos órgãos e entidades do Poder Executivo federal, de modo que não mobilizará novos recursos financeiros.

14. São essas, Senhor Presidente, as razões que justificam a submissão da presente proposta para atualização do Decreto nº 7.724, de 2012.

Respeitosamente,

VINÍCIUS MARQUES DE CARVALHO

Ministro de Estado Chefe da Controladoria-Geral da União

Assinatura apenas para fins de visualização

Documento assinado eletronicamente por **CIBELLE CESAR DO AMARAL BRASIL**, **Diretora de Articulação, Supervisão e Monitoramento de Acesso à Informação**, em 11/05/2023, às 12:43, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://super.cgu.gov.br/conferir> informando o código verificador 2804291 e o código CRC E08D6D80

Referência: Processo nº 00190.102659/2023-12

SEI nº 2804291

CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

DESPACHO DASAI

Prezados,

Conforme últimas tratativas junto à Casa Civil da Presidência da República e à Secretaria-Executiva desta CGU, encaminho, de ordem da Secretária Nacional de Acesso à Informação, a versão final da Minuta de Decreto que altera o Decreto nº 7.724/2012 (2805252), o Parecer de Mérito (2805279) que justifica as alterações propostas e a Minuta de Exposição de Motivos (2804291):

- a) À CONJUR, para análise e providências cabíveis;
- b) À SE, para acompanhamento e providências subsequentes.

Atenciosamente,

CIBELLE CESAR DO AMARAL BRASIL

Diretora de Articulação, Supervisão e Monitoramento do Acesso à Informação
Secretaria Nacional de Acesso à Informação/CGU

Documento assinado eletronicamente por **CIBELLE CESAR DO AMARAL BRASIL**, **Diretora de Articulação, Supervisão e Monitoramento de Acesso à Informação**, em 12/05/2023, às 08:56, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://super.cgu.gov.br/conferir> informando o código verificador 2804405 e o código CRC 261C57FC

Referência: Processo nº 00190.102659/2023-12

SEI nº 2804405

CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

DECRETO Nº XXXXX, DE [DIA] DE [MÊS] DE 2023

Altera o Decreto nº 7.724, de 16 de maio de 2012, que regulamenta a Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011 - Lei de Acesso à Informação.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 84, **caput**, incisos IV e VI, alínea "a", da Constituição, e tendo em vista o disposto na Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011,

DECRETA:

Art. 1º O Decreto nº 7.724, de 16 de maio de 2012, passa a vigorar com as seguintes alterações:

“Art. 7º

.....

§ 3º

.....

VI - remuneração e subsídio recebidos por ocupante de cargo, posto, graduação, função e emprego público, incluídos os auxílios, as ajudas de custo, os **jetons** e outras vantagens pecuniárias, além dos proventos de aposentadoria e das pensões daqueles servidores e empregados públicos que estiverem na ativa, de maneira individualizada, conforme estabelecido em ato do Ministro de Estado da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos;

.....

§ 8º Ato conjunto dos Ministros de Estado da Controladoria-Geral da União e do Trabalho e Emprego disporá sobre a divulgação dos programas de que trata o inciso IX do § 3º, que será feita, observado o disposto no Capítulo VII:

.....

II - por meio de informações consolidadas disponibilizadas no sítio eletrônico do Ministério do Trabalho e Emprego”; e

.....” (NR)

“Art. 8º Os sítios eletrônicos dos órgãos e das entidades, em cumprimento às normas estabelecidas pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, atenderão aos seguintes requisitos, entre outros:

.....” (NR)

“Art. 11.

.....
§ 1º O pedido será apresentado em formulário padrão, por meio de sistema eletrônico específico ou presencialmente no SIC dos órgãos e entidades.

.....” (NR)

“Art. 11-A. A Controladoria-Geral da União manterá sistema eletrônico específico, disponível na internet, para o registro e atendimento aos pedidos de acesso à informação, de uso obrigatório pelos órgãos e entidades indicados no art. 5º.

§ 1º A obrigatoriedade de uso do sistema eletrônico previsto no **caput** não exclui a possibilidade de que os órgãos e entidades façam uso de sistemas próprios para a organização dos fluxos internos de tratamento dos pedidos de acesso à informação.

§ 2º Os pedidos recebidos pelos órgãos e entidades na forma do § 3º do art. 11 deverão ser registrados no sistema eletrônico específico de que trata o **caput** na data do seu recebimento.” (NR)

“Art. 12.

.....

Parágrafo único. Será facultado ao solicitante de acesso à informação, devidamente identificado no sistema eletrônico previsto no art. 11-A, optar pela preservação de sua identidade frente aos órgãos ou entidades demandados.” (NR)

“Art. 28.

.....

§ 1º Poderá ser estabelecida como termo final de restrição de acesso a ocorrência de determinado evento, observados os prazos máximos de classificação.

§ 2º Expirado o prazo de classificação sem que o órgão ou a entidade tenha tornado a informação de acesso público, nos termos do § 4º do art. 24 da Lei nº 12.527, de 2011, a Controladoria-Geral da União notificará a autoridade competente para que adote as providências cabíveis no prazo máximo de trinta dias.” (NR)

“Art. 31.

.....

VII - razões da classificação, observados os critérios estabelecidos no art. 27, com a justificativa para o grau de sigilo adotado;

VII-A - assunto a que se refere a informação, com a descrição de elementos mínimos que permitam a identificação do tema de que trata a classificação;

.....

” (NR)

“

Art. 32. A autoridade classificadora ou outro agente público que classificar a informação deverá enviar, no prazo de trinta dias, contado da data da decisão de classificação ou de sua ratificação, as informações previstas nos incisos do **caput** do art. 31 à:

I - Comissão Mista de Reavaliação de Informações, no caso de informações classificadas no grau ultrassecreto ou secreto; e

II - Controladoria-Geral da União, no caso de informações classificadas em qualquer grau de sigilo, exceto o envio das informações de que trata o inciso

VII do **caput** do art. 31.

§ 1º Na hipótese do inciso II do **caput**, no desempenho das competências previstas no art. 68, quando a Controladoria-Geral da União identificar, a partir do exame dos elementos públicos que compõem o TCI, indícios de erro na classificação da informação, deverá:

I - notificar a autoridade classificadora, que decidirá sobre a reavaliação da classificação no prazo de trinta dias; e

II - informar a questão à Comissão Mista de Reavaliação de Informações, no caso de informações classificadas no grau ultrassecreto ou secreto, para fins do disposto no inciso I do **caput** do art. 47.

§ 2º Os indícios de erro de que trata o § 1º serão considerados quanto:

I - ao não enquadramento do assunto de que trata o inciso VII-A do **caput** do art. 31 nas hipóteses legais de sigilo; e

II - à não adequação do grau de sigilo.” (NR)

“Art. 45.

.....

II -

.....

c) indicação de dispositivo legal que fundamenta a classificação;

d) data da produção da informação, data da classificação e prazo da classificação; e

e) assunto da informação classificada de que trata o inciso VII-A do **caput** do art. 31;

.....

Parágrafo único. Qualquer revisão ou reavaliação das informações classificadas, seja quanto ao grau de sigilo ou ao prazo de classificação, deverá ser atualizada, no prazo de 30 dias, no rol previsto no inciso II do **caput**.” (NR)

“Art. 58. A restrição de acesso a informações pessoais de que trata o art. 55 não poderá ser invocada quando:

I - houver o intuito de prejudicar processo de apuração de irregularidades, conduzido pelo Poder Público, em que o titular das informações for parte ou interessado;

II - as informações pessoais não classificadas estiverem contidas em conjuntos de documentos necessários à recuperação de fatos históricos de maior relevância; ou

III - for possível o tratamento e a proteção do dado, por meio da ocultação, anonimização ou pseudonimização das informações pessoais relativas à intimidade, vida privada, honra e imagem”. (NR)

“Art. 64-A. As entidades com personalidade jurídica de direito privado constituídas sob a forma de serviço social autônomo que sejam destinatárias de contribuições ou de recursos públicos federais decorrentes de contrato de gestão e os conselhos de fiscalização profissional deverão atender aos princípios e regras previstos na Lei nº 12.527, de 2011, e obrigatoriamente:

I - divulgar, independentemente de requerimento, as informações de interesse coletivo ou geral por eles produzidas ou custodiadas, inclusive aquelas a que se referem os incisos I ao VIII do § 3º do art. 7º, em local de fácil visualização em sítios oficiais na internet, observado o disposto no § 1º do art. 7º e no art. 8º; e

II - criar SIC, observado o disposto na Seção I do Capítulo IV deste Decreto.

§ 1º As informações previstas no inciso I do **caput** devem ser fornecidas diretamente pelas entidades e conselhos de que trata o **caput** e referem-se à parcela dos recursos provenientes das contribuições e dos demais recursos públicos recebidos e à sua destinação, sem prejuízo das prestações de contas a que estejam legalmente obrigadas.

§ 2º Aplica-se o disposto no art. 55 e no art. 58 às informações pessoais relativas à intimidade, vida privada, honra e imagem detidas pelas entidades e conselhos de que trata o **caput**.

§ 3º A divulgação das informações previstas no inciso I do **caput** não exclui outras hipóteses de publicação e divulgação de informações previstas na legislação, inclusive na Lei de Diretrizes Orçamentárias.

§ 4º O sistema recursal e de monitoramento deste Decreto não se aplica às entidades e conselhos de que trata o **caput**, salvo quanto à possibilidade do requerente, no caso de omissão de resposta ao pedido de acesso à informação, apresentar a reclamação prevista no art. 22, que será encaminhada à autoridade máxima da entidade ou conselho demandado.

§ 5º As entidades de que trata o **caput** estão sujeitas, no que couber, às sanções e aos procedimentos previstos no art. 66, sendo competência exclusiva da autoridade máxima do órgão ou da entidade da administração pública responsável por sua supervisão a aplicação da sanção de declaração de inidoneidade.” (NR)

“Art. 68.

.....

IV - monitorar a implementação da Lei nº 12.527, de 2011, para:

a) examinar sua regularidade; e

b) sugerir providências aos órgãos e entidades em caso de descumprimento do disposto nessa Lei;

.....

VI - supervisionar a aplicação deste Decreto, especialmente quanto:

a) ao cumprimento dos prazos e procedimentos pelos órgãos e entidades; e

b) à qualidade do serviço de acesso à informação;

VII - definir, padronizar, sistematizar e normatizar, mediante a edição de enunciados e instruções, os entendimentos e procedimentos complementares necessários à implementação da Lei nº 12.527, de 2011, observado o disposto no inciso V do **caput** do art. 47 deste Decreto; e

VIII - concentrar e consolidar a publicação de informações estatísticas de que trata o art. 45.

Parágrafo único. Quando aprovados pelo Ministro da Controladoria-Geral da União e publicados no Diário Oficial da União, os enunciados de que trata o inciso VII do **caput** produzirão efeito vinculante sobre os órgãos e entidades do Poder Executivo federal de que trata o art. 5º, ressalvada a Comissão Mista de Reavaliação de Informações." (NR)

“Art. 69. Compete à Controladoria-Geral da União, observadas as competências dos demais órgãos e entidades e as previsões específicas deste Decreto:

.....” (NR)

Art. 2º O Anexo ao Decreto nº 7.724, de 2012, passa a vigorar na forma do Anexo a este Decreto.

Art. 3º Ficam revogados os seguintes dispositivos do Decreto nº 7.724, de 16 de maio de 2012:

I - o parágrafo único do art. 64; e

II - os arts. 64-B e 64-C.

Art. 4º Este Decreto entra em vigor:

I - no prazo de cento e oitenta dias, contado da data de sua publicação, em relação ao art. 1º deste Decreto na parte em que altera os seguintes dispositivos do Decreto nº 7.724, de 2012:

a) inciso II do **caput** do art. 32; e

b) alínea “e” do inciso II do **caput** do art. 45; e

II - na data de sua publicação, quanto aos demais dispositivos.

§ 1º O disposto no inciso VII-A do **caput** do art. 31 do Decreto nº 7.724, de 2012, com a redação dada por este Decreto, não incidirá sobre os Termos de Classificação de Informação - TCI produzidos antes da data de publicação deste Decreto.

§ 2º O disposto na alínea “e” do inciso II do **caput** do art. 45 do Decreto nº 7.724, de 2012, com a redação dada por este Decreto, não incidirá sobre os róis de informações classificadas publicados em sítio na Internet antes da data de entrada em vigor desse dispositivo.

ANEXO

GRAU DE SIGILO:

TERMO DE CLASSIFICAÇÃO DE INFORMAÇÃO - TCI
ÓRGÃO/ENTIDADE:
CÓDIGO DE INDEXAÇÃO:
GRAU DE SIGILO:
CATEGORIA:
TIPO DE DOCUMENTO:
DATA DE PRODUÇÃO:
FUNDAMENTO LEGAL PARA CLASSIFICAÇÃO:
RAZÕES DA CLASSIFICAÇÃO: (idêntico ao grau de sigilo do documento)
ASSUNTO DA INFORMAÇÃO CLASSIFICADA:
PRAZO DA RESTRIÇÃO DE ACESSO:
DATA DE CLASSIFICAÇÃO:

AUTORIDADE CLASSIFICADORA		Nome:
		Cargo:
AUTORIDADE RATIFICADORA (quando aplicável)		Nome:
		Cargo:
	DESCCLASSIFICAÇÃO em ____/____/____ (quando aplicável)	Nome:
		Cargo:
	RECLASSIFICAÇÃO em ____/____/____ (quando aplicável)	Nome:
		Cargo:
	REDUÇÃO DE PRAZO em ____/____/____ (quando aplicável)	Nome:
		Cargo:
	PRORROGAÇÃO DE PRAZO em ____/ ____/____ (quando aplicável)	Nome:
		Cargo:
<p>_____</p> <p>ASSINATURA DA AUTORIDADE CLASSIFICADORA</p>		
<p>_____</p> <p>ASSINATURA DA AUTORIDADE RATIFICADORA (quando aplicável)</p>		
<p>_____</p> <p>ASSINATURA DA AUTORIDADE responsável por DESCCLASSIFICAÇÃO (quando aplicável)</p>		
<p>_____</p> <p>ASSINATURA DA AUTORIDADE responsável por RECLASSIFICAÇÃO (quando aplicável)</p>		
<p>_____</p> <p>ASSINATURA DA AUTORIDADE responsável por REDUÇÃO DE PRAZO (quando aplicável)</p>		
<p>_____</p> <p>ASSINATURA DA AUTORIDADE responsável por PRORROGAÇÃO DE PRAZO (quando aplicável)</p>		

Assinatura apenas para fins de visualização

Documento assinado eletronicamente por **CIBELLE CESAR DO AMARAL BRASIL**, **Diretora de Articulação, Supervisão e Monitoramento de Acesso à Informação**, em 12/05/2023, às 08:45, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://super.cgu.gov.br/conferir> informando o código verificador 2805252 e o código CRC EE448E92

CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

PARECER Nº 2795947/2023/DASAI/SNAI
PROCESSO Nº 00190.102659/2023-12
INTERESSADO: SECRETARIA NACIONAL DE ACESSO À INFORMAÇÃO.
ASSUNTO: **Proposta normativa que altera Decreto que regulamenta a Lei de Acesso à Informação.**

Altera o Decreto nº 7.724, de 16 de maio de 2012, que regulamenta a Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011 - Lei de Acesso à Informação.

Sra. Secretária-Executiva,

1. Trata-se de **Parecer de Mérito** para instruir a Exposição de Motivos (2804291), elaborado nos termos do art. 32 do Decreto nº 9.191, de 1º de novembro de 2017, que estabelece as normas e as diretrizes para elaboração, redação, alteração, consolidação e encaminhamento de propostas de atos normativos ao Presidente da República.
2. O objeto do presente parecer de mérito é a proposta de decreto contida na Minuta (2805252), que altera o Decreto nº 7.724, de 16 de maio de 2012, que regulamenta a Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011 - Lei de Acesso à Informação.

I - Análise do Problema

3. A presente proposta normativa decorre de ampla discussão realizada no âmbito da Controladoria-Geral da União - CGU, em atendimento ao Despacho Presidencial de 1º de janeiro de 2023, que determinou a adoção de providências para a revisão de atos que impuseram sigilo indevido a documentos de acesso público referentes à aplicação da Lei nº 12.527/11, Lei de Acesso à Informação (LAI).
4. O referido comando presidencial tem fundamento na premente necessidade de buscar o nivelamento de entendimentos sobre a aplicação da LAI em todo o Poder Executivo federal. Em grande parte, trata-se de compreensão que já era aplicada por esta CGU em anos pretéritos, seja em julgamentos de recursos, seja nas capacitações e orientações proferidas, mas que restou fragilizada nos anos recentes.
5. A Minuta de Decreto sob análise contém uma série de propostas de alteração do Decreto nº 7.724, de 16 de maio de 2012, resultantes da experiência adquirida pela CGU nos quase onze anos de vigência da LAI como o órgão responsável pelo monitoramento da implementação da referida Lei por órgãos e entidades do Poder Executivo federal, bem como terceira instância recursal administrativa para análise de negativas de acesso à informação.
6. As alterações realizadas são as seguintes:
 - 6.1. **Atualização dos nomes dos ministérios citados no Decreto:** em razão da reforma ministerial ocorrida em janeiro de 2023, faz-se necessário atualizar as normas que citam atualmente o extinto Ministério da Economia. Nesse caso, propõe-se a alteração do inciso VI do art. 7º, do inciso II e caput do § 8º do mesmo artigo, e do caput do Art. 8º, de acordo com as seguintes justificativas:
 - 6.1.1. O inciso VI do art. 7º trata da divulgação de informações sobre a remuneração de ocupantes de e cargo, posto, graduação, função e emprego público. Tratando-se de assunto relativo ao quadro de pessoal do Poder Executivo Federal, o tema cabe atualmente ao Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos.
 - 6.1.2. O inciso II e caput do § 8º do art. 7º trata da publicação de informações sobre o Fundo de Amparo ao Trabalhador, temática gerida pelo atual Ministério do Trabalho e Emprego.
 - 6.1.3. O caput do art. 8º trata das normas para criação e manutenção de sites governamentais,

reguladas pela Secretaria de Governo Digital, no âmbito do Ministério de Gestão e da Inovação em Serviços Públicos.

6.2. **Sistema eletrônico específico para o registro e atendimento a pedidos de acesso à informação:** a Controladoria-Geral da União desenvolveu e realiza a gestão de sistema eletrônico destinado ao gerenciamento dos pedidos de acesso à informação, que já está incorporado à rotina de todos os órgãos e entidades do Poder Executivo federal. A alteração proposta no § 1º do art. 11 do Decreto nº 7.724, de 2012 e a inclusão do art. 11-A, autorizam a formulação de pedidos por qualquer meio legítimo e presencialmente, nas unidades Serviço de Informações ao Cidadão - SIC, desde que sejam tais pedidos sejam registrados no sistema eletrônico específico, conforme orientações já estabelecidas por este órgão. Assim, não se configura qualquer tipo de restrição quanto às possibilidades de vias para os pedidos de acesso à informação, ao mesmo tempo que garante que todos os pedidos endereçados aos órgãos do Poder Executivo Federal sejam registrados num sistema único que permita o controle e monitoramento do seu atendimento. Cumpre ainda destacar que a previsão do art. 11-A apenas reforça a prática já amplamente adotada do uso sistema eletrônico específico pelos órgãos e entidades da administração pública federal para o registro e atendimento aos pedidos de acesso à informação e não exclui a possibilidade de os órgãos manterem sistemas próprios para organizarem seus fluxos internos para o tratamento dos pedidos, conferindo autonomia quanto a seus processos internos de trabalho, como também já é praxe;

6.3. **Proteção ao solicitante:** visando garantir segurança jurídica à proteção da identidade do solicitante de informação frente ao órgão demandado, a Minuta de Decreto propõe alteração no art. 12, inserindo parágrafo único para facultar ao solicitante de acesso à informação a escolha pela preservação de sua identidade frente aos órgãos ou entidades demandados. Destaca-se que não há conflito com a identificação de que tratam os incisos do caput do art. 12, pois esta segue sendo necessária para registrar o pedido de acesso à informação. Ocorre que, apenas quando explicitamente demandado pelo requerente, a sua identificação passa a não ser acessível aos órgãos demandados. Resta esclarecer que a proteção ao solicitante está implementada no sistema eletrônico do serviço de informação ao cidadão desde 2018, e decorreu de compromisso firmado pela CGU no 3º Plano de Ação de Governo Aberto do Brasil. Tratava-se de demanda da sociedade civil organizada, que vinha criando mecanismos alternativos para registrar pedidos de informação de cidadãos, uma vez que a identificação do solicitante, requerida pela LAI, poderia levá-los a deixar de fazer pedidos por medo de represálias e intimidações;

6.4. **Classificação de informações:** a minuta de decreto propõe alterações nos artigos 28, 32 e 45 do Decreto nº 7.724/2012, como segue:

6.4.1. **Prazo de classificação de informação expirado:** com o objetivo de garantir a publicidade das informações cujo prazo de classificação em grau de sigilo tenha expirado, propõe-se a inclusão do § 2º no artigo 28, prevendo que a Controladoria-Geral da União notifique a autoridade competente para que adote as providências cabíveis, no prazo máximo de trinta dias, para tornar a informação de acesso público, nos termos do § 4º do art. 24, da Lei nº 12.527. A presente proposta cria um instrumento de controle, hoje inexistente, e que se mostra essencial para dar efetividade ao direito ao acesso a informações cujo termo final de restrição de acesso tenha ocorrido, evitando assim a indevida ocorrência de sigilo por prazo indeterminado. Ressalta-se que o tema foi objeto de análise da CGU no [Parecer Referencial](#) que consolidou um amplo estudo sobre as informações que foram objeto de sigilo indevido e foi um dos resultados do Despacho Presidencial de 1º de janeiro de 2023". Tal parecer destaca que:

a) Estudos recentes apontam que a estrutura de controles sobre a classificação da informação, no Poder Executivo Federal, pode ser considerada falha ou pouco eficiente. Assevera também que o controle social do processo de classificação é difícil, haja vista que os cidadãos até sabem da existência de uma informação classificada, pois o pressuposto de existência e validade da classificação de uma informação é a elaboração de um Termo de Classificação de Informação (TCI) - porém não sabem o assunto da informação, o motivo pelo qual ela foi classificada ou as razões concretas que levaram as autoridades públicas a classificá-las.

b) Existem diversas informações classificadas com prazo de classificação expirado, mas que ainda continuam sob sigilo. Isto porque, em muitos órgãos, pedidos de acesso a documentos desclassificados são negados ao argumento de que, mesmo desclassificados, os documentos ainda poderiam gerar algum risco à segurança nacional. Ocorre que o sigilo em face de documentos públicos não pode ser eterno, uma vez que essa situação

subverte o princípio norteador da LAI de que o sigilo é temporário e perdure apenas durante o prazo das respectivas classificações, ou seja, 5 (cinco) anos para o grau reservado, 15 (quinze) para o secreto e 25 (vinte e cinco) para os ultrassecretos, com a possibilidade de prorrogação apenas neste último grau de sigilo. Ressalta-se, portanto, que não é possível acolher eventuais alegações de risco à segurança nacional após a finalização do prazo de classificação de um documento público.

6.4.2. **Publicidade do assunto de que trata a informação classificada:** com o objetivo de que sejam conhecidas as razões para a classificação de informações, ainda que descritas em linhas gerais, a proposta normativa inclui o inciso VII-A no art. 31 para prever que seja indicado no TCI o assunto de que trata a informação classificada, o qual será de acesso público. Tal alteração requer a inclusão desse campo também no anexo ao Decreto nº 7.724, de 2012, para **adequação do TCI**. Destaca-se que, tendo em vista o disposto na alínea "a" do parágrafo 6.3.1, tais alterações se fazem são fundamentais para o exercício do controle social do processo de classificação e também do próprio monitoramento da aplicação do previsto no Decreto por parte da CGU. De modo a corroborar a necessidade, cabe informar que, desde 2016, a [Resolução CMRI nº 02, de 30 de março de 2016](#), já prevê que os órgãos e entidades sujeitos ao Decreto nº 7724/2012 deem publicidade, nos seus róis de informações desclassificadas publicados em transparência ativa, de breve resumo do documento desclassificado. Resta clara a importância da inclusão desse campo na norma jurídica apropriada, dado a lacuna já identificada anteriormente.

6.4.3. **Envio de dados sobre as informações classificadas:** Para fins de monitoramento e controle dos procedimentos de classificação de informações públicas, o ato normativo altera o art. 32 para prever o encaminhamento das informações que compõem o TCI, indicadas no caput do art. 31, no prazo de trinta dias, à Comissão Mista de Reavaliação de Informações no caso de informações classificadas no grau ultrassecreto ou secreto e à Controladoria-Geral da União, no caso de informações classificadas em qualquer grau de sigilo. Ressalta-se que, o campo "razões para a classificação", inciso VII do art. 31, não serão enviados à CGU, por estar classificado no mesmo grau de sigilo da informação. O art. 32 passa a prever a **competência da Controladoria-Geral da União** para examinar os elementos públicos das informações classificadas, e, no caso de identificação de indícios de erro na classificação, notificar a autoridade classificadora e informar a questão à Comissão Mista de Reavaliação de Informações. Destaca-se, ainda, que não será mais necessário o envio do próprio TCI, mas, alternativamente, das informações que o compõem. Tal proposta decorre da necessidade pungente de simplificar o trâmite de informação entre os órgãos e a CMRI ou CGU. Muitos órgãos ainda enviam as cópias físicas do TCI à CMRI, o que requer um esforço adicional para seu recebimento e gestão, uma vez que eles contêm informação classificada, cujas normas para manuseio, trâmite e armazenamento são extremamente rígidas.

6.4.4. **Informações que devem constar do rol de informações classificadas e desclassificadas:** a proposta normativa altera o inciso II do art. 45 para prever que o rol de informações classificadas em cada grau de sigilo contenha a **indicação de dispositivo legal que fundamenta a classificação**, o assunto de que trata a informação e a data da produção da informação, da classificação e o prazo da classificação. Cabe informar que, desde 2016, a [Resolução CMRI nº 02, de 30 de março de 2016](#), já prevê que os órgãos e entidades sujeitos ao Decreto nº 7724/2012 deem publicidade, nos seus róis de informações desclassificadas publicados em transparência ativa, de breve resumo do documento desclassificado. dessa forma, também é alterado o anexo ao Decreto nº 7.724, de 2012, para adequar o TCI a essa necessidade. Ainda, é inserido o parágrafo único ao art. 45 para prever que quaisquer revisões ou reavaliações das informações classificadas sejam refletidas no rol do inciso II, no prazo de 30 dias.

6.5. **Proteção a informações pessoais:** a proposta normativa altera o art. 58 tornar mais claras as hipóteses em que não pode ser inovada a restrição de acesso à informação, além de incluir o inciso III, que traz a previsão de que as restrições de acesso a informações pessoais não serão aplicáveis a pedidos em que for possível o tratamento e proteção do dado, como a ocultação, a anonimização ou pseudonimização das informações pessoais relativas à intimidade, vida privada, honra e imagem. Assim, tem-se como objetivo clarificar a devida interpretação de que dado pessoal não deve inviabilizar a transparência de documentos de interesse público

6.6. **Aplicação de dispositivos do Decreto aos serviços sociais autônomos:** o Decreto nº 9.781, de 03 de maio 2019, alterou o Decreto nº 7.724/2012 para incluir os artigos 64-A, 64-B e 64-C, com o objetivo de estender o dever de publicidade, na modalidade "transparência passiva" às entidades que compõem os serviços sociais autônomos destinatários de contribuições, o chamado "Sistema S". No

entanto, o ajuste promovido à época inseriu, no art. 64-B, um lapso material, indicando a aplicação do Decreto inclusive no que tange às instâncias de apelação em grau de recurso, definidas nos artigos 23 e 24, que trata dos recursos à CGU e à CMRI, respectivamente. Entretanto, nos termos do art. 16 da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, o solicitante somente poderá recorrer à Controladoria-Geral da União e à CMRI caso o acesso à informação tenha sido negado por órgãos ou entidades do Poder Executivo Federal. Uma vez que as entidades com personalidade jurídica de direito privado constituídas sob a forma de serviço social autônomo não integram a estrutura do Poder Executivo Federal, não há como manter a possibilidade de que eventuais recursos sejam encaminhados à Controladoria-Geral da União ou mesmo à CMRI, assunto regulamentado pelos artigos 23 e 24 do Decreto nº 7.724, de 2012. Dessa forma, a presente alteração normativa propõe:

6.6.1. Incluir os conselhos profissionais também como entidades sujeitas ao Decreto nº 7.724/2012, tendo em vista decisão previamente exarada pela CMRI, em sua [Súmula nº 7/2015](#), abaixo transcrita, mas sem acesso às instâncias recursais de que tratam os artigos 23 e 24 do referido Decreto:

"...

Apesar de geralmente constituídas sob a forma de autarquias, o que resulta na submissão ao regime de acesso à in- formação previsto na Lei de Acesso a Informação, a natureza pública singular das entidades de fiscalização profissional não implica que integrem a estrutura do Estado nem tampouco que façam parte do Poder Executivo federal, de modo que não cabe atribuir à CGU e à CMRI o poder revisional das respostas a pedidos de acesso às in- formações proferidas por conselhos profissionais. Diante disso, a CMRI entende ser aplicável a Lei de Acesso à Informação (Lei nº 12.527/2012) aos conselhos profissionais, não sendo aplicável, contudo, os recursos de que tratam o art. 16 da Lei às decisões exaradas pelas autoridades máximas dos conselhos profissionais. Igualmente inaplicável a esses órgãos é o Decreto nº 7.724, de 2012, que regulamenta, no âmbito do Poder Executivo federal, a Lei de Acesso a Informação."

6.6.2. Alterar o art. 64-A para consolidar todas as obrigações anteriormente constantes dos artigos 64-A, 64-B e 64-C.

6.7. **Competências de Monitoramento e Supervisão da LAI:** a proposta normativa prevê a alteração do art. 68, detalhando as competências da Controladoria-Geral da União como responsável pelo monitoramento e supervisão da implementação da LAI no âmbito do Poder Executivo federal e como instância recursal administrativa de negativas de acesso à informação, conforme previsto na Medida Provisória nº 1.154, de 2023, e na própria LAI, conforme descrito a seguir:

6.7.1. Detalha, nos incisos IV e VI do referido artigo, as competência de monitoramento e supervisão da LAI, já realizadas pela CGU desde maio de 2012;

6.7.2. Inclui, no inciso VII do referido artigo, a possibilidade de que a CGU defina padronize, sistematize e normatize, mediante a edição de enunciados e instruções, os entendimentos e procedimentos complementares necessários à implementação da Lei nº 12.527, de 2011, observado o disposto no inciso V do art. 47 do Decreto. Nesse caso, ressalta-se aqui que a CMRI segue com a competência de suprir lacunas da Lei, podendo, portanto, inovar. Ao contrário, os enunciados e instruções normativas emitidas pela CGU não inovarão, apenas consolidarão os entendimentos sobre recorrentes decisões da CGU sobre a temática, visando a produzir o efeito de uniformizar a aplicação da LAI por parte dos ministérios e demais entidades obrigadas.

6.7.3. Inclui o parágrafo único, que prevê-se que os enunciados e instruções expedidos pela CGU poderão produzir **efeitos vinculantes** sobre os órgãos e entidades do Poder Executivo federal sujeitos à disciplina do Decreto nº 7.724, de 2012. Para tanto, é necessário que duas condições sejam atendidas: **(i) aprovação pelo Ministro da Controladoria-Geral da União;** e **(ii) publicação dos enunciados no Diário Oficial da União.** Busca-se, com isso, garantir a efetiva observância dos padrões normativos por todo o Poder Executivo federal. Tendo em vista a competência da CGU quanto ao incremento da transparência, dados abertos e acesso à informação prevista no inciso VIII do art. 49 da Medida Provisória nº 1.154, de 1º de janeiro de 2023, e sua competência de instância recursal prevista no art. 16 da Lei nº 12.527, de 2011, e visando a padronizar a aplicação da LAI no âmbito do Poder Executivo federal, além do inciso VII, esta proposta normativa insere ainda parágrafo único ao art. 68 do Decreto nº 7.724, de 2012. A exigência de aprovação do Ministro da Controladoria-Geral da União para que os enunciados produzam efeitos vinculantes está fundamentada no art. 87, parágrafo único, incisos I e II, da Constituição Federal: (i) exercer a orientação, coordenação e supervisão dos órgãos e entidades da administração federal na área de sua competência; (ii) expedir instruções para a execução das leis, decretos e

regulamentos. Além disso, por força dos princípios da legalidade e da publicidade (*caput* do art. 37 da Constituição), para que possam produzir efeitos vinculantes, os enunciados aprovados pelo Ministro devem ser publicados no Diário Oficial da União, tornando-se públicos e acessíveis aos cidadãos e aos órgãos e entidades que deverão observá-los no cotidiano.

6.8. Por fim, a proposta de alteração do art. 69 atribui apenas à CGU as competências que específica, tendo em vista o que já vinha ocorrendo no exercício prático de tais atribuições nos últimos anos e adequa-se ao que foi previsto na Medida Provisória nº 1.154, de 2023, e na própria LAI.

II - Objetivos a alcançar

7. Os objetivos da presente proposta normativa são os seguintes:

(i) nivelar entendimentos sobre a aplicação da LAI em todo o Poder Executivo federal;

(ii) zelar pelos princípios da publicidade e da eficiência, nos termos do **caput** do art. 37 da Constituição Federal; e

(iii) preservar a publicidade e transparência como preceitos gerais e o sigilo como exceção, nos termos do inciso I do **caput** do art. 3º da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011.

III - Atingidos pelo ato

8. São atingidos pelo ato:

(i) todos os órgãos e entidades do Poder Executivo federal, em especial as suas unidades de registro e tratamento de pedidos de acesso à informação e os servidores nelas lotados; e

(ii) os cidadãos-usuários do Serviço de Informação ao Cidadão - SIC.

IV - Estratégia e prazo de Implementação

9. A presente proposta normativa não exige estratégia própria e específica de implementação, tendo em vista que, nos mais de dez anos de vigência da Lei de Acesso à Informação, os órgãos e entidades do Poder Executivo federal, sob monitoramento e supervisão da Controladoria-Geral da União, desenvolveram a estrutura necessária para colocar em prática as alterações constantes da minuta de Decreto. Ademais, já foram realizadas diversas reuniões e trabalhos em conjunto com a Casa Civil e outros órgãos para a construção da presente proposta de alteração normativa.

10. A minuta de Decreto sob análise aplicará hipótese de **vacatio legis de 180 dias**, prevista no art. 20 do Decreto nº 9.191, de 1º de novembro de 2017, para as normas específicas que exigirão trabalho adicional dos órgãos e entidades no que tange à inclusão de campo adicional nos Termos de Classificação de Informação, e nos róis de informações classificadas e desclassificadas.

V - Impacto orçamentário-financeiro no exercício em que entrar em vigor e nos dois subsequentes

11. A proposta normativa sob análise não implica qualquer impacto orçamentário financeiro neste exercício financeiro, tampouco nos dois subsequentes, tendo em vista que a matéria de que trata não exige o desenvolvimento de nova estrutura ou novos instrumentos de acesso à informação, mas contará com aquela já existente nos órgãos e entidades do Poder Executivo federal, de modo que não mobilizará novos recursos financeiros.

12. Assim, destaca-se que a previsão do art. 11-A da presente proposta de normativo apenas reforça a prática já amplamente adotada do uso sistema eletrônico específico pelos órgãos e entidades da administração pública federal para o registro e atendimento aos pedidos de acesso à informação. Logo, não haverá qualquer custo adicional que envolve o uso do sistema pelo Poder Executivo federal de que trata esta proposta.

VI - Impacto da Medida

13. Este item não é aplicável à presente análise, pois, nos termos do art. 32, **caput**, inciso VI, do Decreto nº 9.191, de 2017, não se vislumbra geração de impacto sobre o meio ambiente, tampouco sobre quaisquer outras políticas públicas.

VII - Conclusão

14. Ante o exposto, entende-se pela adequação, no mérito, da proposta normativa analisada, submetendo o presente Parecer de Mérito e a Minuta de Decreto 2685608 à consideração superior, com

sugestão de encaminhamento à Consultoria Jurídica - CONJUR.

Documento assinado eletronicamente por **CIBELLE CESAR DO AMARAL BRASIL**, **Diretora de Articulação, Supervisão e Monitoramento de Acesso à Informação**, em 12/05/2023, às 08:50, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://super.cgu.gov.br/conferir> informando o código verificador 2805279 e o código CRC 2023287A

Referência: Processo nº 00190.102659/2023-12

SEI nº 2805279

ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
CONSULTORIA-GERAL DA UNIÃO
CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO À CONTROLADORIA GERAL DA UNIÃO
GABINETE

PARECER n. 00162/2023/CONJUR-CGU/CGU/AGU

NUP: 00190.102659/2023-12

INTERESSADOS: SECRETARIA EXECUTIVA DA CONTROLADORIA GERAL DA UNIÃO

ASSUNTOS: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO

EMENTA: ADMINISTRATIVO. MINUTA DE DECRETO QUE ALTERA O DECRETO Nº. 7.724, DE 16 DE MAIO DE 2012.

1. Competência privativa do Presidente da República para expedir decretos dispendo sobre a organização e funcionamento da administração federal, desde que não implique aumento de despesa nem exija a criação ou extinção de órgãos públicos, nos termos do art. 84, inciso VI, alínea "a".
2. Proposta de decreto que altera o Decreto nº 7.724, de 16 de maio de 2012, que regulamenta a Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011 - Lei de Acesso à Informação.
3. Legalidade. Pelo prosseguimento.

1. RELATÓRIO

1. Trata-se de Minuta de Decreto que altera o Decreto nº 7.724, de 16 de maio de 2012 (2805252).

2. O Despacho SE (2744991) resume o encaminhamento do processo à Casa Civil da seguinte forma:

De acordo com decisão tomada em reunião no dia 23 de março de 2023 realizada com a Casa Civil (representantes da Secretaria Especial para Assuntos Jurídicos e da Secretaria Especial de Análise Governamental), a proposta normativa de que trata este processo foi dividida em duas minutas de decreto: uma para tratar da alteração do Decreto nº 7.724, de 2012 (Regulamento da LAI) e outra para tratar da instituição da Política e do Sistema de Transparência Pública do Poder Executivo federal.

Tendo em vista que a minuta anterior já foi analisada em sua completude pela CONJUR [2735513](#)), bem como já foram feitas as análises e adequações pelas áreas técnicas responsáveis ([2739398](#), [2744496](#) e [2744957](#)), submetemos os seguintes documentos para a aprovação do Ministro e a inserção no SIDOF em duas Exposições de Motivos:

Para a proposta de Decreto que institui a Política e o Sistema de Transparência Pública do Poder Executivo federal: Parecer de Mérito Decreto Política e Sistema de Transparência [2742064](#)), Minuta de Exposição de Motivos Decreto Política e Sistema [2742074](#)) e Minuta de Decreto Política e Sistema de Transparência [2742086](#)); e

Para a proposta de Decreto que altera o Decreto nº 7.724, de 2012 (Regulamento da LAI): Parecer de Mérito Alteração do Decreto nº 7.724/2012 ([2742098](#)), Minuta de Exposição de Motivos Alteração Decreto LAI ([2742102](#)) e Minuta de Decreto Alteração do Decreto nº 7.724/2012 ([2742112](#)).

3. Em reunião ocorrida na Casa Civil no dia 03 de maio de 2023 aquela casa externou a necessidade de adequação, por esta CGU, dos documentos que acompanharam a minuta de Decreto, em especial porque o fracionamento explicitado no despacho transcrito acima teria tornado incompleta a análise jurídica anterior, especificamente quanto as alterações propostas para o Decreto nº 7.724, de 16 de maio de 2012. Retornaram então os autos a esta Controladoria destacando-se para a presente análise os seguintes documentos anexados aos autos:

- o Parecer de Mérito (2805279);
- o Minuta de Decreto que altera o Decreto nº 7.724, de 16 de maio de 2012 (2805252);
- o Minuta de Exposição de Motivos (2804291)

4. Vieram os autos a esta Consultoria Jurídica – CONJUR/CGU, órgão de execução da Advocacia-Geral da União, para análise e elaboração de manifestação consultiva, no exercício das atribuições que lhe conferem o art. 131 da Constituição Federal e o art. 11 da Lei Complementar nº 73, de 10 de fevereiro de 1993.

5. É o relatório. Passo a fundamentar.

2. ANÁLISE JURÍDICA

6. A análise jurídica da Proposta de Decreto (2754748) observará, no que couber, a abrangência apontada no art. 31 do Decreto nº 9.191, de 1º de novembro de 2017, que conta com o seguinte teor:

Decreto nº 9.191, de 2017

Art. 31. A análise contida no parecer jurídico abrangerá:

- I - os dispositivos constitucionais ou legais nos quais está fundada a validade do ato normativo proposto;
- II - as consequências jurídicas dos principais pontos da proposta de ato normativo;
- III - as controvérsias jurídicas que envolvam a matéria; e
- IV - a conclusão a respeito da constitucionalidade, da legalidade e do atendimento à técnica legislativa.

7. Superadas a observação inicial, passa-se à análise da proposta.

2.1 DA COMPETÊNCIA DA CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO À CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

8. Compete a esta Consultoria Jurídica, nos termos do art. 11 da Lei Complementar nº 73, de 10 de fevereiro de 1993, prestar consultoria sob o prisma estritamente jurídico, não lhe cabendo adentrar aspectos relativos à conveniência e oportunidade da prática dos atos administrativos, reservados à esfera discricionária do administrador público legalmente competente. Também não cabe a esta Consultoria examinar questões de natureza eminentemente técnica, administrativa e/ou financeira.

9. A presente manifestação apresenta natureza meramente opinativa e, por tal motivo, as orientações estabelecidas não se tornam vinculantes para o gestor público, o qual pode, de forma justificada, adotar orientação contrária ou diversa daquela emanada por esta Consultoria Jurídica.

2.2 DA COMPETÊNCIA DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA

10. A Constituição da República, por meio do art. 84, VI, alínea "a", dispõe ser competência privativa do Presidente da República a edição de decreto que disponha sobre a organização e funcionamento da administração federal, desde que não implique aumento de despesa nem exija a criação ou extinção de órgãos públicos. Além disso, pelo disposto no art. 84, IV, da Constituição, compete ao Presidente da República sancionar, promulgar e fazer publicar as leis, bem como expedir decretos e regulamentos para sua fiel execução. Por sua vez, compete aos Ministros de Estado referendar os decretos assinados pelo Presidente da República. Vejamos:

Constituição da República

Art. 84. Compete privativamente ao Presidente da República:

(...)

IV - sancionar, promulgar e fazer publicar as leis, bem como expedir decretos e regulamentos para sua fiel execução;

(...)

VI – dispor, mediante decreto, sobre: [\(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 32, de 2001\)](#)

a) organização e funcionamento da administração federal, quando não implicar aumento de despesa nem criação ou extinção de órgãos públicos; [\(Incluída pela Emenda Constitucional nº 32, de 2001\)](#)

(...)

Art. 87. Os Ministros de Estado serão escolhidos dentre brasileiros maiores de vinte e um anos e no exercício dos direitos políticos.

Parágrafo único. Compete ao Ministro de Estado, além de outras atribuições estabelecidas nesta Constituição e na lei:

I - exercer a orientação, coordenação e supervisão dos órgãos e entidades da administração federal na área de sua competência e **referendar os atos e decretos assinados pelo Presidente da República**

(Grifamos)

11. Desse modo, entende-se presente a competência para a edição do decreto em análise.

2.3 DA JURIDICIDADE FORMAL

12. **Do ponto de vista formal**, verifica-se que o instrumento normativo perfilhado é o decreto. Os decretos são atos normativos subordinados ou secundários que impõem " regras orgânicas e processuais destinadas a pôr em execução os princípios institucionais estabelecidos por lei, ou para desenvolver os preceitos constantes da lei, expressos ou implícitos, dentro da órbita por ela circunscrita, isto é, as diretrizes, em pormenor, por ela determinadas. (MELO, Oswaldo Aranha Bandeira de. Princípios gerais de Direito Administrativo. Rio de Janeiro: Forense, 1969, v. I, p. 314).

13. Outrossim, o projeto de decreto ora em análise também dispõe sobre a organização e funcionamento da administração pública federal, quando não implicar aumento de despesa nem criação ou extinção de órgãos públicos, e de extinção de funções ou cargos públicos, quando vagos (Constituição, art. 84, caput, inciso VI e Decreto nº 9.191, de 2017, art. 12).

14. Dessa forma, não se observa qualquer usurpação de matérias afetas à lei. Nem se observa contrariedade às normas pátrias.

15. Dando prosseguimento, destaca-se que o parecer de mérito deverá conter:

Decreto nº 9.191, de 2017

(...)

Art. 32. O parecer de mérito conterá:

I - a análise do problema que o ato normativo visa a solucionar;

II - os objetivos que se pretende alcançar;

III - a identificação dos atingidos pelo ato normativo;

IV - quando couber, a estratégia e o prazo para implementação;

V - na hipótese de a proposta implicar renúncia de receita, criação, aperfeiçoamento ou expansão da ação governamental, ou aumento de despesas:

(...)

VI - quando couber, a análise do impacto da medida:

a) sobre o meio ambiente; e

b) sobre outras políticas públicas, inclusive quanto à interação ou à sobreposição; [\(Redação dada pelo Decreto nº 9.588, de 2018\)](#)

VII - na hipótese de medida provisória ou de projeto de lei em regime de urgência, a análise das consequências do uso do processo legislativo regular; e [\(Redação dada pelo Decreto nº 9.588, de 2018\)](#)

VIII - na hipótese de políticas públicas financiadas por benefícios de natureza tributária, financeira e creditícia previstos no [§ 6º do art. 165 da Constituição](#), as proposições deverão conter: [\(Incluído pelo Decreto nº 9.588, de 2018\)](#)

a) objetivos, metas e indicadores para acompanhamento e avaliação dos resultados alcançados; e [\(Incluído pelo Decreto nº 9.588, de 2018\)](#)

b) indicação do órgão responsável e do eventual corresponsável pela gestão da política. [\(Incluído pelo Decreto nº 9.588, de 2018\)](#)

16. O parecer de mérito acostado aos autos, Parecer de Mérito (2805279), preenche tais requisitos.

17. Em relação à Minuta de Exposição de Motivos (2804291), verifica-se que esta cumpre os requisitos estabelecidos nos artigos 27 e 29 do Decreto nº 9.191, de 2017, quais sejam:

Decreto nº 9.191, de 2017

Art. 27. A exposição de motivos deverá:

I - justificar e fundamentar, de forma clara e objetiva a edição do ato normativo, com:

a) a **síntese do problema cuja proposição do ato normativo visa a solucionar;**

b) a **justificativa para a edição do ato normativo na forma proposta; e**

c) a **identificação dos atingidos pela norma;**

II - na hipótese de a proposta de ato normativo gerar despesas, diretas ou indiretas, ou gerar diminuição de receita para o ente público, demonstrar o atendimento ao disposto nos [art. 14, art. 16 e art. 17 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000](#), e no [art. 107 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias](#)

III - no caso de proposta de medida provisória, demonstrar, objetivamente, a relevância e a urgência; e

IV - ser assinada pelo Ministro de Estado proponente.

(...)

Exposição de motivos interministerial

Art. 29. A proposta de ato normativo que tratar de matéria relacionada a dois ou mais órgãos será elaborada conjuntamente.

Parágrafo único. Na hipótese prevista no caput, os Ministros de Estado titulares dos órgãos envolvidos assinarão conjuntamente a exposição de motivos, à qual serão anexados os pareceres de mérito e jurídicos do Ministério autor e dos Ministérios coautores.

(Grifamos)

18. A Minuta de Decreto que altera o Decreto 7.724/2012 (2805252) posta em exame parece contemplar os requisitos previstos na norma. O ato normativo **foi estruturado em três partes básicas**, nos termos do art. 5º do Decreto 9.191, de 2017, vejamos:

- o **PARTE PRELIMINAR:** contendo:
- o **Ementa**, que explicita de modo conciso o objeto do ato normativo, que "*Altera o Decreto nº 7.724, de 16 de maio de 2012, que regulamenta a Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011 - Lei de Acesso à Informação.*"; e
- o **Preâmbulo**, com indicação de autoria, atribuída ao PRESIDENTE DA REPÚBLICA, e o fundamento de validade, consubstanciado no *art. 84, caput, incisos IV e VI, alínea "a", da Constituição, e tendo em vista o disposto no art. 5º, caput, inciso XXXIII, no art. 37, § 3º, inciso II, no art. 216, § 2º, da Constituição, e na Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011;*
- o **PARTE NORMATIVA:** contendo as **normas que regulam o objeto** (artigos 1º ao 4).
- o **PARTE FINAL:** contendo as disposições sobre medidas necessárias à implementação das normas constantes da parte normativa; as disposições transitórias; a cláusula de revogação, quando couber; e a cláusula de vigência.

19. Portanto, quanto à redação do normativo, o texto apresentado observou a técnica legislativa adequada, segundo a Lei Complementar nº 95, de 26 de fevereiro de 1998 e o Decreto nº 9.191, de 2017, bem como o Manual de Redação da Presidência da República, este último de aplicação obrigatória no âmbito do Poder Executivo Federal.

2.4 DA JURIDICIDADE MATERIAL

20. O **art. 1º** determina que o Decreto nº 7.724, de 16 de maio de 2012, passa a vigorar com diversas alterações.

21. Cabe, então, a análise, uma a uma, das alterações pretendidas.

Redação Atual	Redação Proposta
---------------	------------------

<p>Art. 7º É dever dos órgãos e entidades promover, independente de requerimento, a divulgação em seus sítios na Internet de informações de interesse coletivo ou geral por eles produzidas ou custodiadas, observado o disposto nos arts. 7º e 8º da Lei nº 12.527, de 2011.</p> <p>§ 1º Os órgãos e entidades deverão implementar em seus sítios na Internet seção específica para a divulgação das informações de que trata o caput.</p> <p>§ 3º Deverão ser divulgadas, na seção específica de que trata o § 1º, informações sobre:</p> <p>VI - remuneração e subsídio recebidos por ocupante de cargo, posto, graduação, função e emprego público, incluídos os auxílios, as ajudas de custo, os jetons e outras vantagens pecuniárias, além dos proventos de aposentadoria e das pensões daqueles servidores e empregados públicos que estiverem na ativa, de maneira individualizada, conforme estabelecido em ato do Ministro de Estado da Economia;</p> <p>II - por meio de informações consolidadas disponibilizadas no sítio eletrônico do Ministério da Economia; e</p>	<p>"Art. 7º</p> <p>VI - remuneração e subsídios recebidos por ocupante de cargo, posto, graduação, função e emprego público, incluídos os auxílios, as ajudas de custo, os jetons e outras vantagens pecuniárias, além dos proventos de aposentadoria e das pensões daqueles servidores e empregados públicos que estiverem na ativa, de maneira individualizada, conforme estabelecido em ato do Ministro de Estado da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos;</p> <p>.....</p> <p>§ 8º Ato conjunto dos Ministros de Estado da Controladoria-Geral da União e do Trabalho e Emprego disporá sobre a divulgação dos programas de que trata o inciso IX do § 3º, que será feita, observado o disposto no Capítulo VII:</p> <p>I -</p> <p>II - por meio de informações consolidadas disponibilizadas no sítio eletrônico do Ministério do Trabalho e Emprego; e</p> <p>....."</p> <p>(NR)</p>
---	---

Redação Atual	Redação Proposta
<p>Art. 8º Os sítios eletrônicos dos órgãos e das entidades, em cumprimento às normas estabelecidas pelo Ministério da Economia, atenderão aos seguintes requisitos, entre outros.</p>	<p>"Art. 8º Os sítios eletrônicos dos órgãos e das entidades, em cumprimento às normas estabelecidas pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, atenderão aos seguintes requisitos, entre outros:</p> <p>I -"</p> <p>(NR)</p>

22. Essas primeiras alterações, nos art. 7º e 8º, foram devidamente justificadas no Parecer de Mérito (2805279):

Atualização dos nomes dos ministérios citados no Decreto: em razão da reforma ministerial ocorrida em janeiro de 2023, faz-se necessário atualizar as normas que citam atualmente o extinto Ministério da Economia. Nesse caso, propõe-se a alteração do inciso VI do art. 7º, do inciso II e caput do § 8º do mesmo artigo, e do caput do Art. 8º, de acordo com as seguintes justificativas:

O inciso VI do art. 7º trata da divulgação de informações sobre a remuneração de ocupantes de e cargo, posto, graduação, função e emprego público. Tratando-se de assunto relativo ao quadro de pessoal do Poder Executivo Federal, o tema cabe atualmente ao Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos.

O inciso II e caput do § 8º do art. 7º trata da publicação de informações sobre o Fundo de Amparo ao Trabalhador, temática gerida pelo atual Ministério do Trabalho e Emprego.

O caput do art. 8º trata das normas para criação e manutenção de sites governamentais, reguladas pela Secretaria de Governo Digital, no âmbito do Ministério de Gestão e da Inovação em Serviços Públicos.

23. Percebe-se que as alterações pretendidas quanto aos artigos 7º e 8º do Decreto nº 7.724, de 2012, visam apenas adequar a norma à nova estrutura organizacional do Poder Executivo, sem qualquer inovação ou mesmo alteração significativa. Desta forma, **não atrai a alteração proposta para os artigos 7º e 8º a necessidade de justificativa, ou aprofundamento, além da já posta no Parecer de Mérito.**

Redação Atual	Redação Proposta
<p>Art. 11. Qualquer pessoa, natural ou jurídica, poderá formular pedido de acesso à informação.</p> <p>§ 1º O pedido será apresentado em formulário padrão, disponibilizado em meio eletrônico e físico, no sítio na Internet e no SIC dos órgãos e entidades.</p>	<p>"Art. 11. Qualquer pessoa, natural ou jurídica, poderá formular pedido de acesso à informação. 11.</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>§ 1º O pedido será apresentado em formulário padrão, por meio de sistema eletrônico específico ou presencialmente no SIC dos órgãos e entidades.</p> <p>.....</p> <p>....."</p> <p>(NR)</p>

Redação Atual	Redação Proposta
Não existe na norma atual.	<p>“Art. 11-A. A Controladoria-Geral da União manterá sistema eletrônico específico, disponível na internet, para o registro e atendimento aos pedidos de acesso à informação, de uso obrigatório pelos órgãos e entidades indicados no art. 5º.</p> <p>§ 1º A obrigatoriedade de uso do sistema eletrônico previsto no caput não exclui a possibilidade de que os órgãos e entidades façam uso de sistemas próprios para a organização dos fluxos internos de tratamento dos pedidos de acesso à informação.</p> <p>§ 2º Os pedidos recebidos pelos órgãos e entidades na forma do § 3º do art. 11 deverão ser registrados no sistema eletrônico específico de que trata o caput na data do seu recebimento.” (NR)</p>

24. Essas duas alterações, no art. 11 e a criação do art. 11-A, foram justificadas no Parecer de Mérito (2805279) da seguinte forma:

Sistema eletrônico específico para o registro e atendimento a pedidos de acesso à informação: a Controladoria-Geral da União desenvolveu e realiza a gestão de sistema eletrônico destinado ao gerenciamento dos pedidos de acesso à informação, que já está incorporado à rotina de todos os órgãos e entidades do Poder Executivo federal. A alteração proposta no § 1º do art. 11 do Decreto nº 7.724, de 2012 e a inclusão do art. 11-A, autorizam a formulação de pedidos por qualquer meio legítimo e presencialmente, nas unidades Serviço de Informações ao Cidadão - SIC, desde que sejam tais pedidos sejam registrados no sistema eletrônico específico, conforme orientações já estabelecidas por este órgão. Assim, não se configura qualquer tipo de restrição quanto às possibilidades de vias para os pedidos de acesso à informação, ao mesmo tempo que garante que todos os pedidos endereçados aos órgãos do Poder Executivo Federal sejam registrados num sistema único que permita o controle e monitoramento do seu atendimento. Cumpre ainda destacar que a previsão do art. 11-A apenas reforça a prática já amplamente adotada do uso sistema eletrônico específico pelos órgãos e entidades da administração pública federal para o registro e atendimento aos pedidos de acesso à informação e não exclui a possibilidade de os órgãos manterem sistemas próprios para organizarem seus fluxos internos para o tratamento dos pedidos, conferindo autonomia quanto a seus processos internos de trabalho, como também já é praxe;

25. Do trecho acima, retirado do Parecer de Mérito (2805279), extrai-se que não há inovação no ordenamento ou mesmo nas rotinas já utilizadas quanto aos pedidos de acesso hoje formulados. Ao mesmo tempo em que a proposta explicita como regra a formulação de pedidos de acesso à informação por meio eletrônico, em prol da eficiência e da uniformização de procedimentos, metem-se a disciplina posta no §3º do art. 11 da norma, no sentido de que "*é facultado aos órgãos e entidades o recebimento de pedidos de acesso à informação por qualquer outro meio legítimo, como contato telefônico, correspondência eletrônica ou física, desde que atendidos os requisitos do art. 12.*"

26. A proposta de alteração do art. 8 do Decreto nº 7.724, de 2012, assim, veicula apenas a necessidade de informatização do requerimento, como já ocorre, conferindo celeridade ao processamento do pedido, tendo como resultado final a eficiência do serviço prestado, sem, entretanto, criar restrição ao cidadão que por qualquer motivo não possa ter acesso ao sistema, o qual permanece contemplado pelo §3º do art. 11 do Decreto, tendo sido preservado integralmente em sua redação original.

27. **Por esta razão, também sem ressalvas quanto à alteração proposta para o art. 11 e a criação do art. 11-A.**

Redação Atual	Redação Proposta
<p>Art. 12. O pedido de acesso à informação deverá conter:</p> <p>I - nome do requerente;</p> <p>II - número de documento de identificação válido;</p> <p>III - especificação, de forma clara e precisa, da informação requerida; e</p> <p>IV - endereço físico ou eletrônico do requerente, para recebimento de comunicações ou da informação requerida.</p>	<p>“Art. 12.</p> <p>.....</p> <p>Parágrafo único. Será facultado ao solicitante de acesso à informação, devidamente identificado no sistema eletrônico previsto no art. 11-A, optar pela preservação de sua identidade ao formular o pedido.” (NR)</p>

28. O Parecer de Mérito (2805279) assim justificou a alteração do art. 12, do Decreto nº 7.724, de 2012:

Proteção ao solicitante: visando garantir segurança jurídica à proteção da identidade do solicitante de informação frente ao órgão demandado, a Minuta de Decreto propõe alteração no art. 12, inserindo parágrafo único para facultar ao solicitante de acesso à informação a escolha pela preservação de sua identidade frente aos órgãos ou entidades demandados. Destaca-se que não há conflito com a identificação de que tratam os incisos do caput do art. 12, pois esta segue sendo necessária para registrar o pedido de acesso à informação. Ocorre que, apenas quando explicitamente demandado pelo requerente, a sua identificação passa a não ser acessível aos órgãos demandados. Resta esclarecer que a proteção ao solicitante está implementada no sistema eletrônico do serviço de informação ao cidadão desde 2018, e decorreu de compromisso firmado pela CGU no 3º Plano de Ação de Governo Aberto do Brasil. Tratava-se de demanda da sociedade civil organizada, que vinha criando mecanismos alternativos para registrar pedidos de informação de cidadãos, uma vez que a identificação do solicitante, requerida pela LAI, poderia levá-los a deixar de fazer pedidos por medo de represálias e intimidações;

29. A solicitação de acesso a informação é um direito fundamental garantido pela Lei nº 12.527, de 2011, que regulamenta o inciso XXXIII do art. 5º da Constituição Federal. Esse direito permite que qualquer pessoa, natural ou jurídica, possa obter informações de interesse público produzidas ou custodiadas pelos órgãos e entidades da administração pública.

30. Para exercer esse direito, o cidadão pode apresentar um pedido de acesso a informação por meio do Sistema de Informação ao Cidadão (e-SIC) ou do Serviço de Informação ao Cidadão (SIC) físico do órgão ou entidade competente^{[1][2]}. A solicitação de acesso a informação de forma anônima é importante para preservar a identidade do requerente e evitar possíveis represálias ou constrangimentos por parte das autoridades ou agentes públicos responsáveis pelo fornecimento da informação e, como mencionado pela área técnica no Parecer de Mérito (2805279), tal procedimento está em funcionamento desde 2018.

31. A Lei nº 12.527, de 2011, estabelece que a identificação do requerente não pode conter exigências que inviabilizem a solicitação e que não podem ser exigidos os motivos determinantes da solicitação de informações de interesse público^[3]. Além disso, a solicitação de acesso a informação de forma anônima pode contribuir para o fortalecimento da transparência e do controle social da administração pública, incentivando a participação popular e o exercício da cidadania^[4].

32. Por fim, a possibilidade de preservação da identidade frente ao órgão solicitante pode ser importante instrumento garantidor da isonomia, uma vez que o pedido será analisado sem que seja levado em conta sua afinidade política, raça, religião ou outros fatores pessoais que poderiam influenciar de forma indevida a imparcialidade desejada para a decisão.

33. Uma vez que não há ofensa à obrigatoriedade legal de identificação do solicitante, e que se soma a isso evidente incremento em incentivos e proteção daqueles interessados em obter uma informação, entende-se que **a sugestão de alteração do art. 12, do Decreto nº 7.724, de 2012, está de acordo com os preceitos legais e constitucionais que regem a matéria.**

Redação Atual	Redação Proposta
Art. 28. Os prazos máximos de classificação são os seguintes: I - grau ultrassecreto: vinte e cinco anos; II - grau secreto: quinze anos; e III - grau reservado: cinco anos. Parágrafo único. Poderá ser estabelecida como termo final de restrição de acesso a ocorrência de determinado evento, observados os prazos máximos de classificação.	“Art. 28. § 1º Poderá ser estabelecida como termo final de restrição de acesso a ocorrência de determinado evento, observados os prazos máximos de classificação. § 2º Expirado o prazo de classificação da informação sem que o órgão ou a entidade tenha tornado a informação de acesso público, nos termos do § 4º do art. 24 da Lei nº 12.527, de 2011, a Controladoria-Geral da União notificará a autoridade competente para que adote as providências cabíveis no prazo máximo de trinta dias.” (NR)

34. A alteração do art. 28, do Decreto nº 7.724, de 16 de maio de 2012, foi assim justificada pelo Parecer de Mérito (2805279):

Prazo de classificação de informação expirado: com o objetivo de garantir a publicidade das informações cujo prazo de classificação em grau de sigilo tenha expirado, propõe-se a inclusão do § 2º no artigo 28, prevendo que a Controladoria-Geral da União notifique a autoridade competente para que adote as providências cabíveis, no prazo máximo de trinta dias, para tornar a informação de acesso público, nos termos do § 4º do art. 24, da Lei nº 12.527. A presente proposta cria um instrumento de controle, hoje inexistente, e que se mostra essencial para dar efetividade ao direito ao acesso a informações cujo termo final de restrição de acesso tenha ocorrido, evitando assim a indevida ocorrência de sigilo por prazo indeterminado. Ressalta-se que o tema foi objeto de análise da CGU no [Parecer Referencial](#) que consolidou um amplo estudo sobre as informações que foram objeto de sigilo indevido e foi um dos resultados do Despacho Presidencial de 1º de janeiro de 2023”. Tal parecer destaca que:

Estudos recentes apontam que a estrutura de controles sobre a classificação da informação, no Poder Executivo Federal, pode ser considerada falha ou pouco eficiente. Assevera também que o controle social do processo de classificação é difícil, haja vista que os cidadãos até sabem da existência de uma informação classificada, pois o pressuposto de existência e validade da classificação de uma informação é a elaboração de um Termo de Classificação de Informação (TCI) - porém não sabem o assunto da informação, o motivo pelo qual ela foi classificada ou as razões concretas que levaram as autoridades públicas a classificá-las.

Existem diversas informações classificadas com prazo de classificação expirado, mas que ainda continuam sob sigilo. Isto porque, em muitos órgãos, pedidos de acesso a documentos desclassificados são negados ao argumento de que, mesmo desclassificados, os documentos ainda poderiam gerar algum risco à segurança nacional. Ocorre que o sigilo em face de documentos públicos não pode ser eterno, uma vez que essa situação subverte o princípio norteador da LAI de que o sigilo é temporário e perdure apenas durante o prazo das respectivas classificações, ou seja, 5 (cinco) anos para o grau reservado, 15 (quinze) para o secreto e 20 (vinte e cinco) para os ultrassecretos, com a possibilidade de prorrogação apenas neste último grau de sigilo. Ressalta-se, portanto, que não é possível acolher eventuais alegações de risco à segurança nacional após a finalização do prazo de classificação de um documento público.

35. O § 4º do art. 24 da LAI aponta dois tipos distintos de marco final do prazo de classificação: prazo ou "**evento que defina o seu termo**". O § 3º afirma que o evento de termo final deve ocorrer antes do transcurso do prazo máximo de classificação. Mas esta limitação deve ser interpretada num sentido **prospectivo**, com a finalidade de preservação da alçada da autoridade (que é o que define o grau de sigilo), para evitar que, por exemplo, um DAS 5 que só pode atribuir grau reservado, prospectivamente, escolha um evento muito no futuro como termo final, usurpando a competência de um Ministro de Estado.

36. Ao contrário, em sentido **retrospectivo**, quando, vencido o prazo, mas não ocorrido ainda o evento, aplica-se a

regra do § 4º, privilegiando-se, para proteção dos interesses constitucionais, o evento em detrimento do prazo. Essa possibilidade é especialmente válida para eventos que não eram ainda conhecidos ou antecipáveis na época da classificação original.

37. Pela proposta formulada para o art. 28 do Decreto nº. 7.724, de 2012, cria-se uma hipótese de controle pela CGU, que passa a ter a possibilidade de notificar a autoridade que incorrer em descumprimento da norma para que adote as providências cabíveis à sua efetivação. Em que pese a inovação proposta, entende-se que seu objeto está absolutamente compreendido entre as balizas postas pela Lei nº 12.527, de 2011.

38. Levando-se em consideração o importante papel de promover a transparência, o efetivo monitoramento quanto ao cumprimento da LAI é forma de se assegurar que os órgãos e entidades públicas estejam concretizando suas obrigações legais de fornecer acesso à informação aos cidadãos. A CGU garante que os princípios de transparência sejam efetivamente implementados e monitora se as instituições estão seguindo as diretrizes estabelecidas pela legislação.

39. De mesma forma, como expressão da promoção da cultura de transparência (art. 68, II, da LAI), observar e incentivar o cumprimento da LAI é parte integrante dessa função, pois envolve a conscientização e a sensibilização dos servidores públicos sobre a importância da transparência e do acesso à informação. Através do monitoramento e da avaliação do cumprimento da LAI, como proposto na alteração do dispositivo, a CGU incentiva a adoção de práticas transparentes, tanto na divulgação ativa de informações como na resposta adequada aos pedidos de acesso à informação.

40. Desta forma, **também no que diz respeito às alterações pretendidas para o art. 28, do Decreto nº 7.724, de 2012, não há reparos a serem feitos na proposta.**

Redação Atual	Redação Proposta
<p>Art. 31. A decisão que classificar a informação em qualquer grau de sigilo deverá ser formalizada no Termo de Classificação de Informação - TCI, conforme modelo contido no Anexo, e conterá o seguinte:</p> <p>VII - razões da classificação, observados os critérios estabelecidos no art. 27;</p>	<p>“Art. 31.</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>VII - razões da classificação, que deverão conter a justificativa que motivou o grau de sigilo adotado, de acordo com os critérios estabelecidos no art. 27, as quais não serão de acesso público;</p> <p>VII-A - assunto da informação classificada, que deverá conter elementos mínimos que permitam identificar o tema de que trata a informação, o qual será de acesso público;</p> <p>.....</p> <p>.” (NR)</p>

Redação Atual	Redação Proposta
<p>Art. 32. A autoridade ou outro agente público que classificar informação no grau ultrassecreto ou secreto deverá encaminhar cópia do TCI à Comissão Mista de Reavaliação de Informações no prazo de trinta dias, contado da decisão de classificação ou de ratificação .</p>	<p>“Art. 32. A autoridade classificadora ou outro agente público que classificar a informação deverá enviar no prazo de trinta dias, contado da data da decisão de classificação ou de sua ratificação, as informações previstas no caput do art. 31 à:</p> <p>I - Comissão Mista de Reavaliação de Informações, no caso de informações classificadas no grau ultrassecreto ou secreto; e</p> <p>II - Controladoria-Geral da União, no caso de informações classificadas em qualquer grau de sigilo, exceto o envio das informações de que trata o inciso VII do caput do art. 31.</p> <p>§ 1º Na hipótese do inciso II do caput, no desempenho das competências previstas no art. 68, quando a Controladoria-Geral da União identificar indícios de erro na classificação da informação, a partir do exame dos elementos públicos das informações previstas no caput do art. 31, deverá notificar a autoridade classificadora e informar a questão à Comissão Mista de Reavaliação de Informações.</p> <p>§ 2º Os indícios de erro de que trata o § 1º são considerados quanto:</p> <p>I - ao não enquadramento do assunto de que trata o inciso VII-A do caput do art. 31 nas hipóteses legais de sigilo; e</p> <p>II - à não adequação do grau de sigilo.</p> <p>§ 3º Não se aplica o previsto no caput às razões da classificação de que trata o inciso VII do caput do art. 31”</p> <p>(NR)</p>

Redação Atual	Redação Proposta
---------------	------------------

<p>Art. 45. A autoridade máxima de cada órgão ou entidade publicará anualmente, até o dia 1º de junho, em sítio na Internet:</p> <p>I - rol das informações desclassificadas nos últimos doze meses;</p> <p>II - rol das informações classificadas em cada grau de sigilo, que deverá conter:</p> <p>a) código de indexação de documento;</p> <p>b) categoria na qual se enquadra a informação;</p> <p>c) indicação de dispositivo legal que fundamenta a classificação; e</p> <p>d) data da produção, data da classificação e prazo da classificação;</p> <p>III - relatório estatístico com a quantidade de pedidos de acesso à informação recebidos, atendidos e indeferidos; e</p> <p>IV - informações estatísticas agregadas dos requerentes.</p> <p>Parágrafo único. Os órgãos e entidades deverão manter em meio físico as informações previstas no caput, para consulta pública em suas sedes.</p>	<p>“Art. 45.</p> <p>.....</p> <p>II -</p> <p>.....</p> <p>c) indicação de dispositivo legal que fundamenta a classificação;</p> <p>d) data da produção da informação, data da classificação e prazo da classificação; e</p> <p>e) assunto da informação classificada de que trata o inciso VII-A do caput do art. 31;</p> <p>.....</p> <p>Parágrafo único. Qualquer revisão ou reavaliação das informações classificadas, seja quanto ao grau de sigilo ou ao prazo de classificação, deverá ser atualizada, no prazo de 30 dias, no rol previsto no inciso II do caput. ” (NR)</p>
---	--

41. As alterações dos art. 31, 32 e 45, do Decreto nº 7.724, de 16 de maio de 2012, foram assim justificada pelo Parecer de Mérito (2805279):

Publicidade do assunto de que trata a informação classificada: com o objetivo de que sejam conhecidas as razões para a classificação de informações, ainda que descritas em linhas gerais, a proposta normativa incluiu o inciso VII-A no art. 31 para prever que seja indicado no TCI o assunto de que trata a informação classificada, o qual será de acesso público. Tal alteração requer a inclusão desse campo também no anexo ao Decreto nº 7.724, de 2012, para **adequação do TCI**. Destaca-se que, tendo em vista o disposto na alínea "a" do parágrafo 6.3.1, tais alterações se fazem são fundamentais para o exercício do controle social do processo de classificação e também do próprio monitoramento da aplicação do previsto no Decreto por parte da CGU. De modo a corroborar a necessidade, cabe informar que, desde 2016, a [Resolução CMRI nº 02, de 30 de março de 2016](#) já prevê que os órgãos e entidades sujeitos ao Decreto nº 7724/2012 deem publicidade, nos seus róis de informações desclassificadas publicados em transparência ativa, de breve resumo do documento desclassificado. Resta clara a importância da inclusão desse campo na norma jurídica apropriada, dado a lacuna já identificada anteriormente.

Envio de dados sobre as informações classificadas: Para fins de monitoramento e controle dos procedimentos de classificação de informações públicas, o ato normativo altera o art. 32 para prever o encaminhamento das informações que compõem o TCI, indicadas no caput do art. 31, no prazo de trinta dias, à Comissão Mista de Reavaliação de Informações no caso de informações classificadas no grau ultrassecreto ou secreto e à Controladoria-Geral da União, no caso de informações classificadas em qualquer grau de sigilo. Ressalta-se que, o campo "razões para a classificação", inciso VII do art. 31, não serão enviados à CGU, por estar classificado no mesmo grau de sigilo da informação. O art. 32 passa a prever a **competência da Controladoria-Geral da União** para examinar os elementos públicos das informações classificadas, e, no caso de identificação de indícios de erro na classificação, notificar a autoridade classificadora e informar a questão à Comissão Mista de Reavaliação de Informações. Destaca-se, ainda, que não será mais necessário o envio do próprio TCI, mas, alternativamente, das informações que o compõem. Tal proposta decorre da necessidade pungente de simplificar o trâmite de informação entres os órgãos e a CMRI ou CGU. Muitos órgãos ainda enviam as cópias físicas do TCI à CMRI, o que requer um esforço adicional para seu recebimento e gestão, uma vez que eles contêm informação classificada, cujas normas para manuseio, trâmite e armazenamento são extremamente rígidas.

Informações que devem constar do rol de informações classificadas e desclassificadas: a proposta normativa altera o inciso II do art. 45 para prever que o rol de informações classificadas em cada grau de sigilo contenha a **indicação de dispositivo legal que fundamenta a classificação**, o assunto de que trata a informação e a data da produção da informação, da classificação e o prazo da classificação. Cabe informar que, desde 2016, a [Resolução CMRI nº 02, de 30 de março de 2016](#) já prevê que os órgãos e entidades sujeitos ao Decreto nº 7724/2012 deem publicidade, nos seus róis de informações desclassificadas publicados em transparência ativa, de breve resumo do documento desclassificado. dessa forma, também é alterado o anexo ao Decreto nº 7.724, de 2012, para adequar o TCI a essa necessidade. Ainda, é inserido o parágrafo único ao art. 45 para prever que quaisquer revisões ou reavaliações das informações classificadas sejam refletidas no rol do inciso II, no prazo de 30 dias.

42. Cabe esclarecer que a proposta de Decreto detém âmbito híbrido (de uma parte é decreto autônomo e de outra regulamentar). Na parte autônoma, pauta-se no art. 84, II, da Constituição Federal, ao definir que compete privativamente ao Presidente da República: “exercer, com o auxílio dos Ministros de Estado, a direção superior da administração federal” e no art. 84, IV "a", uma vez que dispõe sobre "a organização e funcionamento da administração federal, desde que não implique aumento de despesa nem exija a criação ou extinção de órgãos públicos".

43. Neste sentido, tem-se aqui a possibilidade de se definir tanto a atuação dos agentes públicos quanto a organização dos órgãos e entidades da Administração Pública federal, visando o seu bom funcionamento, sem olvidar, ademais a busca pelo cumprimento do princípio da publicidade (art. 37 da CF). Com efeito, inclui-se no espaço de decisão presidencial a conveniência por designar determinado órgão da administração pública federal responsável pelo exercício das atribuições de revisão, reavaliação e monitoramento do cumprimento da Lei de Acesso à Informação, no caso, tal competência recai à Controladoria-Geral da União .

44. Nesse mesmo sentido é o que entende o Supremo Tribunal Federal:

Ementa: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MEDIDA PROVISÓRIA 8, DE 31/10/2001, CONVERTIDA NA LEI 10.411/2002. DECRETO 3.995/2001. MERCADO DE VALORES MOBILIÁRIOS. CRIAÇÃO DA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS. MATÉRIA INSERIDA NA COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA. ARTS. 62, § 1º, IV, E 84, VI, a, AMBOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AÇÃO DIRETA JULGADA IMPROCEDENTE. I – Não há falar em afronta ao art. 62, § 1º, IV, da Constituição, se, ao tempo da edição da medida provisória, o projeto de lei aprovado pelo Congresso Nacional não se encontrava pendente de veto ou sanção do Presidente da República. II – **O art. 84, VI, a, da Constituição Federal, na redação dada pela Emenda Constitucional 32/2001, permitiu ao Presidente da República dispor, mediante decreto, sobre matéria que antes só poderia ser disciplinada por lei. III - As alterações introduzidas pelo Decreto 3.995/2001 não extrapolam a competência privativa conferida ao Chefe do Poder Executivo para disciplinar, por decreto, sobre a organização e funcionamento da Administração Pública Federal. IV - Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente.**(ADI 2601, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 19/08/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-020 DIVULG 03-02-2022 PUBLIC 04-02-2022)
(destacamos)

45. Devido à pertinência, cumpre colacionar, ainda, o que preceitua o art. 49 da Medida Provisória nº 1.154, de 1º de janeiro de 2023:

Medida Provisória nº 1.154, de 1º de janeiro de 2023

Art. 49. Constituem áreas de competência da Controladoria-Geral da União:

[...]

VIII - incremento da transparência, dados abertos e acesso à informação;

[...]

§ 1º As competências atribuídas à Controladoria-Geral da União compreendem:

[...]

V - monitorar o cumprimento da [Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011](#), no âmbito do Poder Executivo federal;

[...]

§ 4º Para fins do disposto no § 5º, os órgãos e as entidades da administração pública federal ficam obrigados a atender, no prazo indicado, às requisições e às solicitações do Ministro de Estado da Controladoria-Geral da União e a comunicar-lhe a instauração de sindicância ou processo administrativo, bem como o seu resultado.

§ 5º Para o desempenho de suas atividades, a Controladoria-Geral da União deverá ter acesso irrestrito a informações, documentos, bases de dados, procedimentos e processos administrativos, inclusive os julgados há menos de cinco anos ou já arquivados, hipótese em que os órgãos e as entidades da administração pública federal ficam obrigados a atender às requisições no prazo indicado e se tornam o órgão de controle corresponsável pela guarda, pela proteção e, conforme o caso, pela manutenção do sigilo compartilhado.

46. Se observa que com o advento da Medida Provisória nº 1.154, de 2023, houve um incremento nas competências da Controladoria-Geral da União (CGU), que, além de ser o órgão da Administração Pública federal responsável por promover a transparência, dados abertos e acesso à informação, possui a competência de monitorar o cumprimento da Lei nº 12.527/2011, conhecida como Lei de Acesso à Informação, pelos órgãos e entidades da administração pública federal. Destaca-se que a competência de monitoramento já havia sido prevista na LAI, mas de maneira restrita, pois era limitada a consolidação da publicação de informações estatísticas de acesso a informação fornecida pelos órgãos e entidades. Vejamos:

Lei nº 12.527, de 2011.

Art. 41. O Poder Executivo Federal designará órgão da administração pública federal responsável:

I - pela promoção de campanha de abrangência nacional de fomento à cultura da transparência na administração pública e conscientização do direito fundamental de acesso à informação;

II - pelo treinamento de agentes públicos no que se refere ao desenvolvimento de práticas relacionadas à transparência na administração pública;

II - pelo monitoramento da aplicação da lei no âmbito da administração pública federal **concentrando e consolidando a publicação de informações estatísticas relacionadas no art. 30;**

IV - pelo encaminhamento ao Congresso Nacional de relatório anual com informações atinentes à implementação desta Lei.

(destacamos)

47. Na novel legislação (art. 49, § 1º, V, da Medida Provisória nº 1.154, de 2023), por sua vez, a parte final do dispositivo (que restringia a atuação da CGU) foi retirada, passando a CGU a exercer a competência de monitoramento em toda a sua inteireza, o que demonstra a intenção do Chefe do Poder Executivo em dotar este órgão ministerial de maiores competências para exercer seu mister constitucional.

48. Além disso, a MP atribuiu à CGU (§§ 4º e 5º do art. 49) o acesso irrestrito a informações, documentos, bases de

dados, procedimentos e processos administrativos, inclusive os julgados há menos de cinco anos ou já arquivados. Os órgãos e entidades da administração pública federal são obrigados a atender às requisições da CGU no prazo indicado e tornam-se o órgão de controle corresponsável pela guarda, proteção e manutenção do sigilo compartilhado.

49. Mesmo que não houvesse dispositivo com tal comando, aplicar-se-ia à presente análise a Teoria dos Poderes Implícitos, nascida nos EUA (Mc Culloch vs. Maryland – 1819), que preceitua se a um determinado órgão foi-lhe outorgada determinada atividade-fim, significa dizer que também o foi concedido todos os meios necessários para a realização dessa atribuição. Desta maneira, compete à CGU, mesmo que implicitamente, revisar, reavaliar e fiscalizar o cumprimento da Lei de Acesso à informação.

50. No mesmo sentido, é o entendimento do Supremo Tribunal Federal:

APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. AGÊNCIA REGULADORA. AUTUAÇÃO. EXIGÊNCIA DE FORNECIMENTO DE NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO OU ABUSO DE DIREITO. TEORIA DOS PODERES IMPLÍCITOS. DENEGADA A SEGURANÇA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Cuida a espécie em saber se a exigência da ANP no sentido de que a empresa apresente determinados documentos configura ou não violação ou abuso de direito. 2. A determinação da autoridade administrativa consubstanciada na apresentação pela empresa dos documentos atinentes à aquisição de combustíveis (notas fiscais eletrônicas ou auxiliares das notas fiscais), além de não ferir a honra, a imagem e a vida privada de quem quer que seja, também não configura violação a quaisquer dos seus sigilos, fiscal ou bancário, eis que se referem a documentos tipicamente empresariais, por conseguinte, desvinculados de tais direitos, cujo acesso pela administração se faz necessário e obrigatório a fim de se evitar ou se constatar eventuais infrações administrativas. 3. **Também não há falar em abuso de direito, porquanto se à autarquia lhe foi legalmente dado a atribuição de regular o mercado de combustíveis no Brasil, a toda evidência, na linha da teoria dos poderes implícitos, também lhe foi ofertada, conforme o caso, a possibilidade de colher elementos com o fim de aferir a regularidade da comercialização dos produtos. Impedir tal imposição por parte do ente público em face dos agentes econômicos atuantes no ramo constituiria restrição ilegal às suas atividades reguladora e fiscalizadora.** 4. **Apelação a que se nega provimento.**" (AC 0016988- 96.2012.4.01.3400, DESEMBARGADOR FEDERAL KASSIO NUNES MARQUES, TRF1 - SEXTA TURMA, e-DJF1 20/07/2015 PAG 185.) (destacamos)

51. Entende-se, desta forma, que, seja por uma concepção de poderes implícitos já outorgados à CGU, seja pela liberdade de organização da Administração Pública Federal pelo Chefe do Poder Executivo, ou ainda pela necessidade de se conferir efetividade às disposições da Lei nº 12.527, de 2011, **percebe-se como constitucional e legalmente adequada a proposta de alteração dos art. 31, 32 e 45, do Decreto nº 7.724, de 16 de maio de 2012.**

Redação Atual	Redação Proposta
Art. 58. A restrição de acesso a informações pessoais de que trata o art. 55 não poderá ser invocada: I - com o intuito de prejudicar processo de apuração de irregularidades, conduzido pelo Poder Público, em que o titular das informações for parte ou interessado; ou II - quando as informações pessoais não classificadas estiverem contidas em conjuntos de documentos necessários à recuperação de fatos históricos de maior relevância.	“Art. 58. A restrição de acesso a informações pessoais de que trata o art. 55 não poderá ser invocada quando: I - houver o intuito de prejudicar processo de apuração de irregularidades, conduzido pelo Poder Público, em que o titular das informações for parte ou interessado; II - as informações pessoais não classificadas estiverem contidas em conjuntos de documentos necessários à recuperação de fatos históricos de maior relevância; III - for possível o tratamento e a proteção do dado, por meio da ocultação, anonimização ou pseudonimização das informações pessoais relativas à intimidade, vida privada, honra e imagem.” (NR)

52. A alteração do art. 58, do Decreto nº 7.724, de 16 de maio de 2012, foi tratada pelo Parecer de Mérito (2805279) da seguinte forma:

Proteção a informações pessoais: a proposta normativa altera o art. 58 tornar mais claras as hipóteses em que não pode ser inovada a restrição de acesso à informação, além de incluir o inciso III, que traz a previsão de que as restrições de acesso a informações pessoais não serão aplicáveis a pedidos em que for possível o tratamento e proteção do dado, como a ocultação, a anonimização ou pseudonimização das informações pessoais relativas à intimidade, vida privada, honra e imagem. Assim, tem-se como objetivo clarificar a devida interpretação de que dado pessoal não deve inviabilizar a transparência de documentos de interesse público

53. O Art. 12 Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 - Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) estabelece que, uma vez que os dados foram anonimizados, eles não são mais considerados dados pessoais, exceto em duas situações específicas. A primeira situação é quando o processo de anonimização pode ser revertido com esforços razoáveis, o que significa que é possível recuperar as informações pessoais dos titulares dos dados a partir dos dados anonimizados com um esforço que seja considerado razoável. A segunda situação é quando o processo de anonimização é revertido utilizando meios próprios, ou seja, ferramentas ou técnicas disponíveis para quem realizou o processo de anonimização.

54. Em razão disso, é necessário que os órgãos públicos adotem medidas de segurança e controle para garantir que os dados anonimizados não possam ser revertidos ou utilizados de forma inadequada.

Redação Atual	Redação Proposta
<p>Art. 64-A . As entidades com personalidade jurídica de direito privado constituídas sob a forma de serviço social autônomo, destinatárias de contribuições, divulgarão, independentemente de requerimento, as informações de interesse coletivo ou geral por elas produzidas ou custodiadas, inclusive aquelas a que se referem os incisos I ao VIII do § 3º do art. 7º, em local de fácil visualização em sítios oficiais na internet. (Incluído pelo Decreto nº 9.781, de 2019) (Vigência)</p> <p>§ 1º A publicidade a que estão submetidas as entidades citadas no caput refere-se à parcela dos recursos provenientes das contribuições e dos demais recursos públicos recebidos e à sua destinação, sem prejuízo das prestações de contas a que estejam legalmente obrigadas. (Incluído pelo Decreto nº 9.781, de 2019) (Vigência)</p> <p>§ 2º A divulgação das informações previstas no caput não exclui outras hipóteses de publicação e divulgação de informações previstas na legislação, inclusive na Lei de Diretrizes Orçamentárias. (Incluído pelo Decreto nº 9.781, de 2019) (Vigência)</p> <p>§ 3º A divulgação de informações atenderá ao disposto no § 1º do art. 7º e no art. 8º. (Incluído pelo Decreto nº 9.781, de 2019) (Vigência)</p>	<p>“Art. 64-A. As entidades federais com personalidade jurídica de direito privado constituídas sob a forma de serviço social autônomo que sejam destinatárias de contribuições e os conselhos de fiscalização profissional deverão atender aos princípios e regras previstos na Lei nº 12.527, de 2011, e obrigatoriamente:</p> <p>I - divulgar, independentemente de requerimento, as informações de interesse coletivo ou geral por eles produzidas ou custodiadas, inclusive aquelas a que se referem os incisos I ao VIII do § 3º do art. 7º, em local de fácil visualização em sítios oficiais na internet, observado o disposto no § 1º do art. 7º e no art. 8º; e</p> <p>II - criar SIC, observado o disposto na Seção I do Capítulo IV deste Decreto.</p> <p>§ 1º As informações previstas no inciso I do caput devem ser fornecidas diretamente pelas entidades e conselhos de que trata o caput e referem-se à parcela dos recursos provenientes das contribuições e dos demais recursos públicos recebidos e à sua destinação, sem prejuízo das prestações de contas a que estejam legalmente obrigadas.</p> <p>§ 2º Aplica-se o disposto no art. 55 e no art. 58 às informações pessoais relativas à intimidade, vida privada, honra e imagem detidas pelas entidades e conselhos de que trata o caput.</p> <p>§ 3º A divulgação das informações previstas no inciso I do caput não exclui outras hipóteses de publicação e divulgação de informações previstas na legislação, inclusive na Lei de Diretrizes Orçamentárias.</p> <p>§ 4º O sistema recursal e de monitoramento deste Decreto não se aplica às entidades e conselhos de que trata o caput, salvo quanto à possibilidade do requerente, no caso de omissão de resposta ao pedido de acesso à informação, apresentar a reclamação prevista no art. 22, que será encaminhada à autoridade máxima da entidade ou conselho demandado.</p> <p>§ 5º As entidades de que trata o caput estão sujeitas, no que couber, às sanções e aos procedimentos previstos no art. 66, s e n d o competência exclusiva da autoridade máxima do órgão ou da entidade da administração pública responsável por sua supervisão a aplicação da sanção de declaração de inidoneidade.” (NR)</p>

56.
(2805279):

A alteração do art. 64-A, do Decreto nº 7.724, de 16 de maio de 2012, foi assim justificada pelo Parecer de Mérito

Aplicação de dispositivos do Decreto aos serviços sociais autônomos: o Decreto nº 9.781, de 03 de maio 2019, alterou o Decreto nº 7.724/2012 para incluir os artigos 64-A, 64-B e 64-C, com o objetivo de estender o dever de publicidade, na modalidade "transparência passiva" às entidades que compõem os serviços sociais autônomos destinatários de contribuições, o chamado "Sistema S". No entanto, o ajuste promovido à época inseriu, no art. 64-B, um lapso material, indicando a aplicação do Decreto inclusive no que tange às instâncias de apelação em grau de recurso, definidas nos artigos 23 e 24, que trata dos recursos à CGU e à CMRI, respectivamente. Entretanto, nos termos do art. 16 da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, o solicitante somente poderá recorrer à Controladoria-Geral da União e à CMRI caso o acesso à informação tenha sido negado por órgãos ou entidades do Poder Executivo Federal. Uma vez que as entidades com personalidade jurídica de direito privado constituídas sob a forma de serviço social autônomo não integram a estrutura do Poder Executivo Federal, não há como manter a

possibilidade de que eventuais recursos sejam encaminhados à Controladoria-Geral da União ou mesmo à CMRI, assunto regulamentado pelos artigos 23 e 24 do Decreto nº 7.724, de 2012. Dessa forma, a presente alteração normativa propõe:

Incluir os conselhos profissionais também como entidades sujeitas ao Decreto nº 7.724/2012, tendo em vista decisão previamente exarada pela CMRI, em sua [Súmula nº 7/2015](#), abaixo transcrita, mas sem acesso às instâncias recursais de que tratam os artigos 23 e 24 do referido Decreto:

"...

Apesar de geralmente constituídas sob a forma de autarquias, o que resulta na submissão ao regime de acesso à in-formação previsto na Lei de Acesso a Informação, a natureza pública singular das entidades de fiscalização profissional não implica que integrem a estrutura do Estado nem tampouco que façam parte do Poder Executivo federal, de modo que não cabe atribuir à CGU e à CMRI o poder revisional das respostas a pedidos de acesso às in-formações proferidas por conselhos profissionais. Diante disso, a CMRI entende ser aplicável a Lei de Acesso à Informação (Lei nº 12.527/2012) aos conselhos profissionais, não sendo aplicável, contudo, os recursos de que tratam o art. 16 da Lei às decisões exaradas pelas autoridades máximas dos conselhos profissionais. Igualmente inaplicável a esses órgãos é o Decreto nº 7.724, de 2012, que regulamenta, no âmbito do Poder Executivo federal, a Lei de Acesso a Informação."

57. A proposta de alteração ao artigo 64-A estabelece que as entidades federais de direito privado constituídas sob a forma de serviço social autônomo que recebem contribuições compulsórias e os conselhos profissionais devem cumprir os princípios e regras da Lei de Acesso à Informação, garantindo a transparência e o controle social sobre os recursos públicos que administram. Isso significa que essas entidades e conselhos devem divulgar na internet, sem necessidade de pedido, as informações de interesse coletivo ou geral que produzem ou guardam, especialmente as relacionadas à origem e ao destino dos recursos que recebem. Além disso, devem criar um Serviço de Informação ao Cidadão (SIC) para atender aos pedidos de acesso à informação que eventualmente forem formulados.

58. A proposta também prevê que as informações pessoais relativas à intimidade, vida privada, honra e imagem das pessoas que estão sob a guarda dessas entidades e conselhos devem ser protegidas, conforme o artigo 55 e o artigo 58 do Decreto. Por fim, esclarece que a divulgação das informações não exclui outras obrigações legais de publicidade e prestação de contas, e que o sistema recursal e de monitoramento do Decreto não se aplica a essas entidades e conselhos, salvo no caso de reclamação por omissão de resposta ao pedido de acesso à informação.

59. Por último, trata da responsabilização de tais entidades e conselhos, dispondo que a declaração de inidoneidade, sanção mais grave prevista na norma, que tem o condão de impedir a entidade ou o conselho de receber recursos públicos por até cinco anos, só pode ser aplicada pela autoridade máxima do órgão ou da entidade da administração pública que supervisiona a entidade ou o conselho, após um processo administrativo que garanta o contraditório e a ampla defesa.

60. Os serviços sociais autônomos, embora não integrem a administração pública formal, estão sujeitos à Lei de Acesso à Informação (LAI), pois recebem contribuições parafiscais definidas em lei e recursos públicos para atender a fins coletivos específicos. Essas entidades se enquadram no conceito do art. 2º da LAI, que abrange todas as pessoas jurídicas que recebam recursos públicos para realizar atividades de interesse público. A transparência na gestão desses recursos é um dever imposto pela Constituição Federal, que consagra os princípios da publicidade, da moralidade e da eficiência na administração pública. Além disso, a transparência é uma forma de garantir o controle social e o princípio republicano, que exige a prestação de contas dos agentes públicos e privados que atuam em nome do Estado. Portanto, os serviços sociais autônomos não podem se furtar ao cumprimento da LAI, sob pena de violar os direitos fundamentais dos cidadãos à informação e à participação democrática.

61. Esse é o entendimento exposto na sentença que julgou improcedente a ação ordinária nº 1013003-58.2019.4.01.3400, que questionou a legalidade das alterações promovidas pelo Decreto 9.781, de 2019:

[...]

Em que pese os serviços sociais autônomos não integrem a administração pública formal, tal fato não afasta, por si só, a aplicação da Lei de Acesso à Informação – LAI, pois tais entidades são destinatárias de contribuições parafiscais definidas em Lei, além de não raro receberem recursos públicos para atendimento de propósitos coletivos específicos.

Nesse quadro, compreendo, a partir de interpretação teleológica do art. 2º Lei n. 12.527/2011, que as entidades integrantes do denominado terceiro setor, notadamente aquelas que recebem valores compulsoriamente suprimidos do contribuinte, cobrados sob o pálio de ato estatal próprio e característico, devem se submeter ao espectro da Lei de Acesso à Informação, até porque o aludido dispositivo legal, ao se referir “*instrumentos congêneres*”, possibilitou a necessária abertura hermenêutica para se conferir efetividade ao propósito maior da norma, isto é, garantir publicidade ao uso de verba marcada com a natureza pública.

Destaco que na atual quadra histórica, marcada por valores de transparência, ética e eficiência aplicáveis aos serviços públicos em geral, não me parece cabível e justificável preservar o manto da inviolabilidade a recursos advindos do Poder Público, sejam eles decorrentes do exercício do poder de tributar, ou ainda provenientes de qualquer outro pacto de transferência de verba pública, de modo que a mera natureza jurídica de direito privado das partes autoras não deve e nem pode obstar o dever de prestação de contas que é inerente à atividade daqueles que administram ou recebem valores que ostentem natureza pública.

Nesse descortino, compreendo que a inclusão da obrigatoriedade dos serviços sociais autônomos conferirem transparência à destinação dos recursos públicos é uma forma de dar concretude ao efetivo controle social e ao próprio princípio republicano, mola mestre do sistema constitucional vigente.

Neste sentido, é o escólio de Odete Medauar (Direito Administrativo Moderno, 19ª Ed. rev. e atual. - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, pg. 159/160):

O tema da transparência ou visibilidade, também tratado como publicidade da atuação administrativa, encontra-se associado à reivindicação geral de democracia administrativa. A partir da década de 50, acentuando-se nos anos 70, surge o empenho em alterar a tradição do “secreto” predominante na atividade administrativa. A prevalência do “secreto” na atividade administrativa mostra-se contrária ao caráter democrático do Estado.

A constituição de 1988 alinha-se a essa tendência de publicidade ampla a reger as atividades da Administração,

invertendo a regra do segredo e do oculto que predominava. O princípio da publicidade vigora para todos os setores e todos os âmbitos da atividade administrativa.

Com efeito, este é o caminho em que se direciona a Jurisprudência, a qual afirma que o cumprimento da lei da transparência realça a força normativa da Constituição, na medida em que contribui para a eficácia máxima das normas que asseguram o direito fundamental de acesso à informação e os princípios que regem a atuação da Administração Pública (TRF-4 – AC: 5002990-05.2016.404.7004, Relator: Vivian Josete Pantaleão Caminha, Data de Julgamento: 14/06/2017, 4ª Turma).

Face ao exposto, julgo plenamente válida a aplicação do Decreto 9.781, de 03 de maio de 2019, às entidades com personalidade jurídica de direito privado constituídas sob a forma de serviço social autônomo, pois o referido Decreto maximiza a aplicabilidade do direito fundamental de acesso à informação.[...] (descatamos)

62. Pelo exposto no parecer de mérito, e com esteio nas razões postas acima, nos posicionamos também pela possibilidade de alteração do art. 64-A, do Decreto nº 7.724, 2012.

Redação Atual	Redação Proposta
Art. 68. Compete à Controladoria-Geral da União, observadas as competências dos demais órgãos e entidades e as previsões específicas neste Decreto: IV - monitorar a implementação da Lei nº 12.527, de 2011, concentrando e consolidando a publicação de informações estatísticas relacionadas no art. 45; VI - monitorar a aplicação deste Decreto, especialmente o cumprimento dos prazos e procedimentos; e VII - definir, em conjunto com a Casa Civil da Presidência da República, diretrizes e procedimentos complementares necessários à implementação da Lei nº 12.527, de 2011.	“Art. 68. IV - monitorar a implementação da Lei nº 12.527, de 2011, para: a) examinar sua regularidade; e b) sugerir providências aos órgãos e entidades em caso de descumprimento do disposto nessa Lei; VI - supervisionar a aplicação deste Decreto, especialmente quanto: a) ao cumprimento dos prazos e procedimentos pelos órgãos e entidades; e b) à qualidade do serviço de acesso à informação; VII - definir, padronizar, sistematizar e normatizar, mediante a edição de enunciados e instruções, os entendimentos e procedimentos complementares necessários à implementação da Lei nº 12.527, de 2011, observado o disposto no inciso V do art. 47 deste Decreto; e VIII - concentrar e consolidar a publicação de informações estatísticas de que trata o art. 45. Parágrafo único. Quando aprovados pelo Ministro da Controladoria-Geral da União e publicados no Diário Oficial da União, os enunciados e instruções de que trata o inciso VII d o caput produzirão efeito vinculante sobre os órgãos e entidades do Poder Executivo federal de que trata o art. 5º.” (NR)

63. A alteração do art. 68, do Decreto nº 7.724, de 16 de maio de 2012, foi assim justificada pelo Parecer de Mérito (2805279):

Competências de Monitoramento e Supervisão da LAI: a proposta normativa prevê a alteração do art. 68, detalhando as competências da Controladoria-Geral da União como responsável pelo monitoramento e supervisão da implementação da LAI no âmbito do Poder Executivo federal e como instância recursal administrativa de negativas de acesso à informação, conforme previsto na Medida Provisória nº 1.154, de 2023, e na própria LAI, conforme descrito a seguir:

Detalha, nos incisos IV e VI do referido artigo, as competência de monitoramento e supervisão da LAI, já realizadas pela CGU desde maio de 2012;

Inclui, no inciso VII do referido artigo, a possibilidade de que a CGU defina padronize, sistematize e normatize, mediante a edição de enunciados e instruções, os entendimentos e procedimentos complementares necessários à implementação da Lei nº 12.527, de 2011, observado o disposto no inciso V do art. 47 do Decreto. Nesse caso, ressalta-se aqui que a CMRI segue com a competência de suprir lacunas da Lei, podendo, portanto, inovar. Ao contrário, os enunciados e instruções normativas emitidas pela CGU não inovarão, apenas consolidarão os entendimentos sobre recorrentes decisões da CGU sobre a temática, visando a produzir o efeito de uniformizar a aplicação da LAI por parte dos ministérios e demais entidades obrigadas.

Inclui o parágrafo único, que prevê-se que os enunciados e instruções expedidos pela CGU poderão produzir **efeitos vinculantes** sobre os órgãos e entidades do Poder Executivo federal sujeitos à disciplina do Decreto nº 7.724, de 2012. Para tanto, é necessário que duas condições sejam atendidas: **(i) aprovação pelo Ministro da Controladoria-Geral da União;** e **(ii) publicação dos enunciados no Diário Oficial da União.** Busca-se, com isso, garantir a efetiva observância dos padrões normativos por todo o Poder Executivo federal. Tendo em vista a competência da CGU quanto ao incremento da transparência, dados abertos e acesso à informação prevista no inciso VIII do art. 49 da Medida Provisória nº 1.154, de 1º de janeiro de 2023, e sua competência de instância recursal prevista no art. 16 da Lei nº 12.527, de 2011, e visando a padronizar a aplicação da LAI no âmbito do Poder Executivo federal, além do inciso VII, esta proposta normativa insere ainda parágrafo único ao art. 68 do Decreto nº 7.724, de 2012. A exigência de aprovação do Ministro da Controladoria-Geral da União para que os enunciados produzam efeitos vinculantes está fundamentada no art. 87, parágrafo único, incisos I e II, da Constituição Federal: (i) exercer a orientação, coordenação e supervisão dos órgãos e entidades da administração federal na área de sua competência; (ii) expedir instruções para a execução das leis, decretos e regulamentos. Além disso, por força dos princípios da legalidade e da publicidade **caput** do art. 37 da

Constituição), para que possam produzir efeitos vinculantes, os enunciados aprovados pelo Ministro devem ser publicados no Diário Oficial da União, tornando-se públicos e acessíveis aos cidadãos e aos órgãos e entidades que deverão observá-los no cotidiano.

64. No que diz respeito às alterações previstas na proposta de Decreto, quanto ao art. 68 do Decreto nº 7.724, de 2012, o Parecer de Mérito (2805279) bem explicita que as principais mudanças dizem respeito à possibilidade de que a CGU defina, padronize, sistematize e normatize, mediante a edição de enunciados e instruções, os entendimentos e procedimentos complementares necessários à implementação da Lei nº 12.527, de 2011, *observado o disposto no inciso V do art. 47 do Decreto*. Somado a isso, merece destaque a possibilidade de que os enunciados e instruções expedidos pela CGU poderão produzir efeitos vinculantes sobre os órgãos e entidades do Poder Executivo federal sujeitos à disciplina do Decreto nº 7.724, de 2012. Para tanto, é necessário que duas condições sejam atendidas: (i) aprovação pelo Ministro da Controladoria-Geral da União; e (ii) publicação dos enunciados no Diário Oficial da União.

65. Sobre a constitucionalidade da proposta, parece claro que alteração encontra respaldo direto na competência ministerial de *exercer a orientação, coordenação e supervisão dos órgãos e entidades da administração federal na área de sua competência*, assim como de *expedir instruções para a execução das leis, decretos e regulamentos* em matérias relacionadas à sua pasta, nos exatos termos expostos no art. 87 da Constituição Federal.

66. Suporte constitucional extra decorre também do que já foi exposto quando da análise das alterações propostas para os art. 31, 32 e 45, do Decreto nº 7.724, de 16 de maio de 2012, a respeito da competência do Presidente da República de dispor, privativamente, sobre organização e funcionamento da administração pública federal, nos exatos limites art. 84 da Constituição. E aqui deve-se destacar que estamos tratando de norma de organização do Poder Executivo, sobre atribuições de entes do Poder Executivo, a ser cumprida integralmente na esfera do Poder Executivo, e sem nenhuma afronta a previsões legais hoje existentes.

67. A inexistência de previsão conflitante com a presente proposta de alteração do art. 68 do Decreto nº 7.724, de 2012, se observa, em especial, no que diz respeito à integral manutenção das competências previstas à Comissão Mista de Reavaliação de Informações. Enquanto a CGU passará a poder condensar e orientar a Administração pelo reconhecimento de matérias reiteradamente analisadas pela Controladoria em sua competência recursal, mantém a Comissão Mista ileso a sua competência para estabelecer orientações normativas de caráter geral a fim de suprir eventuais lacunas na aplicação da Lei nº 12.527, de 2011, em total obediência à previsão já existente no art. 47, V do Decreto nº 7.724, de 2012.

68. Desta forma, ausente qualquer afronta ou impedimento constitucional ou legal para a alteração, **manifesta-se igualmente pelo prosseguimento da proposta também quanto à alteração do art. 68.**

Redação Atual	Redação Proposta
Art. 69. Compete à Controladoria-Geral da União e ao Ministério da Economia, observadas as competências dos demais órgãos e entidades e as previsões específicas deste Decreto, por meio de ato conjunto: (Redação dada pelo Decreto nº 9.690, de 2019) I - estabelecer procedimentos, regras e padrões de divulgação de informações ao público, fixando prazo máximo para atualização; e II - detalhar os procedimentos necessários à busca, estruturação e prestação de informações no âmbito do SIC.	“Art. 69. Compete à Controladoria-Geral da União, observadas as competências dos demais órgãos e entidades e as previsões específicas deste Decreto:” (NR)

69. A alteração do art. 69, do Decreto nº 7.724, de 16 de maio de 2012, foi assim justificada pelo Parecer de Mérito (2805279):

Por fim, a proposta de alteração do art. 69 atribui apenas à CGU as competências que especifica, tendo em vista o que já vinha ocorrendo no exercício prático de tais atribuições nos últimos anos e adequa-se ao que foi previsto na Medida Provisória nº 1.154, de 2023, e na própria LAI.

70. Como já exposto anteriormente, a nova organização dos órgãos da Presidência da República, editada pela Medida Provisória nº 1.154, de 2023, reforçou a competência privativa da Controladoria-Geral da União no monitoramento do cumprimento da Lei nº 12.527, de 2011, no âmbito do Poder Executivo federal (art. 49, § 1º, V), razão pela qual se faz necessário e oportuno a adequação do Decreto nº 7.724, de 2012, nesse ponto.

71. O art. 3º da proposta de decreto revoga dois dispositivos do Decreto nº 7.724, de 2012: O parágrafo único do artigo 64 e os artigos 64-B e 64-C. Como já explicitado nos comentários relativos ao art. 64-A, tais dispositivos estão sendo revogados pois os seus conteúdos foram realocados para o art. 64-A.

72. Merecem também destaque também s disposições a respeito da vigência da norma:

Art. 4º Este Decreto entra em vigor:

I - no prazo de cento e oitenta dias, contado da data de sua publicação, em relação ao art. 1º deste Decreto na parte em que altera os seguintes dispositivos do Decreto nº 7.724, de 2012:

- a) inciso II do **caput** do art. 32; e
- b) alínea “e” do inciso II do **caput** do art. 45; e

II - na data de sua publicação, quanto aos demais dispositivos.

§ 1º O disposto no inciso VII-A do **caput** do art. 31 do Decreto nº 7.724, de 2012, com a redação dada por este Decreto, não incidirá sobre os Termos de Classificação de Informação - TCI produzidos antes da data de

publicação deste Decreto.

§ 2º O disposto na alínea “e” do inciso II do **caput** do art. 45 do Decreto nº 7.724, de 2012, com a redação dada por este Decreto, não incidirá sobre os róis de informações classificadas publicados em sítio na Internet antes da data de entrada em vigor desse dispositivo.

73. Segundo o art. 5º do Decreto n. 9.191, de 2017, a parte final da norma contém: a) as disposições sobre medidas necessárias à implementação das normas constantes da parte normativa; b) as disposições transitórias; c) a cláusula de revogação, quando couber; e d) a cláusula de vigência. Diante disso, **recomenda-se que os §§ 1º e 2º do art. 4º acima sejam reposicionados do art. 4º para o art. 3º, uma vez que tratam de disposições transitórias e não da vigência da norma. Abaixo segue sugestão de redação:**

74. À exceção da sugestão formulada, a cláusula de vigência da proposta de Decreto, por sua vez, está absolutamente de acordo com os arts. 19 e seguintes do Decreto nº. 9.191, de 2017. A *vacatio legis* prevista no inciso I do art. 4º acima transcrito ficou assim justificada no Parecer de Mérito (2805279).

A minuta de Decreto sob análise aplicará hipótese de *vacatio legis* de **180 dias**, prevista no art. 20 do Decreto nº 9.191, de 1º de novembro de 2017, para as normas específicas que exigirão trabalho adicional dos órgãos e entidades no que tange à inclusão de campo adicional nos Termos de Classificação de Informação, e nos róis de informações classificadas e desclassificadas.

75. As tratativas formuladas com todas as pastas envolvidas na discussão sobre a necessidade de alteração do Decreto nº 7.724, de 2012, deixaram evidente a necessidade de um prazo para adequação à nova realidade que será implementada pelo normativo. A disposição proposta, assim, encontra consonância com o art. 20, III, do Decreto nº 9.191, de 2017.

76. Desta forma, à exceção da sugestão formulada acima, também não merecem reparo as previsões quanto à vigência da norma.

77. Assim, em linhas gerais as alterações propostas encontram acolhida no respectivo plexo normativo, sendo legítima manifestação do Poder Regulamentar outorgado ao Chefe do Poder Executivo, cujo exercício não parece exceder a discricionariedade limitada pelos contornos das normas a que se pretende conferir efetividade, tampouco os Princípios a que a Administração Pública deve se curvar. Não se observa, portanto, qualquer usurpação de matérias afetas à lei, estando a alteração integralmente compreendida nos limites traçados pela Constituição Federal.

3. CONCLUSÃO

78. Ante o exposto, considerando os limites da análise jurídica e excluídos os aspectos técnicos, o juízo de oportunidade e conveniência, **opina-se pela juridicidade formal e material** do projeto de decreto ora apreciado, **observada a sugestão para que os §§ 1º e 2º do art. 4º da proposta de decreto sejam reposicionados do art. 4º para o art. 3º**, uma vez que tratam de disposições transitórias e não da vigência da norma. Abaixo segue sugestão de redação:

Art. 3º Ficam revogados os seguintes dispositivos do Decreto nº 7.724, de 16 de maio de 2012:

I - o parágrafo único do art. 64; e

II - os arts. 64-B e 64-C.

§ 1º O disposto no inciso VII-A do caput do art. 31 do Decreto nº 7.724, de 2012, com a redação dada por este Decreto, não incidirá sobre os Termos de Classificação de Informação - TCI produzidos antes da data de publicação deste Decreto.

§ 2º O disposto na alínea “e” do inciso II do caput do art. 45 do Decreto nº 7.724, de 2012, com a redação dada por este Decreto, não incidirá sobre os róis de informações classificadas publicados em sítio na Internet antes da data de entrada em vigor desse dispositivo.

Art. 4º Este Decreto entra em vigor:

I - no prazo de cento e oitenta dias, contado da data de sua publicação, em relação ao art. 1º deste Decreto na parte em que altera os seguintes dispositivos do Decreto nº 7.724, de 2012:

a) inciso II do **caput** do art. 32; e

b) alínea “e” do inciso II do **caput** do art. 45; e

II - na data de sua publicação, quanto aos demais dispositivos.

79. Por fim, cumpre salientar que a presente manifestação toma por base, exclusivamente, os elementos que constam, até a presente data, nos autos do processo administrativo em epígrafe. Destarte, à luz do art. 131 da Constituição Federal de 1988 e do art. 11 da Lei Complementar nº 73/1993, incumbe, a este órgão de execução da Advocacia-Geral da União, prestar consultoria sob o prisma estritamente jurídico, não lhe competindo adentrar à conveniência e à oportunidade dos atos praticados no âmbito da Controladoria-Geral da União, nem analisar aspectos de natureza eminentemente técnico-administrativa.

80. À SE, para acompanhamento e providências subsequentes.

Brasília, 11 de maio de 2023.

FERNANDO BARBOSA BASTOS COSTA

Procurador Federal

Consultor Jurídico

Atenção, a consulta ao processo eletrônico está disponível em <https://supersapiens.agu.gov.br> mediante o fornecimento do Número Único de Protocolo (NUP) 00190102659202312 e da chave de acesso aa0dfe14

Notas

1. [^] [^ \(1\) Pedidos de Acesso à Informação — Acesso à Informação. https://www.gov.br/acessoainformacao/pt-br/perguntas-frequentes/pedidos-de-acesso-a-informacao](https://www.gov.br/acessoainformacao/pt-br/perguntas-frequentes/pedidos-de-acesso-a-informacao) Acessado 09/05/2023
2. [^] [^ Fala.BR - Plataforma Integrada de Ouvidoria e Acesso à Informação. https://falabr.cgu.gov.br/](https://falabr.cgu.gov.br/) Acessado 09/05/2023
3. [^] [^ SOLICITAÇÃO AO ACESSO À INFORMAÇÃO. https://www.normaslegais.com.br/guia/clientes/solicitacao-ao-acesso-a-informacao.htm](https://www.normaslegais.com.br/guia/clientes/solicitacao-ao-acesso-a-informacao.htm) Acessado 09/05/2023.
4. [^] [^ Solicitando dados via Lei de Acesso à Informação. https://escoladedados.org/tutoriais/solicitando-dados-via-lei-de-acesso-a-informacao/](https://escoladedados.org/tutoriais/solicitando-dados-via-lei-de-acesso-a-informacao/) Acessado 09/05/2023.

Documento assinado eletronicamente por JONITAS MATOS DOS SANTOS DUARTE, com certificado A1 institucional (*.agu.gov.br), de acordo com os normativos legais aplicáveis. A conferência da autenticidade do documento está disponível com o código 1164118507 e chave de acesso aa0dfe14 no endereço eletrônico <https://sapiens.agu.gov.br>. Informações adicionais: Signatário (a): JONITAS MATOS DOS SANTOS DUARTE, com certificado A1 institucional (*.agu.gov.br). Data e Hora: 12-05-2023 09:11. Número de Série: 51385880098497591760186147324. Emissor: Autoridade Certificadora do SERPRO SSLv1.

Documento assinado eletronicamente por FERNANDO BARBOSA BASTOS COSTA, com certificado A1 institucional (*.agu.gov.br), de acordo com os normativos legais aplicáveis. A conferência da autenticidade do documento está disponível com o código 1164118507 e chave de acesso aa0dfe14 no endereço eletrônico <https://sapiens.agu.gov.br>. Informações adicionais: Signatário (a): FERNANDO BARBOSA BASTOS COSTA, com certificado A1 institucional (*.agu.gov.br). Data e Hora: 12-05-2023 09:12. Número de Série: 51385880098497591760186147324. Emissor: Autoridade Certificadora do SERPRO SSLv1.

CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

DESPACHO CONJUR

À SE,

De ordem, encaminho a manifestação jurídica, o PARECER n. 00162/2023/CONJUR-CGU/CGU/AGU(2805344), para as providências seguintes.

Documento assinado eletronicamente por **DILCIMAR FERREIRA REZENDE DE MELLO**, **Coordenadora de Apoio Administrativo**, em 12/05/2023, às 09:30, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://super.cgu.gov.br/conferir> informando o código verificador 2805347 e o código CRC 03359575

Referência: Processo nº 00190.102659/2023-12

SEI nº 2805347

CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

DESPACHO SE

À **DASAI/SIP**,

Encaminhado para conhecimento e análise do Parecer n. 00162/2023/CONJUR-CGU/CGU/AGU (2805344), bem como para promoção dos ajustes propostos.

À **Assessoria-SE**, para conhecimento.

Documento assinado eletronicamente por **JULIANA SANTIAGO LIMA BARNABE DUARTE**, Técnico Federal de Finanças e Controle, em 12/05/2023, às 10:20, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por **FABIO FELIX CUNHA DA SILVA**, Chefe de Gabinete, em 12/05/2023, às 17:04, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://super.cgu.gov.br/conferir> informando o código verificador 2805503 e o código CRC 56833579

Referência: Processo nº 00190.102659/2023-12

SEI nº 2805503

CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

DECRETO Nº XXXXX, DE [DIA] DE [MÊS] DE 2023

Altera o Decreto nº 7.724, de 16 de maio de 2012, que regulamenta a Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011 - Lei de Acesso à Informação.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 84, **caput**, incisos IV e VI, alínea "a", da Constituição, e tendo em vista o disposto na Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011,

DECRETA:

Art. 1º O Decreto nº 7.724, de 16 de maio de 2012, passa a vigorar com as seguintes alterações:

“Art. 7º

.....

§ 3º

.....

VI - remuneração e subsídio recebidos por ocupante de cargo, posto, graduação, função e emprego público, incluídos os auxílios, as ajudas de custo, os **jetons** e outras vantagens pecuniárias, além dos proventos de aposentadoria e das pensões daqueles servidores e empregados públicos que estiverem na ativa, de maneira individualizada, conforme estabelecido em ato do Ministro de Estado da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos;

.....

§ 8º Ato conjunto dos Ministros de Estado da Controladoria-Geral da União e do Trabalho e Emprego disporá sobre a divulgação dos programas de que trata o inciso IX do § 3º, que será feita, observado o disposto no Capítulo VII:

.....

II - por meio de informações consolidadas disponibilizadas no sítio eletrônico do Ministério do Trabalho e Emprego”; e

.....” (NR)

“Art. 8º Os sítios eletrônicos dos órgãos e das entidades, em cumprimento às normas estabelecidas pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, atenderão aos seguintes requisitos, entre outros:

.....” (NR)

“Art. 11.

.....
§ 1º O pedido será apresentado em formulário padrão, por meio de sistema eletrônico específico ou presencialmente no SIC dos órgãos e entidades.

.....” (NR)

“Art. 11-A. A Controladoria-Geral da União manterá sistema eletrônico específico, disponível na internet, para o registro e atendimento aos pedidos de acesso à informação, de uso obrigatório pelos órgãos e entidades indicados no art. 5º.

§ 1º A obrigatoriedade de uso do sistema eletrônico previsto no **caput** não exclui a possibilidade de que os órgãos e entidades façam uso de sistemas próprios para a organização dos fluxos internos de tratamento dos pedidos de acesso à informação.

§ 2º Os pedidos recebidos pelos órgãos e entidades na forma do § 3º do art. 11 deverão ser registrados no sistema eletrônico específico de que trata o **caput** na data do seu recebimento.” (NR)

“Art. 12.

.....

Parágrafo único. Será facultado ao solicitante de acesso à informação, devidamente identificado no sistema eletrônico previsto no art. 11-A, optar pela preservação de sua identidade frente aos órgãos ou entidades demandados.” (NR)

“Art. 28.

.....

§ 1º Poderá ser estabelecida como termo final de restrição de acesso a ocorrência de determinado evento, observados os prazos máximos de classificação.

§ 2º Expirado o prazo de classificação sem que o órgão ou a entidade tenha tornado a informação de acesso público, nos termos do § 4º do art. 24 da Lei nº 12.527, de 2011, a Controladoria-Geral da União notificará a autoridade competente para que adote as providências cabíveis no prazo máximo de trinta dias.” (NR)

“Art. 31.

.....

VII - razões da classificação, observados os critérios estabelecidos no art. 27, com a justificativa para o grau de sigilo adotado;

VII-A - assunto a que se refere a informação, com a descrição de elementos mínimos que permitam a identificação do tema de que trata a classificação;

.....

” (NR)

“

Art. 32. A autoridade classificadora ou outro agente público que classificar a informação deverá enviar, no prazo de trinta dias, contado da data da decisão de classificação ou de sua ratificação, as informações previstas nos incisos do **caput** do art. 31 à:

I - Comissão Mista de Reavaliação de Informações, no caso de informações classificadas no grau ultrassecreto ou secreto; e

II - Controladoria-Geral da União, no caso de informações classificadas em qualquer grau de sigilo, exceto o envio das informações de que trata o inciso

VII do **caput** do art. 31.

§ 1º Na hipótese do inciso II do **caput**, no desempenho das competências previstas no art. 68, quando a Controladoria-Geral da União identificar, a partir do exame dos elementos públicos que compõem o TCI, indícios de erro na classificação da informação, deverá:

I - notificar a autoridade classificadora, que decidirá sobre a reavaliação da classificação no prazo de trinta dias; e

II - informar a questão à Comissão Mista de Reavaliação de Informações, no caso de informações classificadas no grau ultrassecreto ou secreto, para fins do disposto no inciso I do **caput** do art. 47.

§ 2º Os indícios de erro de que trata o § 1º serão considerados quanto:

I - ao não enquadramento do assunto de que trata o inciso VII-A do **caput** do art. 31 nas hipóteses legais de sigilo; e

II - à não adequação do grau de sigilo.” (NR)

“Art. 45.

.....

II -

.....

c) indicação de dispositivo legal que fundamenta a classificação;

d) data da produção da informação, data da classificação e prazo da classificação; e

e) assunto da informação classificada de que trata o inciso VII-A do **caput** do art. 31;

.....

Parágrafo único. Qualquer revisão ou reavaliação das informações classificadas, seja quanto ao grau de sigilo ou ao prazo de classificação, deverá ser atualizada, no prazo de 30 dias, no rol previsto no inciso II do **caput**.” (NR)

“Art. 58. A restrição de acesso a informações pessoais de que trata o art. 55 não poderá ser invocada quando:

I - houver o intuito de prejudicar processo de apuração de irregularidades, conduzido pelo Poder Público, em que o titular das informações for parte ou interessado;

II - as informações pessoais não classificadas estiverem contidas em conjuntos de documentos necessários à recuperação de fatos históricos de maior relevância; ou

III - for possível o tratamento e a proteção do dado, por meio da ocultação, anonimização ou pseudonimização das informações pessoais relativas à intimidade, vida privada, honra e imagem”. (NR)

“Art. 64-A. As entidades com personalidade jurídica de direito privado constituídas sob a forma de serviço social autônomo que sejam destinatárias de contribuições ou de recursos públicos federais decorrentes de contrato de gestão e os conselhos de fiscalização profissional deverão atender aos princípios e regras previstos na Lei nº 12.527, de 2011, e obrigatoriamente:

I - divulgar, independentemente de requerimento, as informações de interesse coletivo ou geral por eles produzidas ou custodiadas, inclusive aquelas a que se referem os incisos I ao VIII do § 3º do art. 7º, em local de fácil visualização em sítios oficiais na internet, observado o disposto no § 1º do art. 7º e no art. 8º; e

II - criar SIC, observado o disposto na Seção I do Capítulo IV deste Decreto.

§ 1º As informações previstas no inciso I do **caput** devem ser fornecidas diretamente pelas entidades e conselhos de que trata o **caput** e referem-se à parcela dos recursos provenientes das contribuições e dos demais recursos públicos recebidos e à sua destinação, sem prejuízo das prestações de contas a que estejam legalmente obrigadas.

§ 2º Aplica-se o disposto no art. 55 e no art. 58 às informações pessoais relativas à intimidade, vida privada, honra e imagem detidas pelas entidades e conselhos de que trata o **caput**.

§ 3º A divulgação das informações previstas no inciso I do **caput** não exclui outras hipóteses de publicação e divulgação de informações previstas na legislação, inclusive na Lei de Diretrizes Orçamentárias.

§ 4º O sistema recursal e de monitoramento deste Decreto não se aplica às entidades e conselhos de que trata o **caput**, salvo quanto à possibilidade do requerente, no caso de omissão de resposta ao pedido de acesso à informação, apresentar a reclamação prevista no art. 22, que será encaminhada à autoridade máxima da entidade ou conselho demandado.

§ 5º As entidades de que trata o **caput** estão sujeitas, no que couber, às sanções e aos procedimentos previstos no art. 66, sendo competência exclusiva da autoridade máxima do órgão ou da entidade da administração pública responsável por sua supervisão a aplicação da sanção de declaração de inidoneidade.” (NR)

“Art. 68.

.....

IV - monitorar a implementação da Lei nº 12.527, de 2011, para:

- a) examinar sua regularidade; e
- b) sugerir providências aos órgãos e entidades em caso de descumprimento do disposto nessa Lei;

.....

VI - supervisionar a aplicação deste Decreto, especialmente quanto:

- a) ao cumprimento dos prazos e procedimentos pelos órgãos e entidades; e
- b) à qualidade do serviço de acesso à informação;

VII - definir, padronizar, sistematizar e normatizar, mediante a edição de enunciados e instruções, os entendimentos e procedimentos complementares necessários à implementação da Lei nº 12.527, de 2011, observado o disposto no inciso V do **caput** do art. 47 deste Decreto; e

VIII - concentrar e consolidar a publicação de informações estatísticas de que trata o art. 45.

Parágrafo único. Quando aprovados pelo Ministro da Controladoria-Geral da União e publicados no Diário Oficial da União, os enunciados de que trata o inciso VII do **caput** produzirão efeito vinculante sobre os órgãos e entidades do Poder Executivo federal de que trata o art. 5º, ressalvada a Comissão Mista de Reavaliação de Informações." (NR)

“Art. 69. Compete à Controladoria-Geral da União, observadas as competências dos demais órgãos e entidades e as previsões específicas deste Decreto:

.....” (NR)

Art. 2º O Anexo ao Decreto nº 7.724, de 2012, passa a vigorar na forma do Anexo a este Decreto.

Art. 3º Ficam revogados os seguintes dispositivos do Decreto nº 7.724, de 16 de maio de 2012:

I - o parágrafo único do art. 64; e

II - os arts. 64-B e 64-C.

§ 1º O disposto no inciso VII-A do **caput** do art. 31 do Decreto nº 7.724, de 2012, com a redação dada por este Decreto, não incidirá sobre os Termos de Classificação de Informação - TCI produzidos antes da data de publicação deste Decreto.

§ 2º O disposto na alínea “e” do inciso II do **caput** do art. 45 do Decreto nº 7.724, de 2012, com a redação dada por este Decreto, não incidirá sobre os róis de informações classificadas publicados em sítio na Internet antes da data de entrada em vigor desse dispositivo.

Art. 4º Este Decreto entra em vigor:

I - no prazo de cento e oitenta dias, contado da data de sua publicação, em relação ao art. 1º deste Decreto na parte em que altera os seguintes dispositivos do Decreto nº 7.724, de 2012:

a) inciso II do **caput** do art. 32; e

b) alínea “e” do inciso II do **caput** do art. 45; e

II - na data de sua publicação, quanto aos demais dispositivos.

ANEXO
GRAU DE SIGILO:

TERMO DE CLASSIFICAÇÃO DE INFORMAÇÃO - TCI
ÓRGÃO/ENTIDADE:
CÓDIGO DE INDEXAÇÃO:
GRAU DE SIGILO:
CATEGORIA:
TIPO DE DOCUMENTO:
DATA DE PRODUÇÃO:
FUNDAMENTO LEGAL PARA CLASSIFICAÇÃO:
RAZÕES DA CLASSIFICAÇÃO: (idêntico ao grau de sigilo do documento)
ASSUNTO DA INFORMAÇÃO CLASSIFICADA:
PRAZO DA RESTRIÇÃO DE ACESSO:
DATA DE CLASSIFICAÇÃO:

AUTORIDADE CLASSIFICADORA		Nome:
		Cargo:
AUTORIDADE RATIFICADORA (quando aplicável)		Nome:
		Cargo:
	DESCCLASSIFICAÇÃO em ____/____/____ (quando aplicável)	Nome:
		Cargo:
	RECLASSIFICAÇÃO em ____/____/____ (quando aplicável)	Nome:
		Cargo:
	REDUÇÃO DE PRAZO em ____/____/____ (quando aplicável)	Nome:
		Cargo:
	PRORROGAÇÃO DE PRAZO em ____/ ____/____ (quando aplicável)	Nome:
		Cargo:
<p>_____</p> <p>ASSINATURA DA AUTORIDADE CLASSIFICADORA</p>		
<p>_____</p> <p>ASSINATURA DA AUTORIDADE RATIFICADORA (quando aplicável)</p>		
<p>_____</p> <p>ASSINATURA DA AUTORIDADE responsável por DESCCLASSIFICAÇÃO (quando aplicável)</p>		
<p>_____</p> <p>ASSINATURA DA AUTORIDADE responsável por RECLASSIFICAÇÃO (quando aplicável)</p>		
<p>_____</p> <p>ASSINATURA DA AUTORIDADE responsável por REDUÇÃO DE PRAZO (quando aplicável)</p>		
<p>_____</p> <p>ASSINATURA DA AUTORIDADE responsável por PRORROGAÇÃO DE PRAZO (quando aplicável)</p>		

Assinatura apenas para fins de visualização

Documento assinado eletronicamente por **KAREN DANIELE DE ARAUJO PIMENTEL**, **Auditora Federal de Finanças e Controle**, em 12/05/2023, às 10:51, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://super.cgu.gov.br/conferir> informando o código verificador 2805584 e o código CRC 51B1413A

Referência: Processo nº 00190.102659/2023-12

SEI nº 2805584

CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

DESPACHO ASSESSORIA-SE

Ao Gabinete do Ministro - GM,

De ordem da Secretária-Executiva,

Realizados os ajustes constantes do Parecer n. 00162/2023/CONJUR-CGU/CGU/AGU (2805344), encaminhado a Minuta de Decreto que altera o Decreto 7724/2012 (2805584), o Parecer de Mérito (2805279) e a Minuta de Exposição de Motivos (2804291) para que seja providenciada a inserção dos documentos no Sidof.

Documento assinado eletronicamente por **KAREN DANIELE DE ARAUJO PIMENTEL**, Auditora Federal de Finanças e Controle, em 12/05/2023, às 10:57, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://super.cgu.gov.br/conferir> informando o código verificador 2805597 e o código CRC F1559254

Referência: Processo nº 00190.102659/2023-12

SEI nº 2805597

CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

DESPACHO GM

Registro que o Parecer n. 00162/2023/CONJUR-CGU/CGU/AGU (2805344), a Minuta de Decreto (2805584), o Parecer de Mérito (2805279) e a Minuta de Exposição de Motivos (2804291) foram inseridos no SIDOF e tramitados à Presidência da República no dia 12/05/23 (EM CGU 0013/2023).

Isso considerado, não havendo novas providências a cargo deste GM, conclua-se o presente processo, sem prejuízo de sua reabertura futura, caso necessário.

À **SE**, para conhecimento.

Documento assinado eletronicamente por **ANA SOFIA ALENCAR LAMBERT, Coordenadora**, em 15/05/2023, às 14:36, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://super.cgu.gov.br/conferir> informando o código verificador 2808005 e o código CRC 4B0D0C25

Referência: Processo nº 00190.102659/2023-12

SEI nº 2808005

LEI Nº 14.583, DE 16 DE MAIO DE 2023

Dispõe sobre a difusão por órgãos públicos dos direitos fundamentais e dos direitos humanos, especialmente os que tratam de mulheres, crianças, adolescentes e idosos.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Os Poderes Constituídos, na esfera de atuação respectiva, deverão difundir os direitos fundamentais e os direitos humanos, tais como os previstos na Constituição Federal; no Estatuto da Criança e do Adolescente; na Convenção Americana sobre Direitos Humanos; nos Pactos Internacionais dos Direitos Cívicos e Políticos e dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais; na Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Contra a Mulher; na Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência Contra a Mulher; na Convenção sobre os Direitos das Crianças e nos seus Protocolos Adicionais; e no Estatuto da Pessoa Idosa.

Art. 2º Constarão nos contracheques mensais dos servidores públicos federais trechos dos instrumentos que consagram os direitos fundamentais e os direitos humanos, especialmente os que se referem às mulheres, às crianças, aos adolescentes e aos idosos.

Art. 3º As emissoras públicas de rádio e de televisão deverão incluir em suas programações material alusivo aos direitos fundamentais e aos direitos humanos, sobretudo os referentes à proteção das mulheres, das crianças, dos adolescentes e dos idosos.

Art. 4º Na publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos deverão ser exibidos trechos dos instrumentos que consagram os direitos fundamentais e os direitos humanos, notadamente os referentes à proteção das mulheres, das crianças, dos adolescentes e dos idosos.

Art. 5º O cumprimento das medidas previstas nos arts. 2º, 3º e 4º desta Lei deverá atender aos critérios de conveniência e oportunidade da Administração Pública.

Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 16 de maio de 2023; 202º da Independência e 135º da República.

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
Silvio Luiz de Almeida
Flávio Dino de Castro e Costa

LEI Nº 14.584, DE 16 DE MAIO DE 2023

Inscribe o nome de Maria Rita de Souza Brito Lopes Pontes, Irmã Dulce, no Livro dos Heróis e Heroínas da Pátria.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica inscrito o nome de Maria Rita de Souza Brito Lopes Pontes, Irmã Dulce, no Livro dos Heróis e Heroínas da Pátria, que se encontra no Panteão da Pátria e da Liberdade Tancredo Neves, localizado na Praça dos Três Poderes, em Brasília.

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 16 de maio de 2023; 202º da Independência e 135º da República.

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
Flávio Dino de Castro e Costa
Nísia Verônica Trindade Lima

LEI Nº 14.585, DE 16 DE MAIO DE 2023

Cria o Dia Nacional de Conscientização sobre a Hemoglobínúria Paroxística Noturna (HPN) e o Dia Nacional de Conscientização sobre a Síndrome Hemolítico-Urêmica atípica (SHUa).

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica instituído o dia 26 de fevereiro como o Dia Nacional de Conscientização sobre a Hemoglobínúria Paroxística Noturna (HPN), a ser celebrado, anualmente, em todo o território nacional.

Art. 2º Fica instituído o dia 24 de setembro como o Dia Nacional de Conscientização sobre a Síndrome Hemolítico-Urêmica atípica (SHUa), a ser celebrado, anualmente, em todo o território nacional.

Art. 3º Serão desenvolvidas pelos governos federal, estaduais, distrital e municipais, com o apoio da sociedade civil, campanhas para esclarecimento e conscientização da população sobre a HPN e a SHUa, bem como sobre o direito universal à saúde.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 16 de maio de 2023; 202º da Independência e 135º da República.

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
Nísia Verônica Trindade Lima

Atos do Poder Executivo

DECRETO Nº 11.527, DE 16 DE MAIO DE 2023

Altera o Decreto nº 7.724, de 16 de maio de 2012, que regulamenta a Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 84, caput, incisos IV e VI, alínea "a", da Constituição, e tendo em vista o disposto na Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011,

D E C R E T A :

Art. 1º O Decreto nº 7.724, de 16 de maio de 2012, passa a vigorar com as seguintes alterações:

"Art. 7º

§ 3º

VI - remuneração e subsídio recebidos por ocupante de cargo, posto, graduação, função e emprego público, incluídos os auxílios, as ajudas de custo, os **jetons** e outras vantagens pecuniárias, além dos proventos de aposentadoria e das pensões daqueles servidores e empregados públicos que estiverem na ativa, de maneira individualizada, conforme estabelecido em ato do Ministro de Estado da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos;

§ 8º Ato conjunto do Ministro de Estado da Controladoria-Geral da União e do Ministro de Estado do Trabalho e Emprego disporá sobre a divulgação dos programas de que trata o inciso IX do § 3º, que será feita, observado o disposto no Capítulo VII:

II - por meio de informações consolidadas disponibilizadas no sítio eletrônico do Ministério do Trabalho e Emprego; e

" (NR)

"Art. 8º Os sítios eletrônicos dos órgãos e das entidades, em cumprimento às normas estabelecidas pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, atenderão aos seguintes requisitos, entre outros:

" (NR)

"Art. 11.
 § 1º O pedido será apresentado em formulário padrão, por meio de sistema eletrônico específico ou presencialmente no SIC dos órgãos e das entidades.

" (NR)

"Art. 11-A. A Controladoria-Geral da União manterá sistema eletrônico específico, disponível na internet, para o registro e o atendimento aos pedidos de acesso à informação, de uso obrigatório pelos órgãos e pelas entidades de que trata o art. 5º.

§ 1º A obrigatoriedade de uso do sistema eletrônico de que trata o **caput** não exclui a possibilidade de que os órgãos e as entidades utilizem sistemas próprios para a organização dos fluxos internos de tratamento dos pedidos de acesso à informação.

§ 2º Os pedidos recebidos pelos órgãos e pelas entidades na forma do disposto no § 3º do art. 11 serão registrados no sistema eletrônico específico de que trata o **caput** na data do seu recebimento." (NR)

"Art. 12.

Parágrafo único. Será facultado ao requerente de acesso à informação, devidamente identificado no sistema eletrônico previsto no art. 11-A, optar pela preservação de sua identidade perante os órgãos ou as entidades demandados." (NR)

"Art. 28.

§ 1º Poderá ser estabelecida como termo final de restrição de acesso a ocorrência de determinado evento, observados os prazos máximos de classificação.

§ 2º Expirado o prazo de classificação sem que o órgão ou a entidade tenha tornado a informação de acesso público, nos termos do disposto no § 4º do art. 24 da Lei nº 12.527, de 2011, a Controladoria-Geral da União notificará a autoridade competente para que adote as providências cabíveis no prazo de trinta dias." (NR)

"Art. 31.

VII - razões da classificação, observados os critérios estabelecidos no art. 27, com a justificativa para o grau de sigilo adotado;

VII-A - assunto a que se refere a informação, com a descrição de elementos mínimos que permitam a identificação do tema de que trata a classificação;

" (NR)

"Art. 32. A autoridade classificadora ou outro agente público que classificar a informação deverá enviar, no prazo de trinta dias, contado da data da decisão de classificação ou de sua ratificação, as informações previstas no **caput** do art. 31 à:

I - Comissão Mista de Reavaliação de Informações, no caso de informações classificadas no grau ultrassecreto ou secreto; ou

II - Controladoria-Geral da União, no caso de informações classificadas em qualquer grau de sigilo, ressalvado o envio das informações de que trata o inciso VII do **caput** do art. 31.

§ 1º Na hipótese de que trata o inciso II do **caput**, quando identificar, no desempenho das competências previstas no art. 68, a partir do exame dos elementos públicos que compõem o TCI, indícios de erro na classificação da informação, a Controladoria-Geral da União deverá:

I - notificar a autoridade classificadora, que decidirá sobre a reavaliação da classificação no prazo de trinta dias; e

II - informar a Comissão Mista de Reavaliação de Informações, no caso de informações classificadas no grau ultrassecreto ou secreto, para fins do disposto no inciso I do **caput** do art. 47.

§ 2º Os indícios de erro a que se refere o § 1º serão considerados quanto: I - ao não enquadramento do assunto de que trata o inciso VII-A do **caput** do art. 31 nas hipóteses legais de sigilo; e

II - a não adequação do grau de sigilo." (NR)

"Art. 45.

PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA • CASA CIVIL • IMPRENSA NACIONAL

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
 Presidente da República

RUI COSTA DOS SANTOS
 Ministro de Estado Chefe da Casa Civil

AFONSO OLIVEIRA DE ALMEIDA
 Diretor-Geral da Imprensa Nacional

DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO
 Em circulação desde 1º de outubro de 1862

VALDECI MEDEIROS
 Coordenador-Geral de Publicação, Produção e Preservação

ALEXANDRE MIRANDA MACHADO
 Coordenador de Publicação do Diário Oficial da União

SEÇÃO 1 • Publicação de atos normativos
 SEÇÃO 2 • Publicação de atos relativos a pessoal da Administração Pública Federal
 SEÇÃO 3 • Publicação de contratos, editais, avisos e ineditoriais

www.in.gov.br ouvidoria@in.gov.br
 SIG, Quadra 6, Lote 800, CEP 70610-460, Brasília - DF
 CNPJ: 04196645/0001-00 Fone: (61) 3441-9450

II -

- c) indicação de dispositivo legal que fundamenta a classificação;
- d) data da produção da informação, data da classificação e prazo da classificação; e
- e) assunto da informação classificada de que trata o inciso VII-A do **caput** do art. 31;

Parágrafo único. Qualquer revisão ou reavaliação das informações classificadas, quanto ao grau de sigilo ou ao prazo de classificação, será atualizada, no prazo de trinta dias, no rol previsto no inciso II do **caput**." (NR)

"Art. 58. A restrição de acesso a informações pessoais de que trata o art. 55 não poderá ser invocada quando:

I - houver o intuito de prejudicar processo de apuração de irregularidades conduzido pelo Poder Público, em que o titular das informações seja parte ou interessado;

II - as informações pessoais não classificadas estiverem contidas em conjuntos de documentos necessários à recuperação de fatos históricos de maior relevância; ou

III - for possível o tratamento e a proteção do dado por meio da ocultação, da anonimização ou da pseudonimização das informações pessoais relativas à intimidade, à vida privada, à honra e à imagem." (NR)

"Art. 64-A. As entidades com personalidade jurídica de direito privado constituídas sob a forma de serviço social autônomo, que sejam destinatárias de contribuições ou de recursos públicos federais decorrentes de contrato de gestão, e os conselhos de fiscalização profissional deverão observar o disposto na Lei nº 12.527, de 2011, e:

I - divulgar, independentemente de requerimento, as informações de interesse coletivo ou geral por eles produzidas ou custodiadas, inclusive aquelas a que se referem os incisos I a VIII do § 3º do art. 7º, em local de fácil visualização, em sítios eletrônicos oficiais, observado o disposto no § 1º do art. 7º e no art. 8º; e

II - criar SIC, observado o disposto nos art. 9º e art. 10.

§ 1º As informações previstas no inciso I do **caput** devem ser fornecidas diretamente pelas entidades e pelos conselhos de que trata o **caput** e referem-se à parcela dos recursos provenientes das contribuições e dos demais recursos públicos recebidos e à sua destinação, sem prejuízo das prestações de contas a que estejam legalmente obrigadas.

§ 2º Aplica-se o disposto nos art. 55 e art. 58 às informações pessoais relativas à intimidade, à vida privada, à honra e à imagem detidas pelas entidades e pelos conselhos de que trata o **caput**.

§ 3º A divulgação das informações previstas no inciso I do **caput** não exclui outras hipóteses de publicação e divulgação de informações previstas na legislação, inclusive na Lei de Diretrizes Orçamentárias.

§ 4º O sistema recursal e de monitoramento deste Decreto não se aplica às entidades e aos conselhos de que trata o **caput**, salvo quanto à possibilidade de o requerente, no caso de omissão de resposta ao pedido de acesso à informação, apresentar a reclamação prevista no art. 22, que será encaminhada à autoridade máxima da entidade ou do conselho demandado.

§ 5º As entidades de que trata o **caput** estão sujeitas, no que couber, às sanções e aos procedimentos previstos no art. 66." (NR)

"Art. 68.

IV - monitorar a implementação da Lei nº 12.527, de 2011, para:

- a) examinar sua regularidade; e
- b) sugerir providências aos órgãos e às entidades, em caso de descumprimento do disposto na referida Lei;

VI - supervisionar a aplicação do disposto neste Decreto, especialmente quanto:

- a) ao cumprimento dos prazos e procedimentos pelos órgãos e pelas entidades; e
- b) à qualidade do serviço de acesso à informação;

VII - estabelecer, padronizar, sistematizar e normatizar, por meio da edição de enunciados e instruções, os entendimentos e os procedimentos complementares necessários à implementação da Lei nº 12.527, de 2011, observado o disposto no inciso V do **caput** do art. 47 deste Decreto; e

VIII - concentrar e consolidar a publicação de informações estatísticas de que trata o art. 45.

Parágrafo único. Quando aprovados pelo Ministro de Estado da Controladoria-Geral da União e publicados no Diário Oficial da União, os enunciados a que se refere o inciso VII do **caput** produzirão efeito vinculante sobre os órgãos e as entidades do Poder Executivo federal de que trata o art. 5º, ressalvada a Comissão Mista de Reavaliação de Informações." (NR)

"Art. 69. **Compete à Controladoria-Geral da União, observadas as competências dos demais órgãos e entidades e as previsões específicas deste Decreto:**

....." (NR)

Art. 2º O disposto no inciso VII-A do **caput** do art. 31 do Decreto nº 7.724, de 2012, não incidirá sobre os Termos de Classificação de Informação - TCIs produzidos antes da data de publicação deste Decreto.

Art. 3º O disposto na alínea "e" do inciso II do **caput** do art. 45 do Decreto nº 7.724, de 2012, não incidirá sobre os róis de informações classificadas publicados em sítio eletrônico antes da data de entrada em vigor do referido dispositivo.

Art. 4º O Anexo ao Decreto nº 7.724, de 2012, passa a vigorar na forma do Anexo a este Decreto.

Art. 5º Ficam revogados:

I - os seguintes dispositivos do Decreto nº 7.724, de 2012:

- a) o parágrafo único do art. 28;
- b) o parágrafo único do art. 64; e
- c) os art. 64-B e art. 64-C;

II - o art. 1º do Decreto nº 9.690, de 23 de janeiro de 2019, na parte em que altera os art. 7º, art.8º e art. 69 do Decreto nº 7.724, de 2012; e

III - o art. 1º do Decreto nº 9.781, de 3 de maio de 2019.

Art. 6º Este Decreto entra em vigor:

I - no prazo de cento e oitenta dias, contado da data de sua publicação, quanto à parte do art. 1º que altera os seguintes dispositivos do Decreto nº 7.724, de 2012:

- a) o inciso II do **caput** do art. 32; e
- b) a alínea "e" do inciso II do **caput** do art. 45; e

II - na data de sua publicação, quanto aos demais dispositivos.

Brasília, 16 de maio de 2023; 202º da Independência e 135º da República.

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
Vinicius Marques de Carvalho

ANEXO

(Anexo ao Decreto nº 7.724, de 16 de maio de 2012)

"GRAU DE SIGILO

TERMO DE CLASSIFICAÇÃO DE INFORMAÇÃO - TCI	
ÓRGÃO/ENTIDADE:	
CÓDIGO DE INDEXAÇÃO:	
GRAU DE SIGILO:	
CATEGORIA:	
TIPO DE DOCUMENTO:	
DATA DE PRODUÇÃO:	
FUNDAMENTO LEGAL PARA CLASSIFICAÇÃO:	
RAZÕES DA CLASSIFICAÇÃO: (idêntico ao grau de sigilo do documento)	
ASSUNTO DA INFORMAÇÃO CLASSIFICADA:	
PRAZO DA RESTRIÇÃO DE ACESSO:	
DATA DE CLASSIFICAÇÃO:	
AUTORIDADE CLASSIFICADORA	Nome:
	Cargo:
AUTORIDADE RATIFICADORA (quando aplicável)	Nome:
	Cargo:
DESCCLASSIFICAÇÃO em ___/___/___ (quando aplicável)	Nome:
	Cargo:
RECLASSIFICAÇÃO em ___/___/___ (quando aplicável)	Nome:
	Cargo:
REDUÇÃO DE PRAZO em ___/___/___ (quando aplicável)	Nome:
	Cargo:
PRORROGAÇÃO DE PRAZO em ___/___/___ (quando aplicável)	Nome:
	Cargo:
ASSINATURA DA AUTORIDADE CLASSIFICADORA	
ASSINATURA DA AUTORIDADE RATIFICADORA (quando aplicável)	
ASSINATURA DA AUTORIDADE responsável por DESCCLASSIFICAÇÃO (quando aplicável)	
ASSINATURA DA AUTORIDADE responsável por RECLASSIFICAÇÃO (quando aplicável)	
ASSINATURA DA AUTORIDADE responsável por REDUÇÃO DE PRAZO (quando aplicável)	
ASSINATURA DA AUTORIDADE responsável por PRORROGAÇÃO DE PRAZO (quando aplicável)	

CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

DESPACHO GM

Considerando a publicação do [Decreto 11.527, de 16 de maio de 2023 \(2810815\)](#), que "*Altera o Decreto nº 7.724, de 16 de maio de 2012, que regulamenta a Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011*", encaminhe-se o presente processo à **SIP**, **SNAI** e **SE**, para ciência e providências subsequentes.

Documento assinado eletronicamente por **ANA SOFIA ALENCAR LAMBERT**, **Coordenadora**, em 17/05/2023, às 11:11, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://super.cgu.gov.br/conferir> informando o código verificador 2810816 e o código CRC E4B5B6C0

Referência: Processo nº 00190.102659/2023-12

SEI nº 2810816

CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

DESPACHO ASSESSORIA-SE

Ao GAB-SE,

Tendo em vista a publicação do Decreto nº 11.527, de 16 de maio de 2023 (2810815), encaminhem-se os presentes autos para que seja providenciada a inserção do extrato da publicação na Base de Conhecimento da CGU.

Não havendo mais providências a cargo desta Assessoria, concluo os autos nesta unidade.

Documento assinado eletronicamente por **KAREN DANIELE DE ARAUJO PIMENTEL**, Auditora Federal de Finanças e Controle, em 17/05/2023, às 13:26, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://super.cgu.gov.br/conferir> informando o código verificador 2811013 e o código CRC 9C462C43

Referência: Processo nº 00190.102659/2023-12

SEI nº 2811013